

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 5**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-3, ISSUE-5

TOSHKENT-2022

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshid
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mirzayev Rahmatulla
yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Raximov G'anisher
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Irisqulov Muhammadavaz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali
f.f.d., professor (Tojikiston)
Sayfullayeva Ra'no
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Djusupov Maxanbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Mukhametkaliyeva Gulnar
f.f.n. (Qozog'iston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№5 (2022) DOI 0000000000000000000000

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Мирзаев Рахматулла
д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
отв. секретарь (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сандов Саъно
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Турниязов Нёмат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Ирискулов Мухаммадаваз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бердалиев Абдували
д.ф.н., профессор (Таджикистан)
Сайфуллаева Раъно
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Джусупов Маханбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мукхамметкалиева Гульнар
к.ф.н. (Казахстан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№5 (2022) DOI 0000000000000000000000

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. Scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dushmanmat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Khayrullaev Khurshid
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Habib Said Mohammed Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mirzaev Rahmatulla
doc. of jurispr. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar
PhD (Uzbekistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Rakhimov Ganisher
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Turniyazov Nemat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Iriskulov Mukhammadavaz
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Sayfullaeva Ran
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Djusupov Makhanbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Jaborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Abdiev Murodkosi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafu
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabon
cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Mukhametkaliyeva Gulnar
cand. of phil. sciences (Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA \ СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENT

T I L S H U N O S L I K	
1. Rasulov Ravshanxo‘ja, Murodova Firuza Fe‘l asosli gaplarning obyekt valentligi.....	7
2. Пардаев Зафар Ўзбек тилида нутқий актларнинг баҳо билан прагматик қатламланиши.....	17
3. Safarov Firuz O‘zbek adabiy tili grammatik qurilishining tayanch unsuri.....	26
4. Рўзиев Яраш Ўзлаштирма нутқнинг морфологик тури ва унинг қиёсий таҳлили (ўзбек ва немис тиллари мисолида).....	35
5. Nigmatova Lolaxon Sistemaviylikning formal-funksional tushunilishi.....	46
6. Botirova Adiba Grammatik o‘quv lug‘atlari tuzish va ulardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar.....	59
7. Жаббарова Юлдуз Қариндошлик терминологияси муҳим этнографик ва тарихий манба сифатида.....	67
8. Долиева Лайло “Эмоция”нинг фанлараро ракурсидаги ички ва ташқи тасвири.....	74
9. Гаппаров Алибек Публицистик матннинг социолингвистик тадқиқи.....	87
10. Urokov Xasan Kun.uz ijtimoiy tarmoq xabar matnlarining sotsiolingvistik tahlili.....	95
T A’ L I M S H U N O S L I K	
11. Юсупова Зарина Роль цифровой компетенции в современной образовательной среде в высшем образовании.....	103
12. Qodirov Umut Chet til darslarida kulturologik yondashuv.....	113
13. Юсупова Зарина Цифровая грамотность педагога как компонент педагогической культуры и показателя профессионального мастерства.....	122
T A R J I M A S H U N O S L I K	
14. Юлдашева Дилшода Вклад американского лингвиста Эдварда Сепира в современное языкознание.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TILSHUNOSLIK

Rasulov Ravshanxo'ja
professori, filologiya fanlari doktori
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Toshkent, O'zbekiston
r.rasulov@cspi.uz
Murodova Firuza
o'qituvchi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Toshkent, O'zbekiston
firuzamj1984@gmail.com

FE'L ASOSLI GAPLARNING OBYEKT VALENTLIGI

ANNOTATSIYA

O'zbek tilidagi fe'llar holat fe'llari tipik bo'lgan o'timsizligi bilan emas, balki o'timlilik bilan ham o'ziga xosdir. Shunga ko'ra ushbu holat fe'llari obyekt valentligiga ega bo'ladi.

Holat fe'li asosli gaplarda obyekt valentligi (obyekt aktantni-ishtirokchisi) vazifasidagi predmet muayyan holatdagi predmet sifatida kuzatiladi. Uning holatga ega bo'lishi agensning obyektga bevosita ta'siridan yuzaga keladi. Qiyoslang: *asramoq, qoplamoq*. Ayni vaqtda ob'ekt aktanti agens holatining qanday predmet ta'sirida yuz berishini ham ko'rsatadi. Bu holda avvalgisidan farqli holat agensniki bo'ladi. Qiyoslang: *poylamoq, qo'riqlamoq*. Demak, o'timli holat fe'llarining obyekt aktanti ham muayyan holatdagi predmet ham agens holatining predmeti bo'lishi bilan muhimdir. O'timli fe'llardan anglashilgan holat agens va obyekt bilan bog'lanishi jihatidan o'timli holat fe'llari semantik valentligiga ko'ra agens va obyekt valentliklariga ega bo'ladi. O'zbek tilidagi o'timli holat fe'llarining obyekt valentligini ifodalovchi so'z tushum kelishigi bilan shakllanadi. O'zbek tilidagi "harakat natijasi", "ijro", "malaka", "obrazli", "fiziologik" va "psixik" integral semali o'timli holat fe'llari obyekt valentligiga ega. O'timli holat fe'llarining obyekt valentligi – obyekt aktanti vazifasida shaxs, inson a'zolari, sath, mavjudot, havo qatlami, harakat, o'simlik, qurilma, boyluk, qurol, muammo, ichimlik kabilar keladi. Maqolada o'timli holat fe'llarining qayd etilgan obyekt ishtirokchisi - uni ifodalovchi lisoniy birliklarning har biri semantik, formal va struktural jihatdan alohida tahlil va tadqiq qilinadi.

Kalit so'zlar: o'timli holat fe'li, valentlik, obyekt, aktant, agens, integral sema.

Rasulov Ravshankhodja

Professor, Doctor of Philology,
Chirchik State Pedagogical University,
Tashkent, Uzbekistan
r.rasulov@cspi.uz

Murodova Firuza

Teacher
Chirchik State Pedagogical University
Tashkent, Uzbekistan
firuzamj1984@gmail.com

OBJECT VALENCE OF VERB-BASED SENTENCES

ABSTRACT

Verbs in the Uzbek language are characterized not only by their intransitivity, which is typical of case verbs, but also by their transitivity. Accordingly, the verbs of this case have object valence.

The subject in the function of object valence (object actant-participant) is observed as an object in a certain state in sentences based on the state verb. Its state is caused by the direct effect of the agent on the object. Compare: protect, cover. At the same time, the object actant also shows how the state of the agent occurs under the influence of the object. In this case, the agent's situation is different from the previous one. Compare: guard, guard. So, the object actant of transitive verbs is important because the subject of the specific case is also the subject of the agent case.

Transitive verbs have agent and object valences according to the semantic valence of transitive verbs. The word expressing the object valence of transitive verbs in the Uzbek language is formed by the accusative.

In the article, the object participle of transitive verbs - each of the linguistic units representing it is analyzed and researched separately from the semantic, formal and structural point of view.

Keywords: transitive state verb, valence, object, actant, agent, integral sema.

Расулов Равшанходжа

профессор, доктор филологических наук,
Чирчикского государственного
Педагогического университета,
Ташкент, Узбекистан
r.rasulov@cspi.uz

Муродова Фируза

Преподаватель
Чирчикского государственного
педагогического университета
Ташкент, Узбекистан
firuzamj1984@gmail.com

ОБЪЕКТНАЯ ВАЛЕНТНОСТЬ ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

Глаголы в узбекском языке характеризуются не только своей непереходностью, что характерно для падежных глаголов, но и переходностью. Соответственно, глаголы этого падежа имеют объектную валентность.

Субъект в функции объектной валентности (объектный актанта-участник) наблюдается как объект в определенном состоянии в предложениях, основанных на глаголе состояния. Его состояние обусловлено непосредственным воздействием агента на объект. Сравните: *защитать, покрывать*. В то же время актанта объекта также показывает, как происходит состояние агента под влиянием объекта. В этом случае ситуация агента отличается от предыдущей. Сравните: *ездить, охранять*. Итак, объектный актанта переходных глаголов важен, потому что субъект конкретного падежа также является субъектом агентного падежа.

Переходные глаголы имеют валентность агента и объекта в соответствии с семантической валентностью переходных глаголов. Слово, выражающее объектную валентность переходных глаголов в узбекском языке, образуется винительным падежом.

В статье объектное причастие переходных глаголов - каждая из представляющих его языковых единиц анализируется и исследуется отдельно с семантической, формальной и структурной точек зрения.

Ключевые слова: глагол переходного состояния, валентность, объект, актанта, агент, интегральная сема.

O'zbek tilshunosligida, umuman turkologiyada, holat fe'llari haqida fikr yuritilgan ilmiy asarlarda holat fe'llarining o'timli guruhi mavjudligi mutlaqo tilga olinmaydi. Vaholanki, o'zbek tilidagi holat fe'llari faqat tipik xarakterdagi o'timsizligi bilan emas, balki o'timliligi bilan ham ajralib, o'ziga xos semantik xususiyatlarga ega bo'ladi. Demak, o'timli holat fe'llari obyekt(to'g'ri obyekt) valentligiga ham ega bo'lib, ushbu valentlik zaruriy hisoblanadi. Holat fe'llarining o'timli tipi semantik jihatdan obyekt aktantini bevosita talab qilishiga ko'ra jiddiy ahamiyatga egadir. Chunki holat fe'llarining shu aktanti asosida obyekt valentligi va kauzativlik munosabati yuzaga keladi. Bu esa o'timli holat fe'llari semantik imkoniyatining obyektiga ko'ra kengligini, boyligini ko'rsatadi.

Sintaktik birliklarda obyekt ishtirokchisi vazifasidagi predmet muayyan holatdagi predmet sifatida kuzatiladi. Uning holatga ega bo'lishi, holatni o'zida "tashishi" agensning obyektga bevosita ta'siridan yuzaga keladi. Qiyoslang: *asramoq, saqlamoq, qoplamoq, o'ramoq*. Holat fe'li asosli gaplarda obyekt aktanti agens holatining qanday predmet ta'sirida yuz berishini ham ko'rsatadi. Bunda fikr yuritilgan tipdan farqli holat agensniki bo'ladi [1, B.31]. Agens holati muayyan predmet ta'sirida yuzaga keladi. Obyekt vazifasidagi predmet agens holatining manbai bo'lib voqelashadi. Shunga ko'ra bunda agensning predmetga (obyektga) ta'siri bo'lmaydi. Qiyoslang: *poylamoq, qo'riqlamoq, qo'masamoq*.

Demak, o'timli holat fe'llarining obyekt qatnashuvchisi ham muayyan holatdagi predmet, ham agens holatining predmeti, manbai bo'lish imkoniga ko'ra o'ziga xos xususiyatiga egadir. O'timli fe'llardan anglashilgan holat agens va obyekt bilan bog'lanishi jihatidan o'timli holat fe'llari semantik imkoniyatiga (semantik valentligiga) ko'ra agens va obyekt valentliklariga ega bo'ladi. Demak, holat fe'llarining agens bilan bir qatorda obyektini ham talab qilishi ularning o'timliligidan kelib chiqadi. O'timlilik muayyan holat fe'llarining o'ziga xos semantik imkoniyati bo'lib voqelashadi[2, B.65].

O'zbek tilidagi o'timli holat fe'llari talab qiluvchi obyekt aktanti turlicha predmetlarni anglatuvchi so'zlarda ifodalanadi. Shunisi muhimki, bu til birliklari (leksemalar)ning gapda

faqat tushum kelishigi qo'shimchasi bilan qatnashishi, ushbu kelishikli so'z formasini tuzishi tipik hisoblanadi. Bu – mantiqiy. Chunki har bir o'timli fe'l to'g'ri obyekt valentligi realizatorining, asosan, tushum kelishigida kelishini talab qiladi[3, B.365]. Bu bevosita semantik talabdan kelib chiqadi. Tushum kelishikli so'zda ifodalangan predmet fe'ldan anglashilgan holat bilan bevosita bog'lanadi. Demak, holat fe'llari obyekt valentligi realizatorida tushum kelishigi qo'shimchasi so'z ma'nolarini biriktiruvchi vazifa bajaradi. Shu qo'shimcha asosida fe'l va ot (ba'zan harakat nomi, olmosh) zaruriy semantik – sintaktik munosabatga kirishadi. Nutq birligi – fe'l boshqaruvli obyektli birikma hosil bo'ladi. Ayni vaqtda bunday boshqaruv kuchli boshqaruvligi bilan ajralib turadi. Chunki kuchli boshqarish qobiliyati, asosan, o'timli fe'llarga tegishli bo'ladi[4, B.26, 288, 500].

Demak, *qoplamoq, tamomlamoq, yakkalamoq, yolg'izlamoq, saqlamoq, asramoq, o'qalmoq, panalamoq, o'rganmoq, ko'z-ko'zlamoq, chimirmoq, yoshlamoq, chulg'amoq, o'rtamoq, qo'riqlamoq, poylamoq, qizg'anmoq va qo'msamoq* o'timli holat fe'llari kuchli boshqaruvga ega fe'llar bo'lishiga ko'ra ular gap konstruksiyalarida boshqariluvchi (tobe) komponent - tushum kelishigida shakllangan so'z bilan qayd etiladi. Chunki, aytilganidek, ayni kelishikdagi so'z ifodalagan predmet fe'ldan anglashilgan holat bilan bevosita, zaruran bog'lanadi, muayyan holatga o'tadi, holatlashadi.

Yuqorida yuritilgan fikrlarni umumlashtirib, aytish mumkinki, agens ta'sirida yuzaga kelgan holatdagi obyektни reallashtiruvchi nutq birliklari muayyan predmetni ifodalashiga, vositasiz to'ldiruvchi bo'lishiga ko'ra o'zaro o'xshash. Ammo ular holatni qanday predmetni markazlashtirishiga ko'ra farqlidir.

O'zbek tilidagi “harakat natijasi”, “ijro”, “malaka”, “obrazli”, “fiziologik” va “psixik” integral semali o'timli holat fe'llari obyekt valentligiga (aktantiga) egadir.

Qoplamoq, tamomlamoq, yakkalamoq, yolg'izlamoq “harakat natijasi”, *saqlamoq, asramoq, o'qalmoq, panalamoq* “ijro”, *ko'z-ko'zlamoq* “obrazli”, *chimirmoq, yoshlamoq* “fiziologik”, *chulg'amoq, o'rtamoq* “psixik” integral semali holat fe'llarining obyekt aktanti ushbu fe'llarda ifodalangan holatdagi predmet bo'lib, obyekt holati agens ta'sirida yuzaga keladi. *Qo'riqlamoq, poylamoq* “ijro”, *o'rganmoq* “malaka” va *qizg'anmoq, qo'msamoq* “psixik” integral semali holat fe'llarining obyekt esa agens holatining predmeti (manbai) bo'lishi bilan ajralib turadi. Aytilganlarni quyidagicha ham ko'rsatish mumkin:

$$A \rightarrow O \qquad O \rightarrow A$$

$$A \leftrightarrow O$$

Kuzatilishicha, birinchi tipda ($A \rightarrow O$) obyekt aktanti holatni o'zida moddiylashtiradi (obyekt holati). Ikkinchi tipda ($O \rightarrow A$) obyekt aktanti holatni o'zgada “yaratuvchi” hisoblanadi (agens holati). Bunda aktant “grammatik (semantik- R.R.)” jihatdan obyekt bo'lsa-da, ta'sir e'tibori bilan obyektlik xususiyati bo'shshadi[5, B.67]. Qiyoslang: *patirni saqlamoq, yo'limni poylamoq*.

Quyida qayd etilgan o'zbek tilidagi o'timli holat fe'llarining obyekt [6, 105] aktantlarini alohida ko'rib chiqamiz.

Qoplamoq, yakkalamoq, yolg'izlamoq “harakat natijasi”, *saqlamoq, poylamoq* “ijro” va *chulg'amoq, o'rtamoq, qizg'anmoq, qo'msamoq* “psixik” integral semali holat fe'llarining obyekt vazifasida shaxs keladi. Fe'l boshqaruvli birikma a'zolari “shaxs” klassemasiga ko'ra o'zaro birikadi. Masalan: *Jamoa ishchilari ig'vogarini yakkaladilar*. (“Tosh. oqshomi”). *U bolani saqladi* (O'z. xalq. ertak). *Shoirni chulg'aydi o'ylar daf'atan* (A.Oripov). *Ostingda yuz alvon o'ynaydi oting*, *Dushmanni o'rtaydi sha'ni shavkating* (Alpomish). *Iskandar uni qattiq qizg'andi* (Oybek). *Men yo'lingizga jovdirayman, sizni qo'msayman* (M.Ismoiliy). *Poylamoq* “integral” semali holat fe'lining obyektini reallashtiruvchi *o'rtoq* so'zi egalik qo'shimchasini olishi bilan xarakterlanadi. Bu holda ushbu so'z shaxs ifodasini berib, uning (shaxsning) holat subyektiga (agensiga) tegishlilikini bildiradi. Bunda obyekt (shaxs) agens holatini yuzaga keltiruvchigina emas, balki bevosita agensga tegishligiga ko'ra ham o'ziga xos xususiyatga

egadir. Shunga ko'ra agens ham holat "egasi", ham obyekt "egasi" bo'ladi. Masalan: *Xilvat bir joyga yashirib, o'rtog'ini bozor yo'lida poyladi* (M.Ismoilij). *Qoplamoq* "harakat natijasi" integral semali holat fe'lining obyektini qiz (go'zal qiz) ko'chma ma'noda qo'llangan oftob leksemasida ham ifodalanadi. So'z birikmasida reallashgan obyekt (shaxs) ajratilib, ta'kidlab ko'rsatiladi. Bunda obyektning realizatori poetik parafrasa bo'lishiga ko'ra ajralib turadi: *U oftobni (go'zal qizni- R.R.) bulutlar qoplagan* (Oybek). Shunisi xarakterliki, ko'pincha poetik nutqda *saqlamoq* fe'lining obyektini (shaxs)ni reallashtiruvchi so'z sintaktik qayd etilmaydi. U potensial imkoniyatga aylanadi. Bu holda obyektning mavjudligi, qaysi shaxsliki gapning mazmunidan, holat fe'li ma'nosidan aniq sezilib turadi. Demak, uning (obyekt aktantining) mavjudligi fikran bo'lib, u sintaktik jihatdan faqat tushum kelishigidagi olmoshda qayd etilishi bilan ham xarakterlanadi. *Yigirma yil saqladim dilda* (E.Vohidov). *"Yomon ko'zdan saqlasin omon,"- deb qo'yadi qaytishda yana* (G.Nurullayeva). *Uch balodan saqlasin, charxi balokash bo'lmasin* (E.Vohidov).

O'zbek tilidagi *qoplamoq* "harakat natijasi", *saqlamoq*, *asramoq*, *panalamoq* "ijro", *chimirmoq*, *yoshlamoq* "fiziologik" va *o'rtamoq* "psixik" integral semali holat fe'llarining obyektini vazifasida kishi a'zolari keladi. Obyektli birikmaning tarkib topishi "a'zo" klassemasiga ko'ra yuz beradi. Masalan: *Ko'ksini qoplagan qorday oq soqol* (Toshpo'lat Hamid). *Uka, harqalay o'zingni tut, asabingni saqla* (Mirmuhsin). Men ko'zimni panaladim (Almanax). *Muattar qoshini chimirdi* (A.Qahhor). *Otasi ko'zini yoshladi. Qalbini o'rtadi allaqanday sas* (A.Oripov). *Asramoq* "ijro" integral semali holat fe'lining obyektini (a'zo) ba'zan ot o'rnidagi ko'rsatish olmoshida reallashadi. Ushbu olmosh ham muayyan a'zoni, ham ko'rsatish ifodasini beradi. Uning (olmoshning) qaysi predmet o'rnida qo'llanishi kontekstdan, uni o'ragan qurshov komponentlaridan anglashilib turadi. Bunda "...olmoshning qo'llanishiga sabab bo'layotgan ot ishtirok etadi"[7, B.338].

Ko'z qadriga yetgan odam uni har chog' xas-cho'pdan asraydi. (M.Ismoilij). *Qoplamoq* "harakat natijasi" va *qo'riqlamoq*, *poylamoq*, *saqlamoq* "ijro" integral semali holat fe'llarining obyektini sathda reallashadi. Birikma konstruksiyasining tuzilishida "sath" klassemasiga vazifasini o'taydi. Masalan: *Chor atrofni tog' tizmalari qoplagan.* (N.Normatov). *O'tap drujinasi bilan yo'llarni qo'riqladi.* (H.G'ulom). *Saharlab yo'limni poylar onajon.* (O.Hojiyeva). *Qoplamoq* holat fe'lining obyektini (sath) ot+ko'makchi ot qolipli analitik shaklda ham keladi. Bunda prepozitiv so'z (aniqlovchi) sathning nimaga oidligiga, taalluqligiga ishora qiladi. *Bu to'zon hovli yuzlarini ham qopladi.* (A.Muxtor). *Daryo ustini tuman qopladi.* (N.Fozilov). *Qoplamoq* holat fe'lining obyektini (sath) tenglashish munosabatidagi so'z formalarida kuzatiladi. Bu so'z formalari murakkab birikmadan iborat umumiy komponenti bilan keladi. Umumiy component[8, B.100, 209] obyektga (aniqlanmishga) nisbatan aniqlovchi sanalib, birikmali komponentning ichki hokim (obyektga nisbatan tobe) komponentini – obyekt valentligining realizatoriga nisbatan sintaktik konstruksiyani hosil qiladi. Obyektini reallashtiruvchi so'z formalarining murakkab birikmali aniqlovchisi qaratqich kelishigida bo'lishiga ko'ra u (realizator) egalik qo'shimchasini oladi. Aniqrog'i, qaratqichli so'z formasi qaralmishning (obyektning) shunday tuzilishini talab qiladi: *hovuzning ich-i-ni, hovuzning bo'ylar-i-ni.*

Shunisi xarakterliki, aniqlovchi – umumiy komponent obyekt ma'nosiga ega uyushgan so'z formalarining har biri bilan semantik-sintaktik bog'lanib, bir butunlikni hosil qiladi. Bunda umumiy komponent dastlabki so'z formasiga nisbatan kontakt prepozitsiyada kelib, u bilan zich bog'lanadi, birgalikda talaffuz qilinadi. Bu holda umumiy komponent bilan so'z formasi orasida pauza sezilmas darajada bo'ladi. Bu, bizningcha, umumiy komponentning qaratqich kelishigida obyekt bilan kontakt pozitsiyada kelishidan hosil bo'ladi. Ayni vaqtda umumiy komponent keyingi, distant pozitsiyadagi nutq birligiga ham tegishli bo'ladi. Ammo bu tegishlilik nutq faoliyatida emas, balki ongimizda amalga oshadi. Uning (umumiy komponentning) bu obyektga ham taalluqligi semantik belgi asosida aniqlanadi.

Umumiy komponent soʻz formasida qayd etilgan obyektlarni aniqlashtirib qolmasdan, gapdagi fikrga toʻliqlik va aniqlik kiritadi, taʼsirchanlikni oshiradi, gap mazmunining tinglovchiga toʻla yetib borishini taʼminlaydi. Qiyoslang: *uning (xarobaning – R.R) oʻng tomonidagi kattakon hovuzning ichini va boʻylarini qurib qolgan supurgi, sassiqkapa qoplagan* (A.Qahhor). Harakat natijasi boʻlgan qoplamoq holat feʼlining obyektini pozitsiyasida mavjudot va havo qatlami, tamomlamoq holat feʼlining obyektini pozitsiyasida harakat keladi. Obyektli birikma qismlari uchun klassemasiga vazifasini “mavjudot”, “havo qatlami” va “harakat” semalari oʻtaydi. Masalan: *...tong yorishib kelayotibdi, borliqni harir tuman pardasi qoplagan* (A.Qahhor). *Birdan osmonni bulut qopladi* (Oʻ.Hoshimov). *Ikkinchi sugʻorishni tamomladik* (Toshkent oqshomi). *Saqlamoq va panalamoq* “ijro” integral semali holat feʼllarining obyektini oʻsimlik boʻladi. U baʼzan taʼkidlash, ajratib koʻrsatish maʼnosiga ega har elementi bilan ham keladi. Obyektli birikma “oʻsimlik” klassemasiga koʻra tuziladi. Masalan: *Dam gʻanimat moʻl hosildan toʻlsin plan: Har tolasin koʻz qorasi kabi saqla* (T.Yoʻldosh). *Qalandar daraxtlarni panaladi* (O.Yoqubov). *Qoʻriqlamoq va poylamoq* “ijro” holati feʼllarining obyektini qurilma boʻladi. Obyektli birikma “qurilma” klassemasiga koʻra tuziladi: *Oʻtap tun boʻyi drujinasi bilan saroylarni ... qoʻriqladi*. (H.Gʻulom). *... tashqarida otxonani poyladi* (Oʻz.xalq.ertak). Qoʻriqlamoq feʼlining obyektini (qurilmani) ifodalovchi soʻz qoʻshma gapning keyingi komponentida egalik affiksli shaklda tegishlilik munosabatini ifoda etadi. Shunisi muhimki, obyektning kimga tegishlilikni fodalovchi qaratqich kelishikli nutq birligi qoʻshma gapning birinchi komponentida qoʻllanib, obyektning realizatori bilan atributiv munosabatga kirishadi. U birinchi sodda gapda eganing aniqlovchisi boʻlsa, keyingi gapda toʻldiruvchining (obyekt valentligining) aniqlovchisi boʻlib kuzatiladi, yaʼni bu soʻz formasi qoʻshma gap tarkibida obyektga nisbatan distant pozitsiyada kelib, umumiy aniqlovchi boʻladi. Masalan, *Yuzboshining mol-dunyosi benihoyat koʻp, kechalari uyini oʻn ikki mergan qoʻriqlar edi* (A.Qahhor). Qoʻriqlamoq va saqlamoq “ijro” holati feʼllarining obyektini boylik boʻladi. Feʼlli birikma “boylik” klassemasiga koʻra tuziladi. Masalan: *Mulkimizni qoʻriqlaymiz* (H.Gʻulom). *Saqlangiz bu merosni sizlar ham* (B.Boyqobilov). Saqlamoq holat feʼlining obyektini vazifasida hayvon, yemish va urugʻ, poylamoq holat feʼlining obyektini vazifasida poliz mevasi keladi. Feʼlli birikma “hayvon”, “yemish”, “urugʻ” va “poliz mevasi” kabi klassemalarga koʻra tuziladi. Masalan: *Boy ham patirni saqlaydi hanuz* (G.Nurullayeva). *Oʻz mevang danagin saqla* (Gʻ.Gʻulom). *Kolxozning qovunini kim poylaydi* (S.Abdulla). Oʻqtalmoq “ijro” holati feʼlining obyektini qurol boʻladi. Feʼl boshqaruvli birikma “qurol” klassemasiga koʻra tuziladi: *Ular mulkiqlarini olomonga oʻqtaldi* (M.Ismoilij). *Oʻrganmoq* “malaka” integral semali holat feʼlining obyektini pozitsiyasida muammo (проблема) maʼnoli soʻz keladi. Obyektli birikma aʼzolari “muammo” klassemasiga koʻra oʻzaro bogʻlanadi: *sizning tufaylingizda koʻp masalalarni oʻrgandim* (Oybek). “Obrazli” integral semali koʻz-koʻzlamoq holat feʼlining obyektini pozitsiyasida goʻzallik maʼnoli soʻz keladi. Obyektli birikma aʼzolari “goʻzallik” klassemasiga koʻra oʻzaro bogʻlanadi: *... atirgullar ochilib, ranglar nafosatini koʻzkoʻzlaydi* (M.Ismoilij).

“Psixik” integral semali qoʻmsamoq holat feʼlining obyektini ichimlik boʻladi. Birikma konstruksiyasi “ichimlik” klassemasiga koʻra tuziladi: *Xotini oldiga ovqat qoʻyganda, Saidgʻozining koʻngli ichkilik qoʻmsadi* (S.Anorboyev). Xulosa qilib aytganda, 1) oʻzbek tilshunosligida, umuman turkologiyada holat feʼllari haqida fikr yuritilgan ilmiy asarlarning birortasida holat feʼllarining oʻtimli guruhi ham mavjudligi tilga olinmaydi. Oʻzbek tilidagi holat feʼllari tipik xarakterdagi oʻtimsizligi bilangina emas, balki oʻtimlilik bilan ham ajralib turadi. Holat feʼllarining oʻtimli turi maʼno jihatidan obyekt (toʻgʻri obyekt) aktantini bevosita talab qilishiga koʻra jiddiy ahamiyatga egadir. Ushbu holat feʼllarining obyekt aktanti asosida obyekt valentligi va kuzativ munosabat yuzaga keladi; 2) sintaktik birliklarda obyekt vazifasidagi predmet muayyan holatdagi predmet sifatida keladi. Uning holatli boʻlishi, holatni oʻzida “toʻplashi” agensning obyektga bevosita taʼsiri natijasida yuz beradi. Ayni vaqtda gapda obyekt qatnashuvchisi agens holatining qanday predmet taʼsirida sodir

bo'lishini ham ko'rsatadi. Bunda holat agensniki bo'ladi. O'timli holat fe'llarining obyekt aktanti ham muayyan holatdagi predmet, ham agens holatining predmeti, manbai bo'lish imkoniga ko'ra o'ziga xos xususiyatga egadir.

Agens ta'siri natijasida yuzaga kelgan holatdago obyektни reallashtiruvchi va agens holatini yuzaga keltiruvchi obyektни reallashtiruvchi nutq birliklari muayyan predmetni ifodalashiga, vositasiz to'ldiruvchi bo'lishiga ko'ra o'zaro o'xshash. Ammo ular holatni qanday predmetda markazlashtirishiga ko'ra farqlidir; 3) o'zbek tilidagi o'timli holat fe'llari talab qiluvchi obyekt turlicha predmetlarni ifoda etuvchi so'zlarda reallashadi. To'g'ri obyekt valentligini ifodalovchi so'zlarning gapda tushum kelishigi bilan qatnashishi tipikdir; 4) o'timli holat fe'llari obyektни ifoda etuvchi so'z bilan kuchli boshqaruv munosabatida bo'ladi; 5) o'zbek tilidagi "harakat natijasi", "ijro", "malaka", "obrazli", "fiziologik" va "psixik" integral semali o'timli holat fe'llari to'g'ri obyekt valentligiga egadir; 6) "harakat natijasi", "ijro", "obrazli", "fiziologik" va "psixik" integral semali o'timli holat fe'llarining obyektни ushbu fe'llarda ifodalangan holatdagi predmet bo'lib, obyekt holati agens ta'sirida yuzaga keladi. "Ijro", "malaka" va "psixik" integral semali o'timli holat fe'llarining obyektни agens holatining manbai bo'lishi bilan ajralib turadi; 7) "harakat natijasi", "ijro" va "psixik" integral semali holat fe'llarining obyekt qatnashuvchisi vazifasida shaxs, "harakat natijasi", "ijro", "fiziologik" va "psixik" integral semali holat fe'llarining obyektни sifatida kishi a'zolari, "harakat natijasi" va "ijro" integral semali holat fe'llarining obyektни pozitsiyasida mavjudot, havo qatlami va harakat, "ijro" integral semali holat fe'llarining obyekt sifatida o'simlik, qurilma, boylik, hayvon, yemish, urug', poliz mevasi va qurol, "malaka" integral semali holat fe'llarining obyektни pozitsiyasida muammo, "obrazli" integral semali holat fe'llarining obyektни pozitsiyasida go'zallik, "psixik" integral semali holat fe'llarining obyektни pozitsiyasida ichimlik kabilar keladi.

O'zbek tilidagi "davomli", "harakat natijasi", "ijro", "harakat", "obrazli", "biologik", "fiziologik" va "psixik" integral semali o'timsiz holat fe'llari sintaktik konstruksiyalarda orttirma nisbatli so'z shaklida kelishiga ko'ra diqqatga sazovordir. Chunki qayd etilgan leksik-semantik guruhga oid holat fe'llari shunga ko'ra o'timli bo'ladi. Ularda morfologik-affiksial o'timlilik yuzaga keladi. Ma'lumki, bunda fe'l ma'nosidagi holatda reallashuvchi alohida obyekt hosil bo'ladi. Ko'rinadiki, ushbu semantik guruh o'timsiz holat fe'llarining orttirma nisbat natijasida o'timlilikka o'tishi mantiqiy ravishda holatli obyektни yuzaga keltiradi. Demak, muayyan holat fe'llarida o'timlilik morfologik-sintaktik planda sodir bo'lganda, fe'l leksemalarning obyekt aktanti faqat holatli predmetligi – agens ta'sirida bo'lishi bilan ajralib turadi. Qoldirmoq "davomli", bo'shatmoq "harakat natijasi" integral semali holat fe'llarining obyektни vazifasida buyum keladi. Fe'lli birikma komponentlarining o'zaro birikuvi "buyum" klassemasiga ko'ra yuz beradi: *Bir yodgorlik qoldirdi ajdod nasliga* (B.Boyqobilov). *Qadahni bo'shatdi* (H.G'ulom). *To'xtatmoq, tinchitmoq* "harakat natijasi", *o'ldirmoq* "biologik", *semirtirmoq, ozdirmoq, unniqtirmoq, uxlatmoq, elitmoq* "fiziologik", *sergaklantirmoq, tinchlantirmoq, quvontirmoq, zeriktirmoq va asabiylantirmoq* "psixik" integral semali holat fe'llarining obyektни shaxsda reallashadi. Obyektli birikma "shaxs" klassemasiga ko'ra tuziladi. Masalan: *Domla meni to'xtatdi* (A.Qahhor). *Uni fashist otib o'ldirgan* (H.Nazir). *Mashina odamni semirtiradi* (A.Qahhor). *Bu kishini darrov elitadi* ("Tosh.oqshomi"). *Bu so'zlar Boburni sergaklantirdi* (P.Qodirov). *Dasht nimasi bilandir Shukurni quvontirdi* (N.Normatov).

Tinchitmoq "harakat natijasi" integral semali holat fe'llarining obyektни ellipsis natijasida metonimik ma'no ko'chishidan yuzaga kelgan otda ham qayd etiladi. U o'rin munosabatiga ko'ra xarakterlanib, okkazional shaxs bilan bog'lanadi: *Akbar aka arang sinfni tinchitdi* (F.Musojonov). *To'ldirmoq* "harakat natijasi", *pishirmoq, do'rtaytirmoq* "obrazli", *qamashitirmoq, qaqshatmoq, junjitmoq, dikkaytirmoq, qoraytirmoq* "fiziologik" integral semali holat fe'llarining obyektни shaxs va hayvon a'zosidir. Fe'l boshqaruvli birikmaning tuzilishi "a'zo" klassemasiga ko'ra yuz beradi. Masalan: *O'pkasini to'ldirdi* (Guliston). *Ayol*

ko'kragini do'rtaytirdi (Almanax). *Qimmatbaho mebellar ko'zni qamashtiradi* (A.Qahhor). *Salqin shamol badanni junjitadi* (H.G'ulom). *Ot quloqlarini dikkaytirdi* (M.Osim).

O'chirmoq "harakat natijasi", *pasaytirmoq* "harakatning holati" fe'llarining obyekt aktanti tovush bo'ladi. Obyektli birikma "tovush" klassemasiga ko'ra tuziladi. *Anvar mototsiklni qattiq varillatib, ovozini o'chirdi* (N.Yoqubov). *Iqbol xola ovozini pasaytirdi* (O'.Hoshimov). *Muzlatmoq* "harakat natijasi" bo'lgan holat fe'lining obyektli vazifasida modda keladi. Obyektli birikma "sath" va "modda" klassemasiga ko'ra tuziladi: *Izg'irin muzlatar daryolar chetin* (T.Hamid). *Dadam tutunni darrov o'chirdi* (A.Qahhor).

Salqinlatmoq "ijro", *tetiklantirmoq*, *cho'chitmoq* "psixik" integral semali holat fe'llarining obyektli vazifasida hayvon keladi. Obyektli birikma komponentlari "hayvon" klassemasiga ko'ra o'zaro bog'lanadi: *Unda fil bolalarini salqinlatar edi* (H.Nazir). *Afandining muloyim gaplari itlarni tetiklantirdi* (Latifalar). *Soya toshdek qotgan kaltakesaklarni, qoqqan qoziqdek tikka yumronlarni cho'chitdi* (A.Muxtor).

Og'irlashtirmoq, *susaytirmoq* "harakatning holati" fe'llarining obyektli pozitsiyasida harakat ma'noli so'z keladi. Fe'lli birikma a'zolari uchun klassemasiga vazifasini "harakat" semasi o'taydi: *Yerda tunov kuni yoqqan yomg'irning ta'siri bor, jangchilarning yurishini og'irlashtirardi* (Shuhrat). *Bu tovush bemorning harakatini susaytirdi* (N.Normatov).

Kuchaytirmoq "harakatning holati" fe'lining obyekt aktanti pozitsiyasida qo'rquv va yaqinlik ma'noli so'zlar keladi. Obyektli birikma komponentlari "qo'rquv" va "yaqinlik" klassemasiga ko'ra o'zaro bog'lanadi: *Qachonlardir eshitgan afsona-yu rivoyatlarni eslash vahimani kuchaytiradi* (Fan va turmush). *Aksincha, u do'stlikni kuchaytiradi* (M.Ismoilij).

Qovjiramoq va *so'ldirmoq* "biologik" integral semali holat fe'llarining obyektli vazifasida o'simlik keladi. Birikma konstruksiyasi "o'simlik" klassemasiga ko'ra tuziladi: *Tez kunda quyosh endigina ko'kara boshlagan giyohlarni qovjiratdi* (O.Muxtorov). *Qizil gulni xazon qilib so'ldirar* (F.Yo'ldosh). Xullas, 1) o'zbek tilidagi "davomli", "harakat natijasi", "ijro", "harakat", "obrazli", "fiziologik" va "psixik" integral semali o'timsiz holat fe'llari sintaktik konstruksiyalarda ortirma nisbatli so'z shaklida kelishiga ko'ra o'timli bo'ladi. Bu turda fe'l ma'nosidagi holatda reallashuvchi alohida obyekt yuzaga keladi. U agens ta'sirida bo'lib, holatli predmet (obyekt) sifatida kuzatiladi: 2) ortirma nisbatdagi "davomli" va "harakat natijasi" integral semali holat fe'llarining obyektli vazifasida buyum; "harakat natijasi", "biologik", "fiziologik" va "psixik" integral semali holat fe'llarining obyektli funksiyasida shaxs va hayvon a'zosi; "harakat natijasi" va "harakat" integral semali holat fe'llarining obyektli vazifasida sath, modda; "ijro" va "psixik" integral semali holat fe'llarining obyektli o'rnida harakat, qo'rquv va yaqinlik; "biologik" integral semali holat fe'llarining obyektli pozitsiyasida o'simlik kabilar keladi.

O'zbek tilidagi harakat natijasi, ijro, harakatning holati o'timli holat fe'llari gap konstruksiyalarida majhul nisbatda ham qatnashadi. Bu holda fe'l obyekt aktantining realizatori sintaktik shakllanishiga ko'ra alohida ahamiyatga ega bo'ladi. U gapda bosh kelishikda kuzatiladi. Aniqrog'i, tushum kelishigi qo'shimchasi "ellipsisga" uchraydi. Shuningdek, to'g'ri obyektli ifoda etuvchi so'z to'ldiruvchi vazifasidan ham qutiladi. U formal-sintaktik tuzilishiga mos ega vazifasiga o'tadi. Demak, to'g'ri obyekt aktantining realizatori sintaktik jihatdan ega bo'lishiga ko'ra semantik-sintaktik nomuvofiqlik yuz beradi. Bu tipda holat fe'llari faqat kesim vazifasini o'taydi.

Majhul nisbatdagi "harakat natijasi" integral semali bo'shatilmoq holat fe'lining obyekt aktanti shaxs, qoplanmoq holat fe'lining obyektli qurilma, o'chirilmog holat fe'lining obyektli alanga bo'ladi. Predikativ qo'shilma komponentlari "shaxs", "qurilma", "alanga" klassemalariga ko'ra o'zaro birikadi. Masalan: *U murabbiylikdan bo'shatildi* (A.Qahhor). *Xona tamaki va nasha tutuni bilan qoplangan* (H.G'ulom). *Kechga borib yong'in o'chirildi* (G'.Jahongirov). *Saqlamoq* "ijro" integral semali holat fe'lining obyektli buyum bo'ladi. Predikativ birikma a'zolarining o'zaro birikuvi uchun "buyum" semasi klassemasiga vazifasini o'taydi. Masalan: *Bu nodir sovg'alar hozirgi kunda O'zbekiston kino san'ati muzeyida*

saqlanmoqda (“Toshkent haqiqati”). *Bu xazinada inson husnining durdonalari saqlanadi* (M.Ismoiliy). *Kuchaytirilmoq* harakatning holati fe'lining obykti pozitsiyasida “harakat” ma'noli so'z keladi. Gap konstruksiyasi “harakat” klassemasiga ko'ra tuziladi: *Bo'limda shu kecha-kunduz g'o'zani sug'orish ham kuchaytirilgan* (“Tosh.haqiqati”).

Orttirma nisbatda harakat natijasi bo'lgan *o'chirmoq* holat fe'li birgalik nisbati shaklida kelganda, uning obyekt aktanti (alanga) sintaktik reallashmagan olmoshning mazmun tomonini tashkil qiladi: *Odamlar alangaga ko'rpa, gilam, sholcha yopib, zo'rg'a o'chirishibdi* (A.Qahhor). Shunday qilib, 1) o'zbek tilidagi “harakat natijasi”, “ijro” va “harakatning holati” integral semali o'timli holat fe'llari sintaktik konstruksiyalarda majhul nisbatda ham kuzatiladi. Bu holda fe'l obyektini reallashtiruvchi so'z nutqiy shakllanishiga ko'ra alohida ahamiyatga ega bo'ladi. U gapda bosh kelishikda kelib, ega vazifasini o'taydi. 2) Majhul nisbatdagi “harakat natijasi” integral semali holat fe'llarining obykti shaxs, qurilma va alanga bo'ladi. “Ijro” integral semali holat fe'lining obykti harakat bo'ladi; 3) harakat natijasi bo'lgan *o'chirmoq* holat fe'li birgalik nisbatida kelganda, uning obykti vazifasida alanga qatnashadi.

Иқтибослар/Сноски/References

- 1.Кибардина С.М. Категории субъекта и объекта и теория валентности, Л.: Наука, 1982. 31-бет. (Kibardina S.M. Kategorii subekta i obyekta i teoriya valentnosti, L.: Nauka, 1982. 31-bet.)
- 2.Кононов А.Н. Грамматика современного литературного языка, М.; Л.: Издательство А.Н., 1960. 447 с. 199 (Kononov A.N. Grammatika sovremennogo literaturnogo yazika, M.; L.: Izdatelstvo A.N., 1960. 447 s. 199)
- 3.Фуломов А.Ғ, Аскарлова М.А. Ҳозирги ўзбек адабий тили, ©«Ўқитувчи»нашриёти, 1987 25-бет. (G'ulomov A.G', Askarova M.A. Hozirgi o'zbek adabiy tili, ©«O'qituvchi»nashriyoti, 1987 25-bet.)
- 4.Розенталь Д.У. Теленкова М.А. Словарь справочник лингвистических терминов, М: 1976 год, 500 (Rozenal D.U. Telenkova M.A. Slovar spravochnik lingvisticheskix terminov, M: 1976 god, 500)
- 5.Абдурахмонов Ғ. Ўзбек тили грамматикаси, Тошкент: “Ўқитувчи”, 1996. 67-бет (Abdurahmonov G'. O'zbek tili grammatikasi, Toshkent: “O'qituvchi”, 1996. 67-bet)
- 6.Абдурахмонов Ғ. Ўзбек тили грамматикаси, Тошкент: “Ўқитувчи”, 1996.338-бет (Abdurahmonov G'. O'zbek tili grammatikasi, Toshkent: “O'qituvchi”, 1996.338-bet)
- 7.Алисова Т.В. Очерки синтаксиса современного итальянского языка. М.: Видавництво Московського університету, 1971. (Alisova T.V. Ocherki sintaksisa sovremennogo italyanskogo yazika. M.: Vidavnitstvo Moskovskogo universitetu, 1971.)
- 8.Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив, Ленингр. отд-ние, 1969. 209 (Tipologiya kauzativnix konstruksiy. Morfologicheskiy kauzativ, Leningr. otd-nie, 1969. 209)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Пардаев Зафар,
доцент, филология фанлари номзоди,
Ўзбекистон-Финландия педагогика институти,
Самарқанд, Ўзбекистон
pzafar441@gmail.com

ЎЗБЕК ТИЛИДА НУТҚИЙ АКТЛАРНИНГ БАҲО БИЛАН ПРАГМАТИК ҚАТЛАМЛАНИШИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада нутқий актларнинг баҳо категорияси билан муносабати, семантик, прагматик мазмун ифодаланиши каби масалалар ҳақида фикр юритилади. Баҳолаш когнитив жараёни инсон фаолиятининг ҳамма қирралари билан алоқадор. Инсон ўз нутқи орқали нарс ва предметлар, воқеа-ҳодисалар, турли инсоний муносабатларни баҳолаш имкониятига эга. Сўзловчининг воқелик объектини ижобий ва салбий хусусиятларини ахлоқий, эмоционал, интеллектуал, психологик жиҳатдан баҳолаши мазкур ҳодисанинг кенг қамровли эканлиги, унинг ўрганилиши тил қурилишининг моҳиятини англаш учун доимо долзарб. Баҳо концептини ифодаловчи лисоний бирликлар нутқ фаолиятида алоҳида ўрин эгаллайди. Бундай тил воситалари мулоқот жараёнида қўлланиш даражасининг юқорилиги билан характерланади. Баҳо ифодаловчи бирликлар нутқда прагматик, структурал-семантик, услубий жиҳатдан кенг имкониятлар ва ўзига хос хусусиятларга эгалиги билан ажралиб туради. Нутқий актларда баҳо ифодаланиши когнитив-прагматик нуқтаи назаридан тадқиқ этиш – баҳонинг маънавий ва маданий категория сифатидаги ўрнини белгилаш вазифа қилиб қўйилган.

Калит сўзлар: лингвопрагматика, дискурс, нутқий акт, коммуникатив акт, нутқ вазияти, баҳо, перцептор, предикат, оператор, экспериенцер, пропозиция.

Pardayev Zafar,
associate professor, Ph.D. (in Philological Sciences),
Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute,
Samarkand, Uzbekistan
pzafar441@gmail.com

PRAGMATIC CLASSIFICATION OF SPEECH ACTS WITH ASSESSMENT IN UZBEK LANGUAGE

ABSTRACT

This article covers topics like the expression of semantic and pragmatic content, the relationship between speech acts and the evaluation category, and these other things. Speech activity places particular emphasis on linguistic units that represent the idea of evaluation. Such communication aids are distinguished by their extensive use throughout the process. The pragmatic, structural-semantic, methodological, and individual qualities that set apart units reflecting evaluation are also important. In order to understand the place of value as a spiritual and cultural category, it is necessary to do study on the expression of value in speech acts from a cognitive-pragmatic perspective.

Keywords: linguo-pragmatics, discourse, speech act, communicative act, speech situation, evaluation, perceiver, predicate, operator, experiencer, proposition.

Пардаев Зафар,
доцент, кандидат филологических наук,
Узбекско-Финский педагогический институт,
Самарканд, Узбекистан
pzafar441@gmail.com

ОЦЕНКОЙ РЕЧЕВЫХ АКТОВ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЕ НАСЛОЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются такие вопросы, как соотношение речевых актов и оценочной категории, выражение смыслового и прагматического содержания. Особое место в речевой деятельности занимают языковые единицы, выражающие понятие оценки. Такие языковые средства характеризуются высоким уровнем использования в процессе общения. Единицы, репрезентирующие оценку, отличаются своими прагматическими, структурно-смысловыми, методологическими возможностями и своими особенностями. Задача исследования выражения ценности в речевых актах с когнитивно-прагматической точки зрения состоит в том, чтобы определить место ценности как духовно-культурной категории.

Ключевые слова: лингвопрагматика, дискурс, речевой акт, коммуникативный акт, речевая ситуация, оценка, перцептор, предикат, оператор, экспериенцер, пропозиция.

Дунёнинг турли фрагментларини баҳолаш шахс когнитив фаолиятининг энг мухим таркибий қисмларидан бири ҳисобланади. Атрофини ўраб турган предметларнинг реал белгилари, ўзига хос хусусиятларини шунчаки англашгина эмас, балки уларни маълум позициялардан, эҳтиёжлар, истак ва мақсадлар нуқтаи назаридан баҳолаш, фазилат ва нуқсонларини аниқлаш ҳам инсонга хосдир. Тилга хос бўлган хусусиятлар, яъни, лисоний бирликларининг маълум бир шаклда намоён бўлиши, маълум бир маънони ифодалаши, функционал-услубий вазифа бажариши тилни ташқи фаолият билан, аниқроқ айтганда, инсон мулоқот шарт-шароитлари билан боғлайди. Тил тизимининг кўп сатҳли эканлиги унга бир вақтнинг ўзида объектив воқелик ҳамда «якка шахс ёки жамиятнинг тарихий таркиб топган тафаккур даражаси, маданий салоҳияти, уларнинг ҳаёт қонунларини таҳлил этиш кучи, муайян ижтимоий шароитлардаги ақлий қобилияти, руҳий куввати» [1,Б.580.] ҳисобланган инсоний

менталитет томон йўл очади. Тилга нисбатан бундай муносабат когнитив ёндашув билан боғланишни тақозо этади. Дарҳақиқат, тилшунос олим А.Нурмонов қайд этганидек, «бугунги кунда коммуникация жараёнида тилни сўзлашувчиларнинг тил ҳақидаги амалий билимисиз, уни эътиборга олмасдан тўғри ва тўлиқ ўрганиб бўлмаслиги аниқ бўлиб қолди. Натижада тилшунослик ҳам когнитив фанлар таркибида ўрганила бошланди. Коммуникация жараёнида сўзлашувчиларнинг фойдаланадиган билимларини ўрганиш когнитив фанларнинг бош йўналиши саналади» [2,Б.53.].

Баҳолашнинг когнитив жараёни инсон фаолиятининг ҳамма қирралари билан алоқадор бўлиб, жамият ҳаёти ва ўзи билан боғлиқ қарорлар қабул қилишига қаратилади. Инсон ўз нутқи орқали нарса ва предметлар, воқеа-ҳодисалар, турли инсоний муносабатларни баҳолаш имкониятига эга. Сўзловчининг воқелик объектини ижобий ва салбий хусусиятларини ахлоқий, эмоционал, интеллектуал, психологик жиҳатдан баҳолаши мазкур ҳодисанинг кенг қамровли эканлиги, унинг ўрганилиши тил қурилишининг моҳиятини англаш учун доимо долзарб ҳисобланишидан далолат беради.

Баҳолаш категориясига оид сўзларнинг **коммуникатив вазифаларидан** бири – таъсир этишга функционал хосланганлиги билан белгиланади. Баҳоловчи лисоний бирликларнинг мураккаб табиати мулоқот назариясига прагматиканинг энг долзарб масалаларидан бири сифатида қарашни талаб қилади. Мавжуд алоқа жараёнини моделлаштириш ҳамisha прагматик йўналиш билан боғланади. Тилни доимо тараққиётда бўлган тизим сифатида ўрганиш нутқий фаолиятнинг сўзловчи мақсади, перлокутив самара, мулоқот иштирокчилари орасидаги ўзаро муносабат каби бир қатор прагматик ўлчовларига боғлиқ. Ушбу боғлиқликни адресант ва адресат, сўзловчи ва тингловчи, нутқий вазият ва матннинг ўзаро муносабатларини акс эттирадиган ҳолатларда сезиш мумкин.

Маълумки, инсонлар тилдан мақсадли фаолиятлари, амалиётларига мувофиқ фойдаланишади. «Тил ўз-ўзича эмас, балки конкрет фикр, аниқ нутқий имкониятнинг индивидуал фаолияти билан бирикувда мавжуддир. Фақат фикр-жумла орқали тил мулоқот билан бирикади, унинг жонли кучларидан баҳраманд бўлиб, реалликка айланади. Сўзлашув мулоқоти шарт-шароитлари, шакллари, дифференциация усуллари даврнинг ижтимоий – иқтисодий шартлари билан белгиланади» [3,С.121.].

Баҳо шахснинг қадриятли ифодаси бўлиб, алоҳида прагматик мазмунга эгадир. «Ифоданинг субъектив модал аспектига алоқадор кириш, баҳо билдирувчи сўз ва воситаларни лингвистик прагматика ўрганади. Матнда кириш ва баҳоловчи воситаларнинг қўлланиши муаллифнинг объектив оламга ва ўзи ифода этаётган ахборотга муносабатини белгилашда муҳим ўрин тутаяди» [4,Б.16.].

Тил бирликлари мулоқот жараёнида алоқа ёки хабарнинг юзага чиқишини таъминлабгина қолмай, шахс қадрияти ифодаси бўлиб ҳам хизмат қилади ҳамда алоҳида прагматик мазмунга эга бўлади. Нутқий жараёнда қўлланилган лисоний воситаларнинг «маълум бир самарага эришишига қаратилаган ҳаракат» [5,С.137.] сифатидаги аҳамияти сўзловчининг танланган тил бирликларидан қандай фойдаланиши ҳамда нутқий вазиятда тингловчига қандай таъсир қилишига қараб белгиланади. Бу ўринда баҳоловчи воситалар муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Таҳлил жараёнида фактлар тилдаги мавжуд меъёрлар ва қолиплар(стереотиплар) асосида субъектив маъно ифодалаш хусусиятига кўра ажратилар экан, баҳолаш хусусиятига оид лексемалар объект ва унинг хусусиятларини тавсифлаш учун эмас, балки нутқ қаратилган объект ёки субъектга кадр-қийматли муносабатни ифодалаш учун ҳам хизмат қилиши ҳамда бу уларнинг ёрқин прагматик характерини исботлаши маълум бўлади: **Чиройли лоф-қофдан хунук ҳақиқат яхши: анча ўсган, ютуқларга эга бўлган ҳозирги болалар адабиётининг даражаси, савияси унинг олдида турган талаблар, вазифалар даражасидан хийлагина паст** [6,Б.79.].

Умуман олганда, семантика (тил бирликларининг мазмун, маъно томони) ва прагматика (семиотика ва тилшуносликнинг нутқда тил белгиларининг амал қилишини, уларнинг ўзаро муносабатини ўрганувчи соҳаси)нинг боғлиқлиги баҳолаш категориясига оид сўзларнинг нутқий фаолиятда вазифа бажаришда намоён бўладиган универсаллиги ҳамда ўзига хослигини кўрсатиб туради.

Нутқда баҳолаш мақсадида қўлланилган лисоний воситаларнинг экспрессивлик хусусиятига эгаллиги нутқ адресатига эмоционал таъсирни кучайтириш учун хизмат қилади. Шу сабабли экспрессивлик нутқий ҳаракатнинг характерли белгиларини ташкил қилади. *Уят эмасми?* – танбех, *Сиз ажойиб олимсиз!* – мақтов. Адресатга хос бўлган ижобий сифатлар қайд этилган мақтов шаклидаги матнларда сўзловчининг ижобий баҳосидан ташқари хушомадгўйлик, лаганбардорлик маънолари ҳам сезилиб туради:

— *Вой, бунча салқин бу ер! Вой, боғингиз бунча чиройли-и!*

— *Келинг, келинг, қизим, — деди кутилмаган таширифдан шошиб қолган домла.*

— *Ўтиб, ана, боғни айланинг. Мевалардан узиб енг. Тортинманг, деҳқончилик.*

Ўзим экканман.

— *Тўғриси айтмайми? — деди хоним алақандай сирли жилмайиб. Сўнг осмон баробар баланд қўшни девор томон ишора қилди: — У ёқдан кўра сизнинг боғингиз ёқди менга! [7,Б.8.]*

Замонавий тилшунослик нуқтаи назаридан тилнинг яратувчиси – инсон билан узвий алоқаси асосий масала ҳисобланар экан «тил моддий дунёнинг чексиз ва мудом ўзгариб турадиган манзараси деб аталмиш маънолар ва образлар оламини акс эттириш билан чекланиб қолмай, истаклар, интилишлар, ҳис-ғуйғулар билан боғлиқ эмотив вазифа»ни ҳам бажаради» [8,С.121.].

Тилимизда муайян бир фикрни бир қанча шаклу шамойилларда ифодалаш имкониятлари мавжуд, айнан қайси шаклу шамойилни танлаш, мулоқот вазияти учун энг уйғун ифодани топа билиш нутқ эгасининг маҳорату малакаси, маърифату маънавиятига боғлиқ. Мулоқот вазиятини тугал ҳис этмасдан туриб танланган лисоний ифода, ҳар қанча гўзал бўлмасин, мақсад нишонига етиб бора олмайди [9,Б.3.]. Нутқий вазият лингвопрагматиканинг таянч тушунчаларидан ҳисобланади. Мулоқотнинг ички ва ташқи шароитлари, мулоқот иштирокчилари, уларнинг муносабатлари нутқий вазиятнинг асосий компонентлари ҳисобланади.

Тилшуносликда лисоний фаолиятнинг прагматик хусусиятлари ва уларни юзага келтирувчи омилларни ўрганиш тилнинг ижтимоий, маънавий-маданий, физиологик, рухий ва табиий моҳиятини аниқлаш учун муҳимдир. Шу сабабли прагматикада нутқий ҳаракат инсон фаолиятининг турли қирралари билан боғлиқликда ўрганилади. Структур (систем) тилшунослик тил тизимини ўрганса, прагматика дискурс (нутқий фаолият, мулоқот, ўзаро фикр алмашув, коммуникация, сўзлашув) тизимини ўрганади. Оддий қилиб айтганда, нутқий мулоқотни яхлит бир тизим сифатида – бу жараённинг барча лисоний ва нолисоний омиллари билан узвий боғлиқликда, ҳамкорликда ўрганувчи фандир [10,Б.19.].

Шунинг учун прагматика нутқ ва ахлоқий, инсоний хатти-ҳаракат, рухий фаолият билан алоқадор фан соҳаларининг кесишиш нуқтасида туриши бежиз эмаслигини кўрсатади.

Баҳолаш билан боғлиқ нутқий фаолият ҳақида сўз юритилганда перцептор, предикат, оператор, экспериенцер тушунчаларининг матндаги ёки умуман, нутқий фаолиятдаги ўрнини белгилаш лозим бўлади. Баҳолаш хусусиятига эга бўлган сўзлар иштирок этган нутқий фаолият интенционалик, мақсадлилиқ ва конвенционалик каби жиҳатлари билан ажралиб туради ҳамда у иллокутив ҳаракатнинг, яъни сўзловчи нутқига оид коммуникатив мақсаднинг очиқ ёки яширин шаклда ифодаланишини намоён қилади. Бундай ҳолатда баён қилинган пропозиция объекти перцептор бўлса,

предикат – баҳоланувчи жумла, иллокутив вазифа кўрсаткичи сифатида хизмат қилувчи баҳолаш воситаси эса оператор ҳисобланади. Шу билан бирга субъект (экспертиенцер ёки агенс) «прагматик соҳа маркази, белги ва маъно ўртасидаги муносабатлар тамойилини белгиловчи ягона объективлик, баҳоловчи жумла-фикрлар прагматик аспектининг “белги эркинлигини” намоён этади»[11,С.6].

Бу — Дилла бўлди! Мирзахўжаевалар сулоласидан бўлди.

«Бу жувон... суюқоёқ эди, – ўйлади Ботир фирқа. – Юз-кўзидан ...ҳамон ўша-ўша! Ана юзлари суюқ, суюқ! Кўзлари... зар, зар»[12,Б.73].

Мазкур гапда жараённи салбий баҳоловчи экспертиенцер субъект Ботир фирқа ҳисобланади. Контекста ифодаланган баҳо унинг ҳис-туйғуларига асосланган. Бу эса объектнинг субъектга ёқимсиз таъсиридан дарак беради ва шу тарзда субъект пациенс сифатида ҳам намоён бўлади. Ўзаро мос бўлмаган, ўхшамаган лисоний воситаларнинг қўлланилиши маъқулламаслик мақсадининг юқори даражада акс этишини таъминлашга хизмат қилган.

Прагматикада референция таркибига нутқ фаолияти билан боғлиқ адресант, лисоний бирликлар, объектив воқелик, адресат каби унсурлар киради. Демак, референция компонентлари нутқий актга қўшилиб, синтактик қурилмаларни шакллантирувчи воситалар ҳисобланади. Баҳоловчи сўзларга эга дискурсларда объект ҳақида сўз бораётганда кўпроқ баҳоланувчи объект ёки шахснинг умумий ёки хусусий белгиларини умумлаштирувчи референция мавжуд бўлади:

Одам тумонот бўлди, тумонот!

Ботир фирқа тумонот одамдан кўнгли ёруғ бўлди. «Қайсики марҳумни жанозасига тумонот одам йиғилдим, бўлди, ана шу одам жаннати бўлади! - ўйлади Ботир фирқа. — Ана, тумонот одам, ана! Демак, профессор жаннати бўлди, жаннати!» [13,Б.84].

Сўзловчига ҳам, адресатга ҳам маълум воқелик баҳоси дискурсларда қўлланиладиган фикрларнинг прагматик маъноси ҳисобланади.

Баҳоловчи сўзларнинг коммуникатив парадигмаси ўзига хосдир. Маълумки, мулоқот мураккаб кўринишдаги лисоний тафаккур маҳсулидир. Бу ҳаракат натижасида нутқий тузилмалар ҳосил бўлади. Нутқий ифода ва натижаларининг турли кўринишларини аниқлаш, гапда қандай пропозиция ифодаланганлигини белгилашга ёрдам беради. Бу мулоқот тавсифи баҳоловчи фикрларнинг амалга оширилиш прагматик шарт-шароитлари ҳақида аниқ хулосаларга олиб келади.

Кузатувларимизга кўра баҳоловчи лисоний бирликлар воситасида ифодаланган фикрлар коммуникатив парадигмаси қуйидаги вазиятларни юзага келтиради:

1) сўзловчи воқеликни ўз дунёқараши асосида баҳолайди ва объект яхши / ёмон шкаласи бўйича тавсифланади. Бундай вазиятларда иллокутив акт эксплицит ёки имплицит тарзда ифодланади. Масалан, адресати **эксплицит** ифодаланган баҳо:

Хонзода бегим Комрон билан сўрашар экан, унинг йирик гавдаси отасиникига ўхшаб кетишини хаёлидан ўтказди. Тўрт оғайни ичида энг гавдаси йириги, кўриниши салобатлиси ва овози жарангдори Комрон мирзо. У туркий тилнинг нозик товланишларини Хумоюндан яхшироқ билади, нотиклиги ҳам Бобур мирзони эслатади. Тўрт оғайнининг ҳар бирида оталарининг қайсидир хислати ва фазилати бор, лекин нега улар яқдил бўлиб бирлашолмайди? Хонзода бегим ана шунини тушунишига интилиб, Комрон мирзонинг гапларига камоли диққат билан қулоқ солди [14,Б.45].

Сўзловчининг коммуникатив мақсади мазкур ҳолатда баҳоланувчи шахснинг характер-хусусияти, хатти-ҳаракатининг мақсадга номувофиқлиги (танбеҳга лойиқлиги)ни кўрсатиб беришга қаратилган. Фикрларнинг очик ва равшан баён қилиниши эксплицит ифодани юзага келтирган.

Ёки адресати **имплицит** ифодаланган баҳо:

Ана шу учта талабга жавоб берувчи зот... оппозиция шон-шавкатига лойиқ

бўлади. Ана шу учта талаб учун **курашувчи** зот... оппозиция шон-шавкатига **муносиб** бўлади... [15,Б.35.].

2) адресати яққол ифодаланган баҳоловчи характердаги сўз ва жумлалар инсон хулқ-атвори, эмоционал ҳолати, дунё кадр-қийматли манзарасига таъсир қилиши мумкин: *Она Ўзбекистонимизда бир беқиёс қиз борлиги учун, ўша с эканлигиниз учун, мендек бир бенаво, нотавон, тоғу тошларда санқиб юрган дайди йигитга сиз билан ёнма-ён туриш бахти насиб қилгани учун кўтарамиз.* [16,Б.74.].

3) умумқадриятларга алоқадор баъзи ҳолатларда насихат актига хос хусусиятлар сезилиб туради: *Бошинга қилич келса ҳам тўғри сўзла.* (Мақол).

4) коммуникация доирасида фикрлар аниқ ва равшан бўлиб, баҳолаш мақсадида танланган сўз ва жумлалар адресатга таъсир қилиш воситасига айланади. Баъзан эса нутқ адресантнинг ўзига йўналтирилиши ҳам мумкин. Бу кўпроқ монологик нутқда кузатилади:

Ботир фирқа... ўзига-ўзи гапиргич одат чиқарди.

Боиси, замон ёмон: совет тузумида ким амалдор бўлса – ўша одам мараз. Совет тузумида ким мансабдор бўлса – ўша одам малъун. Совет тузumi раиси – муттаҳам. Совет тузumi директори – аблаҳ [17,Б.39.].

Шундай ҳолатлар ҳам учрайдики, субъектнинг билимлари, фаолияти, касби билан боғлиқ жиҳатларини аниқлаш мумкин бўлмай қолади. Масалан:

Кейин эса партия ишига жалб этишиган-да, тақдири бутунлай ўзга ўзганга бурилиб кетган; замон бир айланиб улгурмай каттакон раҳбар бўлган – қўйган. Кейин унинг ҳам дабдабали, ҳам шарафсиз ҳаёти бошланган [18, Б.61.].

Матнда субъект шахсиятининг аниқ эмаслиги, унинг қандай бошқарув органида ишлаганлиги, қандай вазифа бажарганлиги тўғрисидаги маълумотларнинг берилмаганлиги, ҳаётнинг дабдабали, шарафсиз деб изоҳланиш сабаблари очиб берилмаганлиги баҳонинг ҳаққоний чиқишига тўсқинлик қилган.

Демак, иш ҳаракат баҳосини ўзида мужассам этган жумлалар ёрқин ифодаланган пропозицияли ва объектни ёқимли/ёқимсиз сифатида репрезентация қиладиган интенционал ҳолатли баҳоловчи моделларни намоён этади.

Шундай қилиб, сўзловчи томонидан баҳоловчи сўзлар воситасида амалга ошириладиган нутқий таъсир экспериенцер (баҳолаш)нинг мақсадини амалга оширади, у конкрет нутқий вазият ва мулоқотчилар ўзаро муносабатларига боғлиқ бўлади. Бироқ, адресат мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги, имплицит ёки эксплицит ифодаланган пропозиция бор-йўқлигидан қатъий назар, прагматик маъно у ёки бу даражада баҳоловчи сўзларга эга ҳар бир жумлада иштирок этади. Мулоқотнинг функционал-семантик бирлиги сифатида қараладиган нутқий тузилма нафақат лексик-грамматик, балки прагматик мазмунга ҳам эга. Прагматик мазмун нутқий тузилма мулоқот жараёнида эгаллайдиган ҳодисадир, зеро унинг ҳосил бўлиши ва қўлланиши айнан мулоқот вазияти талабидир. Аслида пропозициянинг нутқий воқеланишида юзага келадиган прагматик мазмун сўзловчининг узатилаётган ахборотга муносабатини кўрсатадиган кўшимча модал маънолар билан бойийди. Нутқий тузилма прагматик мазмуни меъерий қоидаларга мос келиши билан биргаликда, контекст билан шартланади. Прагматик мазмун, одатда, нутқий актлар таркибида намоён бўлади. Ушбу ҳолат баҳоловчи вазиятнинг ўзига хослигидан далолат беради.

Нутқ ўз мазмун-моҳиятига кўра «сўзловчининг тил воситаларидан фойдаланиш жараёни ва шундай жараён натижасида юзага келадиган ҳодиса» [19,Б.61.] ҳисобланади. Кўринадики, нутқ онгли мақсад, ҳис-туйғу, муносабатни ифодаловчи мураккаб жараёндир. Баҳонинг нутқий актлар билан прагматик қатламланишини таҳлил қилишда интерпретатив[20,С.220.] хусусиятга эгаллиги ва матнни тушунишга йўналтирилганлигига кўра дискурс-таҳлил усулларида фойдаланиш анча қулайлик туғдиради. Дискурс нутқий актларнинг турли кўринишлари орқали баён қилиниб, унга

мулоқотчиларнинг алоқа ўрнатиш, эмоционал ва маълумот алмашиш ҳамда таъсир этишга йўналтирилган мақсадли фаолияти сифатида қараш мумкин.

Тилшунос олим М.Ҳакимов «Сўзлаш жараёни мураккаб ҳодиса бўлиб, у сўзловчидан кўп нарсаларни талаб қилади. Аввало, сўзлаш актини тўғри содир этиш учун сўзловчи идрок қилаётган воқелик ҳаракатларининг ўзаро мувозанатини сақлаш лозим» [21,Б.118.] дейди. Нутқий актни ҳосил қилувчи бош белги унинг коммуникатив мақсади ҳисобланади. Шундай экан ҳар қандай фикр билдиришда сўзловчи коммуникатив мақсади бош мезон саналади. Демак, информатив, императив, баҳоловчи характердаги турли маъно муносабатини ифодалашга хизмат қилувчи мақтов, танбеҳ, шикоят, ҳақорат, маслаҳат, мактанчоқлик, табрик каби нутқий актларга жанр сифатида қараш ва уларнинг ўзига хос хусусиятларини кўрсатиш мумкин.

Дж.Серл «иллокутив куч» тушунчасини нутқий актлар назариясининг бош ютуғи деб ҳисоблайди. Муаллиф бу атама остида танбеҳ, таҳдид, ҳақорат, кўркитиш, тасдиқлаш, ваъда бериш каби муносабат маъноларини – баҳолаш мақомини тушунган. Иллокутив куч ўзида иллокутив мақсад, самимийлик шарти, интензивлик шартини мужассамлаштиради ва шу асосда нутқий вазиятда сўзловчининг мақсадлари кўп жиҳатдан унинг интенционал ҳолати, истаклари, ижобий муносабати, адовати, жирканиши, умид узиши ва шу кабилар билан белгиланади [22,С.172.]. Нутқий актларда бу компонентлар турлича намоён бўлади. Албатта, баҳоланишнинг функционал-семантик жиҳатдан ранг-баранг нутқий актларда намоён бўлиши мулоқотчилар психологик ҳолатининг турли даражадаги кўринишларга эга бўлиши билан алоқадор. Агар ишонтиришнинг интенционал ҳолати дастлаб инсон онгида дунёни билиш орқали намоён бўлса, субъект коммуникатив мақсадининг интенционал ҳолати эса ўзига хос оҳанг, баҳоловчи сўзларни танлаши билан белгиланади.

Умуман олганда, баҳоланиш муносабатларининг прагматик воқеланиши учун суҳбатдошларнинг эмоционал ҳолати муҳим ҳисобланади. У имплицит ва эксплицит тарзда ифодаланади. Имплицит ифода тингловчига сўзловчининг нутқий хатти-ҳаракатлари доирасидаги эмоционал ҳолати ҳақида объектив характердаги маълумотларни пардали, яширин тарзда юборишни кўзда тутди. Эмоционал ҳолатнинг эксплицит ифодасида сўзлашув услубига хос воситалар, айниқса, баҳоловчи бирликлар: ундов сўзлар, салбий муносабат ифодаловчи лексемалар қўлланилади.

Хулоса қилиш мумкинки, мулоқот жараёнида нутқ иштирокчиларининг ўзаро муносабатлари ифодаланишида баҳо, модаллик, экспрессивлик, эмоционаллик каби категориялар ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлади. Шундай қилиб, нутқий актлар ўртасида субординация, координация каби бир қатор муносабатларнинг мавжуд бўлиши табиий. Бу эса аниқ нутқий ифодаларнинг нисбатан мустақил бўлишлари ёки компонентларнинг ягона нутқий актлар когнитив кетма-кетлиги сифатида намоён бўлиши ҳақида маълум бир хулосаларга қилиш учун имкон беради.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Абдулла Қаҳҳор. Асарлар: Беш жилдлик. 5-жилд. Ҳақ сўзнинг кучи: Мақоллар. Сухбатлар. Қайдлар. – Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти. 1989. 272-б. (Abdulla Qahhor. Asarlar: Besh jildlik. 5-jild. Haq soʻzning kuchi: Maqollar. Sahbatlar. Qaydlar. – Т.: Adabiyot va sanʼat nashriyot. 1989. 272-b.)
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство. 1979. – 445 с. (M.M. Baxtin. Estetika sloveshoga tvorchestva. – М.: Iskusstvo. 1979. – 445 s.)
3. Маҳмудов Н. Тилимизнинг тилла сандиғи. – Т.: Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2012. 150-б. (Mahmudov N. Tilimizning tilla sandigʻi. – Т.: Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi. 2012. 150-b.)
4. Маркелова Т.В. Оценочное высказывание и оценочная ситуация // Вопросы лингвистики. – М.: МПУ. 1998. – С. 6-11. (Markelova T.V. Otsenochnoye viskazivaniye I otsenochnaya sityatsiya // Voprosi lingvistika. – М.: МПУ. 1998. – С. 6-11.)
5. Нурмонов А. Лингвистик таълимотнинг янги босқичи // Ўзбек тили ва адабиёти. №6. – Тошкент, 2008. 6-сон. – Б. 53. (Nurmanov A. Lingvistik taʼlimotning yangi bosqichi // Oʻzbek tili va adabiyoti. №6. – Toshkent, 2008. 6-son. – B. 53.)
6. Павлова Н.А., Матузова Т.А. Эмотивность в повести М. Булгакова «Собаچه сердце» // Структура и семантика: Доклады VIII Международной конференции. Т. 2. – М.: 2001. – С. 121. (Pavlova N.A., Matuzova T.A. Emotivnost v povesti M. Bulgakova “Sobache serdse” // Struktura i semantika: Dokladi VIII Mejdunarodnoy konferensii. T. 2. – М.: 2001. – S. 121.)
7. Пиримкул Қодиров. Авлодлар довони. – Т.: «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси. 1997. 328-б. (Primqul Qodirov. Avlodlar dovoni. – Т.: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi. 1997. 328-b.)
8. Ромашко С.А. Язык как деятельность и лингвистическая прагматика // Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики. – М.: 1984. – С. 137-142. (Romashko S.A. Yazik kak deyatelnost I lingvisticheskaya pragmatika // Yazikovaya deyatelnost b aspekte lingvisticheskoy pragmatika. – М.: 1984. – S. 137-142.)
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш жилдлик. 2-жилд. – Тошкент: ЎМЭ, 2006. 580-б. (Oʻzbek tilining izohli lugʻati. Besh jildlik. 2-jild. – Toshkent: OʻME, 2006. 580-b.)
10. Саид Аҳмад. Жимжитлик. – Т.: Ўзбекистон нашриёти. 2008. 280-б. (Said Ahmad. Jimjitlik. – Т.: Oʻzbekiston nashriyoti. 2008. 280-b.)
11. Сафаров Ш., Тоирова Г. Нутқнинг этносоциопрагматик таҳлили асослари. – Самарқанд: СамДЧТИ нашри, 2007. – Б. 19. (Safarov Sh., Toirova G. Nutqning etnosotsiopragsmatik tahlili asoslari. – Samarqand: SamDCHTI nashri, 2007. – B. 19.)
12. Серль Дж., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов // НЗЛ Вып 18. – М.: Прогресс. 1986. – С. 172. (Serl Dj., Vanderveken D. Osnovnie ponyatiya ischisleniya rechevix aktov // N3JL Vip 18. – М.: Progress. 1986. – S. 172.)
13. Стариченок В.Д. Большой лингвистический словарь. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008. – С. 220. (Starichenok V.D. Bolshoy lingvisticheskiy slovar. – Rostov-na-Donu: “Feniks”, 2008. – S. 220.)
14. Тоғай Мурод. Бу дунёда ўлиб бўлмайдди. Роман. – Т.: «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси. 2001. 130-б. (Togʻay Murod. Bu dunyoda oʻlib boʻlmaydi. Roman. – Т.: “Sharq” nashriyoti-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi. 2001. 130-b.)
15. Улуғбек Ҳамдам. Мувозанат. – Т.: «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси. 2007. 336-б. (Ulugʻbek Hamdam. Muvozanat. – Т.: “Sharq” nashriyoti – matbaa aksiyadorlik kompaniyasi. 2007. 336-b.)
16. Ҳакимов М. Ўзбек тилида матннинг прагматик талқини: Филол. фанлари док. ... диссертацияси. – Т., 2001. – Б. 118. (Hakimova M. Oʻzbek tilida matnining pragmatic talqini: Filol. fanlari dok. ... dissertatsiya. – Т., 2001. – B. 118.)

17. Ҳожиёв А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. -Тошкент: Ўқитувчи, 1985.– Б.61. (Hojiyev A. Lingvistik terminlarning izohli lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1985.-B.61.)
18. Эркин Аъзам. Жаннат ўзи қайдадир. Бир йил битиклари. (Ҳикоялар, киноқиссалар, драматик асар ва публицистик миниатюралар). –Т.: «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси. 2007. 127-б. (Erkin A'zam. Jannat o'zi qaydadir. Bir yil bitiklari. (Hikoyalar, kinoqissalar, dramatic asar va publistik miniatyuralar).-T.: "Sharq" nashriyot – matbaa aksiyadorlik kompaniyasi. 2007. 127-b.)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Safarov Firuz,

o'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrasida doktoranti,
filologiya fanlari nomzodi, dotsent,
Buxoro davlat universiteti,
Buxoro, O'zbekiston,
1sfs2012@mail.ru

O'ZBEK ADABIY TILI GRAMMATIK QURILISHINING TAYANCH UNSURI

ANNOTATSIYA

Maqolada o'zbek adabiy tili grammatik qurilishining tayanch unsuri haqida so'z boradi. Grammatik qurilishning tayanch unsuri sifatida grammatik kategoriya, grammatik-leksik va funksional-semantik maydonning xususiyati bayon qilinadi. Grammatik kategoriya a'zosi soni, a'zolarining o'zaro mazmun munosabati, vositalari tilning qaysi bo'limiga mansubligi, tuzilishining milliy o'ziga xosligi, tilning morfologik tuzilishi bilan bog'liqligi, grammatik-leksik va funksional-semantik maydonning tuzilishi, vositalariga doir fikrlar tahlil qilinadi. 80-yillarda tilshunoslikda grammatik kategoriya a'zolari orasida faqat oppozitsiya emas, nooppozitiv farqlanish ham mavjudligi e'tirof etilganligi aytiladi. Grammatik kategoriya tuzilishi, aniqrog'i shakllarining o'zaro mazmuniy aloqa-munosabati tilning morfologik turiga bog'liq deyilishidan agglutinatив tillarga nisbatan grammatik kategoriyaga beriladigan ta'rif flektiv tillarning xususiyatini aks ettiruvchi ta'rifdan farq qilishi lozimligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: grammatik qurilishning tayanch unsuri, grammatik kategoriya, grammatik shakl, umumiy grammatik ma'no, oppozitsiya, nooppozitiv farqlanish, umumiy grammatik ma'noning ko'rinishlari, grammatik-leksik maydon, funksional-semantik maydon, maydon yadrosi, maydon chekka qismi.

Safarov Firuz,

a doctoral student of the Department of
Uzbek Linguistics and Journalism,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Bukhara State University,
Bukhara, Uzbekistan
1sfs2012@mail.ru

THE BASIC ELEMENT OF GRAMMATICAL STRUCTURE OF THE UZBEK LITERARY LANGUAGE

ABSTRACT

The article deals with the basic elements of the grammatical structure of the Uzbek literary language. The basic element of grammatical construction is the grammatical category, the nature of the grammatical-lexical and functional-semantic field. The number of members of the grammatical category, the relationship of the content of the members, the means to

which the language belongs, the national identity of the structure, the relationship with the morphological structure of the language, the structure of the grammatical-lexical and functional-semantic field, the ideas on the means are analyzed. It is said that in the 80s of linguistics it was recognized that between the members of the grammatical category there is not only opposition, but also a non-opposite difference. Based on the fact that the structure of a grammatical category, more precisely, the semantic relationship of its forms depends on the morphological type of the language, it is substantiated that the definition of a grammatical category in relation to agglutinative languages should differ from the definition that reflects the features of inflectional languages.

Keywords: basic element of grammatical structure, grammatical category, grammatical form, general grammatical meaning, opposition, noopositive differentiation, manifestations of general grammatical meaning, grammatical-lexical field, functional-semantic field, field core, field edge.

Сафаров Фируз,

докторант кафедры узбекского языкознания и журналистики,
кандидат филологических наук, доцент,
Бухарский государственный университет,
Бухара, Узбекистан,
1sfs2012@mail.ru

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ УЗБЕКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

АННОТАЦИЯ

В статье идёт речь о базовом элементе грамматического строя узбекского литературного языка. В качестве базового элемента грамматического строя описываются грамматическая категория, грамматико-лексическое и функционально-семантическое поля. Анализируются мнения о количестве членов грамматической категории, об отношении ее членов, о том, к какой части языка относятся ее средства, национальная специфика ее строения, ее связь с морфологическим строением языка, строение грамматико-лексического и функционально-семантического поля. Говорится о том, что в 80-х годах языкознания было признано, что между членами грамматической категории существует не только оппозиция, но и неопозитивное различие. Исходя от того, что структура грамматической категории, точнее, смысловое отношение ее форм зависит от морфологического типа языка, обосновывается, что определение грамматической категории по отношению к агглютинативным языкам должно отличаться от определения, отражающее особенности флективных языков.

Ключевые слова: базовый элемент грамматического строя, грамматическая категория, грамматическая форма, общее грамматическое значение, оппозиция, неопозитивное различие, виды общего грамматического значения, грамматико-лексическое поле, функционально-семантическое поле, ядро поля, периферия поля.

Tilning grammatik qurilishi tilshunoslikda turli maktab va oqim tomonidan o'rganilsa ham uning asosiy birligi, tayanch unsuri xususida yagona fikr yo'q [1, 65].

An'anaviy tilshunoslik tarafdorlaridan ko'pchiligi grammatik binoning tayanch unsurini *kategoriya* deb nomlaydi. Bu nuqtayi nazar rus va sho'ro tilshunosligida keng tarqalgan. O'zbek tilshunosligi yaqingacha sho'ro tilshunosligining tarkibiy qismi bo'lganidan unda ham ana shu nuqtayi nazar ustuvor [1, 66].

Kategoriya atamasi tilshunoslikka falsafadan kirgan. U falsafada “obyektiv borliq va bilishdagi mohiyatan ko‘proq qonuniy aloqa va munosabatni aks ettiruvchi umumiy tushuncha” tarzida ta’riflanadi. Falsafada ham, tilshunoslikda ham kategoriya bir xil narsani ataydi, ya’ni kategoriya uchun juftlik va alohidalik bo‘lishi shart [2, 223]. Grammatik kategoriya uchun birlashtiruvchi asos vazifasini umumiy grammatik ma’no bajaradi [3, 317]. Masalan, son kategoriyasining umumiy ma’nosi mavjudot miqdorini ko‘rsatish, zamon kategoriyasidagi ish-harakatning nutq paytiga munosabatini ifodalash va hokazo. Ma’lum umumiy grammatik ma’no tilda grammatik vosita bilan ifodalangandagina bu tilda shunday grammatik kategoriya bor deb e’tirof etish mumkin [3, 318].

Grammatik qurilishning tayanch unsuri kategoriya deb qaraladigan ishlarda u bilan bog‘liq ko‘pchilik masala xususida yagona fikr mavjud emas. Uning a’zosi soni, a’zolarining o‘zaro mazmun munosabati, vositalari tilning qaysi bo‘limiga mansubligi, tuzilishining milliy o‘ziga xosligi, tilning morfologik tuzilishi bilan bog‘liqligi, barcha til uchun mushtarakligi, tasnifi, chegarasi shular jumlasidandir. Bu masalalar bahstlab bo‘lganidan har qaysisi alohida sharhlashni taqozo etadi [1, 66]. Ularning ayrimini qisqacha sharhlaymiz.

Grammatik kategoriya a’zosining soni masalasida ikki xil qarash bor. Birinchi qarashga ko‘ra grammatik kategoriya kamida ikkita a’zodan tuziladi [4, 152], ikkinchisiga ko‘ra bitta shakldan ham iborat bo‘ladi [5, 28].

Mazkur masalaga turkshunos olimlardan V.G.Guzev va D.M.Nasilov ikkita maqola [12; 5] bag‘ishlagani e’tiborga loyiq. Bu olimlar birinchi maqolada grammatik kategoriya kamida ikkita a’zodan iborat bo‘ladi deb so‘z birikmasini grammatik shakl hisoblasa [12], ikkinchi maqolada grammatik kategoriya bir a’zoli bo‘ladi deb uni grammatik shakl bilan tenglashtiradi [5]. Keyingi holda grammatik kategoriyaga ta’rif ham berilmaydi. Shunisi qiziqki, ikkala fikr ham turkiy tillarning flektiv tillardan farqli o‘laroq agglutinativ xususiyatini aks ettiradi deb da’vo qilinadi. Shuni aytish joizki XI-XII asarlarda yaratilgan turkiy yozma yodgorliklarda bir a’zoli grammatik kategoriya uchramaydi [6, 156]. G‘.Zikrillayev ham hozirgi turkiy tillarda ham bunday kategoriya borligini biror ishda uchratmadik deb yozadi [1, 68].

Grammatik kategoriyani ajratish va tavsiflashda har bir tilning ichki tuzilishidan kelib chiqib yondashish lozim. Chunki turli oilaga mansub tillarning morfologik tuzilishi bir-biridan keskin farq qiladi [5, 23].

Shuni ta’kidlash joizki bu ibratomuz fikr bundan qariyb ikki asr oldin nazariy tilshunoslik asoschisi V.Humbolt tomonidan bayon qilingan edi. V. Humboltning fikricha tilning ijtimoiy tabiati milliy bo‘lib kishilarning ong va qalbida joylashgan xususiyatdir. Ana shu ruhiy, aqliy, idrokiy xususiyat umumbashariy (mantiqiy, logik) yoki xususiy emas, umumxalq lisoniy tafakkuridir: “Xalqning tili uning ruhi (Geist, dux) demakdir, xalqning ruhi esa uning tili demakdir” [7, 26; 8, 68].

V.Humboltdan keyin o‘tgan ko‘pchilik tilshunos olim shu masalaga e’tibor bergan. Masalan, Boduen de Kurtene “o‘ylab ko‘rmay bir tilda boshqa tildagi kategoriya bor deb qarash g‘ayriilmiydir” [9, 68] degan. Biroq sho‘ro davrida o‘zbek tilshunosligida bu ko‘rsatmaga amal qilinmadi. Jumladan, o‘zbek tilida ham rus tilidagidek vid kategoriyasi bor deb akademnashrga kiritildi [10, 425 – 427]. Aksincha, o‘zbek tilining o‘ziga xosligini aks ettiruvchi hurmat, harakat tarzi ma’nolari grammatik kategoriya sifatida ajratilmadi.

Ikki tilda mavjud, bir xil nomlanadigan grammatik kategoriya ham ichki tuzilishi, mazmuni, qo‘llanishiga ko‘ra farqlanishi mumkin. Masalan, rus tilida son kategoriyasi shakllari ikki xil: formal sintaktik va mazmuniy (logik) vazifa bajaradi. Shuning uchun bu tilda otning o‘zak-negizi miqdor ma’nosiga munosabatidan qat’i nazar formal son (birlik yoki ko‘plik) shaklida bo‘lishi shart [12, 100]. Shunga ko‘ra biror ot birlik (yoki ko‘plik) son shaklida bo‘lsa u albatta bitta (yoki birdan ortiq) mavjudotni ifodalaydi deb bo‘lmaydi [11, 63]. Turkiy tillarida esa son kategoriyasi shakllari faqat mazmuniy vazifa bajaradi [12, 100]. Binobarin o‘zbek tilida sonni logik va grammatik (formal) deb ikkiga ajratib birinchisi

grammatikada o'rganilmaydi deyish to'g'ri emas. Biroq o'zbek tilshunosligida rus va o'zbek tilidagi mazkur farq inobatga olinmay tub ot birlik yoki ko'plikni ifodalashidan qat'i nazar grammatik birlikni bildiradi deb talqin qilindi. Shunga o'xshash turlanish otga xos deb kelishik kategoriyasi ot turkumi doirasida, tuslanish fe'lga xos deb shaxs-son kategoriyasi fe'l turkumi tarkibida berildi. Vaholanki, o'zbek tilida tuslanish otga, turlanish fe'lga ham xos [13, 11 – 12]

Grammatik kategoriya kamida ikki a'zoli bo'ladi degan qarash tarafdorlari tomonidan uning a'zolari orasidagi mazmuniy aloqa-munosabat turlicha talqin qilinadi.

An'anaviy tilshunoslik vakillari grammatik kategoriyani grammatik ma'no va shakl birligi sifatida olib qaraydi. Akad. L.V.Sherba grammatik kategoriyaning mavjudligi grammatik shakl va grammatik ma'noning uzviy bog'liqligini taqozo qiladi. Shakl va ma'no bir-biridan ajratilganda grammatik kategoriya mavjud bo'lmaydi [15, 8] desa I. P. Ivanova bir turdagi grammatik ma'no ifodalaydigan shakllar grammatik kategoriya hosil qiladi [15, 7] deb yozadi. Bunday qarash o'zbek tilshunosligida jumladan O'zbek tili darsligida aks etgan: "O'zaro zich bog'langan bir sistemani tashkil qiluvchi grammatik shakllarning yig'indisi grammatik kategoriya deyiladi" [16, 84].

Ko'rinadiki ikki ta'rifda grammatik kategoriya shakllarining mazmun munosabati aytilmasa, bir ta'rifda bir turdagi ma'no ifodalashi aytilib, ular orasidagi umu miylik, mushtaraklik ko'rsatiladi. Bir guruh olim grammatik kategoriya a'zolarining mazmunan farqlanishiga urg'u beradi. Bu nuqtayi nazar sho'ro germanisti D.A.Shtelingning quyidagi ta'rifida o'z ifodasini topgan: "Grammatik qategoriya mazmunan bir-birini inkor etadigan ikki (faqat ikki) qator yoki guruh shakl oppozitsiyasi damakdir" [17, 59]. Ma'lumki, tilshunoslikda oppozitsiya farqlanishniig o'ziga xos turi sifatida qaraladi [18, 40; 19, 176; 20, 38].

Mazkur nuqtayi nazar S.N.Trubetskoyning privativ oppozitsiyasi bilan bog'liq bo'lib uni grammatikaga dastlab R. O. Yakobson tatbiq qilgan, A. V. Isachenko yanada rivojlantirgan [4, 10]. O'zbek tilshunosligida bu nuqtayi nazar Y. Saidov ishlarida o'z aksini topgan [21].

Grammatik kategoriya shakllari orasidagi mazmuniy aloqa-munosabat birgina privativ oppozitsiyadan iborat bo'ladi deb qarash ko'pchilik olim tomonidan e'tirof etilmadi. Negaki bunday holda grammatik shaklning paradigmatic va sintagmatic xususiyatini farqlash e'tibordan chetda qoladi. Holbuki grammatik shaklning markaziy va nomarkaziy (periferiyadagi) shuningdek uslubiy va betaraf (neytral) ma'nolarini ajratishda mazkur xususiyati muhim rol o'ynaydi [4, 157]. Bundan tashqari ko'p a'zoli grammatik kategoriyalarni faqat ikki qatorga bo'lish tilning tabiatiga mos kelmaydi [22, 49], grammatik kategoriya sistemasini o'rganishda sun'iylikka olib keladi [23, 94].

Ko'pchilik sho'ro tilshunosi tomonidan grammatik kategoriya a'zolari orasida S.I.Trubetskoy oppozitsiyasining ikkinchi turi, ya'ni ekvipolent oppozitiv munosabat mavjud deb qaraladi. Bu nuqtayi nazar tarafdorlaridan aksariyatini quyidagi ikki ta'rif birlashtiradi: "Bir-biriga qiyosan olinadigan (oppozitsiya hosil qiladigan) ikki yoki undan ortiq grammatik ma'no bilan shu ma'nolarni ifodalovchi shakllar birgalikda grammatik kategoriyani hosil qiladi" [24, 6; 25, 211].

"Morfologik kategoriya bir turdagi (однородный) ma'noga ega bo'lgan grammatik shakllarning o'zaro zid qatorlari sistemasidan iborat" [23, 4]. Birinchi ta'rifda grammatik kategoriya shakllari orasidagi farqlanish ta'kidlangan bo'lsa, ikkinchi ta'rifda u bilan birga mazkur shakllarning umumiy jihati ham ko'rsatilgan.

Prof. H. G'. Ne'matov grammatik kategoriya a'zolari orasida ham privativ ham ekvipolent oppozitiv munosabat mavjud deb qaraydi [26, 4 – 5].

Prof. A. Nurmonovning fikricha til sistemasining barcha unsuri (elementi) o'zaro oppozitiv munosabatda bo'ladi [27, 128].

80-yillarga kelib sho'ro tilshunosligida grammatik kategoriya sistemasining tuzilishi haqida yangicha nuqtayi nazar bayon qilindi. Bu nuqtayi nazarga ko'ra grammatik kategoriya a'zolari orasida faqat oppozitsiya emas, nooppozitiv farqlanish ham mavjud [28, 17-28].

Grammatik kategoriya a'zolari orasidagi mazmuniy aloqat-munosabatning bunday talqin qilinishi natijasida grammatik kategoriyaga boshqacha ta'rif beriladi: *Grammatik kategoriya umumiy (podoboe) ma'no asosida birlashuvchi grammatik shakllar sistemasidir; umumiy ma'no kategoriya shakllarida xususiy (vudoboe) ma'no tarzida namoyon bo'ladi; xususiy ma'nolar orasida oppozitiv munosabat bilan birga nooppozitiv farqlanish ham mavjud. Grammatik kategoriya strukturasi tilning qurilishiga qarab boshqacha bo'lishi mumkin* [28, 24]. Bu ta'rifda flektiv tillarining xususiyati inobatga olingan bo'lib unga quyidagi tipologik ta'rif asos bo'lgan: *grammatik kategoriya strukturasi tilning morfologik turiga bog'liq bo'lgan grammatik shakllar sistemasi orqadi izchil ifodalanuvchi umumlashgan ma'nodir* [29, 5]. Grammatik kategoriya tuzilishi, aniqrog'i shakllarining o'zaro mazmuniy aloqamunosabati tilning morfologik turiga bog'liq deyilishidan agglutinativ tillarga nisbatan grammatik kategoriyaga beriladigan ta'rif flektiv tillarning xususiyatini aks ettiruvchi ta'rifdan farq qilishi lozimligi anglashildi. O'zbek tilshunosligida grammatik kategoriyaga berilgan quyidagi ta'rifda shu talab inobatga olingan: *Grammatik kategoriya ikki va undan ortiq shakl sistemasi orqali turli daraja va ko'rinishda ifodalanuvchi umumlashgan ma'nodir* [30, 19]. Ko'rinadiki, bu ta'rifda oppozitsiya tushunchasiga murojaat qilinmagan.

Tilning grammatik qurilishini funksional yondashuvga asoslanib o'rganadigan olimlarning ko'pchiligi grammatik kategoriya atamasini ishlataveradi. Ayrim tadqiqotchi esa bunday holda morfologik yoki grammatik kategoriyadan kengroq tushuncha anglatuvchi atamadan foydalanishni maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Jumladan, A.V.Bondarko funksional-semantik kategoriya [23, 8] va funksional-semantik maydon atamalarini ishlatadi [32; 33].

Maydonni grammatik qurilishning tayanch unsuri deb qarash 20-asrning birinchi choragida Germaniyada boshlangan bo'lib alohida sharhni talab qiladi.

Adabiyotlarda *maydon* (G'eld, pole) aslida fizikaga xos atama bo'lib [34, 7], tilshunoslikda dastlab 1924- yilda G.Ipsen tomonidan qo'llanilgani ko'rsatiladi [35, 9]. Maydon tushunchasini asoslash G.Ipsendan tashqari I.Trir, Z.Portsig, L.Vaysgerber kabi nemis olimlari nomi bilan bog'liq. Mazkur olimlar maydon tushunchasiga asoslanib tilning lug'ati va sintaksisini tadqiq qiladi.

60-yillardan sho'ro tilshunosligida maydon atamasi tilning grammatik tuzilishiga nisbatan ishlatila boshlandi. Jumladan, M. M. Guxman maydon morfologik hodisa bo'lmish grammatik kategoriya hamda u bilan mazmun-vazifaviy jihatdan umumiylikka ega bo'lgan so'z birikmalarini ham qamrab oladi deb hisoblab, uni grammatik maydon deb nomlaydi [4]. Y. V. Guliga va Y. I. Shendels grammatik hodisalarning lug'aviy vositalar bilan mazmunan mushtarakligi va bog'liqligiga asoslanib, grammatik-leksik maydon atamasidan foydalanadi [35].

Rus tili tadqiqotchisi A.V.Bondarko funksional-semantik maydon atamasini qo'llaydi. U maydon tushunchasini tilning grammatik qurilishiga asoslanib talqin qiladi. Grammatik qurilish o'z ichiga bir sathga mansub sistemalarnigina emas, semantik-funksional jihatdan birlashadigan sathlararo, turli sathga mansub grammatik va u bilan bog'liq lug'aviy unsurlarni ham oladi [33, 22]. Funksional-semantik maydon – muayyan tilning mazmuniy vazifa umumiyligi va o'zaro ta'siri asosida birlashadigan turli sathga mansub (morfologik, sintaktik, so'z yasovchi, leksik, shuningdek, aralash – leksik-sintaktik va h.k.) vositalari sistemasidir [33, 21–22]. Uning ko'rsatishicha funksional-semantik maydonning asosiy belgilari unga mansub lisoniy vositalarda: 1) umumiy invariant mazmuniy vazifaning mavjudligi, 2) turlicha (grammatik, lug'aviy) unsurlarning o'zaro tahsiri, 3) tuzilishi jihatdan markaz (yadro) va chekka qismga bo'linishi, 4) mazkur maydon va turli maydonga mansub unsurlar orasida uzviy o'tishlar, qisman kesishish nuqtalarining mavjudligidan iborat [31, 204].

Maydon markazi vositasida mazkur guruhning o'ziga xos xususiyatlari jamlangan, yuqori darajada uyushgan bo'lib, muayyan mazmuniy vazifani bajarish uchun ko'proq xoslangan va muntazam qo'llanadi. Chekka qism vositalarida esa maydonga xos belgilar

uyushmagan, tarqoq holda bo'lib, mazmuniy vazifani bajarishda ikkinchi darajali rol o'ynaydi hamda izchil qo'llanish xususiyatiga ega emas [31, 213 – 217].

Markaz (yadro) vositasi tilning qaysi bo'limiga mansubligiga ko'ra maydon tuzilishi ikki xil bo'lishi mumkin: grammatik kategoriyaga tayanadigan bir markazli (kuchli markazlashgan) maydon va turli lisoniy (morfologik, sintaktik, leksik-grammatik) vositalar majmuasiga tayanadigan ko'p markazli (kuchsiz markazlashgan) maydon. Jumladan, rus tilidagi aspektuallik, temporallik, modallik, personallik kabi maydonlar bir markazli bo'lsa, holat, aniqlik-noaniqlik, sifat, miqdor, sabab, shart kabi maydonlar ko'p markazlidir [33, 61–62]

Funksional-semantik maydon yadrosi va chekka qismi o'rtasida mazmuniy vazifaning o'ziga xos taqsimlanishi amalga oshadi. Bu vazifaning bir qismini yadro o'z zimmasiga olib, chekka qism vositalariga batafsillashtirish, aniqlashtirish vazifasini havola qiladi. Chekka qism vositalari bundan tashqari mazmuniy vazifaning yadro o'z zimmasiga olmagan qismini ham ifodalash uchun xizmat qiladi. Shunga ko'ra ma'lum vazifani bajarishda til vositalarining tejalishiga erishiladi [23, 26].

A. V. Bondarko funksional-semantik maydonni nazariy jihatdan tadqiq qilar ekan, uning eng asosiy xususiyati – guruhlanishi, asosiy tarkibi, bog'lanish usuli turli tilda bir xil bo'ladi deb hisoblaydi [32, 47]. Maydon sistemasi asosiy xususiyatining turli til uchun umumiyliги uning asosida yotgan tafakkur kategoriyalarining mushtarakligida namoyon bo'ladi [32, 47]. Funksional-semantik maydonning turli tildagi farqi alohida tillar qurilishining o'ziga xosligidan kelib chiqadi [32, 48]. Bir tilda mustaqil, grammatik jihatdan kuchli markazlashgan birlik sifatida ajratiladigan maydon boshqa tilda grammatik shakl tizimiga asoslanmagan, kuchsiz markazlashgan bo'lishi mumkin [32, 47]. Demak muayyan tildagi funksional-semantik maydonni tadqiq qilishda shu tilning grammatik qurilishidan kelib chiqib ish yuritish zarur.

O'zbek tilshunosligida grammatik hodisalarni maydon tushunchasiga asoslanib o'rganish 80-yillarga to'g'ri keladi. M. Abduvaliyev bu sohaga birinchi qo'l urdi deyish mumkin. Bu olim tomonidan o'zbek tilida to'siqsizlik maydoni tadqiq etildi [36; 37]. Aniqroq qilib aytganda to'siqsizlik maydonining tuzilishi (strukturasi), uni ifodalovchi vositalarining maydonda tutgan o'rni va o'zaro munosabati o'rganiladi. O'zbek tili materiali asosida hurmat va o'ning son-miqdor ma'nolari ham grammatik-leksik maydon sifatida tadqiq qilingan [38; 39].

Xulosa qilib aytganda o'zbek adabiy tili grammatik qurilishining tayanch unsuri sifatida ko'pchilik ishda grammatik kategoriya, ayrim ishda grammatik-leksik, funksional-semantik maydon tushunchasidan foydalanilgan. O'zbek adabiy tilidagi so'z va qo'shimcha ma'nodoshligini o'rganishda grammatik-leksik yoki funksional-semantik maydon tushunchasidan foydalanish maqsadga muvofiq chunki ma'nodosh so'z va qo'shimchalar tilning turli sathiga mansub.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Зикриллаев Ғ. Рух ва тил. Монография. – Т.: Фан, 2018. – 464 б. (Zikrillayev G'. Ruh va til. Monografiya. Toshkent, Fan, 2018.)
2. Sayfullayeva R. R., Mengliyev B. R., Boqiyeva G. H., Qurbonova M. M., Yunusov Z. Q., Abuzalova M. Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Т.: Fan va texnologiyalar, 2010. – 404 б.
3. Реформатский А. А. Введение в языковедение. М.: Просвещение, 1967. – 544 с. (Reformatskiy A. A. Vvedenie v yazykovedenie. M.: Prosveshenie, 1967. – 544 s.)
4. Гухман М. М. Грамматическая категория и структура парадигм // Исследование по общей теории грамматики (сборник). – М.: 1968. (Guxman M. M. Grammaticheskaya kategoriya i struktura paradigm. Issledovanie po obshey teorii grammatiki (sbornik). – M.: 1968.)
5. Гузев В. Г., Насилов Д. М. Словоизменительные категории в тюркских языках и понятие “грамматическая категория” // Советская тюркология, 1981, №3. – С. 22 – 35. (Guzev V. G., Nasilov D. M. Slovoizmenitel'nie kategorii v tyurkskix yazykax i ponyatie “grammaticheskaya kategoriya” // Sovetskaya tyurkologiya, 1981, №3. – S. 22 – 35.)
6. Нигматов Х. Г. Функциональная морфология тюркоязычных памятников XI – XII веков. – Т.: Фан, 1989. – 192 с. (Nigmatov X. G. Funktsionalnaya morfologiya tyurko-yazichnix pamyatnikov XI – XII vekov. – T.: Fan, 1989. – 192 s.)
7. Кодухов В. И. Общее языкознание. – М.: Высшая школа, 1974. – 303 с. (Kodukhov V. I. Obshee yazykoznanie. – M.: Visshaya shkola, 1974. – 303 s.)
8. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – 400 с. (Gumboldt V. Izbrannie trudi po yazykoznaniiyu. – M.: Progress, 1984. – 400 s.)
9. Бодуэн де Куртене. Избранные труды по общему языкознанию. Т. 1. Изд-во Академии наук СССР. – М.: 1963. – 384 с. (Boduen de Kurtene. Izbrannie trudi po obshemu yazykoznaniiyu. T. 1. Izd-vo Akademii nauk SSSR. – M., 1963. – 384 s.)
10. Хозирги замон ўзбек тили. – Т.: Ўзбекистон ССР Фанлар академияси нашриёти, 1957. – 527 б. (Hozirgi zamon o'zbek tili. – T.: O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti, 1957. – 527 b.)
11. Милославский И. Г. Морфологические категории современного русского языка. – М.: Просвещение, 1981. – 246 с. (Miloslavskiy I. G. Morfologicheskie kategorii sovremennoy russkogo yazyka. M.: Prosveshenie, 1981. – 246 s.)
12. Гузев В. Г., Насилов Д. М. К интерпретации категории числа имён существительных в тюркских языках // Вопросы языкознания, 1975, № 3. – С. 98 – 111. (Guzev V. G., Nasilov D. M. K interpretatsii kategorii chisla imyon sushestvitelnix v tyurkskix yazykax // Voprosi yazykoznaniiya, 1975, № 3. – S. 98 – 111.)
13. Истиқлол ва она тили таълими (тўплам). – Т.: Фан, 2000. – 112 б. (Istiqlo'l va ona tili ta'limi (to'plam). – T.: Fan, 2000. – 112 b.)
14. Нигматов Х. Г. Функциональная морфология тюркоязычных памятников XI – XII веков. – Т.: Фан, 1989. – 192 с. (Nigmatov X. G. Funktsionalnaya morfologiya tyurko-yazichnix pamyatnikov XI – XII vekov. – T.: Fan, 1989. – 192 s.)
15. Никитевич В. М. Грамматические категории в современном русском языке. – М.: Гос. учебно-педагог. изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1963. – 245 с. (Nikitevich V. M. Grammaticheskie kategorii v sovremennom russkom yazyke. – M.: Gos. uchebno-pedagog. izd-vo Ministerstva prosvesheniya RSFSR, 1963. – 245 s.)
16. Мирзаев М., Усмонов С., Расулов И. Ўзбек тили. – Т.: Ўқитувчи, 1978. – 234 б. (Mirzaev M., Usmonov S., Rasulov I. O'zbek tili. – T.: 1978. – 234 b.)
17. Штелинг Д. А. О неоднородности грамматических категорий // Вопросы языкознания, 1959, № 1. – С. 55 – 64. (Shteling D. A. O neodnorodnosti grammaticheskix kategoriy // Voprosi yazykoznaniiya, 1959, № 1. – S. 55 – 64.)

18. Исаченко А. В. Бинарность, привативные оппозиции и грамматические значения // Вопросы языкознания, 1963, №2. – С. 39 – 57. (Isachenko A. V. Binarnost, privativnie oppozitsii i grammaticheskie znacheniya // Voprosi yazikoznaniya, 1963, №2. – S. 39 – 57.)
19. Булыгина Т. В. Грамматические оппозиции // Исследования по общей теории грамматики (сборник). – М.: Наука, 1968. – С. 217 – 231. (Buligina T. V. Grammaticheskie oppozitsii. Issledovaniya po obshey teorii grammatiki (sbornik). – M.: 1968. – S. 217 – 231)
20. Трубецкой С. Н. Основы фонологии. – М.: Издательство иностранной литературы, 1960. – 372 с. (Trubetskoy S. N. Osnovi fonologii. – M.: Izdatelstvo inostrannoy literaturi, 1960. – 372 s.)
21. Саидов Ю. Формы глагола, выражающие нереальность в современном узбекском языке // Советская тюркология, 1971, № 1. – С. 49 – 59. (Saidov Y. Formi glagola, virajayushie nerealnost v sovremennom uzbekskom yazike // Sovetskaya tyurkologiya, 1971, № 1. – S. 49 – 59.)
22. Шендельс Е. И. О грамматической полисемии // Вопросы языкознания, 1962, № 3. – С. 47 – 55. (Shendels E. I. O grammaticheskoy polisemii // Voprosi yazikoznaniya, 1962, № 3. – S. 47 – 55.)
23. Бондарко А. В. Грамматическая категория и контекст. – Л.: Наука, 1971. – 115 с. (Bondarko A. V. Grammaticheskaya kategoriya i kontekst. – L.: Nauka, 1971. – 115 s.)
24. Хожиев А. Хозирги ўзбек тилида форма ясалиши. – Т.: Ўқитувчи, 1979. – 82 б. (Hojiyev A. Hozirgi o'zbek tilida forma yasalishi. T.: O'qituvchi, 1980. – 82 b.)
25. Шоабдурахмонов Ш. ва б. Хозирги ўзбек адабий тили. – Т.: Ўқитувчи, 1980. – 448 б. (Shoabdurahmonov Sh. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T.: O'qituvchi, 1980. – 448 b.)
26. Нигматов Х. Г. Морфология языка восточно-тюркских памятников XI – XII веков. Автореф. дисс. докт. фил. наук. – Баку, 1978. – 48 с. (Nigmatov X. G. Morfologiya yozika vostochno-tyurkskix pamyatnikov XI – XII vekov. Avtoref. diss. dokt. fil. nauk. – Baku, 1978. – 48 s.)
27. Нурманов А. Н. Проблемы системного исследования синтаксиса узбекского языка. – Т., 1982. (Nurmanov A. N. Problemi sistemnogo issledovaniya sintaksisa uzbekskogo yazika. – T., 1982.)
28. Бондарко А. В. О структуре грамматических категорий (Отношения оппозиции и неопозитивного различия) // Вопросы языкознания, 1981, № 6. – С. 17 – 28. (Bondarko A. V. O strukture grammaticheskix kategoriy (Otnosheniya oppozitsii i neoppozitivnogo razlichiya) // Voprosi yazikoznaniya, 1981, № 6. – S. 17 – 28.)
29. Ярцева В. Н. Иерархия грамматических категорий и типологическая характеристика языков. // Типология грамматических категорий (сборник). – М., 1975. (Yartseva V. N. Ierarxiya grammaticheskix i tipologicheskaya karakteristika yazikov. Tipologiya grammaticheskix kategoriy (sbornik). M., 1975.)
30. Зикриллаев Ф. Н. Феълнинг шахс, сон ва хурмат категориялари системаси. – Т.: Фан, 1990. – 112 б. (Zikrillayev G'. N. Fe'lining shaxs, son va hurmat kategoriyalari sistemasi. – T.: Fan, 1990. – 112 b.)
31. Бондарко А. В. Теория морфологических категорий. – Л.: Наука, 1976. – 256 с. (Bondarko A. V. Teoriya morfologicheskix kategoriy. L.: Nauka, 1976. – 256 s.)
32. Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. – Л.: Наука, 1983. – 208 с. (Bondarko A. V. Printsipi funktsionalnoy grammatiki i voprosi aspektologii. – L.: Nauka, 1983. – 208 s.)
33. Бондарко А. В. Функциональная грамматика. – Л.: Наука, 1984. – 134 с. (Bondarko A. V. Funktsionalnaya grammatika. – L.: Nauka, 1984. – 134 s.)
34. Щур Г. С. Теории поля в лингвистике. – М.: Наука, 1974. – 255 с. (Shur G. S. Teorii polya v lingvistike. – M.: Nauka, 1974. – 255 s.)

35. Гулыга Е. В., Шендельс Е. И. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. – М.: Просвещение, 1969. – 184 с. (Guliga E. V., Shendels E. I. Grammatiko-leksicheskie polya v sovremennom nemetskom yazyke. – M.: Prosvesheniye, 1969. – 184 s.)
36. Абдувалиев М. Тўсиқсизлик майдони ва уни ташкил этувчи синтактик бирликлар // Ўзбек тили ва адабиёти, 1980, 4-сон. – 62 – 66-б. (Abduvaliyev M. To'siqsizlik maydoni va uni tashkil etuvchi sintaktik birliklar // O'zbek tili va adabiyoti, 1980, 4-son. – 62 – 66-b.)
37. Абдувалиев М. А. Сложноподчинённые предложения с придаточным уступительным в разносистемных языках. Дисс. канд. филол. наук. – Т., 1989. – 186 с. (Abduvaliyev M. A. Slojnopodchinyonnie predlojeniya s pridatochnim ustupitelnim v raznosistemnix yazykax. Diss. kand. filol. nauk. – T.: 1989. – 186 s.)
38. Хожиева Х. Я. Ўзбек тилида ҳурмат майдони ва унинг лисоний-нутқий хусусияти. Фил. фан. номз. дисс. – Сам., 2001. – 130 б. (Hojieva H. Y. O'zbek tilida hurmat maydoni va uning lisoniy-nutqiy xususiyati. Fil. fan. nomz. diss. – Sam., 2001. – 130 b.)
39. Сафаров Ф. С. Ўзбек тилида сон-миқдор микромайдони ва унинг лисоний-нутқий хусусияти. Фил. фан. номз. дисс. – Сам., 2004. – 135 б. (Safarov F. S. O'zbek tilida son-miqdor mikromaydoni va uning lisoniy-nutqiy xususiyati. Fil. fan. nomz. diss. – Sam., 2004. – 135 b.)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Рўзиев Яраш

БухДУ доценти, фил.ф.ф.д. (PhD)

Бухоро давлат университети

М. Иқбол кўчаси 11-уй

yarasch@mail.ru

ЎЗЛАШТИРМА НУТҚНИНГ МОРФОЛОГИК ТУРИ ВА УНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ (ўзбек ва немис тиллари мисолида)

АННОТАЦИЯ

Ўзбек адабий тилида ўзлаштирмаликнинг синтактик тури билан бирга феъл ўзаги+ *-(u)бди, -ади (-йди), -ган, -ган экан, -(a)р экан, -(a)р эмиш, -син экан, -син эмиш* ва бошқа шу каби воситалар орқали ифодаланадиган морфологик тури ҳам мавжуд. Ўзлаштирмаликни ифодаловчи морфологик воситаларни бетараф, қулай, ойдинлаштирувчи ва таъкидловчи матнда таҳлил қилиш орқали бу воситаларда эшитилганлик маъноси бир хил эмаслиги аниқланди. Мақолада ўзбек ва немис тилларида ўзлаштирмаликни ифодаловчи морфологик воситаларнинг ўзлаштирмаликни билдирувчи синтактик воситалар билан ўзганинг нутқини ўзлаштириб баён этиши жиҳатидан ўхшашлиги, морфологик воситаларнинг синтактик воситалардан хабар манбаининг кўрсатилмаслиги ва нутқ феълларининг қўлланмаслиги билан фарқланиши бадий асардан олинган мисолларнинг қиёсий таҳлили асосида кўрсатилган. Таҳлил учун мисоллар А.Қаҳҳорнинг Синчалак асаридан олинди.

Калит сўзлар: ўзга нутқ, кўчирма нутқ, ўзлаштирма нутқ, матн, микроматн, муаллиф нутқи, хабар манбаи, эшитилганлик семаси, синтактик восита, морфологик восита, нутқ феъли, тил қурилиши, тежамкорлик.

Ruziyev Yarash

Associated Professor of the Bukhara State University, PhD

Muhammad Ikbal Street 11

yarasch@mail.ru

MORPHOLOGICAL TYPE OF INDIRECTED SPEECH AND ITS COMPARATIVE ANALYSIS (on the basis of Uzbek and German languages)

ABSTRACT

In the Uzbek literary language, there are syntactic and morphological types of indirect speech expression. The morphological type of indirect speech is expressed by such means as the *verb stem + -(i) bdi, -adi (-iydi), -gan, -gan ekan, -(a) r ekan, -(a) r emish, -sin ekan, emoq* etc. By analyzing the morphological means of expressing indirect speech in neutral,

favorable, concretizing and ascertaining contexts, it was found that the meaning of audibility in these means is not the same. The article shows the similarity of the morphological means of the Uzbek and German languages with the syntactic means of expressing someone else's speech. The difference between the morphological type and the syntactic type is that the source is not indicated and speech verbs are not used. A comparative analysis is made on the basis of examples taken from the story of *Sinchalak* of A. Kahhar.

Keywords: someone else's speech, direct speech, indirect speech, text, microtext, author's speech, message source, audibility seme, syntactic means, morphological means, speech verb, language structure, economy.

Рузиев Яраш

Доцент БухГУ, д.ф.ф.н., PhD

Бухоро государственный университет

ул. М. Икбол 11

yarasch@mail.ru

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП КОСВЕННОЙ РЕЧИ И ЕГО СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (на примере узбекского и немецкого языков)

АННОТАЦИЯ

В узбекском литературном языке существуют синтаксический и морфологический типы выражения косвенной речи. Морфологический тип косвенной речи выражается такими средствами как глагольная основа + *-(u)бди, -ади (-ийди), -ган, -ган экан, -(a)р экан, -(a)р эмиш, -син экан, эмоқ* и т.д.. Путем анализа морфологических средств выражения косвенной речи в нейтральном, благоприятном, конкретизирующем и констатирующем контекстах было установлено, что значение слышимости в этих средствах неодинаково. В статье показано сходство морфологических средств узбекского и немецкого языков с синтаксическими средствами выражения чужой речи. Отличие морфологического типа от синтаксического заключается в том, что источника не указывается и речевые глаголы не используются. Сравнительный анализ сделан на основе примеров, взятых из повести *Синчалак* А. Каххара.

Ключевые слова: чужая речь, прямая речь, косвенная речь, текст, микротекст, авторская речь, источник сообщения, сема слышимости, синтаксические средства, морфологические средства, речевой глагол, языковой строй, экономия.

В.Хумболт тилни 1) мазмун-моҳиятига кўра руҳий фаолият, руҳий кувват, 2) тузилишига кўра бутунлик, яхлитлик (тизим, система) ва 3) вазифасига кўра ижтимоий ҳодиса деб атаган [2, 69, 70, 72]. Руҳий кувват деганда атоқли олим тилни халқ руҳий кувватининг ифода воситаси эканлигини назарда тутган. Бутунлик ёки тизим деганда эса тилни ўзаро узвий боғланган қисм(унсур)ларга эга яхлитлик деб унинг тузилиши, тартиботи (структураси) халқнинг руҳий кувватига боғлиқ эканлигини назарда тутди. Шу билан бирга, халқларнинг руҳий куввати (тафаккур тарзи) бир хил бўлмади, бинобарин, тилларнинг қурилиши ҳам бир хил эмас деб уқтиради атоқли олим. Таърифнинг учинчи қисмидан тил жамият аъзоларига ўзаро мулоқот қилиш ҳамда бир-бирини тушуниш имконини берадиган бебаҳо хилқат эканлиги англашилади. Кўринадики, мукамал таърифнинг дастлабки икки қисмида тилнинг шакл ва мазмуни, зоҳир ва ботини бошқача айтганда сурат ва сийрати тавсифланган бўлса, охириги қисмида унинг қўлланиши, яъни иш кўриш доираси баён қилинган[9, 71].

Ўзгалар нутқи ифодаланишининг энг оддий усули кўчирма нутқдир. Кўчирма нутқда ўзганинг фикри ҳеч ўзгаришсиз, айнан баён қилинади. Ўзгалар нутқи ифодаланишининг иккинчи муҳим усули ўзлаштира нутқдир. Ўзлаштирмалик синтактик ва морфологик йўл билан ҳосил бўлади. Морфологик йўл билан ҳосил бўладиган ўзлаштирмалик қиёсланаётган тиллардан фақат ўзбек ва немис адабий тилларига хос, рус тилида эса ўзлаштирмаликнинг фақат биринчи тури, яъни синтактик йўл билан ҳосил бўладигани хосдир [7, 66-67; 8, 141-145].

Ўзбек тилида кўчирма гапни ўзлаштира гапга айлантириш жараёнида юқори даражада шаклий эврилиш рўй беради. Аниқроқ қилиб айтганда, фикр ифодаловчи восита шаклан мураккаб тушунча англатувчи воситага ўзгаради. Натижада синтактик тежамкорлик зуҳур бўлади.

Сўзловчи нутқининг сўзма-сўз берилишига эҳтиёж бўлмаганда, – деб ёзади проф. А.Н.Нурмахонова, – *ўзлаштира гап* қўлланади. Ўзлаштира гап турмушда кўп ишлатилади. Чунки ўзга гапнинг бу тури катта жумлаларни қисқартириб айтишга қулайлик туғдиради. Натижада кўчирма гап муаллиф томонидан иккинчи марта ўзгартирилади. Муаллиф биринчи марта кўчирма гапни ўз гапи ичида ўзгартирмай қўлласа иккинчи марта у кўчирма гапни гапига едириб ўз услубида қайтадан ишлаб чиқади. Бу ўзгариш натижасида кўчирма гап таркибидаги кишилик олмошлари берилмай, феълнинг шахс, сон категориялари кўрсатилмайди, бутун гап муаллиф номидан учинчи шахс орқали ифодаланади. Тадқиқотчининг якуний хулосаси шуки, кўчирма ва ўзлаштира гаплар коммуникатив вазифани юзага чиқарувчи воситалардан биридир [12, 504].

1976 йилда нашр этилган академик грамматикада мазкур мавзунинг талқини акад. М.Асқарова қаламига мансуб. Мавзу *кўчирма гапли конструкциялар* деб номланган [11, 457-473]. Сарлавҳа шундай номланган бўлса ҳам ўзга гапнинг учала тури назарда тутилган. Унга шундай таъриф берилади. Ўзганинг гапи маълум шахснинг фикрини автор (ҳикоя қилиб берувчи)нинг гапи орқали ифодаланишидир. Ўзганинг гапини баён қилиб берувчи автор, унинг гапи автор гапи дейилади. Гапи ифодаланаётган шахс сўзловчи ҳисобланади [11, 458].

Замонавий тилшуносликда ўзга нутқнинг асосан икки тури, яъни кўчирма ва ўзлаштира нутқ (гап ёки жумла) ажратилади. Адабиётларда ҳар қайси тур алоҳида мавзу қилиб кетма-кет берилади. Бу жиҳатдан улар бир-биридан фарқланмайди. Фарқ шундаки немис ва рус тилларида ўзга нутқ воситаларининг семантик функционал бошқача айтганда парадигматик ва синтагматик хусусияти (яъни шакли, тузилиши, мазмуни ва қўлланиши) мазкур тилларнинг қурилиши (Вау, строй)га тўла мос келади. Бинобарин, тадқиқу талқин тил қурилишининг ўзига хос хусусиятини акс эттиради. Шунга кўра дарслик ва қўлланмаларда берилган қоидалар ўқувчи ва талабаларга мазкур мавзулар ҳақида тўғри ва тўла билим олиш имконини беради.

Германист К.Г.Крушельницкая грамматик категория ва унинг замиридаги умумлашган маъноларни уч турга бўлади. Биринчи тур грамматик маънолар мавжудот ва ҳодисалар орасидаги объектив муносабатларни ифодалайди. Булар қаторига отнинг сон категориясини шакллантирадиган микдорий муносабат, яъни бирлик ва кўплик маънолари киритилади. Иккинчи тур умумлашган маънолар гап мазмунининг объектив воқеликка муносабатини билдиради. Феълнинг майл, замон ва шахс категориялари шу сирага мансуб дейилади. Учунчи тур грамматик маънолар сўзловчининг баён қилинган фикрга муносабатини билдиради. Бу ўз навбатида учга бўлинади: 1) *хабар, сўроқ ва буйруқни ифодаловчи коммуникатив мақсад категорияси*; 2) эски (таянч) хабар, янги хабар маъноларини англатувчи *коммуникатив вазифа категорияси* бошқача айтганда гапнинг актуал бўлиниши ва 3) артикл орқали ифодаланадиган аниқлик ва ноаниқлик, модал сўзлар воситасида ифода этилувчи қатъийлик ва тахмин маъноларидир [1, 750-754; 5, 220-223].

Иккинчи тур деганда кўчирма гапдан морфологик йўл, яъни кўшимча ва тўлиқсиз (ёрдамчи) феъл билан ясаладиган шакллар назарда тутилади. Маълумки, кўчирма гапни иккинчи ўзлаштира гапга айлантирганда кесимнинг кўшимчаси ва тўлиқсиз феъл ўзгаради холос. Кўчирма гапнинг луғавий таркиби ўзгармайди. Рус тилида ўзлаштирмаликни шакллантирувчи синтактик воситалар мавжуд, холос. Немис тилида бундан ташқари морфологик воситалар ҳам бор. Шу боис ўзбек тилидаги иккинчи тур ўзлаштирмаликни таржима қилишда мазкур воситалардан биттаси ёки ҳаммаси иштирок этади[8, 141].

Ўзлаштирмаликнинг биринчи туридан кўра иккинчи тури кўпроқ қўлланади. Чунки иккинчи тур шакллари биринчидан кўшимча ва ёрдамчи феъл билан ҳосил бўлганидан катта жумлаларни қисқартириб ихчам баён қилиш имконини беради. Иккинчидан ўзлаштирмаликнинг биринчи тури синтактик йўл, яъни бирикмали тўлдирувчи ва муаллиф гапидан ясалгани боис икки қисмли бўлади. Кўчирма гап ҳам шундай, икки қисмдан таркиб топади. Ўзлаштирмаликнинг иккинчи тури бундай эмас. Кўшимча ўзи қўшилган феъл ўзагини ўзлаштира гапга айлантиради. Демак гап бир сўзли бўлади. Жумладан, *-(и)бди* қўшилган феъл шундай хусусиятга эга. Уларнинг қисқа шакли шундай: *Оламан деди. – Олишини айтди. – Олибди*. Биринчи ва иккинчи мисолдан муаллиф гапи (*деди, айтди*) тушириб қолдирилса ўзга гаплик хусусияти йўқолади. Биринчиси предикативликни тўлиқ шакллантириб иккинчиси тўлдирувчи бўлгани учун тушунча билдиради холос.

Маълумки, ўзганинг фикрини баён қилиб берувчи шахс *муаллиф (автор ёки ҳикоя қилиб берувчи)* деб аталади. Гапи ифода қилинаётган шахс эса сўзловчи ҳисобланади.

Иккинчи тур ўзлаштирмаликда муаллиф гапи (ёки хабар манбаи) алоҳида восита орқали ифода этилиб ҳажман ҳар хил бўлади ҳамда бир, икки, уч ва ундан ортиқ сўздан таркиб топади. У фақат гап шаклида эмас, сўз бирикмаси ва алоҳида сўз кўринишида ҳам воқеланади. Буларнинг мазмун-маъноси ҳам турлича бўлиб аниқ бир, бир неча шахс ёки номаълум шахс(лар)ни билдиради. Айрим ҳолда хабар манбаи бўлган шахсни умуман аниқлаб бўлмайди (эртак, ривоят ва ҳоказода шундай).

Муаллиф гапи (ёки хабар манбаи)нинг ўрни ҳам ҳар хил бўлади. Ўзлаштира гапдан олдин, кейин, ўзлаштира фикр билан битта содда гап таркибида ёки алоҳида гап шаклида келади. Нутқий вазият ва нутқ мақсади талабига кўра у ўзга гапдан бир ёки бир неча гап, ҳатто бир неча абзац олдин ёхуд аксинча кейин келиши мумкин. Баъзан эса қўлланмай назарда тутилади яъни тежаллади. Бунга микро- ёки макроконтекстдаги лисоний восита ва нолисоний омиллар имкон беради.

Ўзлаштира хабар ҳақидаги маълумот тўлиқроқ бўлиши назарда тутилса ёки тақозо этилса таҳлил гап доирасидан ташқарига чиқади. Аниқроқ айтганда, контекстуал таҳлилга мурожаат қилишга тўғри келади. Шу боис ушбу мақолада контекстуал таҳлилни қўллаш лозим топилди. Таҳлилни кўшимча билан ҳосил бўладиган шаклларнинг бирдан бошлаймиз¹.

-(и)бди шакли ўзлаштирмаликни ифодалаш учун кўп қўлланади [2, 107]. Ушбу шаклнинг алоҳида бир ўзи қўлланганда ўзлаштирмалик ва унинг хабар манбаи воқеланувчи микро- ва макроконтекстлардан айриминигина таҳлил қиламиз. Бунда асосий диққат-эътибор унинг рус ва немис тилларига таржимасини қиёслаб баён қилишга қаратилади.

Кўйидаги мисол битта қўшма гап, яъни макроконтекстдан иборат:

Ҳа, айтгандай, қайси кунни Ҳакима келган эди, Қаҳрамон бўлишига ўттиз бир тонна етмабди (62).

¹ Таҳлилга тортилган барча мисоллар А.Қаҳҳорнинг *Синчалак* асари ва унинг бевосита (русча) ҳамда билвосита (немисча) таржима матнларидан олинган.

Биринчи содда гап хабар манбаи вазифасини бажармоқда. Ихчамлик мақсадида нутқ феъли ва унинг эгаси (*ўша айтди*) тежалган. Хабар манбаининг эгаси атоқли от (Ҳакима), кесими бевосита кузатганлик семаси белгиланган ўтган замон шакли (*келган эди*). Сўзловчи шу феълдан англашилган иш-ҳаракатни бевосита кузатган. Сўзловчи тингловчига Ҳакиманинг *қаҳрамон бўлишига ўттиз бир тонна етмади* деган фикридаги фақат *-ди* кўшимчани *-(и)бди* билан алмаштиради. Натижада содда гапдан иборат ўзлаштирма хабар ҳосил бўлади. Бу *микрoкoнтeкcт минимал кoнтeкcтгa* айлантирилганда, яъни гапнинг эгаси аниқловчиси (*ўттиз бир тонна*) билан ва кенгайган тўлдирувчи (*қаҳрамон бўлишига*) тушириб қолдирилса ҳам феъл ўзаги англаган иш-ҳаракатнинг ўзлаштириб баён қилинганлиги англашилаверади. Мазкур гап бўлаклари кесим вазифасидаги феълнинг валентлиги билан боғлиқ бўлиб нутқ вазияти тақозо этгани боис қўлланган. Аммо хабарнинг тугалроқ бўлиши учун ҳам сўзловчи ва тингловчи аниқ-равшан эмас. Уларни аниқлаш учун *макрoкoнтeкcт*, аниқроғи олдинги гапларга мурожаат қиламиз. Олдинги гапдан сўзловчининг *Хуринисо* эканлиги аён бўлади. Ундан олдинги абзацдан эса тингловчининг *Саида* эканлиги маълум бўлади. Бинобарин *Хуринисо* бошқа нутқ вақти (моменти)да Ҳакимадан эшитган хабарни ўзлаштириб, яъни кесимнинг замон, майл ва шахс кўшимчасини алмаштириб Саидага баён қилмоқда. Мазкур ўзлаштирма хабарнинг контекстуал таҳлили шундан иборат.

Энди русча таржимадан ўзбекча микромаатнга мос келадиган қисмини қийслаб кўрамиз:

А Ходжар – ты помнишь ее, - кивнула она Таджикистон – недавно приезжала к нам, говорят, что для звания Героя у нее всего тридцать одной тонны не хватило! (144).

Таржиманинг грамматик жиҳатини асл нусхага бирмунча мос деса бўлади. Чунки ўзбекча ўзлаштирма гап синтактик йўл билан эргаш гап орқали берилган, эргаштирувчи боғловчи (*что*) қўлланган. Кесимнинг шакли ва бошқа бўлаklar кўчирма гапдагидек, ўзгармаган. Аммо хабар манбаи ўзгартирилган. Асл нусхада хабарни ушбу нутқий амалда сўзловчи бўлган шахс (*Хуринисо*) бошқа нутқий амалда тингловчи сифатида сўзловчининг ўзидан эшитган. Таржимада қўлланган сўз (*говорят*) эса аниқ битта шахсни англамайди.

Нутқий амал аъзо ва иштирокчилари ҳам асл нусхадан фарқ қилади. Таржимага кўра тингловчи Тожихон ва у атоқли от билан ифода этилган. Асл нусхада эса тингловчи Саида, у макрoкoнтeкcтдан маълум бўлади. Тожихон учинчи шахс, нутқий амал иштирокчиси холос. Асл нусхадаги тежамкорлик, ихчамликка ҳам тўла риоя қилинмаган. Гап қўшилган, айрим сўз ўзгартирилган (Ҳакима ўрнига Ходжар дейилган). Асл нусхадаги ноҳиссий баён таржимада ҳиссиётга ўзгарган. Сўзловчининг субъектив муносабати нолисоний омил воситасида ифода этилган (*ёзувда ундов белгиси*) ва ҳоказо. Немисча таржима билвосита бўлгани учун русча матндаги хатолар кўпчилиги айнан такрорланган. Жумладан, гап қўшилган, асл нусха ва русча матнда йўқ сўз (*меҳнат – die Arbeit*) қўлланган, баён ҳиссий ва б. Микромаатнда рус тилидагидек чизик (тире) билан кифояланмай қўштирноқ ҳам ишлатилган. Хабар манбаи вазифасида модал феъл (*sollen*) келган. Чунки бу феъл маъноларидан бири *ўзлаштирамалик* бўлиб рус тилидаги *говорят* феълга мос келади. Унинг 2-инфинитив билан қўлланиши ўзлаштирилган иш-ҳаракатнинг ўтган замонда рўй берганлигини кўрсатиш билан изоҳланади [4, 81]:

Und Chodshar – du erinnerst dich doch an sie -, „wandte sie sich an Tadshichon, “ - sie hat uns kürzlich besucht – ihr sollen nur einunddreißig Tonnen für ihre Auszeichnung als Held der Arbeit gefehlt haben! (35)

Куйидаги мисол ҳам иккита содда гапли микромаатндан иборат:

Бироқ Дўстматов устидан правлениега маълумот тушиди: бу одам янги уйга ҳали ҳам кўчиб кирмабди. (159)

Бу мисолда ҳам на нутқ феъли на унинг маънодоши бор. Хабар манбаининг ўрни юқоридаги микроконтекстдагидек, яъни бу вазифани биринчи гап бажаради. Бу мисолда ҳам хабарни сўзловчига аслида аниқ шахс(лар) етказилади. Аммо сўзловчи миллий ахлоқ-одоб қоидаларига риоя қилгани боис нутқий амал ўрни аниқ айтишга имкон бермайди. Макроконтекст аниқроғи олдинги гаплардан мулоқот ўрни мажлис эканлиги маълум бўлади. Бошқача айтганда жамоа хўжалиги раҳбариятига *бу одам янги уйга ҳали ҳам кўчиб кирмади (ёки киргани йўқ)* деган мазмунда маълумот тушади. Сўзловчи шу гапни ўзлаштириб баён қилади. Бунинг учун фақат кесимдаги *бевосита кузатганлик* семаси белгиланган кўшимча (-ди ёки -гани йўқ)ни ўзлаштиради хабар семасини ифодалаш учун хосланган кўшимча (-ибди) билан алмаштиради холос. Бироқ ўзлаштиради хабар ҳақидаги маълумот тўлиқроқ бўлиши учун макроконтекстга мурожаат қилишга тўғри келади. Олдинги гапларда нутқий амал ўрни ўз ифодасини топгани каби сўзловчининг колхоз раиси Қаландаров эканлиги, тингловчи эса мажлис аҳли эканлиги аён бўлади ва ҳоказо.

Русча таржима бевосита бўлса ҳам таржимонлар ёзувчининг ихчам, тежамкор услубига қатъий риоя қилмайди. Натижада асл нусхадаги бир сўз (Дўстмаматов)га таржимада саккизта мустақил ва ёрдамчи сўз тўғри келади.

Но, как нам стало известно, один из этих товарищей, а именно товарищ Дустмаматов, до сих пор не хочет переезжать в новый дом. (279)

Ёзувчи Дўстмаматовнинг янги уйга кўчиб кирмаганлиги сабабли кейинги макроконтекстга қолдирди. Шу боис микроконтекстда битта кўшма сўз билан кифояланади (*кўчиб кирмабди*). Таржимада эса *не хочет* сўзи кўшилган ва ҳоказо.

Хабар манбаи таржимаси аксинча аниқ. Таржимонлар ўзлаштиради мажлис учун шунинг ўзи етарли деб ҳисоблаганидан эргаш гапли кўшма гапдан эмас, содда гапдан фойдаланган. Бу эса таржимонларнинг тежамкорликка риоя қилганидан далолат беради.

Немисча таржима кўп жиҳатдан русча микроконтекстга мос. Жумладан, асл нусхада ўтган замон шакли орқали ифодаланган ўзлаштиради хабар немис тилида рус тили каби ҳозирги замон шакли (презент) билан ифода этилган.

Асл нусхада *аллақачон кўчиб кириш керак эди* деган фикр назарда тутилган бўлса таржима матнларда *ҳалигача кўчиб кирмаяпти* деган маъно англашилади. Бундан ташқари бевосита таржимада ўзлаштиради хабар ифодаланишининг синтактик хусусияти инобатга олинмаган. Билвосита таржимада бундан ташқари морфологик хусусиятидан ҳам воз кечилган. Бинобарин боғловчи (*daß*)ли эргаш гап ва ўзлаштиради хабарнинг морфологик белгиси бўлган майл (конъюнктив) шакли қўлланмаган. Иккала тилда ҳам фақат луғавий восита билан кифояланган (*как нам стало известно – wie wir erfahren haben*):

Wie wir aber erfahren haben, weigert sich einer dieser Genossen, und zwar der Genosse Dustmatatow, das neue Haus zu beziehen. (204)

Энди ўзлаштиради мажлиснинг -(и)бди кўшимчаси орқали *макроконтекст*да ифодаланишига битта мисол олиб кўрамыз:

Бизнинг бобони жуда яхши билиб олибсиз. У кишини партия мажлисида интизомга бўйсундирибсиз. Сизни орқа қилиб, хотинлар у кишини танқид қилишибди... Аъзамжон билан Тошкентда кўришган эдим, ўша гапириб берди. (134)

Макроконтекст бир абзац, учта содда ва битта кўшма гапдан тузилган. Содда гапларда ўзлаштиради хабар уч марта ифодаланган. Иккита содда гапда II шахснинг, биттасида III шахснинг фикри ўзлаштириб баён қилинган. Бошқача айтганда икки марта тингловчининг, бир марта ўзга шахснинг фикри ўзлаштирилган. Сўзловчи учала гапда ҳам лисоний восита билан ифодаланмай назарда тутилган. Тингловчини

ифодалаш учун фақат қўшимча (-сиз) қўлланган. Уларнинг иккаласи ҳам олдинги абзацнинг охириги гапида атоқли от (*Козимбек, Саида*) орқали воқеланган. Козимбек сўзловчи, Саида тингловчи. Айни пайтда у ўзлаштирма хабар қаратилган шахс, яъни иш-ҳаракат субъекти. Учинчи гапда ўзлаштирма хабар ўзга шахслар (*хотинлар*) томонидан амалга оширилган. Бу гапда кесимнинг сонини кўрсатиш учун ҳам қўшимча (-иш) ҳам турдош от (*хотинлар*) қўлланган. Тежамкорликка риоя қилинмаган яъни кесимдаги *кўплик* кўрсаткичи тежалмаган. Балким *кўплик* семасини таъкидлаш мақсадида шундай йўл тутилгандир.

Абзацнинг охиридаги қўшма гап ўзлаштирма хабар манбаи вазифасида келган. Ундан сўзловчи Козимбек ўзлаштириб баён қилган уч қисмли хабарни Тошкент шаҳрида Аъзамжондан эшитган бўлади. Демак бошқа нутқий амалда сўзловчи бўлган шахснинг касби (мухбир эканлиги) эса кейинги иккинчи абзацнинг биринчи гапидан маълум бўлади. Хабар манбаининг кесими вазифасида нутқ феъли (*гаптириб берди*) келган. Козимбекнинг Аъзамжон билан суҳбати тўлиқ келтирилмаганидан учинчи хабардан кейин кўп нуқта қўйилган. Бундан ташқари мазкур абзац бошидаги чизик (тире) уч қисмли ўзлаштирма хабар суҳбатнинг таркибий қисми эканлигини кўрсатиш мақсадида қўйилган. Ушбу қисқача таҳлилдан кўринадики ўзлаштирма хабар ҳақидаги маълумотнинг бир қадар тўлиқ бўлиши учун тўрт гапли абзац ҳам етарли бўлмаслиги мумкин экан.

Энди асл нусхадаги макроматннинг бевосита таржимасига мурожаат қиламиз:

Козимбек перестал краснеть и ещё раз повторил, что Саида, кажется, неплохо изучала его отца.

- *До меня ещё по дороге сюда дошёл слух, будто бы, когда он ушел без разрешения, вы заставили его вернуться на партийное собрание, и, уж поверьте мне, я то знаю, что заставит моего папу совершить такой вполне нормальный для другого человека поступок – значить, сделать большое дело! А потом мне говорили, что, почувствовав вашу поддержку, тут даже женщины критиковали его. Ну, а это уж вообще не было от сотворения мира! А знаете, кто мне все это рассказал? Аъзамджан! Я встретился с ним по дороге. (242)*

Кўриниб турибдики таржимонлар ёзувчи услубига эркин ёндашганлигидан шаклан ўзгариш кўп. Асл нусхадаги беш қаторли абзацдан ўн икки қаторли иккита абзац ҳосил бўлган. Ўзгартирилган ва қўшилган сўз, гап анча. Жумладан, *Аъзамжон билан Тошкентда кўришган эдим* гапи *я* *встретился с ним по дороге* деб ўзгартирилган. *Аъзамжон* сўзи аввал русча талаффузга мослаб *Аъзамджан* шаклида ёзилган, кейин *с ним* деб такрорланган. Булардан иккита олдинги гап асл нусхада йўқ, тўлиқ қўшилган. Бунинг устига у хиссий бўёқ билан йўғрилган. Бундай баён усули макроконтекстдаги аксар жумлага хос. Бу мақсадда муболаға, антитеза, эҳтирос (ёзувда ундов белгиси) каби таъсирчан бадий восита ва унсурлардан фойдаланилган. Асл нусхада атиги битта нутқ феъли (*гаптириб берди*) қўлланган бўлса таржимада *повторил, слух, говорили, рассказал* каби от ва феъллар ишлатилган. Асл нусхадаги ихчам ва кетма-кет келган ўзлаштирма гаплар кенгайиб келган, бир-биридан ажратилган. Иккитаси боғловчи (*что*)ли эргаш гап билан ўгирилган-у, биттасининг шакли ўзгартирилган ва б.

Немисча таржима билвосита бўлганидан рус таржимонлари йўл қўйган камчилик ва қусурлар айнан такрорланган. Жумладан, фақат абзац сони эмас, қатор сони ҳам тенг. Ўзлаштирмаликнинг синтактик белгиси бўлган боғловчи (*daß*)ли эргаш гап иккита. Ўзлаштирмаликнинг морфологик белгиси бўлган конъюнктив замон шакли бир марта боғловчили ва бир марта боғловчисиз эргаш гапда қўлланган. Шуни эътироф этиш жоизки иккала таржимада ҳам Козимбекнинг Саидага мурожаатида асл нусхадагидек уч ўринда ҳурмат шакли ишлатилган.

Русча таржима ва асл нусха билан қиёслаб кўриш учун немисча макроматнни тўлиқ келтирамиз:

Von Kasimbeks Gesicht wich die Röte, und er wiederholte nochmals, daß sie, Saida, den Vater wohl nicht schlecht kenne.

„Schon auf dem Wege her habe ich gehört, **Sie hätten ihn zur Rückkehr veranlasst**, als er die Versammlung ohne Erlaubnis verließ. Glauben **Sie** mir, ich weiß, was das bedeutet, Vater zu einem solchen Schritt zu veranlassen, der jedem anderen als völlig normal erscheint. Ich habe auch gehört, **daß** die Frauen ihn kritisiert haben, als sie **Ihre** Unterstützung spürten. Kaum vorstellbar! ... – Das hat es seit Erschaffung der Welt noch nicht gegeben! Und wissen **Sie**, wer mir das alles erzählt hat? Aksamdshan! Ich traf ihn unterwegs.“ (157-158)

Энди тўликсиз феъл билан ҳосил бўлувчи шакллар таҳлилига ўтамиз. Дастлаб - **ган экан шакли**ни олиб кўрамиз:

Ўшанда гапни шу бошлаб, аёллар қий-чув кўтаришган экан. (164)

Бу мисол микроконтекст бўлиб -ган экан шаклининг ўзлаштирама хабар ва ўтган замон семалари намоён бўлган. Бу семаларнинг биринчиси тўликсиз феъл билан, иккинчиси кўшимча (-ган) орқали ифодаланмоқда. Микроконтекстдаги биринчи сўз (*ўшанда*) ҳам замон семасига дахлдор. У кўчирма хабарнинг ҳозир эмас, илгари бошқа бир нутқий амалда ўзлаштириб баён қилинганини билдиради.

Тўликсиз феъл ўзлаштирилган хабарнинг синтактик жиҳатдан нотугал эканлигини ҳам англатади. Бошқача айтганда кесимдан англашилган иш-ҳаракат борлиги сезилиб туради. Шу боис ўзлаштирама хабардан кейин вергул қўйиб фикр давом эттирилган (ҳозир ҳам шуноқ бўлармикин?). *Ўзлаштирама хабар* семаси билан боғлиқ яна бир қатор коммуникатив хусусиятни аниқлаш учун макроконтекстга муурожаат қилишга тўғри келади. Чунончи суҳбат ўрни умумий мажлис эканлиги анча олдин (158-бетдан) маълум бўлади (*Навбатдаги умумий мажлис бир неча кундан кейин чақирилди*). Ўзлаштирама гапдан битта олдинги гапда сўзловчи *Қаландаров*, тингловчи *аёллар* эканлигини билиб оламиз. Шулардан бири *Ойниса* исмли аёл эканлиги ҳам микромаатндан битта гап олдинда ифодасини топган. Микромаатнда у олмош (*шу*) билан ифода этилган. Аммо сўзловчи (*Қаландаров*) хабарни айнан кимдан эшитиб ўзлаштириб баён қилганлиги номаълумлигича қолган. Демак ёзувчининг коммуникатив мақсадига кўра буни лисоний восита билан ифодалаш назарда тутилмаган ва ҳоказо.

Русча таржима бевосита бўлса ҳам асл нусхадаги ўзлаштирама гапнинг на мазмуни на шакли ўз ифодасини топган. Бошқача айтганда микро- ва макроконтекстда хабарни ўзлаштириб баён қилинганлигини кўрсатувчи на луғавий на синтактик ва на морфологик восита қўлланган. Оқибатда микромаатндаги хабарни сўзловчи бевосита ўзи кузатиб, гувоҳи бўлиб баён қилаётгандек тасаввур ҳосил бўлади:

Да, это была она – Ойниса, хорошо известная на весь район звеньевая, это она в дни отъезда Каландарова, на лекции для женщин, первая открыла ему огонь. (285)

Немис тилида ўзлаштирмаликни кўрсатувчи эргаш гап, эргаштирувчи боғловчи (*daß*), мустақил содда гап, майл (конъюнктив) замон шакли ва луғавий воситалар бўла туриб уларнинг бирортасидан фойдаланилмаган. Бунинг сабаби русча таржима асос қилиб олинганлигидир. Таржимон ҳатто сўзловчи (*Қаландаров*) мазкур ўзлаштирама гап айтилганда унинг гувоҳи бўлмаганлигини бевосита кўрсатувчи сўзлар (*während der Abwesenheit Kalandarows*)га ҳам эътибор бермайди. Русча маатндан фарқ битта. Микромаатндаги *звеньевая* сўзи *eine Brigadierin* деб ўзгартирилган холос:

Ja, es war Ojnissa, eine in der ganzen Gegend bekannte Brigadierin, die seinerzeit, während der Abwesenheit Kalandarows, auf der Frauenversammlung als erste das Feuer gegen ihn eröffnet hatte. (213)

Куйидаги мисолда кўчирма гап -ган экан шакли орқали икки марта ўзлаштириб баён қилинган бўлса ҳам контекст ихчам, кесим уюшган содда гапдан иборат. *Ўтган замон* семасининг синтактик хусусияти олдинги мисолга мос, яъни иш-ҳаракат нутқ вақти билан эмас, бошқа бир иш-ҳаракат билан муносабатга киришади. Бу хусусият

луғавий воситада ҳам ўз ифодасини топган: *бир вақтлар ... ҳозир*. Ўзлаштирилган гапдан кейин вергул қўйиб яна битта содда гап қўшилганлиги шу билан изоҳланади:

Хуринисо опам ўқиган, бир вақтлар туппа-тузук ўқитувчилик ҳам қилган эканлар, ҳозир нега ишламайдилар? (121)

Ўзлаштира хабар семасини ифодаловчи восита бўлган тўлиқсиз феъл бир марта тежалган, уюшган кесимнинг иккинчи қисмига қўшилган. Бундан ташқари мулоқотга алоқадор кишилардан фақат *ўзга шахс* ҳам тўлиқсиз феъл (*экан*) ҳам от (*Хуринисо*) билан ифодаланиб ойдинлашган. Айни пайтда сўзловчининг ўзга шахсга бўлган ҳурматини кўрсатиш учун қўшимча (*-лар*) қўлланган. Сўзловчи (*Саида*) ва тингловчи (*Арслонбек ака*) эса макроконтэкстда, яъни олдинги гапда атоқли от билан ифода этилган. Мулоқот ўрни идора, Қаландаровнинг кабинети эканлиги анча илгари (119-бетда) аниқ кўрсатилган. Хабар манбаи ҳам анча илгари маълум бўлганидан мазкур микромактабда тежалган ва ҳоказо.

Русча матнда хабарнинг ўзлаштириб баён қилинганлигини кўрсатувчи синтактик восита (эргаш гап)га мурожаат қилинмаган. Хабар манбаини кўрсатувчи бирор луғавий восита ҳам йўқ. Морфологик восита эса рус тилида умуман мавжуд эмас. Шу боис контекстдан хабарнинг ўзлаштирилганлиги англашилмайди. Замон семасининг синтактик хусусияти ҳам инобатга олинмаган. Шундан бўлса керак асл нусхадаги нисбийликни кўрсатувчи сўзлар тушиб қолган:

А Хурниса-апа – грамотная женщина, была учительницей, - почему же она теперь не работает? (223)

Немисча таржима билвосита бўлганидан русча контекстдаги ноқислик барчаси такрорланган. Русча микро- ва макроконтэкстда ўзлаштираликни кўрсатувчи бирон бир лисоний восита бўлмагани боис немис таржимони ҳам сўзловчи ўзи бевосита кузатган иш-ҳаракат ҳақида хабар бермоқда деган хулосага келган бўлса керак. Акс ҳолда немис тилида мавжуд бир неча хил воситадан ҳеч бўлмаса биттасини қўллар эди:

Churnisa-apa ist dagegen eine gebildete Frau, sie war Lehrerin – warum arbeitet sie nicht mehr? (135)

Имловий хатолар ҳам таржиманинг билвосита эканлиги билан изоҳланади. Чунончи *Churnisa* сўзида учта товуш русча талаффузга мос ёзилган, биттаси тушириб қолдирилган.

Кўйидаги мисол ҳам микроконтекст, битта мураккаб содда гап. Унда ҳам ўзлаштира хабар *-ган экан* шакли орқали икки марта ифодаланган:

[*Қирқ иккинчи йилда “Бўстон” колхозиди раис бошлиқ бир тўда жиноятчилар шайқаси фош қилинди.*] *Шайка колхоз мулкани талон-тороғ қилиб, колхозчилар ҳақини еган, хўжаликни барбод қилган экан.* (47) Олдинги мисолдагидек тўлиқсиз феъл бир марта тежалган. Аммо тузилиши ундан фарқ қилади. Уч қисмли бўлиб биринчи қисмда *-иб* қўшимчали равишдош қўлланган. У икки вазифани бажаради. Биринчидан ўзи қўлланган қисмни содда гапнинг иккинчи қисми билан боғлайди. Иккинчидан *ўзлаштира хабар* ва *ўтган замон* семаларини *-ган экан* ўрнида қўлланган. Шу боис биринчисини иккинчиси билан алмаштира бўлади (*шайка колхоз мулкани талон-тороғ қилган ёки қилган экан*). Ёзувчининг коммуникатив мақсади ихчамлик ва тежамкорлик бўлганидан шундай йўл тутган. Бундан ташқари *ўтган замон* семасининг синтактик хусусияти ҳам ўзгача кўринишда намоён бўлган. Мисолнинг биринчи гапидаги иш-ҳаракатдан сўзловчи ўзи бевосита хабардор бўлганлиги англашилади (*фош қилинди*). У синтактик жиҳатдан тугалланган, шу сабабли охирида нуқта қўйилган. Аммо кейинги гап мазмунан тугал эмас. Буни ундаги биринчи сўз (*шайка*) билдиради. У олдинги гап эгаси (*жиноятчилар шайқаси*) билан мазмунан муносабатга киришиб ундан кейинги содир бўлган иш-ҳаракатни англайди. Демак синтактик хусусият *нисбийлик* тарзида воқеланган. Мазкур гап айни вақтда хабар манбаи

эканлигини ҳам пайқаб олиш қийин эмас. Сўзловчининг Саида, тингловчининг райком секретари Носиров эканлиги эса олдинги макроматнлардан бирида ифода этилган.

Рус таржимонлари асар муаллифининг баён услубини маъқулламайди. Шу микроконтекст ва яна бир ярим саҳифадан кўпроқ келадиган икки абзацни тушириб қолдиради. Бунинг сабабини кўйидагича изоҳлайди:

Вот о каком человеке говорили сейчас, сидя в райкоме, Насыров и Саида; пересказать весь их разговор целиком было бы слишком длинно, но конец его все же надо привести полностью, ибо конец этого разговора, в сущности, и есть начало нашей повести...! (127)

Немис таржимони асл нусхадан хабардор эмаслигидан рус таржимонининг фикрини тўлиқ ва ҳеч ўзгаришсиз такрорлайди. Оқибатда *район раҳбарининг, ҳатто баъзи бир марказий масъул ходимларнинг қаноти остида Қаландаровга қилич ўтмайдиган, ўқ тегмайдиган бўлиб қолгани сабаблари* баён қилинган бир ярим саҳифалик ўзига хос матн тушиб қолган:

Über diesen Mann also sprachen Nassyrow und Saida im Kreispartei Komitee. Ihr Gespräch gänzlich wiederzugeben würde allzuviel Zeit in Anspruch nehmen, aber immerhin müssen wir wenigstens den Schluß anführen, da der Schluß dieses Gesprächs im Grunde auch der Anfang unserer Geschichte ist...! (13)

Ўзлаштирмаликни ноқардош тилларда қиёслаш мақсадида танланган ўзбекча бадий асарнинг бевосита (рус) ва билвосита (немис) таржимаси таҳлил қилинганда ўзбек тили бош хусусияти, шунингдек, ёзувчининг услубига хос тежамкорлик таржимада ўз аксини топмаганлигига гувоҳ бўлди. Рус таржимони ўзбек тили хусусиятини инобатга олмаганидан асар таржимаси айнан русча қолипга мос. Аниқроқ қилиб айтганда, ўзлаштирмаликни ўғиришда айрим ўринда нусхада йўқ сўз, сўз бирикмаси ва гаплар қўшилган ёки, аксинча, тушириб қолдирилган ёхуд алмаштирилган. Немис тилида рус тилидан фарқли равишда ўзлаштирмаликнинг морфологик воситалари бўлса-да, таржимада деярли қўлланмаган. Бундан ташқари айрим сўзнинг имлоси ҳам русча шаклда берилган.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Duden. Grammatik. –Mannheim: Duden Verlag, 2008, S. 750-754.
2. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. Москва, 1984. (Humboldt Wilhelm. Izbrannii trudy po yazykoznaniiyu. Moskva, 1984.)
3. Зикриллаев Ф. Рух ва тил. Тошкент, “Фан”, 2018. (Zikrillayev G'.N., Ruh va til. Toshkent, “Fan”, 2018)
4. Крашениникова Е.А. Модальные глаголы и частицы в немецком языке. Москва, «Учпедгиз», 1958, стр. 81. (Krashennikova E.A. Modalnie glagoli i chastici v nemetskom yazike. Moskva, “Uchpedgiz”, 1958, str. 81.)
5. Крушельницкая К.Г. Грамматические значения в плане взаимоотношения языка и мышления // Язык и мышление (тўплам). Москва, “Наука”, 1967. (Krushelniskaya K.G. Grammaticheskie znacheniya v plane vzaimootnosheniya yazika i mishleniya // Yazik i mishlenie (to'plam). Moskva, “Nauka”, 1967.)
6. Рўзиев Я.Б. Немис адабий тилида ўзлаштира нутқ. International Scientific and Practical Conference "Modern philological paradigms: interaction of traditions and innovations II", www.myscience.uz. 18.03.2022, p. 72-77 (Ro'ziev Y.B. Nemis adabiy tilida o'zlashtirma nutq. International Scientific and Practical Conference "Modern philological paradigms: interaction of traditions and innovations II", www.myscience.uz. 18.03.2022, p. 72-77).
7. Рўзиев Я.Б. Ўзбек тилшунослигида кўчирма ва ўзлаштира нутқнинг талқини тавсифи. БухДУ илмий ахбороти. – Бухоро: БухДУ, 2022. -№ 4-сон. 68-77-б. http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8285. (Ro'ziev Y.B. O'zbek tilshunosligida ko'chirma va o'zlashtirma nutqning talqinu tavsifi. BuxDU ilmiy axboroti. – Buxoro: BuxDU, 2022. -№ 4-сон. 68-77-б.)
8. Рўзиев Я.Б. Рус тилида кўчирма ва ўзлаштира нутқ. Ilm sarchashmalari, UrDU, 2022 yil, 11-son. 141-145-b. https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/authorDashboard/submission/8287. (Ro'ziev Y.B. Rus tilida ko'chirma va o'zlashtirma nutq. Ilm sarchashmalari, UrDU, 2022 yil, 11-son. 141-145-b.)
9. Рўзиев Я.Б. Руҳий қувват билан тилнинг ўзаро муносабати. Innovative Development in Educational Activities. ISSN: 2181-3523. Volume 1, Issue 6, 2022. <https://zenodo.org/record/7434511#.Y5nmLX1BzIU> https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/authorDashboard/submission/8289 (Ro'ziev Y.B. Ruhiiy quvvat bilan tilning o'zaro munosabati. Innovative Development in Educational Activities. ISSN: 2181-3523. Volume 1, Issue 6, 2022.)
10. Ўзбек тили грамматикаси. II том. Синтаксис. Тошкент, “Фан”, 1976. (O'zbek tili grammatikasi. II tom. Sintaksis. Toshkent, “Fan”, 1976.)
11. Ҳозирги ўзбек адабий тили. II. Синтаксис. Тошкент, “Фан”, 1966. (Hozirgi o'zbek adabiy tili. II. Sintaksis. Toshkent, “Fan”, 1966.)

Мисоллар олинган бадий асар:

1. Абдулла Қаҳҳор. Синчалак. Повест // Асарлар. Беш жилдлик. Учинчи жилд. Тошкент: Гафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988. – Б. 44 – 188. (Abdulla Qahhor. Sinchalak. Povest // Asarlar. Besh jildlik. Uchinchi jild. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1988. – B. 44 – 188.)
2. Абдулла Каххар. Птичка-невеличка // Собрание сочинений в пяти томах. Том III. Ташкент: Изд. Г. Гуляма, 1972. С. 119-317. *Перевод Константина Симонова и Камрона Хакимова.* (Abdulla Kahhar. Ptichka-nevelichka // Sobranie socheneniy v pyati tomax. Tom III. Tashkent: Izd. G. Gulyama, 1972. S. 119-317. *Perevod Konstantina Simonova i Kamrona Hakimova.*)
3. Abdulla Kachar. Sekretär Saida. Roman. 2-Auflage. Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin. 1961. *Deutsch von Edeltraud Brümmer.*

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Nigmatova Lolaxon,
dotsent, filologiya fanlari doktori,
Buxoro davlat universiteti,
Buxoro, O'zbekiston
nigmatovalolaxon@gmail.com

SISTEMAVIYLIKNING FORMAL-FUNKSIONAL TUSHUNILISHI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tilni sistema sifatida ko'rinishning namoyon bo'lishi, sistema, sistemaviylik, sistemolog tushunchalarining ahamiyati hamda ushbu tizimni tashkil etuvchilar borasida bahs yuritiladi. Sistema qanchalik rang-barang talqin qilinmasin, barcha sistemaviy ishlarda unga xos bo'lgan umumiy qonuniyatlar mavjud. Har bir tizim sistemaning aniq, qat'iy belgilarga tayanadi. Bundan tashqari har bir lisoniy sistemaning faqat o'zigagina xos bo'lgan juda ko'p belgi-xususiyatlari bo'ladi. Lisoniy sistema tafakkurda mavjud, uni ochib berish juda qiyin, ko'rsatish esa umuman bo'lmaydi. Shuning uchun sistema mohiyati munosabatlarini ko'rsatish maqsadida maqolada geometrik figuralar orqali lisoniy tizimida sodir bo'ladigan hodisalarga e'tiborimizni qaratdik. Va nega sistemaviy talqinlarda lison-nutq (*lange-parole*) bo'linishi farqlanadi va nega sistemaviylik faqat lisoniy tizim uchun xos belgi sanaladi degan savolga javob berishdga xarakter qildik.

Kalit so'zlar: sistema, munosabat, sistemologiya, lisoniy tizim, lison, til, nazariya, soha, so'z, butunlik.

Nigmatova Lolakhan,
associate professor, doctor of philological sciences,
Bukhara State University,
Bukhara, Uzbekistan
nigmatovalolaxon@gmail.com

FORMAL-FUNCTIONAL UNDERSTANDING OF SYSTEMATICITY

ABSTRACT

This article discusses the manifestation of language as a system, reveals the importance of such concepts as system, systemicity, and also talks about the founders of the system. No matter how multifaceted and versatile the system is shown, in all works one can trace the general patterns characteristic of it. Each system relies on certain, absolute, fixed concepts. In addition, each linguistic, language system has its own unique differences characteristic of it alone. Language as a system is very difficult to show, it is reflected only in our thinking. And therefore, in order to reveal the linguistic systemic relations in the article, we decided to rely on the phenomena and relations occurring in geometry. And they tried to answer the question why in systemology it is customary to distinguish language-speech (lange-parole) and why systemicity is considered a characteristic feature of only a language system.

Key words: system, relationship, systemology, linguistic system, language, language, theory, field, word, whole.

Нигматова Лолахон,

доцент, доктор филологических наук,
Бухарского государственного университета,
Бухара, Узбекистан
nigmatovalolaxon@gmail.com

СИСТЕМА И ЕЕ ФОРМАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается проявление языка как системы, раскрывается важность таких понятий как система, системность, а так же ведется речь об основателях системы. Как бы не показывали систему многогранной и разносторонней, во всех работах можно проследить общие закономерности, характерные для нее. Каждая система опирается на определенные, абсолютные, фиксированные понятия. Кроме того каждая лингвистическая, языковая система имеет свои уникальные отличия характерные для нее одной. Язык как систему показать очень тяжело, она отражается только в нашем мышлении. И поэтому в статье для раскрытия языковых системных отношений мы решили опереться на явления и отношения, происходящие в геометрии. И попытались ответить на вопрос, почему в системологии принято отличать *язык-речь* (lange-parole) и почему системность считается характерным признаком только языковой системы.

Ключевые слова: система, отношение, системология, языковая система, язык, язык, теория, поле, слово, целое.

Fizika va kimyo fanlari moddalarning zohiriy, tashqi tavsifidan – atom va molekula bosqichidagi tavsifidan – ularning ichiga – yadroviy qurilishiga, nurning kvant va korpuskulyar tuzilishi bosqichiga o'tgach, sistema va uning qurilishi, elementlarning sistema ichidagi va undan tashqaridagi xossalari va mohiyati haqida tasavvurlar tamoman o'zgardi: e'tibor bevosita kuzatishda moddiy shaklda berilgan organizm va uning tarkibiy qismlari kabi butunliklardan ko'z ilg'amas zarralarning o'zaro munosabatlar, aloqa va bog'lanishlar qonuniyatlariga ko'chirildi. Ayon bo'ldiki, ayni bir narsa ma'lum bir sistemaning elementi sifatida va shu sistemadan tashqarida tamoman boshqa-boshqa mohiyatga va xossalarga ega ekan. O'sha davrlarda (XX asrning boshlarida) fanda (va hatto falsafada) naturalistik yo'nalish juda kuchli edi [1, B. 75; 2, B. 28]. Shuning uchun sistemaning yangicha, nonaturalistik talqini tarafdorlari o'z misollarini biologik hodisalar asosida tushuntirishga va o'z fikrlarini asoslashga urinar edilar. Shunday misollardan biri “*odam ko'zi*” (aniqrog'i “*ko'z olmasi*”) bilan bog'liq. Bu a'zo odam uchun qanday ahamiyatga ega ekanligi hammaga ayon. Lekin yangi sistemologlar, “*bu a'zo qachon va qaysi sharoitda mana shunday ahamiyatli?*” degan jumboqni o'rtaga tashlashdi. Bu savolga javob o'z-o'zidan anglashilib turibdi: agar *ko'z olmasi* o'z o'rnida, odam (yoki boshqa bir tirik mavjudot) butunligi, sistemasida bo'lsa va u sistemada o'ziga xos o'rinni egallab turgan bo'lsagina ahamiyatga molik. Agar “*ko'z olmasi*” o'z o'rnida, o'z sistemasida bo'lmasa, u 50 gr. go'sht, xolos, hech qanday vazifani bajara olmaydi. Demak, sistemologlar shunday xulosa qilishdi: “*ko'z olmasi*” o'z sistemasida, sistema ichida boshqa elementlar bilan uzviy sistemaviy – ko'z ilg'amas – munosabatlarga kirishsagina, “*ko'rish organi*” vazifasini bajara oladi. Shu sistemadan tashqarida u “nochor” va aytish mumkinki, hech narsa [3, B. 48]. Ana shu asosda sistemada elementlar aro munosabatlarning hal qiluvchi ahamiyati haqida qat'iy xulosalar chiqarila boshlandi.

Fizika va kimyo yadro ichiga va yorug'lik mohiyatiga chuqurlasha borgan sari sistema va sistemaviy qurilishning yangicha talqinlariga qiziqish orta bordi. XX asrning o'rtalarida maxsus fan – **sistemologiya** yoki **sistema umumiy nazariyasi** shakllandi va ommalashdi; barcha fanlarda naturalistik, komparativistik, qiyosiy-tarixiy o'rganishdan sistemaviy tahlil usullariga ko'chish sezila boshladi. Tilshunoslikda ham F.Bopp, P.Paul, A.Shleyxer, X.Vostokov kabi komparativistlar va yosh grammatikachilar asarlariga tayanib tadqiqot olib borish o'rnini dastlab F.de Sossyur, keyinchalik N.S.Trubetskoy, R.O.Yakobson, V.Skalichka, E.Sepiru, L.Blumfeld kabilarga havolalar egalladi. Sistemachilik bir rusumga, modaga aylandi: hamma sistemashunos bo'ldi. Lekin har kim sistemani o'zicha talqin qilardi.

Sistema qanchalik rang-barang talqin qilinmasin, barcha sistemaviy ishlarda sistema uchun xos bo'lgan umumiy qonuniyatlar mavjud. Bular, asosan, quyidagilar:

1.Sistema murakkab butunlik bo'lib o'z rivojlanish va yashash qonuniyatlariga ega.

2.Sistema murakkab butunlik bo'lganligi sababli u, albatta, tarkibiy qismlardan – elementlardan iborat bo'ladi.

3.Elementlar (shartli ravishda E) sistema (S) tarkibida o'zaro barqaror munosabatlar (shartli ravishda R) bilan o'zaro bog'langan bo'ladi.

4.Sistemada elementlar o'zgarmay, munosabatlar o'zgarsa, sistema buziladi yoki yangi (oldingidan farqli) sistema vujudga keladi [4,B. 98; 5,B.104].

Yuqorida sanalgan xususiyatlar sistemaning mutlaq, qat'iy belgilaridir. Bulardan tashqari har bir sohadagi sistemaning (chunonchi, lisoniy sistemaning) faqat o'zigagina xos bo'lgan juda ko'p belgi-xususiyatlari bo'ladi.

Shu bilan sistemashunoslar orasida birlik va yakdillik deyarli tugaydi. Chunki sistemaning turlari, undagi elementlar miqdori, elementlarning o'zaro aloqalari talqinida tadqiqotchilar orasida xilma-xilliklar juda ko'p. Jumladan, struktura tushunchasi haqida ham. Struktura hamisha sistema bilan birga qo'llaniladi, ayrim hollarda u sistema bilan [6, B. 54; 7, B. 68] ba'zan esa sistema ichida elementlarning joylashish tartibi va o'zaro munosabatlari bilan tenglashtiriladi. Nazarimizda, strukturani shunday tushungan ma'qul. Chunki bunday tushunish matematika tomondan ham isbotlanadi.

Agar $SqE+R$ bo'lsa, unda $RqS-E$, ya'ni struktura munosabatlarga teng bo'ladi. Munosabatlar esa, albatta, elementlarning sistema ichida joylashish tartibini ham o'zichiga oladi.

Sistema, uning elementlari va munosabatlari orasidagi bog'lanishni bilish va tushunish uchun biz juda sodda sistema tanlab, unda elementlar va munosabatlarni o'zgartirib ko'ramiz. Bu amaliyot sistemada element, uning turli shakllari, munosabatlarning o'rni qanday ekanligini bizga yorqin ko'rsatadi. Bu amaliyotlar uchun biz juda sodda, ko'zga yaqqol tashlanib turadigan sistema – 4 ta gugurtcho'pidan yasalgan ochiq burchakli uchburchakni (1.-chizma) va kvadratni (2.-chizma) olamiz.

Ochiq burchakli uchburchak

D
1.-chizma

2.-chizma

Ikkala chizmadagi tasvir moddiy jihatdan (gugurt choʻpligi yoki toʻgʻri chiziq ekanligi bilan) bir xildir. Farq nimada? Buning uchun kvadrat gugurt choʻplaridan (elementlardan) qanday hosil qilinganligini koʻrib oʻtamiz. Kvadrat quyidagi munosabatlarning mahsuli:

E (elementlar) – 4 ta gugurt choʻpi.

R (munosabatlar) – tomon – gugurt choʻplarning bir biriga tengligi, qarama-qarshi tomonlarning oʻzaro parallelligi va kesishadigan tomonlarning oʻzaro perpendikulyarligi. Bunday elementlar majmuyi va munosabati *kvadratni* beradi (1.2-chizma).

Endi bir necha amaliyotlarda ABCD kvadratida elementlarni va munosabatlarni birin-ketin oʻzgartirib koʻramiz va har biriga oʻzgarish bu butunlikka qanday taʼsir qilishini koʻrib va eslab boramiz.

I amaliyot: Agar sistemadagi (ABCD kvadratidagi) R (munosabatlar) ni qisman oʻzgartirsak: Chunonchi, tomonlarning oʻzaro tengligi oʻzgarsa, yaʼni tomonlar oʻzaro teng boʻlmasa (3-chizma), *toʻgʻri burchakli toʻrtburchak*, yoki tengligi saqlanib, perpendikulyarligi oʻzgarsa (4-chizma), *romb*, yoki ham tengligi, ham perpendikulyarligi oʻzgarsa (5-chizma), *trapetsiya*, yoki tengligi va parallelligi saqlanib, perpendikulyarligi oʻzgarsa (6-chizma), *oʻtmas burchakli toʻrtburchak*, *parallelogramma*– kvadratdan farqli tamoman boshqa–boshqa sistemalar hosil boʻladi.

2.6.-chizmalarini oddiygina qiyoslasak, sistemada munosabat turlarining qisman yoki butunlay oʻzgarishi yangi sistema hosil boʻlishiga olib kelishi, oldingi sistema buzilishi (yoʻqolishi) haqida xulosa chiqara olamiz.

II amaliyot: Agar sistemadan (yaʼni ABCD kvadratidan – 2-chizma) elementlardan bittasini (7-chizma), ikkitasini (8-chizma), yoki hammasini (9-chizma) chiqarib tashlasak, lekin munosabatlar chizmasini oʻzgartirmay saqlab qolsak. U holda sistema tugalligi yoʻqoladi. Lekin maʼlum bir turdagi (shakl, vazifa va munosabatdagi) element bilan toʻldirilishga imkoniyat saqlanadi.

II amaliyot asosida biz quyidagi xulosaga kela olamiz: sistemada elementlarning yarimdan kami yoʻqolsa, sistema oʻz butunligini saqlaydi, lekin notugal, “majruh”, “nogiron” – zarur element bilan toʻldirilishga ehtiyojmand – boʻladi. Agar sistemadan elementlar batamom chiqarilsa, sof struktura (sistemaning chizmasi, loyihasi, sxemasi) qoladi, xolos.

III amaliyot: Agar sistemadan (ABCD kvadratidan – 2-chizma) R (munosabatlarni) toʻla-toʻkis chiqarsak, u holda butunlik tamoman yoʻqoladi, 4 ta gugurt choʻpining betartib yigʻindisi qoladi, xolos.

IV amaliyot: Agar sistemadan (ABCD kvadratidan – 2-chizma) bitta gugurt choʻpini chiqarib tashlab, uni uzunligi 5 sm boʻlgan boshqa bir choʻpcha yoki ipchaga (qanaqa boʻlmasin toʻgʻri chiziq tabiatiga ega boʻlgan 5 smli moddiy bir narsaga) almashtirsak, sistemada hech qanday oʻzgarish sodir boʻlmaydi, faqat elementlarning bir turliligi boʻlmaydi, xolos. Sistema oʻz butunligi va mohiyatini toʻla-toʻkis saqlab qoladi.

V amaliyot: Sistemada munosabatlarni toʻla saqlagan holda gugurt choʻplarini uzunligi 1 sm boʻlgan choʻpchalar yoki 100 sm boʻlgan tayoqchalar yoki iplar, yoki oddiygina toʻgʻri chiziqlar bilan almashtirsak, u holda sistemaning zohiriy belgilari – parametri, katta kichikligi, hajmi, vazni v.h. oʻzgaradi, xolos. Sistema (ABCD kvadrati) oʻz butunligini va mohiyatini (yaʼni UMIS sifatida zotiy xislatlarini) toʻlaligicha saqlaydi.

VI amaliyot. Agar ABCD toʻrtburchagi xillarini hosil qilgan 4 element va sanab oʻtilgan munosabat turlarini (teng yoki teng emaslik, parallel yoki parallel emaslik, perpendikulyar yoki perpendikulyar emaslik) ham miqdoran, ham mazmunan oʻzgartirsak,

I amaliyot chizmalari

Toʻgʻri burchakli toʻrtburchak

3-chizma

Romb

4-chizma

Trapetsiya

5-chizma

Parallelogramm

6-chizma

II amaliyot chizmalari

7-chizma

8-chizma

9-chizma

to'rtburchak jinsidan farqli sistemalar – butunliklar hosil bo'ladi. Biz bu 6 amaliyotni geometrik figuralar asosida shunchaki qilmadik. Aytib o'tganimizdek, geometrik figuralar biz kunda to'qnashadigan sistemalardan eng soddalari va bevosita kuzatishda osonlikcha beriladiganlaridir. Bundan tashqari, biz bu figuralar ustida bizni qiziqtiradigan istagan amaliyotni bimalol bajara olamiz va uning mahsulini ko'ra olamiz. Shuning uchun bular bizga tajriba maydonchasi, tajriba manbayi, xolos. Lisoniy tizimda ham geometrik figuralarda ko'rolgan o'zgarishlarimiz juda ko'plab sodir bo'ladi. Lekin bunday o'zgarishlarni biz ko'ra olmaymiz, ocha olamiz, xolos. Bu o'zgarishlarning mohiyatini esa geometrik figuralarda sodir bo'lgan o'zgarishlarga qiyosan baholash mumkin. Shunday o'zgarishlardan ayrimlarini sanab o'tamiz:

1. Mir Alisher Navoiy o'zining “Muhokamatul lug'atayn” asarida birinchi avlod (bir avlod) ichidagi qon-qarindoshlikni [8, B.18] atovchi leksemalar sistemasini quyidagicha beradilar:

og'a – egachi
 : :
 ini – singil

Oradan 500 yil o'tgach, bu sistema hozirgi o'zbek tilida quyidagi ko'rinishga ega bo'ldi:

aka – opa
 : :
 uka – singil

Eski tilimizdagi va hozirgi tilimizdagi sistemalar boshqa-boshqami yoki ayni bir sistemaning ma'lum bir turdagi (mohiyatiga ta'sir etmaydigan) o'zgarishimi? Dastlab sistema va uning strukturasi beramiz va o'zgarish tabiatini aniqlaymiz. Har ikkala sistemada munosabatlar (yoshining katta-kichikligi, jinsining erkak yoki ayolligi asosida zidlanish va farqlanish) to'la saqlangan, lekin elementlarning moddiy ko'rinishi o'zgargan: *og'a* o'rnini *aka*, *egachi* o'rnini *opa*, *ini* o'rnida *uka* egallagan.

Geometrik figuralar ustidagi amaliyotlarimizdan bu mohiyatan beshinchi amaliyotga (*munosabatlarni saqlagan holda elementlarning moddiy shakllari, turlarini almashtirishga*) to'g'ri keladi. Bu amaliyotdan bizning xulosamiz esa quyidagicha: sistema to'la saqlanib, uning zohiriy, tashqi belgilarigina o'zgaradi. Bundan biz chuqur lingvistik (lisoniy tizim haqida) xulosa chiqara olamiz: XV asrdan XX asrgacha bir avlodga mansub bo'lgan qon-qarindoshlikni atovchi leksemalar tizimi mohiyatida hech qanday o'zgarish sodir bo'lgan emas, faqat bu sistemaning elementlarigina yangilandi.

Xuddi shunday holatni boshqa tizimlarda ko'rish mumkin.

II. Tilimizdagi gipo-giperonimik munosabatlarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, tilimizda odatda giperonim va giponimlar boshqa-boshqa leksemalar bilan beriladi [9, B.15]. Chunonchi:

qoramol (giperonim) – *sigir, ho'kiz, buzoq...*(giponimlar)

ulov (giperonim) – *ot, tuya, eshak, xachir...*(giponimlar)

VIII-XV asrlardagi qadimgi tilimizda bosh kiyimlar turlarini atovchi giponimik qatorning giperonimi (*bo'rk* so'zi, bosh kiyimlarning umumiy nomi) bor edi. Hozirgi tilimizda bu so'z faqat bir necha maqol-matallar tarkibida saqlangan (*Bosh omon bo'lsa, bo'rk topilar; Bo'rkni ol desang, boshni olib keladi*) va faol so'zlar tizimida – *do'ppi, qalpoq, telpak, salla....* kabi bosh kiyimlari turlarini atovchi leksemalar sirasida giperonim yo'q, *bo'rk* so'zi ishlatilmaydi. Sistema yo'qoldimi, buzildimi? Dastlab, aniqlaymiz: *bo'rk* so'zining iste'moldan tushib qolishi mohiyatan (geometrik figuralar bilan qiyoslaganda) qanday o'zgarish? Munosabatlar saqlangan holda (o'zbek tilida leksemalarning gipo-giperonimik munosabatlar bilan zidlanishi yo'qolgan emas) sistemadan bitta elementning chiqarilishi. Bu bizning geometrik figuralar ustidagi II amaliyotimizga (7-chizma) to'g'ri keladi: notugal, kamchilikli, sistema vujudga keladi. Lisoniy tizim – tirik organik tizimlar singari – o'z-o'zini tiklaydigan tizimdir. Shuning uchun bu tizim *bo'rk* leksemasini yo'qotgan *bo'lsa*, tizimda *bo'shliq* (lakuna) hosil bo'ladi. Til tizimi bu lakunani [10, B. 212] bosh kiyimi so'z birikmasi bilan to'ldiradi. Qanday o'zgarish sodir bo'ldi? Mohiyatan bu geometrik figuralar ustida bajargan IV amaliyotimizga tengdir (bitta gugurt cho'pi 5 sm. li boshqa cho'pcha bilan almashtiriladi). Sistema mohiyatan o'zgarmaydi, saqlanadi va faqat elementlarning zohiriy, moddiy bir xilligi bir muncha o'zgaradi. Bu yerda ham: giperonim leksema bilan emas, so'z birikmasi bilan beriladi, xolos.

III. Tilimizda bilvosita birinchi kattaavlod qon-qarindoshligini [11, B.154] atovchi

amaki – amma

: :

tog'a – xola

leksemalar tizimi mavjud. Bu lisoniy hodisa va lisoniy bosqichgaxosdir. Biz o'z nutqimizda *tog'a* so'zini takror va takror qo'llashdan qochish yoki bu leksema ma'nosini boshqa birov gatushuntirish maqsadida bu so'z o'rnida nutqda "onamning akasi" yoki "onamning ukasi" birikmasini qo'lladik. Sistemada o'zgarish bo'ldimi? Geometrik figuralarga qiyoslasak, "yo'q" deb javob berishimiz kerak. bunda ham bitta gugurt cho'pi (ya'ni bitta element) 5 sm.li boshqa cho'pcha bilan almashtirildi, xolos. *tog'a* leksik birligi o'rnini onamning akasi so'z birikmasi egalladi, xolos.

IV. Yuqorida ko'rib o'tilgan

og'a – opa

: :

ini – singil

leksik mikrosistemada og'a va ini leksemalari mustaqil birliklar sifatida o'zaro ekvipolent munosabatlarda turadi. Endi shu munosabatlarni buzib, yangilab og'a-ini juft so'zini hosil qilamiz. Elementlar orasidagi munosabat o'zgardi. Geometrik figuralardagi I amaliyot yangi sistema hosil bo'lganligi haqida ma'lumot bermoqda. Demak, og'a-ini juft so'zi ham oldingi mikrosistemadan boshqaalohida bir tizimchadir. Haqiqatan, og'a-ini juft so'zi oldingi mikrosistemadan farqlanuvchi yangi bir butunlikdir, ma'no va vazifa, demak, mohiyat jihatidan oldingidan farq qiladi. Masalan,

Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir kishini uch o'g'li bor ekan. Og'a-inilar mehnatsevar, o'qimishli va judaahil-inoq ekanlar. (Ertak) – O'rtancha botir o'ylabdi: "Og'am va inim uzoqda. (Ertak), Bu misoldan ko'rinib turibdiki, og'a-ini juft so'zi vaog'am va inim so'zlar qo'shilmasi mohiyatan turli xil hodisalar. Geometrik figuralar ham (2-6-chizmalar) buni tasdiqlaydi.

V. Yuqorida ko'rib o'tilgan *og'a-ini* hosilasida tarkibiy qismlar yasama juft so'zlargaxos munosabatlar bilan o'zaro bog'langan edi. Juft yasama so'zlarning tarkibiy qismlari orasi uchun xos bo'lgan munosabatlar buzilib, yangilanib og'ayni qo'shma so'zi undan rivojlandi. Oldingi (ya'ni juft yasama so'zgxos) sistema saqlandimi? Geometrik figuralar "yo'q" deb javob berishimizni aytib turibdi. I amaliyot sistema elementlari orasidagi munosabat qisman buzilsa ham oldingi sistema buzilishi va yangi sistema hosil bo'lishini ko'rsatib turibdi. Haqiqatan ham, og'ayni qo'shma so'zi bilan uning kelib chiqish manbai bo'lgan *og'a-ini* juft yasama so'zi orasida faqat genetik, tarixiy, kelib chiqish aloqalari bor. Bulardan har biri boshqa-boshqa sistemalarning – biri juft yasama so'zlarning, ikkinchisi –leksikalizatsiya hodisasiga uchragan qo'shma so'zlarning birliklaridir.

Lisoniy sistema ongda, tafakkurda mavjud, uni ochish qiyin, ko'rsatish esa umuman mumkin emas. Mana shuning uchun biz sistema mohiyati, unda elementlar, ularning moddiyliklari va o'zaro munosabatlarini ko'rish va ko'rsatish maqsadida geometrik figuralar ustida tilimizning lisoniy tizimida sodir bo'ladigan hodisalarga o'xshash ishlarni bajardik, elementlarda va ularning o'zaro munosabatlarida ro'y beradigan o'zgarishlar sistemaga qanday ta'sir etishini ko'rdik va ko'rsatdik, bunday o'zgarishlarning natijalari haqida shubhasiz xulosalarga keldik; bu umumiy xulosamiz sistemologlar chiqaradigan hukm bilan aynan: sistema mohiyatini elementlar orasidagi munosabatlar belgilaydi. Munosabatlar saqlanib, elementlarning o'zining o'zgarishi sistema mohiyatiga ta'sir etmaydi.

Mazkur jarayonda biz juda ko'p marotaba bu yerda ko'rib o'tilgan geometrik figuralar ustidagi amaliyotlarimizga havola beramiz va biz uchun ochiq-ravshan bo'lgan hodisalarga qiyosan bevosita kuzatishda berilmagan o'zgarishlar haqida hukm chiqaramiz. Chunki tilimiz o'z so'zlarini tez-tez yangilab, o'zgartirib turadi. Bu o'zgarishlar nega juz'iy, yuzaki deb baholanadi? Yaqin kunlargaacha tilimizda nohiya va tuman so'zlari yonma-yon ishlatilar edi. Bugun esa nohiya so'zi deyarlm qo'llanilmaydi. 1970-80-yillarda keng qo'llanilgan rayon so'zi o'rnini tuman so'zi egalladi. Sistema yangilandimi?

O'zbek tili sistemasining bir bo'g'inchasi o'zgardimi? Yoki: bir kishi "baliq" turlarini ifodalovchi 20 ta so'zni biladi va nutqida ularning barchasidan foydalanadi. Boshqa kishi esa "baliq" turlarini atovchi uchtagina so'zni biladi, xolos. Bu ikki kishida lisoniy sistema boshqa-boshqami? Yuqoridagi tavsifimiz ko'rsatib turibdiki, bunday juz'iy o'zgarishlar sistemaga, sistemaviy munosabatlarga ta'sir etmaydi. Shuning uchun sistemalashtirish jarayonida juda katta ahamiyatga ega bo'lgan bunday hodisalar, sistemani ochish va tavsiflash jarayonida bunchalik kattaahamityaga ega emas: bir element o'rnini boshqa element egallaydi, xolos. Almashtiruvchi element o'sha sistema talablariga mos bo'lsa bas, sistema, demak, sistemaviy munosabatlar ham o'zgarmaydi: bola sanashni o'rganish jarayonida barmoqlarini bukib sanaydimi yoki cho'pchalar (toshchalar, boshqa turdagi sanaladigan narsalar) yordamidami, uning ahamiyati yo'q; turli xil sharoitlarda turli xildagi narsalardan foydalaniladi, xolos.

Bu jarayonda matematika bilan, geometrik figuralar bilan bog'liq bo'lgan yana bir hodisa bizga kerak bo'ladi. Bu ham bo'lsa matematikada Kolmogorov chizig'i deb ataladigan va tilshunoslikka Baxtiyor Mengliyev olib kirgan hodisadir. 10-chizmada ikki bir biriga tutash geometrik figuralar berilgan. Ulardan biri ABCD kvadrati va ikkinchisi BED uchburchagidir. BD to'g'ri chizig'i har ikkala figura uchun umumiy bo'lib, ADCD kvadratida u kvadrat tomonigaxos belgi-xususiyat va munosabatlarga ega bo'lsa, BED uchburchagidashu BD to'g'ri chizig'i uchburchak tomonlarigaxos belgi-xususiyat va munosabatlarga ega.

10-chizma

10-chizmada bitta BD chizig'i mavjudmi yoki bu yerda ikkita chiziq mavjudmi? Chunki 10-chizmadagi figurani tarkibiy qismlarga ajratsak, quyidagilar hosil bo'ladi:

11-chizma

11-chizmada ikki xil mohiyatli ikkita BD chizig'i borligiga hech kim shubha qilmaydi. Lekin 10-chizmada-chi? BD ikkita (kvadrat tomoni va uchburchakning tomoni)mi, bittami, matematiklar haligacha uzil-kesil hal qilib bermaganlar. Tilshunoslikda ham shunday muammolar talaygina. Masalan, *Aytar so'zni aytar*. Bir o'rindaaytar sifatdosh, ikkinchi o'rinda tuslangan fe'ning aniqlik mayli hozirgi-kelasi (yoki kelasi (12-chizma).

1.12-chizma

zamon gumon) zamon shaklining III shaxs birlik son ko‘rinishi. Buni 10-chizmadagidek joylashtirsak, quyidagi holat chiqadi:

Bu tizimda aytar omonimik formalarmi yoki ko‘p vazifali bitta shaklmi? Ishning uchinchi bobida biz tilimizda bunday hodisalar juda ko‘p ekanligigaamin bo‘lamiz. Hozir, bu yerda bunday hodisaaniq fanlarning anig‘i – matematikada ham borligini aytib o‘tish kifoya. Chunki til matematikadan ko‘raaniqroq va mukammalroq sohadir. Matematikada hozirgacha mohiyati munozarali bo‘lgan hodisani tilimiz o‘z tizimidaaniq yechimini bergan. Aytar so‘zni aytar gapida ikki marta qo‘llanilgan aytar birligining lisoniy tarkibi zohiran bir xil. Mohiyatan esa birinchi aytar sifatdosh shakli bo‘lib, nol morfemaga ega emas. Chunonchi,

Men
Sen }aytar so‘z
U

Lekin ikkinchi qo‘llanilishdaaytar III shaxs, birlik son nol morfemasi bilan kelgan [12,B.26]. Qiyoslang:

Men aytar–man.
Sen aytar–san.
U aytar–0.

Shuning uchun *Aytar so‘zni aytar* gapida ikki xil shakl mavjud.

Shunday mufassal metodologik-matematik kirishdan keyin bevosita tilimiz va uning sistemaviy qurilishi talqiniga o‘tamiz. Bunda bugungi tilshunoslik oldimizda qo‘yadigan muhim savollardan biri: Nega sistemaviy talqinlarda, albatta, lison-nutq bo‘linishi farqlanadi va nega sistemaviylik faqat lisoniy tizim uchun xos belgi sanaladi, degan savolga javob berishdir.

G‘arbda yangi yo‘nalishdagi sotsiolingvistik tadqiqotlar avj olgandan keyin [13, B.52]– ma‘lum bo‘ldiki, lison ham, nutq ham sistemaviy qurilishga ega, lekin ulardan har birining sistemaviyligi o‘zigaxos; lison va nutq sistemalari tarkib, vazifa v.b. jihatdan bir xil emas. Lisoniy sistema fikrni shakllantirish, ifodalash, axborotni kodlashtirishga imkoniyat beradigan UMIS tabiatli birliklar va ularning o‘zaro munosabatlarida ko‘rilsa, nutqiy tizim bu imkoniyatlarning turli sharoitlarda bayon va qabul qilish, saqlash vositalaridan tarkib topadi. Shuning uchun nutqiy tizim uchun o‘ta ahamiyatli bo‘lgan qator holatlar (chunonchi, nutq sharoiti va shakli, kommunikantlarning xususiyatlari, nutq maqsadi v.b. shu kabi kommunikatsiyaning voqelanishi bilan bog‘liq bo‘lgan holatlar) lisoniy tizim uchun ahamiyatsiz bo‘lishi mumkin. Aksincha, lisoniy

tizim uchun o'ta ahamiyatli bo'lgan munosabatlar nutqda umuman berilmagan. Mana shuning uchun 5 jildli foliantda (1-8 o'lchovli hajmda) qariyb 2000 betni tashkil qilgan F.Boppning "Sanskrit grammatikasi"dan, F.Boppning o'zi tan olganidek, Panining 100 betli (1-32 o'lchovda) grammatikasi mukammalroq bo'lgan [14,B.87].

Lison ham, nutq ham sistemaviy, lekin lisoniy sistemaning tabiati nutqnikidan tubdan farq qiladi: lisoniy sistema – imkoniyatlar, umumiyliklar tizimi (paradigmalari), nutqiy sistema – bevosita voqelanish tizimi. Umumiylikning voqelanishi xususiyliklarni beradi. Bu xususiyliklar esa mohiyatan cheksiz bo'lib, biz ularni hech qachon sanab nihoyasiga yetolmaymiz. Lisoniy sistema dialektik umumiylik va imkoniyat tabiatiga ega bo'lganligi sababli uning qurilishini, elementlari orasidagi munosabat turlarini nisbatan aniq chegaralash, tavsiflash mumkin. Formal-funktsonal yo'nalishdagi tadqiqotlar pog'onaviylik va privativlikka tayanuvchi gipo-giperonimik munosabatlar lisoniy sistema qurilishi va mohiyatini ochishga va tavsiflashga imkon berishini ko'rsatmoqda.

Иқтибослар/Сноски/References

- 1.Звегинцев В.А. История языкознания. XIX–XX веков в очерках и извлечениях Часть 2. – М.: Просвещение, 1965. – 496 с.; (Zvegintsev V.A. Istoriya yazikoznaniya. XIX–XX vekov v ocherkax i izvlecheniyax Chast 2. – М.: Prosvehenie, 1965. – 496 s.;
- 2.Нурмонов А., Йўлдошев Б. Тилшунослик ва табиий фанлар. –Т.: Шарқ, 2001.– 134 б.(Nurmonov A., Yo'ldoshev B. Tilshunoslik va tabiiy fanlar. –Т.: Sharq, 2001.– 134 b.)
- 3.Тахтаджан А.А. Тектология. История и проблемы. Системные исследования. Ежегодник. 1971. –М.: Наука, 1972.–С.: 46–96.(Taxtadjan A.A. Tektologiya. Istoriya i problemiy. Sistemniye issledovaniya. Ejegodnik. 1971. –М.: Nauka, 1972.–S.: 46–96.)
- 4.Системные исследования. Ежегодник. 1971. –М.: Наука, 1972.–С.: –260 с.; (Sistemniye issledovaniya. Ejegodnik. 1971. –М.: Nauka, 1972.–S.: –260 s.;
- 5.Солнцев В.М.Язык как системно-структурное образование. –М.: Наука, 1977. –338 с.(Solntsev V.M.Yazik kak sistemno-strukturnoe obrazovanie. –М.: Nauka, 1977. –338 s.)
- 6.Амирова Т.А., Ольховников Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики. –М.: Наука, 1972.–560 с.; (Amirova T.A., Olxovnikov B.A., Rojdestvenskiy Yu.V. Ocherki po istorii lingvistiki. –М.: Nauka, 1972.–560 s.;
- 7.Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистку . – М.: Прогресс. 1978.– 544 с.; (Layonz Dj. Vvedenie v teoreticheskuyu lingvistku. – М.: Progress. 1978.– 544 s.;
- 8.Нарзиева М.Ж. Систематическая структура имён существительных возрастной характеристики лица в узбекском языке.: Автореф.дис. канд.филол.наук. – Т.:ИЯиЛ, 1992.(Narzieva M.J. Sistematicheskaya struktura imyon suhestvitelnix vozrastnoy karakteristiki litsa v uzbekskom yazike.: Avtoref.dis. kand.filol.nauk. – Т.:IYaiL, 1992.)
- 9.Сафарова Р.Г. Гипонимия в узбекском языке. Автореф.дис. канд.филол.наук – Т., 1990.(Safarova R.G. Giponimiya v uzbekskom yazike. Avtoref.dis. kand.filol.nauk – Т., 1990.)
- 10.Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков.– М.: Просвещение, 1989. –288 с.; Севортыан Э.В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. – М.: Наука, 1962. –658 с. (Gak V.G. Sravnitel'naya tipologiya frantsuzskogo i russkogo yazikov.– М.: Prosvehenie, 1989. –288 s.; Sevortyan E.V. Affiksiy glagoloobrazovaniya v azerbaydjanskom yazike. – М.: Nauka, 1962. –658 s.)
- 11.Исмоилов А.И. Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминлари.– Т : Фан, 1966. – 178 б.; (Ismoilov A.I. Turkiy tillarda qavm-qarindoshlik terminlari.– Т : Fan, 1966. –178 b.;
- 12.Rahmatullaev Sh. U. Semema–mustaqil til birligi// J.O‘TA. –1984. №5. –b.24-30.
- 13.Мо‘min Siddiq . So‘zlashish odobi. – Farg‘ona, 1997. –104 b.;

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Botirova Adiba,
Dotsent,
Navoiy davlat pedagogika instituti,
Navoiy, O'zbekiston
botirovaadiba@gmail.com

GRAMMATIK O'QUV LUG'ATLARI TUZISH VA ULARDAN FOYDALANISH BO'YICHA TAVSIYALAR

ANNOTATSIYA

Maqolada o'zbek tili ta'limiy korpusi uchun grammatik o'quv lug'atlari yaratish va ulardan foydalanish, shuningdek, o'zbek yangicha yondashuv hisoblangan so'z turkumlari tasnifiga asoslangan ham imlo, ham to'g'ri talaffuzga o'rgatuvchi, ta'lim jarayonida, shuningdek filologik tadqiqotlarda, ish yuritish va hujjat tuzish ishlarida foydalaniluvchi elektron korpus lug'atlari yaratish, kompyuter leksikografiyasida kompyuterlar va tayyor matn korpuslaridan foydalanish, elektron lug'at yaratish jarayoni, elektron lug'atlardan foydalanishdagi afzalliklar hamda elektron lug'atni yaratishdagi matnlar korpusini shakllantirish va parallel ravishda lug'at yaratish, misollar korpusini avtomatik shakllantirish, lug'at yozuvlarini yozish, lug'at yozuvlarini ma'lumotlar bazasiga kiritish (DB), ma'lumotlar bazasida lug'at yozuvlarini tahrirlash, ma'lumotlar bazasida matnni tuzatish, lug'at matnini yaratish va asl maketni shakllantirish, lug'atni chop etish kabi bosqichlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ta'limiy korpus, milliy til korpusi, kompyuter lingvistikasi, o'quv izohli lug'atlari, so'z turkumlari lug'ati, lug'at turlari, transkripsiya, lingvistik tadqiqot, ish yuritish, hujjat tuzish

Botirova Adiba,
Associate Professor of the Navoi
State Pedagogical Institute, Doctor
of Philology, Navoi, Uzbekistan
botirovaadiba@gmail.com

RECOMMENDATIONS FOR THE COMPILATION AND USE OF GRAMMATICAL EDUCATIONAL DICTIONARIES

ABSTRACT

In the article, the creation and use of grammatical dictionaries for the educational corpus of the Uzbek language, as well as teaching both spelling and correct pronunciation based on the classification of word groups, which is considered a new Uzbek approach, creation of electronic corpus dictionaries used in the educational process, as well as in philological research, clerical work and document preparation, the use of computers and ready-made text corpora in computer lexicography, the process of creating an electronic dictionary, the

advantages of using electronic dictionaries creation of a corpus of texts and parallel creation of a dictionary, automatic creation of a corpus of examples, writing dictionary entries , entering dictionary entries into a database (DB) editing dictionary entries in the database, correcting text in the database , the stages of creating the dictionary text and creating the original layout printing the dictionary are considered.

Keywords: Academic building, national language building, computational linguistics, educational explanatory dictionaries, vocabulary dictionary, types of dictionaries, transcription, linguistic research, stationery, document creation.

Ботирова Адиба,
 Доцент,
 Навоийского государственного
 педагогического института,
 Навои, Узбекистан
 botirovaadiba@gmail.com

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГРАММАТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ СЛОВАРЕЙ

АННОТАЦИЯ

В статье приведены рассуждения о создании и применении учебных словарей для образовательного корпуса узбекского языка, а также, о создании электронного словарного корпуса, нового узбекского подхода, основанного на классификации частей речи и обучающих как орфографии, так и правильному произношению, создании электронных корпусных словарей, используемых в учебном процессе, а также в филологических исследованиях, делопроизводстве и подготовке документов, использование компьютеров и готовых корпусов текстов в компьютерной лексикографии, об этапах процесса создания электронного словаря, преимуществах использования электронных словарей и текстов при создании электронного словаря, формировании корпуса текстов и параллельное создание словаря, автоматическом формировании корпуса примеров, написании словаря, вставки словарных текстов в базу данных (БД), редактировании словарных правописаний в базе данных, исправление текста в базе данных, обсуждаются этапы создания текста словаря и создания оригинального макета, печати словаря.

Ключевые слова: Учебный корпус, корпус национального языка, компьютерная лингвистика, учебные толковые словари, словарный словарь, типы словарей, транскрипция, лингвистические исследования, канцелярские принадлежности, создание документов

Jahon tilshunosligida lingvistik ta'minotning nazariy, metodologik muammolarini o'rganish o'tgan asrning 60-yillarida boshlandi. Dunyoda kompyuter lingvistikasida tabiiy tilga ishlov berish muammolari A.Keyler, K.V.Linden, N.Vard [2, P.950], M.A.Mohri [4,P.312] kabilar tomonidan tadqiq etildi.

Keyingi yillarda kompyuter lingvistikasida ta'limiy korpusni ishlab chiqish, jumladan, grammatik lug'atlar yaratish masalalari keng tadqiq etilishi, amaliy ishlar bajarilishi – birlamchi vazifalar qatoriga ko'tarildi. Lug'at lingvistik adabiyotlar ichida tillararo munosabatni ta'minlash, tilning grammatik qurilishini tadqiq qilish, til me'yorlarini belgilash, jamiyat a'zosining milliy tafakkuri, nutq boyligini o'stirish, ijtimoiy-siyosiy ongini shakllantirishdagi bebaho xizmati bilan alohida ajralib turadi. XX asr boshlariga kelib, lug'at ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligi e'tirof etila boshladi.

O'zbek tili va uning zamonaviy keng miqyosli tadqiqi davlatimiz rahbari tomonidan ham alohida ta'kidlanmoqda: "O'zbek tilining o'ziga xos xususiyatlari, shevalari, tarixiy taraqqiyoti, uning istiqboli bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar samarasini oshirish, kadrlar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilashga erishmog'imiz zarur. Bu ishlar uchun moliyaviy resurslar va mablag'larni aslo ayamasligimiz kerak. ... ona tilimizni jozibali va qiziqarli tarzda taqdim etish lozim, buning uchun o'zbek tilining kompyuter dasturlarini, onlayn darsliklar, elektron lug'atlarni yaratish kerak" [5, 218.].

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish XX asrning o'rtalaridan boshlab o'zbek leksikografiyasida yetakchi tendentsiyalar til faktlarini ko'rib chiqishga lingvotsentrik va antropotsentrik yondashuvlardir: antropotsentrik leksikografiya, lingvistik tadqiqotda antropotsentrizm tamoyilining in'ikosi sifatida qaraladi, til faktlarini nutq shaxsining nuqtayi nazaridan til va shaxsning o'zaro ta'sirini baholaydi. Leksikografiyada antropotsentrizmning nazariy asoslari asosiy g'oyasi leksikografik asarlar yaratishda yangicha yondashuvlarning paydo bo'lishida namoyon bo'ladi.

Kyumada grammatik lug'atni "lingvistik lug'at" deb ataydi va uni quyidagicha tasnif qiladi[1,C.29]:

Grammatik lug'atlar			
Segment (tarkibi) jihatidan	Morfogrammatik jihatdan	Shakily jihatdan	Semantik jihatdan
Tub so'z lug'ati	Yuklama lug'ati	Orfografik lug'at	Sinonim lug'at
Yasama so'z lug'ati	Fe'l lug'ati	Orfoepik lug'at	Antonim lug'ati
Ibora lug'ati	Epitet lug'ati (sifatlar)	Omonim lug'ati	Ideologik lug'ati
Maqol lug'ati	Ot (rod bo'yicha) lug'ati	Paronim lug'ati	Analogik lug'at

Bizningcha, grammatik lug'atlar ham ta'limiy, ham ilmiy tadqiqot uchun birdek xizmat qiladi, shuning uchun ham korpus tarkibiga kiruvchi elektron lug'atlarni yana quyidagi turlarga ajratish foydalanuvchi uchun qulaylik yaratadi:

Grammatik lug'atlar		
Qo'shma otlar lug'ati	Qo'shma fe'llar lug'ati	Shakliy jihatdan
Juft otlar lug'ati	Paremiyalar lug'ati	Orfografik lug'ati
Takroriy otlar lug'ati	Ibora lug'ati	Orfoepik lug'at
Qisqartma otlar lug'ati	Tasviriy ifodalar lug'ati	Omonimlar lug'ati
Mavhum otlar lug'ati	Metaforalar lug'at	Paronimlar lug'ati
Atoqli otlar lug'ati	Shevaga xos so'zlar lug'ati	Sinonimlar lug'ati
Joy nomlari lug'ati	O'zlashma so'zlar lug'ati	Antonimlar lug'ati
Voqea nomlari lug'ati		Uyadosh so'zlar lug'ati

Zamonaviy antropotsentrik leksikografiyaning mustaqil yo'nalishi o'quv leksikografiyasi. Bugungi kunga kelib nazariy asoslari va amaliy tatbiqi jihatidan eng ko'p tadqiq qilingan masala o'quv lug'atlari.

Ayni paytda o'zbek maktab o'quvchilari uchun turli xil izohli lug'atlar yaratish zarurati tug'ilmoqda. Bu o'zgarishlar so'z birikmalarining ayrim qatlamlarini passivlashtirishga, shuningdek, o'rta maktab o'quvchilari uchun tegishli bo'lgan leksik qatorning begonalashuviga olib keldi.

O'zbek tili grammatikasi yuzasidan o'quv lug'atlarini yaratish zarurligini e'tirof etgan mutaxassis olimlar ushbu turdagi lug'at qurilishi uchun tegishli ilmiy asos yo'qligini ta'kidlaydilar.

Elektron lug'atlarning afzalliklari. Kompyuter lug'atlari, odatda, lug'at birliklarini avtomatik qayta ishlash va qidirish yordamida matn korporatsiyalari asosida yaratiladi. Buning uchun maxsus dasturlar – ma'lumotlar bazalari, kompyuter kartalari fayllari, matnni qayta ishlash dasturlari avtomatik ravishda lug'at yozuvlarini yaratish, lug'at ma'lumotlarini saqlash va qayta ishlashga imkon beradi. Shunday qilib, elektron lug'atni yaratish jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- 1) matnlar korpusini shakllantirish va parallel ravishda lug'at yaratish;
- 2) misollar korpusini avtomatik shakllantirish;
- 3) lug'at yozuvlarini yozish;
- 4) lug'at yozuvlarini ma'lumotlar bazasiga kiritish (DB);
- 5) ma'lumotlar bazasida lug'at yozuvlarini tahrirlash;
- 6) ma'lumotlar bazasida matnni tuzatish;
- 7) lug'at matnini yaratish va asl maketni shakllantirish;
- 8) lug'atni chop etish.

Albatta, elektron lug'atni yaratish jarayonining yuqoridagi tavsifi uning turiga, tadqiqot tamoyillariga va boshqa omillarga qarab sozlanishi mumkin. Muayyan tilning elektron tarixiy lug'ati yaratuvchilarining sharhlari, ammo har qanday holatda ham kompyuter leksikografiyasida kompyuterlar va tayyor matn korpuslaridan foydalanish elektron lug'at yaratish jarayonidagi bosqichlar sonini kamaytirishga va ularning deyarli har birida vaqtni tejashga imkon beradi.

Demak, lug'at kartasini yaratish o'rniga kompyuter leksikografiyasida ma'lumotlar bazalaridan foydalaniladi. Ma'lumotlar bazasi yozuvlari massivni tanlangan parametrlar bo'yicha avtomatik ravishda saralashga, kerakli misollarni tanlashga, ularni guruhlariga birlashtirishga va hokazolarga imkon beradi. Bozorda leksikografik maqsadlar uchun ixtisoslashgan dasturiy ta'minot qobig'i deyarli yo'q. Ushbu maqsadlar uchun ACCESS yoki PARADOX kabi zamonaviy ma'lumotlar bazalari juda mos keladi. Misollarni qidirish uchun lug'at yaratuvchilari kelishuvlarni qurish uchun kompyuter dasturlaridan foydalanishlari mumkin. Lug'atlarning asl tartibini yaratish uchun uslublarni lug'atga kirish zonalari, alfavitlash, indeks yaratish va boshqalarga bog'lashga imkon beradigan sahifa yaratuvchisi yoki so'z kabi nashriyot tizimlari ishtirok etadi.

Kompyuter leksikografik asarlari uchun mo'ljallangan ixtisoslashgan kompyuter dasturining yagona namunasi "lug'atlarni avtomatlashtirilgan holda tuzish va qayta ishlash dasturi". Ushbu dastur filologik tadqiqotlarda juda faol qo'llaniladi va sohaga tegishli darsliklarda batafsil tavsiflangan.

Elektron lug'atlar nafaqat yaratilish jarayonida, balki foydalanish jarayonida ham ijobiy jihatlarga ega. Xususan, elektron lug'atlardan foydalanishda quyidagi afzalliklar mavjudligi qayd qilinadi:

1) multimedia vositalaridan foydalanish. Elektron lug'atlar lug'at yozuvining mazmunini turli xil usullar bilan (lug'atning turli xil "proyektsiyalari"), jumladan, an'anaviy lug'atlarda ishlatilmaydigan turli xil grafik va multimedia vositalaridan foydalangan holda taqdim etishga imkon beradi;

2) zamonaviy texnologiyalardan foydalanish. Taqdim etilgan ma'lumotlar hisoblash tilshunosligining morfologik va sintaktik tahlil, ovozni aniqlash va sintez kabi turli xil texnologiyalarini aks ettiradi;

3) qulay qidiruv. Lug'atning biron bir joyida joylashgan va foydalanuvchi tomonidan o'zi uchun qulay shaklda tuzilgan so'rovga bevosita javob beradigan ma'lumotlarni tezda olish mumkin bo'ladi. So'zni aniq eslashning hojati yo'q, dasturning o'zi birinchi harflar uchun variantlarni taklif qiladi;

4) dolzarblik va dinamizm. Elektron lug'at til va dunyodagi o'zgarishlarga tezda javob berishga imkon beradi va uning har bir keyingi versiyasini chiqarish yoki onlayn versiyasiga o'zgartirish kiritish ko'p vaqt va mehnat talab qilmaydi;

5) ko'p so'zli. Ko'pgina elektron lug'atlar qog'oz lug'atlar bazasidan oshib ketadigan va ko'priklardan foydalanish orqali ma'lumotlarga qulayroq kirishni ta'minlaydigan terminologik bazaga ega;

6) foydalanishdagi o'zgaruvchanlik – mahalliy va global tarmoqlarda lug'atlardan foydalanish qobiliyati, ya'ni oflayn va onlayn versiyalardan foydalanish;

7) ko'p qirralilik – qoida tariqasida dasturlar bir vaqtning o'zida bir nechta tillar va tarjima yo'nalishlari bilan ishlashga imkon beradi. Lug'atga kiritilgan tillarning har biridan kirish sifatida foydalanish mumkin.

Shuningdek, semantikani tavsiflash va grammatik burilish hamda so'z shakllanishining amaliy bajarilishi muammosi ommaviy leksikografik amaliyotda aks ettirilmagan. Har bir til o'z ma'nosini grammatik kodlash usullariga ega, ular ommaviy lug'atlarda tizimli ravishda tavsiflanmagan.

Lug'atlarda sintaktik ma'lumotlarni oddiy o'quvchiga yetkazish mumkin bo'lgan tushunchalar tizimi ham mavjud emas. Ushbu muammoning yechimi progressiv leksikografik g'oyalarni hisobga oladigan rasmiy modellarga asoslangan integral lug'at tavsiflari bo'lishi mumkin. Lug'at tarkibiga kirish texnologiyalari bir xil modellarda tashkil etilishi kerak.

Ushbu muammolarni nazariy va amaliy leksikograflar hamkorligida hal qilish mumkin va kompyuter vositalari, shubhasiz, monoton leksikografik operatsiyalarni amalga oshirish bo'yicha muntazam ishlarni osonlashtiradi.

Umuman olganda, elektron lug'atlarni yaratishga qaratilgan kompyuter leksikografiyasi hisoblash tilshunosligining juda istiqbolli va zarur yo'nalishi, chunki u tomonidan yaratilgan mahsulotlar – elektron lug'atlar ko'p qirralilik, kerakli ma'lumotlarga kirishni tashkil qilish, multimedia, so'nggi texnologik yechimlarni birlashtirish, materialning dolzarbli va foydalanuvchi ehtiyojlarini qondirish bilan ajralib turadi.

Elektron grammatik lug'atlar tuzilishini rivojlantirish masalalari (o'zbek tili uchun, nemis, ispan, ingliz) va ularning funktsiyalari hamda ayrim jihatlari bir foydalanuvchi interfeysi qurish hisoblanadi. Lug'atlar axborotni tuzatish tizimida foydalanish uchun, shuningdek, avtomatik matn konturlarida foydalanish uchun mo'ljallangan axborotni qayta ishlash tizimlari (morfologik tahlil va matn sintezi algoritmlarida). Lug'at tarkibini ishlab chiqishda, ushbu turdagi dasturiy mahsulotlarga qo'yiladigan talablar hisobga olinadi.

Leksikografik tizimlari quyidagicha belgilangan:

- axborotni muvaffaqiyatli qo'llash;
- leksikografik tizimlar nazariyasi integral leksikografik tizim (ILS);
- tilining fleksiya, orfoepiya, frazeologiya, sinonimiya va antonimiya funktsiyalarini birlashtirish;
- tayyor leksikografik mahsulot sifatida foydalanish.

Elektron grammatik lug'atlar asosan ulardan foydalanish uchun mo'ljallangan tizimida avtomatik morfologik tahlil qilish vositasi sifatida (morfologik bosqichlarda matnni belgilash, lemmatizatsiya va sintez). Bundan tashqari, lug'at foydalanuvchi uchun mavjud bo'lishi kerak, ma'lumotnoma vositasi (so'zlarni qidirish, aniq fleksiya haqida ma'lumot berish, so'z birliklari). Lug'at maqsadining bunday xususiyatlari uchun ham ma'lum talablar qo'yilgan uning tuzilishi (lug'atda keltirilgan lingvistik ma'lumotlar quyidagilar uchun yetarli bo'lishi kerak. Barcha kerakli funktsiyalarni bajarish; kirishning turli xil usullari bu ma'lumotlar taqdim etilishi kerak). Matnlarning turli bosqichlarida MP bilan so'zning asl shaklini olish

kerak bo'lad. Matn (kirish matnini tahlil qilganda) va kerakli so'z shaklini asl nusxadan sintez qilish kabilar.

O'zbek grammatik lug'atining kompyuterma'lumotlar bazasini yaratish texnologiyasi quyidagilarni o'z ichiga olgan:

- qog'ozni elektron shaklga tarjima qilish (skanerlash);
- skanerlangan matnни tahrirlash;
- leksikografik tizimining tuzilishini rivojlantirish, uni belgilash tili va tashkil etilishi;
- struktura elementlarining identifikatorlari;
- elektron matnning leksikografik ma'lumotlar bazasi (LMB);
- avtomatik ravishda aylantirish;
- rivojlangan tuzilishga muvofiq;
- paradigmatic tasniflash algoritmlarini ishlab chiqish va ularning dasturiy ta'minoti;
- paradigmatic LAI (leksemalarni avtomatik indeksatsiya qilish)ni shakllantirish;
- grammatik sinf kodlari va paradigmatic sinf raqamlari bo'yicha.

Ushbu tillarning grammatikalari va lug'atlari grammatik lug'atlarni tuzish uchun lingvistik ma'lumot manbai sifatida ishlatilgan nemis, ingliz va ispan LMBda leksik materialni taqdim etish tamoyillari (ma'lumotlar tuzilmasi) leksikografik tizimi arxitekturasining ichki darajasida lingvistik tuzilish o'zbek tilining ma'lumotlari munosabatlar modeli bilan ifodalanadi, ularning munosabatlari quyidagilar bilan ifodalanadi:

-leksiko-grammatik sinf qismining kodini ko'rsatadigan Reyestr registr birliklari nomining jadvali va paradigmatic sinf soni (maydon turi);

- har bir grammatik shakl (maydon) uchun moslashuvchan kvazi-burilishlar jadvali;
- har bir paradigmatic sinfning (turdagi maydon) kvazi-Fleks reflekslari berilgan;
- har biri uchun bir xil bo'lgan parametrlar va xususiyatlarni ko'rsatadigan sinflarning paradigmatic intendant jadvali;
- leksik va grammatik sinflarning qismlari va ularning kodlari jadvali;
- fleksion tiplar jadvali.

Jadvallar orasidagi munosabatlar paradigmatic sinfning soni bilan amalga oshiriladi (turi maydon); va jadvallar orasida nom, qismlar.

Til birliklari paradigmatic sinflarga, ikkinchidan, ma'lumotlar strukturasiga ayrim qo'shimchalar kiritish vazifasini ham bajaradi. Ajratiladigan prefikslarning turlari, shuningdek, analitik shakllarni qurish protseduralari turlarini ko'rsatadigan jadvaldan tashqari, shakl ko'rsatilgan jadvallar ma'lumotlar tuzilishi ko'rsatilgan jadvalni ham o'z ichiga oladi. Qo'shimcha maydonlar indent jadvaliga kiritilib, almashtirishlar turi, shuningdek, prefiksning ajratuvchanlik belgisi ko'rsatilgan .

Tayyorlash va tahrirlashning dasturiy vositalari grammatik LMB Microsoft Server ostida grammatik LMB funksiyasi 7.0 DBMS. Mijoz dasturi, grammatik lug'atni tahrirlash va yangilash vositasi bo'lib xizmat qiladigan, atrof muhitda ishlab chiqilgan va yaratilgan.

Microsoft Visual Studio 6.0. Dastur Microsoft oyna operatsion tizimi ostida ishlaydi 2000 yoki Microsoft oyna XP. Dastur quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- registrni ko'rish;
- registrdan tanlangan so'zning to'liq fleksion paradigmasini olish va uning asosiy grammatik xususiyatlari;
- registrning bir qismini chiqish va ko'rish (nutqning ma'lum bir qismi bo'yicha, paradigmatic son bo'yicha sinf, o'zbo'shimchalik bilan so'rov bo'yicha; barcha grammatik omonimlarning chiqishi, to'g'ri ismlar va boshqalar);
- paradigmaticani egallashiga doir miqdoriy xarakteristikalarini chiqarish sinflar, nutq qismlari, omonimlar va boshqalar.
- reyestrda so'zlarni qidirish;
- to'g'ridan-to'g'ri yoki teskari lug'atni yaratish (to'g'ridan-to'g'ri yoki teskari saralashni o'rnatishni ro'yxatga olish kitobi);

- yangi kirish va allaqachon kiritilgan ro'yxatga olish so'zlarini tahrirlash, ro'yxatga olish kitobidan so'zlarni o'chirish;

- paradigmatic sinflarni kiritish, tahrirlash, o'chirish (ularning farqlashni belgilash xususiyatlari; fleksion tillar uchun, analitik tillar uchun kvazi-fleksiyalarni kiritish va tahrirlash – analitik shakllarning shakllanish protseduralari turlari);

- faylga yozish / tanlangan fragmentlarni chop etish (masalan, to'liq paradigmani chiqarish).

- muayyan so'zning; ro'yxatga olish kitobining bir qismini faylga yozish va hokazo.

- kvazi tushunchalar lug'atini yaratish (fleksion tillar uchun; kvazi lug'ati;

- tushunchalar MA va CA dasturlari tomonidan ishlatiladi.

Yuqorida tavsiflangan LMB tuzilishi uni shakllantirish va tahrirlash uchun qulay. Dasturlar uchun, paradigma so'zini tez qayta ishlashni talab qilish (lemmatizatsiya va sintez funktsiyalarini amalga oshirish, masalan, morfologik tahlil dasturi), ma'lumotni tezlik va disk maydonidan foydalanish kvazi-asoslar ko'rinishidagi lug'at variantidir va kvazi-fleksiyalar.

Lug'atlarning qog'ozdan elektron shaklga o'tish paytida ko'plab vazifalar hal qilinishi kerak edi. Masalan, turli tillar uchun elektron ma'lumotlar bazalari tuzilishini ishlab chiqish, qidiruv, morfologik tahlilni tashkil qilishning samarali vositalarini yaratish, bir nechta lug'at yozuvlaridan olingan ma'lumotlarni namoyish qilish uchun interfeyslarni yaratish. Lekin, eng muhimi, lug'atlarning elektron shakli axborotning tezligi va hajmi jihatidan misli ko'rilmagan imkoniyatlarni ochib berdi.

Elektron lug'atlar qog'oz analoglariga nisbatan juda ko'p afzalliklarga ega, masalan, ular uchun katta miqdordagi ma'lumotlar muammosi yo'q, ularning terminologik bazasi ko'p hollarda har qanday qog'oz lug'atining lug'at yozuvlari sonidan oshib ketadi. Bundan tashqari, elektron lug'at tarkibni osongina yangilash va qo'shishga imkon beradi.

Foydalanuvchilar uchun asosiy afzallik lug'atning butun hajmi bo'ylab tez va qulay qidirish edi, bu qog'oz versiyasida mumkin emas. Agar qog'ozli lug'at bilan ishlashda foydalanuvchi faqat o'z xotirasi va bilimiga, boshqa lug'at yozuvlariga kamdan-kam murojaat qilishiga ishonishi mumkin bo'lsa, u holda elektron lug'atda u so'zni nafaqat kanonik shaklda, balki so'z shaklida ham qidirish uchun xizmat qiladi (masalan, so'rov paytida, aksariyat elektron lug'atlar fe'lning lug'at yozuvini ochadi), foydalanuvchi uchun so'zni qanday yozishni aniq eslash shart emas, qidiruv berilganda maslahatlar paydo bo'ladi, barcha tegishli lug'at yozuvlari haqida bir vaqtning o'zida ma'lumot olish mumkin. Va bularning barchasi bir necha soniya ichida amalga oshadi.

Lug'atlarning vazifalari boshqa kompyuter dasturlariga kiritila boshlandi: matn muharrirlari, mobil ilovalar, o'quvchilar singari. Foydalanuvchiga kerakli so'zni matnga kiritish yoki ta'kidlash kifoya va barcha kerakli ma'lumotlar darhol ekranda paydo bo'ladi – u darhol so'zning ma'nosi, tanlangan tilga tarjimasini, transkripsiyasi haqida ma'lumot oladi va, shuningdek, ushbu so'zni qanday talaffuz qilish tartibi ham taqdim qilinadi, kitob shaklidagi lug'atlar esa bu kabi imkoniyatlarga umuman ega emas.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Денисов П.Н. Типология учебных словарей. //Проблемы учебной лексикографии. Денисова П.Н., Новикова Л.А. –М.:МГУ, 1977. – С. 29. (P.N.Denisov Tipologiya uchebnix slovarey. // Problemi uchebnoy leksikografiyii. P.N.Denisova.,L.A.Novika – M.:MGU,1977.- S.29.)
2. Speech and Language Processing. Daniel S. Jurafsky and James H. Martin. Contributing writers: Andrew Kehler, Keith Vander Linden, Nigel Ward 2000. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632. – R. 950.
3. Любченко Т.П. Украинский языково-информационный фонд НАНУ. (T.P.Lyubchenko Ukrainskiy yaziko-informatsionniy fond NANU.)
4. Mohri M.A. Finite-state transducers in language and speech processing. Computational Linguistics. – R. 269-312.
5. Mirziyoyev Sh.M. Milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchiligimiz timsoli. (O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutq) // "Xalq so'zi" gazetasi. Toshkent, 2019. – № 218.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Жаббарова Юлдуз,

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси,
чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг
Тошкент филиали, мустақил тадқиқотчиси,
Тошкент, Ўзбекистон
jabbarovayulduz830@gmail.com

ҚАРИНДОШЛИК ТЕРМИНОЛОГИЯСИ МУҲИМ ЭТНОГРАФИК ВА ТАРИХИЙ МАНБА СИФАТИДА

АННОТАЦИЯ

Мақолада қариндошлик терминларини қиёслаб ўрганиш, уларнинг маъносини англаш масалалари ҳақида фикр билдирилади. Лисоний бирликларнинг, жумладан, қариндошлик терминларининг қиёсий ўрганилиши ҳам уларнинг маъносини тўғри тушунишда имконият яратади. Ўзбек ва инглиз тилларида оилавий қариндошлик шартларини структур-семантик ташкил этишни ўрганиш номинациянинг муайян усуллари тақдим этишда катта аҳамиятга эга. Ушбу мақолада ҳар иккала тилда “эр” қариндошлик термини таҳлилга тортилган. Қариндошлик терминологияси мураккаб характерга эга бўлган муҳим этнографик ва тарихий манба бўлиб, у нафақат тилшунослар, балки умуман гуманитар фанлар соҳасидаги этнологлар, этнографлар, тарихчилар ва олимлар орасида ҳам катта қизиқиш уйғотади деган хулоса илгари сурилади.

Калит сўзлар: қариндошлик муносабатлари, атама, оила, ижтимоий, ҳуқуқий, ахлоқий, эр ва хотин, терминологик тизим, элемент.

Jabbarova Yulduz,

Independent researcher of the Tashkent branch
of Samarkand State University of Veterinary
Medicine, cattle-raising and biotechnology
Tashkent city, Uzbekistan
jabbarovayulduz830@gmail.com

KINSHIP TERMINOLOGY AS AN IMPORTANT ETHNOGRAPHIC AND HISTORICAL SOURCE

ABSTRACT

The article discusses the issues of Comparative Study of kinship terms and understanding of their meaning. The comparative study of linguistic units, including kinship terms, also provides an opportunity to correctly understand their meaning. The study of the structural-semantic organization of the conditions of family kinship in Uzbek and English is of great importance in the presentation of certain methods of nomination. In this article, the kinship term "husband" in both languages is drawn to the analysis. It is concluded that the terminology of kinship is an important ethnographic and historical resource of a complex

nature, which is of great interest not only among linguists, but also among ethnologists, ethnographers, historians and scientists in the field of Humanities in general.

Keywords: kinship relations, term, family, social, legal, moral, husband and wife, terminological system, element..

Жаббарова Юлдуз,
независимый исследователь Ташкентского филиала
Самаркандского государственного университета
ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии
Ташкент, Узбекистан
jabbarovayulduz830@gmail.com

ТЕРМИНОЛОГИЯ РОДСТВА КАК ВАЖНЫЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы сравнительного изучения терминов родства и понимания их значения. Сравнительное изучение языковых единиц, в том числе терминов родства, также дает возможность правильно понять их значение. Изучение структурно-семантической организации условий семейного родства в узбекском и английском языках имеет большое значение при представлении определенных способов номинации. В этой статье анализируется родство термина "муж" в обоих языках. Делается вывод о том, что терминология родства является важным этнографическим и историческим ресурсом сложного характера, который представляет большой интерес не только среди лингвистов, но и среди этнологов, этнографов, историков и ученых в области гуманитарных наук в целом.

Ключевые слова: родственные отношения, термин, семья, социальные, правовые, моральные, муж и жена, терминологическая система, элемент.

Инсоният тамадуни тараққийтидан аёнки, ибтидоий жамиятнинг дастлабки даврларида шакллана бошлаган оила-қариндошлик муносабатлари маълум даврлар ўтиши билан тобора мустақамланиб, такомиллашиб борган. Бу эса, ўз навбатида, ана шу ҳолат марказида инсон билан боғлиқ ижтимоий, ҳуқуқий, ахлоқий оила ва қон-қариндошлик муносабатларини акс эттирувчи бир қатор атамаларнинг пайдо бўлиши ва муомалада қатнашуви учун замин ҳозирланган. Оила ва қон-қариндошлик муносабатларининг маълум бир тартиблар, қоида-қонунлар асосида белгилаб қўйилиши натижасида оталик ва оналик томонлари ҳамда аждод ва авлодлар босқичлари билан алоқадор янги атамалар пайдо бўлган ҳамда аста-секинлик билан муомалага киритила борган. Зеро, инсон маънавияти эса дастлаб оила шароитида, оилавий муҳитда шаклланади.

“Оила жамиятнинг биринчи ва бирламчи заррасидир. Жамият ана шу кичик зарралардан ташкил топади. Лекин у шунчаки зарра эмас, тирик вужудлар иттифоқидир... Дарҳақиқат, оила фақат эр ва хотиннинг ўзидан иборат эмас. Оила эр-хотин, уларнинг бола-чақалари, энг яқин туғишганларидан иборат кишилар гуруҳи, бошқача айтганда, хонадондир...” [Иброҳимов, Султонов, Жўраев. 1996: 81-82].

Бунинг ёнига инсоннинг дўст-биродарлик, қуда-андачилик, маҳалла-қўйчилик, юртдошлик каби ёндош факторлар билан шаклланадиган, қон-қариндошлик билан ёнма-ён амалда бўладиган ижтимоий, ҳуқуқий ва маънавий-ахлоқий муносабатларини акс эттирадиган тушунчалар ҳам борки, уларни эътибордан соқит қилиб бўлмайди. Ўзбеклар ҳар доим катта оилаларда яшаганлар – оилавий ҳаёт уларнинг қадриятлар

тизимида муҳим ўрин тутган, бу эса оилага алоқадор атамалар гуруҳининг шаклланишига олиб келган.

Қариндошлик терминологияси мураккаб характерга эга бўлган муҳим этнографик ва тарихий манба бўлиб, у нафақат тилшунослар, балки, умуман, гуманитар фанлар соҳасидаги этнологлар, этнографлар, тарихчилар ва олимлар орасида ҳам катта қизиқиш уйғотади. Ўзбек ва инглиз халқларининг қариндошлик алоқалари номенклатурасини ўрганиш туфайли ушбу тилларнинг ўхшашлик ва фарқли томонлари тўғрисида бир қатор хулосалар чиқариш мумкин бўлади. Лексикани ўрганиш ва маълум бир тил луғатининг айрим лексик гуруҳларини таҳлил қилиш сўзларнинг лексик-семантик маънолари ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари ва шартларини аниқлашга имкон беради.

Тилнинг терминологик тизими ушбу тизимдаги ҳар бир элементнинг бошқа элемент билан муносабатларининг мураккаблиги билан белгиланади. Кўпгина элементларни қамраб олган қариндошлик атамаларининг терминологик яхлитлиги бири-бири билан доимий алоқада бўлган атамалар тизими вазифасини бажаради. Янги атаманинг пайдо бўлиши ёки эскисининг йўқолиши ушбу тизимдаги бошқа элементларининг ўзгаришида акс этади.

Лисоний бирликларни асосан шаклий томондан ўрганиш, тилга семиотик нуқтаи назардан ёндашиш, лисоний белгини фақат шаклдан иборат деб ҳисоблаш тилни ҳар бири ёпиқ тизим сифатида қараладиган қатъий сатҳларга ажратишга олиб келди. Лисоний бирликларнинг ўзи ифодаланаётган объектив борлик билан муносабати тадқиқотдан четда қолди. Кейинчалик тилни бундай ўрганиш бир ёқлама эканлиги, шаклни маънодан узиб бўлмаслиги маълум бўлди. Натижада лисоний бирликларнинг маъно томонига эътибор кучайди. Тилшуносликда мазмуний тадқиқотларнинг кучайиши натижасида шу нарса маълум бўлдики, лисоний бирликларнинг шакл ва мазмуни томондан тавсифи ҳам тилни тўлиқ изоҳлашга имкон бермайди. Лисоний бирликларни контекст, нутқ вазияти билан боғлаб ўрганишгина уларнинг маъносини тўғри тушунишда катта имконият беради. Тилшунос олим Ш.Сафаров таъбири билан айтганда: “Сўзсиз, ҳар қандай лисоний қурилма ҳосил бўлишининг дастлабки босқичи идрок этилаётган воқеликнинг онгдаги инъикоси, юзага келиши ва унинг тафаккурда “ҳазму таҳлил қилиниши натижасида ҳосил бўладиган концептнинг тугилишидир”, кейинги яъни лисоний воқеланиш босқичи эса турли хил амаллардан иборат бўлиб, бу амаллар тил тизими хусусиятлари билан боғлиқ ҳолда кечади” [Сафаров. 2008: 29].

Қариндошлик категорияси қариндошликни ифодалашнинг универсал тизими сифатида когнитив нуқтаи назардан этнолингвистик аспектда кўриб чиқилиши мумкин. С.М.Толстая таъкидлаганидек, бу йўналиш “триада тавсифи билан боғлиқ: лингвистик шакллар (қариндошлик номенклатурасидан ташқари, қариндошлик билан боғлиқ барча луғат ва фразеологиялар), фольклор шакллари (қариндошлик муносабатлари билан боғлиқ мотивлар ва сюжетлар) ва маросим шакллари (қариндошлик ёки қариндошлик муносабатларини ўрнатиш маросимлари), унинг асосида қариндошликнинг умумий семантикаси, рамзлари ва аксиологияси реконструкция қилинади” [Толстая. 2009: 9].

Юқорида билдирилган фикрларга асосланиб айтиш мумкинки, қариндошликни ўрганиш оилавий қариндошликни ўрганиш билан бошланиши керак, зеро оилавий муносабатлар қариндошликни шакллантиришнинг асосий қисми бўлиб ҳисобланади. Бугунги кунда ўзбек тилидаги никоҳдан кейин пайдо бўладиган қариндошлик терминларини: *эр-хотин-қайнота-қайнона - кувёв-келин- почча- янга -қайнога-қайнопа-қайнука-қайнсингил- божса-овсин-қуда-қуда хола-қуда бува- ўғай ота-ўғай она-ўғай бола* сингари терминлар ташкил этади.

Инглиз тили билан солиштирганда қуйидаги ўхшашлик ва фарқли томонлар мавжуд эканлиги намоён бўлди: *husband – wife – father-in-law – mother-in-law – son-in-law – daughter-in-law – brother-in-law – sister-in-law-stepfather-stepmother-stepchild*.

Инглиз тили учун ўзбек тилидагига нисбатан атамаларнинг сон жиҳатдан кам эканлиги кўриниб турибди, чунки ўзбек тилидаги *почча - қайнога* – *қайнука* атамалари учун битта *brother-in-law* атамаси, шунингдек, *янга* – *қайнопа* – *қайнсингил* атамалари учун эса битта *sister-in-law* атамаси ишлатилади.

Эр ва хотин ўртасидаги никоҳ орқали қариндошлик шартлари илгари тадқиқотлар учун мавзу бўлмаган ва нафақат ўзбек ёки инглиз, шунингдек, бошқа ҳар қандай тилда ҳам шу мавзуда илмий ишлар олиб бориш учун қизиқиш уйғотиши мумкин. Ўзбек тилини инглиз тили билан солиштирганда ва умуман, ҳар қандай бир тилни бошқаси билан солиштирганда, бирор-бир лексик гуруҳни ҳисобга олган ҳолда, тадқиқотчилар кўпинча икки тил атамалари ўртасидаги ўхшашликлар ва маълум фарқларга дуч келадилар. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, *эр* ва *хотин* атамалари ўзбек ва инглиз тилларида шаклан фарқ қилсада, мазмуни бўйича ўхшашликка эга эканлиги кўриниб турибди.

Ўзбек ва инглиз тилларида оилавий қариндошлик шартларини структур-семантик ташкил этишни ўрганиш номинациянинг муайян усуллари тақдим этишда катта аҳамиятга эга. Қуйида ҳар иккала тилда “эр” қариндошлик терминини таҳлилга тортамыз.

Ўзбек тилидаги *эр* лексик бирлиги, инглиз тилидаги *husband* лексик бирлиги билан *уйланган, турмуш қурган, расмий никоҳда бўлган эркак* каби ўхшаш маъноларга эга. Эр:

1 Эркак жинсига мансуб киши; эркак. *Эр сийлаган ерда азиз*. Мақол. *Англиз ерда от ўлмас, Ийирли ерда эр ўлмас*. Мақол.

2 Хотин киши билан никоҳ аҳдида бўлган эркак киши; қаллик (ўз хотинига нисбатан). *Эрга бермоқ. Эрга тегмоқ. Эр қилмоқ. Эрдан чиқмоқ. Элдан қолгунча эрдан қолган яхшироқ*. Мақол. *Яхши хотин эрни эр қилади, ёмон хотин — ер (қилади)*. Мақол. *Қизимнинг кўнглини ол, эридан чиқариб, сенга бераман*. А.Кахҳор, Қўшчинор чироқлари.

3 Мард, олийжаноб, жасур киши. *Эр бо-шига иш тушса, этик билан сув кечар, От бошига иш тушса, сувлуқ билан сув ичар*. Мақол. *Эр йигит майдонда билинар*. Мақол. *Эр йигит энаси гариб ўларми, Энам деб, мастонга кўнгил берарми?* «Рустамхон» [ЎТИЛ. 5 ж. 2008: 43].

Эр сўзи термин сифатида ҳозирги замон туркий тилларининг ҳаммасида, баъзи фонетик фарқларни ҳисобга олмаганда, мавжуд бўлиб, маъно нуқтаи назаридан эса кўпчилик туркий тилларда бир хилдир. Шунингдек, *эр* термини қадимий терминлардан бўлиб, туркий тилларнинг ёзма ёдгорликларида учраши қайд қилинади. Туркий тиллардаги *эр* термини умум туркий сўз бўлиб, термин сифатида эса хотинига нисбатан у шахсининг ким эканлигини ва хусусиятини ифодалаб келади. *Эр* термини хотин кишининг эри маъносида туркий тилларда — *завж* — *жуфт*, *эр* каби шаклларда ишлатилганлиги маълум. Ҳозирги замон ўзбек тилида юқоридаги *завж* сўзи *эр* маъносида матбуот тилида тез-тез учраб туради. Бу сўзлар ўзбек тилида революциядан кейин пайдо бўлган бўлиб, революциядан олдин эса хотинлар ўз эрларининг номини айтишгина эмас, ҳатто уларни юқоридаги сўзлар билан аташга ҳам ҳақли эмас эдилар. *Эр* маъносида кейинги даврларда *ўртоқ*, (*турмуш ўртоғи*), *ёстиқдош*, *жуфти ҳалолим*, сўзи ҳам кўшилди.

Революциядан илгари хотин киши биринчи боласининг исми ёки отаси деган сўзлар билан эрига мурожаат қилар эди. Кейинги вақтларда эса ўзбек тилида эрининг шахсий исмига ака сўзини қўшиб, Собир ака, Аҳмад ака каби сўз бирикмаси билан мурожаат қилина бошлади: бу хусусият кўпинча Тошкент шеvasига оиддир. Эр ёки эркак сўзи туркий тилларда морфологик жиҳатдан турли хил сўз ясовчи аффикслар билан келади ва унга нисбатан янги маъно оттенкаларини беради; *-лик* аффикси эркак ва эр сўзига қўшилиб *эркаклик*, *эрлик*; *-ли* аффикси билан: *эрли*, *-сиз* аффикси билан:

эрсиз каби ясама сўзлар ясалади. Бу сўзлар маъноларига кўра, бир-биридан фарк қилиб, эрлик формаси бирор шахсга, хотинига нисбатан эрлик ҳолатида эканлиги, ботирлик маъноси ифодалагани ҳолда, эркаклик формаси эса эркак жинсига тегишли ва грамматик категория (мужской род) маъноларини ифодалаб келади. Ўзбек тилида эркакчилик формаси, асосан, эркак киши, умуман, эркак жинсининг хусусияти маъносида ифодаланади.

Эркакча формаси эса эркакка ўхшаш, эркакдек, журъатли, ботирларча каби маъноларда ишлатилади. Ўзбек тилида *симон*, *сингари* сўзи билан *эркаксимон* сўзи ясаиб эркакка ўхшаган деган маънони англатади. Шунингдек, *шода* сўзи билан *эркакшода* қўшма сўзи ясаиб, у *эркаксимон* сўзининг синоними сифатида ишлатилади. Булардан ташқари, эркак термини баъзи бир сўзлар билан бирга келиб, янги маънодаги сўзларни ифодалаб келади. Туркий тилларда эркак кишига нисбатан баъзи аниқловчи сўзлар мавжуд бўлиб, бу сўзлар эркак шахсининг хусусиятини кўрсатиб келади. Бундай сўзларга *бўйдоқ* лексемаси киради. Бу сўз, асосан, эркак шахсининг уйланмаганлигини ёки хотини ўлиб кетган, ё бўлмаса хотини билан ажрашган шахсни билдиради. Туркий тилларда бу сўз қисмларга ажралмайдиган туб сўздек кўринади. Лекин *бўйдоқ* сўзи асосан тўлиқ маъно англатувчи икки асос сўзнинг бўй (бой) ҳам дақ (док) қўшилишидан келиб чиққандир. Бу сўзлардан бўй—бой умум туркий сўз бўлиб, бирор нарсанинг бўйи, шахсининг гавдаси каби маънони ифодалайди. Иккинчи компоненти эса аслида –так//тоқ бўлиб ёлғиз, яқка, жуфти йўқ деган маънони билдиради. Мана шу икки бўй ва тақ сўзларининг қўшилиши натижасида иккинчи компонентнинг биринчи т товуши сингармонизм қонуни асосида, яъни жарангли товушдан кейин жарангли товушнинг қўшилиши керак бўлгани ҳолда биринчи компонентнинг охири жарангли *й* товушига яқинлашганлиги сабабли жарангсиз *т* товуши жарангли *д* товушига ўзгаргандир. Шундай қилиб, бу сўз ўзининг асл маъноси билан шахсининг яқка ўзи, жуфти, хотини йўқлигини билдирувчи сўзни ифодалаб келади. Бу *бўйдоқ* сўзи қариндошлик терминига нисбатан ишлатилмайди, балки эркак шахсининг хусусиятини кўрсатибгина келади [Исмоилов. 1966: 156].

Husband:

1. A man joined to another person in marriage; a male spouse.
2. *Chiefly British* A manager or steward, as of a household.
3. *Archaic* A prudent, thrifty manager.

Middle English huseband, from Old English hūsbonða, from Old Norse hūsþōndi: hūs, *house* + þōndi, būandi, *householder*, present participle of būa, *to dwell*; see **bheuə-** in **Indo-European roots**.

Word History: The English word *husband*, even though it is a basic kinship term, is not a native English word. It comes ultimately from the Old Norse word *hūsþōndi*, meaning "master of a house," which was borrowed into Old English as *hūsbonða*. The second element in *hūsþōndi*, *þōndi*, means "a man who has land and stock" and comes from the Old Norse verb *būa*, meaning "to live, dwell, have a household." The master of the house was usually a spouse as well, of course, and it would seem that the main modern sense of *husband* arises from this overlap. When the Norsemen settled in Anglo-Saxon England, they would often take Anglo-Saxon women as their wives; it was then natural to refer to the husband using the Norse word for the concept, and to refer to the wife with her Anglo-Saxon (Old English) designation, *wīf*, "woman, wife" (Modern English *wife*). Interestingly, Old English did have a feminine word related to Old Norse *hūsþōndi* that meant "mistress of a house," namely, *hūsbonde*. Had this word survived into Modern English, it would have sounded identical to *husband*—surely leading to ambiguities [CACD. 2917: 354].

Инглиз тилидан ўзлаштирилган *бойфренд* (йигит ўртоқ) атамаси ҳам бор, лекин бу атама виртуал тармоқ учун кўпроқ хосдир. Эр ва хотин атамалари билан бир қаторда

турмуш ўртоғи лексемаси кенг қўлланилади. Турмуш ўртоғи сўз бирикмасини ҳам жинсидан қатъи назар, иккинчи ярми, яъни эри ёки хотинини билдиради.

Шунингдек, эр ва хотин маъносидаги *унаштирилган* атамасини, севгилиси ёки маъшуқаси – эркак ва шунга мос равишда, шу одам билан турмуш қурмасдан илгари севги муносабатларига эга бўлган аёлга нисбатан қўлланиладиган атамани ҳам таъкидлаб ўтиш мақсадга мувофиқ.

Д.Н. Ушаков, *бева эркак* – бу хотини вафотидан кейин турмуш қурмаган эркак, *бева аёл* эса эри вафотидан кейин турмушга чиқмаган аёл деган таърифларни келтириб ўтади [Ушаков. 2013]. Инглиз тилидаги ушбу атаманинг эквиваленти *widow* атамасидир.

Ўзбек тилшунослигида қариндошлик концептини тадқиқ қилиш деярли янги соҳа, шунингдек, қиёсий йўсинда текшириш жуда мураккаб ва масъулиятли вазифа ҳисобланади. Маълумки, тилшуносликда мутлақ янги категория ва лисоний тушунчанинг бўлиши мумкин эмас. Ҳар қандай янгилик сифатида олинаётган ҳодиса ижтимоий онгда мавжуд бўлиб, фан уни тадқиқ объектига айлантиради ва категориал структурасини аниқлаб, илмий муомалага киритади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Cambridge Academic Content Dictionary. - Cambridge University Press, 2017. - 1156 p.
2. Dziel G. V. The Genius of Kinship: The Phenomenon of Human Kinship and the Global Diversity of Kinship Terminologies. - NY: Cambria Press, 2007. - 568 p.
3. Бўронов Ж. Ўзбек ва инглиз тилларининг қиёсий грамматикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1991. – 208 б. (Bo'ronov J. O'zbek va ingliz tillarining qiyosiy grammatikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1991. – 208 b.)
4. Гумбольдт В., фон. Избранные труды по языкознанию. – М.: Наука, 1984. – С. 78. (Gumboldt V., fon. Izbranniye trudi po yazykoznaniiyu. – M.: Nauka, 1984. – S. 78.)
5. Дульзон А.П. Термины родства и их свойства в языках Нарымского края и Причудымья // Учен. зап., Томского гос. пед. ин-т, т. XI. – Т., 1954. 59-94 с. (Dulzon A.P. Termini rodstva i ix svoystva v yazykax Narimskogo kraya i Prichulimya // Uchen. zap., Tomskogo gos. ped. in-t, t. XI. – T., 1954. 59-94 s.)
6. Иброҳимов А., Султонов Х., Жўраев Н. Ватан туйғуси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – Б. 81-82. (Ibrohimov A., Sulonov X., Jo'rayev N. Vatan tuyg'usi. – Toshkent: O'zbekiston, 1996. – B. 81-82.)
7. Исмоилов И. Туркий тиллардаги буйдоқ сўзига оид // Ўзбек тили ва адабиёти, 1978, № 1. – Б. 72-73. (Ismoilov I. Turkiy tillardagi buydoq so'ziga oid // O'zbek tili va adabiyoti, 1978, № 1. – B. 72-73.)
8. Исмоилов И.А. Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминлари. – Тошкент: Фан, 1966. – 156 б. (Ismoilov I.A. Turkiy tillarda qavm-qarindoshlik terminlari. – Toshkent: Fan, 1966. – 156 b.)
9. Ишаев А. Ўзбек шеваларидаги қариндошлик терминлари // Ўзбек халқ шевалари луғати. – Тошкент, Фан, 1971. – Б. 320-385. (Ishayev A. O'zbek shevalaridagi qarindoshlik terminlari // O'zbek xalq shevalari lug'ati. – Toshkent, Fan, 1971. – B. 320-385.)
10. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент, 2008. – 320 б. (Safarov Sh. Pragmalingsvistika. – Toshkent, 2008. - 320 b.)
11. Толковый словарь современного русского языка под ред. Ушакова Д.Н. в 4 т. – М.: Аделант, 2013. (Tolkoviy slovar sovremennogo russkogo yazika pod red. Ushakova D.N. v 4 t. – M.: Adelant, 2013)
12. Толстая С.М. Категория родства в этнолингвистической перспективе (вместо предисловия) // Категория родства в языке и культуре / Отв. ред. С.М. Толстая. - М.: Индрик, 2009. - С. 7-22. (Tolstaya S.M. Kategoriya rodstva v etnolingvisticheskoy perspektive (vmesto predisloviya) // Kategoriya rodstva v yazike i kulture /Otv. red. S.M. Tolstaya. - M.: Indrik, 2009. - S. 7-22)
13. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 - жилд. - Тошкент: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2008. - 592 б. (O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 - jild. - Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2008. - 592 b.)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Долиева Лайло,
ўқитувчи,
Самарқанд давлат чет тиллар институти,
Самарқанд, Ўзбекистон
doliyeva.laylo@mail.ru

“ЭМОЦИЯ”НИНГ ФАНЛАРАРО РАКУРСИДАГИ ИЧКИ ВА ТАШҚИ ТАСВИРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада “эмоция”ни мураккаб феномен сифатида чуқурроқ ўрганиш мақсадида унга нисбатан интеграл тарзда ёндашилган бўлиб, уни намоён этувчи лисоний ва нолисоний воситаларни комплекс тарзда ўрганишни таъминловчи психологик, фалсафий ва лингвистик омиллар таҳлилига алоҳида эътибор қаратилган. Кишиларнинг атрофда содир бўлаётган воқеа-ҳодисаларга нисбатан муносабат билдириш жараёнида содир бўладиган эмоционал ҳолатининг “эмоция” тушунчаси асосидаги психология, фалсафа ва тилшунослик фанлари ракурсидagi талқинлари орқали “эмоция”нинг ички ва ташқи тасвири очиқ берилган. Хусусан, “эмоция” борасидаги тегишли луғат ва қомусий манбалардан олинган тавсифлар ва бир қатор тилшунос, файласуф ва психологларнинг фикр ва мулоҳазалари уч хил соҳа доирасида қиёсий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: *эмоция, психологик феномен, ички кечинма, ҳис-туйғу, ташқи олам, муносабат, субъект эҳтиёжи, эмоционал мулоқот, руҳият, лисоний тавсиф.*

Doliyeva Laylo,
Teacher, Samarkand state institute
of foreign languages,
Samarkand, Uzbekistan.
doliyeva.laylo@mail.ru

INTERNAL AND EXTERNAL IMAGERY OF "EMOTION" IN AN INTERDISCIPLINARY ASPECT

ABSTRACT

In this article, in order to study "emotion" as a complex phenomenon in depth, it is approached in an integrated manner. Special attention is paid to the analysis of psychological, philosophical and linguistic factors that provide a comprehensive study of linguistic and non-linguistic means of expressing "emotion". The internal and external picture of "emotion" is revealed basing on the interpretations of the emotional state of people in the process of reacting to the events happening around them from the aspect of psychology, philosophy and linguistics. In particular, the descriptions of "emotion" taken from the dictionary and encyclopedic sources and the opinions of a number of linguists, philosophers and

psychologists were comparatively analyzed within the framework of those different fields. Including the descriptive landscape of emotional communication was studied in the framework of three different disciplines.

Keywords: *emotion, psychological phenomenon, inner experience, feeling, external world, attitude, subject's need, emotional communication, psyche, linguistic description.*

Долиева Лайло,
Преподаватель,
Самаркандский государственный
институт иностранных языков,
Самарканд, Узбекистан.
doliyeva.laylo@mail.ru

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ КАРТИНА «ЭМОЦИИ» В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАКУРСЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье, с целью более глубокого изучения "эмоции" как сложного феномена, был применен интегрированный подход с особым вниманием к анализу психологических, философских и лингвистических факторов, обеспечивающих комплексное изучение лингвистических и нелингвистических средств её проявления. Внутренний и внешний образ "эмоции" раскрывается через трактовки эмоционального состояния людей, происходящего в процессе их реакции на происходящие вокруг события, в ракурсе психологии, философии и лингвистических наук, лежащих в основе понятия "эмоция". В частности, было сравнительно проанализировано описание "эмоций" из соответствующих словарных и тематических источников, а также взгляды и мнения ряда лингвистов, философов и психологов в трех различных областях.

Ключевые слова: *эмоция, психологический феномен, внутреннее переживание, чувство, внешний мир, отношение, потребность субъекта, эмоциональная коммуникация, психика, языковое описание.*

КИРИШ. Кишиларнинг ижтимоий фаолиятига хос эмоционал мулоқот ҳаётнинг асосий мезонларидан бири бўлиб, ундаги кулги, кўз ёшлари, табассум, қувонч, умидсизлик, нафрат каби қатор ҳис-туйғулар инсониятнинг реал оламда мавжудлигини акс эттирувчи психик жараёнлар ҳисобланади. Бундай эмоционал мулоқот жараёнида кишининг маданият ва шахсий хусусиятлари, қолаверса, эмоционаллик даражаси ўз таъсир кучини намоян этган ҳолда мулоқотни ҳам шунчалик тушунарли ва аниқ тарзда қабул қилиш имкони пайдо бўлади.

Қундалиқ турмуш эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда шуни айтиш мумкинки, ҳар бир инсон гўдақлик чоғидан бошлаб эмоционал мулоқотни ҳис қила бошлайди. Бу албатта, ўз-ўзидан равшан ва исботсиз қабул қилинадиган ҳолатдир. Масалан, ҳали тили чиқмаган боланинг онасини кўришдан хурсанд бўлиши она ва бола ўртасидаги дастлабки эмоционал мулоқот шаклларида бири саналади (1, 24-36). Бола улғайган сари унда нутқнинг пайдо бўлиши эса эмоционал мулоқот қобилиятларининг йўқолиб кетишига сабаб бўлмайди, аксинча, эмоция рухий ходиса сифатида онгли равишда янада ривожланади ва сўзлаш қобилиятини ўзаро тўлдирди. Хусусан, *эмоционаллик* антропоцентриқ табиати туфайли инсон фаолиятининг мотивацион асоси бўлиб, унинг коммуникативлик хусусияти ушбу фаолиятда муҳим ўрин эгаллайди (2, 117). Шундай экан, "эмоция" мулоқот жараёнининг таркибий компонентларидан бири саналади. Модомики, "эмоция"нинг ҳозирга қадар кашф этилган бу каби турли тавсифлари эмоционал мулоқотнинг ўзига хослигини намоян

этишга хизмат қилар экан, уларни (эмоцияларни) комплекс тарзда маълум бир соҳалар доирасида ўзаро қиёсий аспектда таҳлил қилиш “эмоция”нинг фанлараро интегратив хусусиятларини ёритишга ёрдам беради. Шу сабабли куйида унинг турли фанлар доирасидаги таъриф ва тавсифлари орқали ички ва ташқи тасвирини таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз.

АСОСИЙ ҚИСМ. Маълумки, эмоция турли соҳалар объекти сифатида кенг тадқиқ этилаётган бир пайтда “эмоция” тушунчасининг фанлараро таърифига эътибор қаратиш ўринлидир. Ваҳоланки, ҳозирги замонавий тадқиқотлар замирида инсон ҳақидаги таълимотлардан *психология, фалсафа* ва *тилшунослик* фанлари етакчилик қилмоқда экан, биз ҳам “эмоция”нинг асл мазмун-моҳиятини мукамалроқ ўрганиш учун унинг психик, фалсафий ва лисоний таърифларига тўхталишни мақсадга мувофиқ, деб ҳисобладик. Зеро, *психологик, лингвистик* ва *фалсафий антропология* каби фанлар инсон масаласини айнан унинг руҳий ҳаёти негизида таҳлил қилишга асослангандир. Бинобарин, рус психологи, профессор В.И.Слободчиковнинг “... инсоннинг ички ҳаёти ва унинг субъектив олами бир қатор янги йўналишлардан бири ҳисобланган - психологик антропологиянинг предметиға айланиши лозим”^{*} (3, 48), деган фикри ушбу фанга инсонни ўрганувчи, яъни инсондаги руҳий жараённи таҳлил қилиб, унинг ички дунёсидаги жараёнларни психик, фалсафий, лисоний ва бошқа хусусиятларини аниқловчи комплекс фанлардан бири сифатида қараш мумкинлигини англатади. Шунингдек, немис файласуфи М. Шелер “... инсон маънавий ҳаётининг тўфонларини унинг борлиги ва унинг руҳиятидан қидириши лозим” (4, 40), деб таъкидлаганда фалсафий антропологияда руҳиятни фалсафий феномен сифатида ҳам талқин этиш айни муддао эканлигини кўрсатади. Бундан ташқари, америкалик тилшунос Д.Хаймснинг “...тилшуносликнинг вазифаси тил ҳақидаги билимларни тил нуқтаи назаридан тушунтириши, антропологиянинг вазифаси эса тил ҳақидаги билимларни инсон нуқтаи назаридан узатишидир”, (5, 60) деган фикри эса антропоцентрик тадқиқ усули орқали тил тизими ва унинг бирликларини тилдан фойдаланувчи инсон омили билан боғлаган ҳолда тадқиқ этиш ҳозирги давр тилшуносларининг долзарб вазифаларидан бири эканлигидан далолат беради. Шундай экан, биз ҳам куйида “эмоция” тушунчасининг психология, тилшунослик ва фалсафа ракурси доирасидаги тегишли луғат ва қомусий манбаларда келтирилган тавсифлари таҳлилига тўхталиб ўтамиз.

Психология фанида “эмоция”нинг турфа хил тавсифларини учратиш мумкин*:

- | |
|---|
| 1. <i>Эмоция</i> - (франц. ва лот. — <i>ҳаяжонлантираман, ларзага келтираман</i> .) <u>одам</u> ва ҳайвонларнинг ташқи ҳамда ички кўзғатувчилар таъсирига нисбатан субъектив реакциялари бўлиб, у қониқиш ёки қониқмаслик, <i>қувонч, қўрқув</i> ва бошқа шаклларда <u>намоён</u> бўлади (6). |
| 2. <i>Эмоция</i> – бу стимул га бўлган муносабатларимиз тўғрисида хабар берадиган ва у билан қандайдир тарзда курашишга тайёрлайдиган тана ва ақлий жавобларнинг мувофиқлаштирилган тизимини кўзғатадиган таъсирга нисбатан лаҳзалик нейробиологик жавобдир (7). |
| 3. <i>Эмоция</i> - ҳаётнинг мазмуни ва ундаги объектив хусусиятларнинг субъект эҳтиёжлари билан боғлиқлиги натижасида юзага келадиган вазиятларнинг бевосита ҳолисона тажрибаси кўринишидаги ақлий жараён сифатида тушунилади (8, 470). |

* Iqtiboslar muallif tomonidan o‘zbek tiliga tarjima qilingan.

*Keltirilgan ta’riflar muallif tomonidan o‘zbek tiliga tarjima qilingan.

* Stimul - kuchli turtki beruvchi vaziyat ; reaksiya yoki harakatni keltirib chiqaradigan ichki yoki tashqi omil.

4. *Эмоция* - (лотин тилидан *emovere* - ҳаяжонланмоқ, қўзғалмоқ) инстинкт, эҳтиёж ва мотивлар билан боғлиқ бўлган ҳамда бевосита тажриба (*қониқиш, қувонч, қўрқув* ва бошқалар) шаклида акс этадиган ақлий жараёнлар, шунингдек, инсон ва ҳайвонларга хос махсус психологик ҳолатлар туркумидир (9, 561).
5. *Эмоция* - соф экспрессив, физиологик ва субъектив кўринишларни ўз ичига олган юқори интенсивликдаги жавоблар туркуми. Улар, одатда, ҳаракат тенденциялари билан бирга келиб, юзага келган вазиятнинг узвий бир қисмидир (10).

Юқорида келтирилган бундай тавсифларга таҳлилий жиҳатдан назар ташлаган ҳолда, шуларни таъкидлаш лозимки, “*эмоция*”нинг қомусий манбалардаги таърифлари бош ва иккинчи даражали план асосида ёритилган. Яъни бош планда объектнинг асосий негизи, иккинчи даражали планда эса, унга ёрдамчи омиллар инobatга олинган. Масалан, 1-2 манбалардаги таърифларнинг бош плани *инсон танасидаги қўзғалувчан тизимга*, 3-4 таърифларда *субъект эҳтиёжлари натижасида пайдо бўладиган тажрибага* ва 5-таърифда эса *эмоциянинг юқори тезликдаги интенсивлигига* асосланган. Психология соҳаси доирасидаги тавсифларларни умумлаштирган ҳолда “*эмоция*”ни қуйидагича тарзда изоҳлаш мумкин:

Эмоциянинг психология фани ракурсидаги талқини:		
Умумий тавсиф:	Бош план негизи:	Ёрдамчи омиллар:
-инсон ва ҳайвонларга хос махсус психологик ҳолат; -ташқи оламга нисбатан муносабат; -юқори интенсивликдаги лаҳзалик нейробиологик жавоб; -ақлий жараён;	-инсон танасидаги қўзғалувчан тизим; -субъект эҳтиёжлари натижасида пайдо бўладиган тажриба; -юқори тезликдаги интенсивлик;	✓ субъект эҳтиёжи; ✓ инстинкт, эҳтиёж ва мотивлар; ✓ инсоннинг ташқи таъсирга бўлган муносабати; ✓ тана ва ақлий жавобларнинг мувофиқлаштирилган тизими; ✓ соф экспрессив, физиологик ва субъектив хусусият; ✓ ҳаракат тенденцияси;

Шунингдек, айрим манбалар, яъни “Большой психологический словарь” ҳамда “У ким, бу нима” қомусий луғатлари “*эмоция*”ни сўз мақомидаги маъносига эътибор қаратиш орқали *ҳаяжонланмоқ* ва *қўзғалмоқ* маънолари асосидаги субъектив реакциялар ҳамда инсон ва ҳайвонларга хос махсус психологик ҳолатлар туркуми сифатида баҳолайди.

Фалсафа фани ракурсида “*эмоция*”нинг умумий тарздаги шундай изоҳлари мавжуд:

1. *Эмоция* – инсонга хос ҳиссиётлар бўлиб, уларга *севги, гам, қўрқув, ғазаб, қувонч* кабилар киради. Уларнинг ҳар бири қандайдир ички қўзғалиш ҳолатини, баъзи ҳолларда бошқаларга таъсир қилиши мумкин бўлган вазиятни ифодалайди. Ушбу ҳолатлар ўзига хос туйғулар билан боғлиқ ва улар ўзига хос тана ифодаларига ҳам эга (11).
2. *Эмоция* – бу бир лаҳзали таъсир кучига эга бўлиб, у бизни кўпроқ (ҳис-туйғу каби) фаоллаштиради ёки (эҳтирос каби) бутун вужудимизни қамраб олади. Масалан, *ғазаб, қўрқув*, бир қарашдаги *севги* кабилар *эмоция* ҳисобланади (12, 311).
3. *Эмоция* - (французча *emotion*, лотин тилидан *emovere* - *ҳаяжонлантираман*) тирик мавжудотнинг эҳтиёжларини қондириш учун акс этган нарса ва вазиятларнинг маъносини бевосита ноҳолис тажриба шаклида ифодаладиган рухий ҳолатлар ва жараёнлар синфидир (13).
4. *Эмоция* – (лотинча *emoveo* - *ҳаяжонлантираман, изтироблайман*) шахснинг муайян

воқеликка нисбатан ўз муносабатини ҳис қилишдан келиб чиқадиган, унинг эҳтиёжи ва қизиқиши, объектларнинг аҳамиятли томонига боғлиқ бўлган турли даражадаги, мазмундаги, шаклдаги ёқимли ва ёқимсиз кечинмаларнинг мажмуидир (14, 455).

Келтирилган бундай тавсифларга таҳлилий жиҳатдан назар ташлаган ҳолда, шуларни таъкидлаш лозимки, “эмоция”нинг фалсафага доир қомусий манбалардаги таърифлари бош ва иккинчи даражали план асосида ёритилган бўлиб, унда 1-2 манбалардаги таърифларнинг бош плани *инсон танасидаги қўзғалувчан тизимга*, 3-таърифда *субъект эҳтиёжлари натижасида пайдо бўладиган тажрибага* ва 4-таърифда эса *маълум воқеликка нисбатан муносабат ҳиссига* асосланган. Фалсафа доирасидаги тавсифларларни умумлаштирган ҳолда “эмоция”ни қуйидагича тарзда умумий изоҳлаш мумкин: “эмоция” турли даражадаги, мазмундаги, шаклдаги ёқимли ва ёқимсиз кечинмалар, мавжудотларга хос руҳий ҳолат ва жараёнлар, ҳис-туйғуларни фаоллаштирадиган лаҳзали таъсир, инсонга хос ҳиссиётлар мажмуидир. Унинг умумий тавсифини ташкил этувчи асосий негиз ва ёрдамчи омиллар таркиби қуйидагилардан иборат:

Эмоциянинг <i>фалсафа</i> фани ракурсидаги талқини:		
Умумий тавсиф:	Бош план негизи:	Ёрдамчи омиллар:
<ul style="list-style-type: none"> • турли даражадаги, мазмундаги, шаклдаги ёқимли ва ёқимсиз кечинмалар; • руҳий ҳолат ва жараёнлар; • ҳис-туйғуларни фаоллаштирадиган лаҳзали таъсир; • инсонга хос ҳиссиёт; 	<ul style="list-style-type: none"> • инсон танасидаги қўзғалувчан тизим; • субъект эҳтиёжлари натижасида пайдо бўладиган тажриба; • маълум воқеликка нисбатан муносабат ҳисси; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ шахснинг муайян воқеликка нисбатан муносабати; ✓ шахс эҳтиёжи ва қизиқиши; ✓ мавжудотлар эҳтиёжининг қондирилиши; ✓ бутун вужудни қамраб оладиган ҳис-туйғу ва эҳтирос; ✓ қўзғалиш ҳолати; ✓ бошқаларга таъсир қилиш вазияти; ✓ ўзига хос тана ифодасига эга туйғулар;

Мисол тариқасида олинган ушбу изоҳлардан кўриниб турибдики, фалсафа “эмоция” борасида *инсон танасидаги қўзғалувчан тизимга* ҳамда *субъект эҳтиёжлари натижасида пайдо бўладиган тажрибага* асосланганлиги орқали психология фани билан яқдиллиги намоён бўлмоқда. Бироқ, бошқа айрим манбаларда фалсафа фани психология сингари *эмоциянинг юқори тезликдаги интенсивлигига* асосланмаган, балки, *маълум воқеликка нисбатан муносабат ҳиссига* эътибор қаратган.

Тилшунослик фани ракурсида “эмоция” қуйидагича тавсифларга эга:

1. <i>Эмоция</i> – (французча <i>emotion</i> , лотинча <i>emovere</i> сўзларидан олинган бўлиб, <i>ҳаяжонга солмоқ, тўлқинлантирмоқ</i> маъноларини англатади) ташқи ва ички қўзғатувчилар таъсири натижасида одам ва ҳайвонларда содир бўладиган руҳий кечинма; ҳис-туйғу; ҳис-ҳаяжон; қўзғалиш (15, 37).
2. <i>Эмоция</i> – 1.Ички ва ташқи қўзғатувчилар таъсирига нисбатан субъектив характердаги реакциялар. 2. Ҳиссий кечинмалар; ҳиссиётлар (16).
3. <i>Эмоция</i> - (французча <i>emotion-ҳаяжон</i> , лотинча <i>emovere - ҳаяжонланаман</i>) ички ва ташқи қўзғатувчилар таъсирига нисбатан, аниқ ифодаланган субъектив тасвирга эга

хамда сезги ва кечинмаларнинг барча турларини қамраб оладиган инсон ва ҳайвонларга хос реакциялар (17).
4. <i>Эмоция</i> - турли хил кучли аффектив ҳолат (<i>рангинг оқариб кетиши</i> ва <i>пулсинг тезлашиши</i> каби) – <i>ҳаяжонлантирмақ</i> . Завқланиш ёки оғриқ ҳис қилиш (қалбда) каби аффектив ҳолат. <i>Ҳис қилиш</i> ва <i>сезувчанлик</i> (14).
5. <i>Эмоция</i> - 1. Онгли ҳаракатлар орқали эмас, балки ўз-ўзидан пайдо бўладиган ва кўпинча физиологик ўзгаришлар билан бирга келадиган руҳий ҳолат; туйғу: <i>қувонч</i> , <i>қайғу</i> ва <i>газаб</i> ҳиссиётлари. 2. Руҳий ҳолатлар ёки улар билан боғлиқ бўлган фазилатлар, айниқса ақлдан фарқли ўлароқ, мантиққа эмас, балки ҳиссиётга асосланган қарордир (18).

Ушбу келтирилган тавсифларга таҳлилий жиҳатдан назар ташлаган ҳолда, шуларни таъкидлаш лозимки, “*эмоция*”нинг тилшуносликка доир комусий манбалардаги таърифлари ҳам юқоридаги таърифлар сингари бош ва иккинчи даражали план асосида ёритилган. Унда 1-2-3 манбалардаги таърифларнинг бош плани *инсон танасидаги қўзғалувчан тизимга*, 4-таърифда *кучли аффектив ҳолатга* ва 5-таърифда эса *ўз-ўзидан пайдо бўладиган руҳий ҳолатга* асосланган. Тилшунослик доирасидаги тавсифларларни умумлаштирган ҳолда “*эмоция*”ни куйидагича тарзда умумий изоҳлаш мумкин: одам ва ҳайвонларда содир бўладиган руҳий кечинма; ҳис-туйғу; ҳис-ҳаяжон; қўзғалиш, кучли аффектив ҳолат, ўз-ўзидан пайдо бўладиган руҳий ҳолат; туйғу: ҳиссиётлар, мантиққа эмас, балки ҳиссиётга асосланган қарор, субъектив характердаги реакциялар, ҳиссий кечинмалар; ҳиссиётлар, инсон ва ҳайвонларга хос реакция.

Таҳлил учун олинган ушбу изоҳлардан кўришиб турибдики, тилшунослик фани “*эмоция*” борасида *инсон танасидаги қўзғалувчан тизимга* асосланганлиги орқали психология ва фалсафа фани билан бир хил ёндашув асосида бирлашгани намоён бўлмоқда. Бироқ, айрим манбаларда тилшунослик фани психология ва фалсафа фанидан фарқли ўлароқ, *кучли аффектив ҳолат* ва *ўз-ўзидан пайдо бўладиган руҳий ҳолат*ни ҳам бош план негизи сифатида кузатган.

Унинг умумий тавсифини ташкил этувчи асосий негиз ва ёрдамчи омиллар таркиби куйидагилардан иборат:

Эмоциянинг тилшунослик фани ракурсидаги талқини:		
Умумий тавсиф:	Бош план негизи:	Ёрдамчи омиллар:
<ul style="list-style-type: none"> • одам ва ҳайвонларда содир бўладиган руҳий кечинма; • ҳис-ҳаяжон ва қўзғалиш; • ҳиссий кечинма; • туйғу ва ҳиссиётлар; • кучли аффектив ҳолат; • ўз-ўзидан пайдо бўладиган руҳий ҳолат; • мантиққа эмас, ҳиссиётга асосланган қарор; • субъектив характердаги реакция; • инсон ва ҳайвонларга хос реакция; 	<ul style="list-style-type: none"> • инсон танасидаги қўзғалувчан тизим; • кучли аффектив ҳолат; • ўз-ўзидан пайдо бўладиган руҳий ҳолат; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ташқи ва ички қўзғатувчи омиллар таъсири; ✓ ҳис қилиш ва сезувчанлик; ✓ физиологик ўзгаришлар; ✓ аниқ ифодаланган субъектив тасвир; ✓ сезги ва кечинмаларнинг барча турлари;

Эмоциянинг фанлараро тавсифидаги бош план мезонлари асосий факторлар вазифасини бажаради ва уларни 3 хил фан ракурсида таҳлилий ўрганиш хулосасига кўра қуйидаги натижаларни келтириш мумкин:

Бош план негизини ташкил этувчи асосий мезонлар:	Психология фанида	Фалсафа фанида	Тилшунослик фанида
1. Инсон танасидаги қўзғалувчан тизим.	+	+	+
2. Субъект эҳтиёжлари натижасида пайдо бўладиган тажриба.	+	+	-
3. Юқори тезликдаги интенсив жавоб.	+	-	-
4. Маълум воқеликка нисбатан муносабат ҳисси.	-	+	-
5. Ўз-ўзидан пайдо бўладиган руҳий ҳолат.	-	-	+
6. Кучли аффектив ҳолат.	-	-	+

Ушбу жадвалдан шундай хулосага келиш мумкинки, эмоцияни тавсифлашда инсон танасидаги қўзғалувчан тизим ва субъект эҳтиёжлари натижасида пайдо бўладиган тажрибага таяниш умумийликка эга бўлса, яъни, улар деярли кўплаб фанларнинг эмоциядаги бош мезонини ташкил этса, юқори тезликдаги интенсив жавоб, маълум воқеликка нисбатан муносабат, ўз-ўзидан пайдо бўладиган руҳий ҳолат ва кучли аффектив ҳолат каби мезонларга асосланиш эса, хусусийликни касб этади, яъни маълум бир фан доирасидагина инobatга олинган.

Агар “эмоция”нинг тегишли манбалардаги фанлараро интегратив тавсифлари 3 хил фан ракурсида ҳамда 3 хил жиҳатдан, яъни умумий тавсиф, бош план ва ёрдамчи омиллар нуқтаи назаридан алоҳида тарзда ўрганилиб, изоҳланса қуйидагича таърифлар пайдо бўлади:

психология фани наздида: *эмоция* - одам ва ҳайвонларнинг ташқи оламга нисбатан муносабати натижасида содир бўладиган психологик ҳолатидан иборат лаҳзалик нейрофизиологик жавоб;

фалсафа фани наздида: *эмоция* - шахснинг муайян воқеликка нисбатан ўз муносабатини ҳис қилишдан келиб чиқадиган эҳтиёжи ва қизиқиши билан боғлиқ ёқимли ва ёқимсиз кечинмалардан иборат лаҳзали таъсир кучи;

тилшунослик фани наздида эса: *эмоция* - ички ва ташқи таъсирга нисбатан инсон ва ҳайвонларга хос субъектив характердаги реакция, шунингдек, ҳиссиётга асосланган қарор ва ўз-ўзидан пайдо бўладиган физиологик ўзгаришли руҳий ҳолат.

“Эмоция”нинг пайдо бўлишига ёрдам берувчи омиллар юқоридаги жадваллар асосида ўрганилганда, уларни асосан *субъект эҳтиёжи; жавобли муносабат; ҳаракат;* ва *ҳиссиётлар;* каби 4 туркумга бўлиш мумкинлиги аниқланади. Ушбу таснифга кўра “эмоция” омилларини фанлараро таҳлил қилиш натижасидаги қуйидагича манзарага гувоҳ бўламиз:

Психология фанида :			
“эмоция”нинг пайдо бўлишига ёрдам берувчи омиллар :			
<i>субъект эҳтиёжи</i>	<i>жавобли муносабат</i>	<i>ҳаракат</i>	<i>ҳиссиётлар</i>

- субъект эҳтиёжи; - инстинкт; - мотивлар;	- инсоннинг ташқи таъсирга бўлган муносабати; - тана ва ақлий жавоблар тизими;	- ҳаракат тенденцияси; - соф экспрессив, физиологик ва субъектив хусусият; 1) кўзғалиш ҳолати;	2) бутун вужудни қамраб оладиган хис-туйғу ва эҳтирос; 3) ўзига хос тана ифодасига эга туйғулар;
--	---	--	---

Фалсафа фанида : “эмоция”нинг пайдо бўлишига ёрдам берувчи омиллар :			
<i>субъект эҳтиёжи</i>	<i>жавобли муносабат</i>	<i>ҳаракат</i>	<i>ҳиссиётлар</i>
- шахс эҳтиёжи; - қизиқиши; - еҳтиёжнинг қондирилиши;	- шахснинг воқеликка нисбатан муносабати; - бошқаларга таъсир қилиш вазияти;	мавжуд эмас	мавжуд эмас

Тилшунослик фанида : “эмоция”нинг пайдо бўлишига ёрдам берувчи омиллар :			
<i>Субъект эҳтиёжи:</i>	<i>Жавобли муносабат:</i>	<i>Ҳаракат:</i>	<i>Ҳиссиётлар:</i>
мавжуд эмас	мавжуд эмас	- ташқи ва ички кўзғатувчи омиллар; - физиологик ўзгаришлар; - аниқ ифодаланган субъектив тасвир;	- хис қилиш ва сезувчанлик; - сезги ва кечинмаларнинг барча турлари;

Бундан шуларни таъкидлаш мумкинки, “эмоция”ни таърифлашда психология фани *субъект эҳтиёжи*; *жавобли муносабат*; *ҳаракат*; ва *ҳиссиётлар*; кўлампдан келиб чиққан ҳолда ёндашса, фалсафа фани *субъект эҳтиёжи*; ва *жавобли муносабат*; туркумидаги омилларга таянади, тилшунослик фани эса фақат *ҳаракат*; ва *ҳиссиётлар*; атрофидаги омиллардан келиб чиққан ҳолда баҳо беради. Демак, психология фанининг “эмоция”га берган таърифи бошқа фанларникига қараганда анча кенг қамровли эканлигини кўрсатади, ваҳоланки, ушбу ҳолатда “эмоция” соф психологик ҳодиса эканлиги устунлик қилади.

Бундай таҳлиллар эмоциянинг ички ва ташқи манзарасини ҳам фарқлаш имконини беради. Бинобарин, профессор Э.Ғ.Ғозиев (19, 124-125) ҳам эмоцияларнинг ташқи ифодаси мавжудлигини, яъни улар *мимика*, *имо-ишора*, *важсоҳат*, *қадди-қомат ўзгариши*, *кўз ёши*, *сўлак*, *тер оқиши*, *нутқнинг хусусиятлари* ва бошқалар орқали намоён бўлишини таъкидлагани баробарида, улар ички ифода шаклларига ҳам эга, деган хулосага келиш мумкин. Эмоцияларнинг бундай ички ифодаси эса асосан, субъектнинг ички кечинма ва ҳиссиётлари орқали акс этади.

Ушбу ўринда “эмоция” билан “ҳиссиёт” ўртасидаги фарққа эътибор қаратиш лозим. Жаҳон психологиясида бу икки хил тушунчага бир хил муносабат билдириб келинади. Лекин, уларни ўзаро фарқлаб ўрганувчилар ҳам мавжуд (19; 20;). Улар “эмоция”ни индивидуал, яъни, хусусий, “ҳиссиёт”ни эса ижтимоий - умумий мақомга эга, деб таърифлайди. Бу албатта, умумий нуқтаи назар, бироқ, “ҳиссиёт”га алоҳида эътибор берилса, у иккиёқлама мақомни ҳам ўзида ифодалай олади, яъни “ҳиссиёт” субъектив хусусиятлари орқали хусусийликни ҳам касб этиши мумкин. Бинобарин, *меҳр-оқибат*, *виждон*, *масъулият*, *ватанпарварлик* каби ҳиссиётлар ижтимоий ҳодиса бўлиши билан бир қаторда, индивидуал ҳодиса эканлиги ҳам шубҳасиздир.

Демак, “эмоция”нинг ички тасвири инсонлардаги ҳиссий кечинмалар билан боғлиқдир. Хусусан, *бир кўришда севиб қолиш* ҳисси, *бирон бир ёқимли нарса ёки воқеа-ҳодисалардан баҳра олиш* ёки аксинча, яъни, *ёқимсиз нарса, воқеа-ҳодисалардан ёмон таассуротларнинг пайдо бўлиши, қалбда оғриқ, изтиробни ҳис қилиш, атрофдаги нарса ва ҳодисаларнинг қониқтириши (қониқтирмаслиги), виждон азоби, андиша қилиш, уялиш ва раҳмдиллик* каби ҳислар Э.Ғ.Ғозиев таъбири билан айтганда, эмоционал ёки ҳиссий кечинмалар бўлиб ҳисобланади (19, 125-127). Шундай экан, “эмоция”нинг ички манзараси албатта, субъектив ички эмоционал кечинмаларни ўз ичига олади.

Бирок, У.Макдауголл таърифлаганидек, “эмоция”нинг функционал хусусияти органик ҳислар, хусусан *очлик, ташналик, чарчоқ* ҳисси кабиларнинг соф эмоционал ҳиссий кечинмалардан фарқини аниқлашга имкон беради (21, 103-108). Шу сабабли органик ҳислар билан соф эмоционал ҳиссий кечинмаларни чалкаштирмаслик лозим.

“Эмоция”нинг ички ва ташқи манзарасидан келиб чиққан ҳолда, психология, фалсафа ва тилшунослик фанларининг “эмоция”га нисбатан ёндашувларига эътибор қаратилса, улар ўртасида маълум даражада фарқ мавжудлиги кўзга ташланади. Хусусан, **психология** фани аксарият ҳолларда “эмоция”нинг ташқи ифодасига таянган ҳолда иш кўради. Яъни, *инсон ва ҳайвонларга хос махсус психологик ҳолат; юқори интенсивликдаги лаҳзалик нейрофизиологик жавоб; субъектив реакция, физиологик ва субъектив кўринишлар; юқори интенсивликдаги жавоблар; ҳаракат тенденциялари;* каби изоҳлар эмоциянинг фақат ташқи тасвирини ифодалайди. **Фалсафа** фани эса “эмоция”га *ёқимли ва ёқимсиз кечинма; инсонга хос ҳиссийёт; ички қўзғалиш ҳолати; шахснинг муайян воқеликка нисбатан ўз муносабатини ҳис қилиши; бутун вужудни қамраб олиши;* деб таъриф берганда унинг ички ифодасини инобатга олганлиги, шунингдек, *руҳий ҳолат ва жараёнлар; ҳис-туйғуларни фаоллаштирадиган лаҳзали таъсир;* деб баҳо берганда эса унинг ташқи ифодасидан келиб чиққанлиги намоён бўлади.

Тилшунослик фани “эмоция”ни *одам ва ҳайвонларда содир бўладиган руҳий кечинма; ҳис қилиш ва сезувчанлик; ҳиссий кечинма; туйғу ва ҳиссийётлар; сезги ва кечинмалар* сифатида тавсифлаб, унинг ички тасвирига асосланса, *ҳис-ҳаяжон ва қўзғалиш; кучли аффектив ҳолат; ўз-ўзидан пайдо бўладиган руҳий ҳолат; мантиққа эмас, ҳиссийётга асосланган қарор; субъектив характердаги реакция; инсон ва ҳайвонларга хос реакция;* деб, унинг ташқи тасвирига урғу беради. Бундан шундай хулосага келиш мумкинки, “эмоция”ни таърифлашда психология фани унинг фақат ташқи хусусиятларига таянган ҳолда изоҳласа, фалсафа ва тилшунослик фанлари эса унинг ҳам ички, ҳам ташқи хусусиятларига асосан тавсифлаганини фарқлаш мумкин.

Шу ўринда “эмоция”нинг тилшунослар томонидан қандай талқин қилинишига ҳам эътибор қаратиш мақсадимизни анча ойдинлаштиришга кенг ёрдам беради. Бунинг учун аввало, “эмоция”ни соф психологик ҳодиса эканлиги ва унинг таркибий тузилиши қуйидаги 3та асосий компонентни ўз ичига олган мураккаб психик жараён эканлигидан келиб чиққан ҳолда иш кўриш мақсадга мувофиқдир. Булар: *физиологик компонентлар* – эмоциялар орқали пайдо бўладиган физиологик ўзгаришлар, яъни юрак уриши ва нафас олиш тезлигининг ўзгариши кабилар; *психологик компонентлар* – соф ҳис-туйғулар ва ички кечинмалар (*қувонч, қайғу, қўрқув* ва бошқалар); *хулқ-атвор компонентлари* - ифода ва турли ҳаракатлар, яъни юз ифодалари, имо-ишоралар, парвоз, кураш ва бошқалардир. Эмоцияларнинг дастлабки 2 та компоненти уларнинг *ботиний тасвири* бўлиб, улар инсон организмида ёпиқ тарзда идрок қилинади. Уларнинг бу ички қобикдан ташқарига чиқиш ҳолати, яъни уларнинг *зоҳирий тасвири* эса учинчи компонент - хатти-ҳаракатлар туфайли амалга оширилади. Тилшунослар ҳам “эмоция”ни тилга боғлаган ҳолда таърифлаш

баробарида албатта, ушбу психологик компонентларни инобатга олиши табиий. Куйида бу борада мулоҳазавий таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз.

Рус тилшунослари Ю.Д.Апресян ва Д.А.Романовлар “эмоция”ни таърифлашда физиологик компонентларга таянади, яъни ушбу жараёнда назоратли ва назоратсиз физиологик реакциялар муҳимлигига асосланади (22, 50-57; 23, 11;). Бир қатор тилшунослар бевосита ички эмоционал кечинмаларга, яъни психологик компонентларга таянган ҳолда, “эмоция”ни ўзгарувчан ва ўткинчи ҳис-туйғулар эканлигига урғу берадилар (24, 19; 25, 9-11;).

Шунингдек, В.И.Шаховский ва Т.В.Ларина “эмоция”нинг зоҳирий хусусиятларига асосланиб, ҳар қандай индивидуал шахснинг маданий хилма-хиллигидан қатъий назар, инсонларни бир-бири билан бирлаштирадиган ёки ажратадиган хулқ-атвор компонентларига эътибор қаратадилар (26, 300; 27, 144-163;).

А.Вежбицкая эмоцияларни тасвишлашда “когнитив сценарий”ни таклиф қилган ҳолда икки хил компонентларга бирдек таянади, яъни эмоция пайдо бўладиган вазият асосидаги физиологик компонентларни ҳамда субъект истаги ва фикри асосидаги психологик компонентларни инобатга олади (28, 10).

В.И.Шаховский таъкидлаганидек, эмоция – бу оламнинг субъект томонидан баҳолаш шакли (29, 10). Айнан субъектнинг ташқи оламга бўлган бундай эмоционал муносабати замирида шубҳасиз, эмоциянинг таркибий тузилишидаги 3 хил компонентлар қамраб олинади, яъни муносабат билдириш - дастлаб ботиний шаклда пайдо бўлиб, зоҳирий шаклда намоён бўлади. Шунга асосан, бир қатор тилшунослар “эмоция”ни тавсифлашда 3 хил компонентларни бирдек инобатга оладилар. Хусусан, М.Волф, В.Г.Гак ва бошқалар эмоцияни психик ҳодиса сифатида субъектнинг оламга бўлган эмоционал муносабатини ва баҳосини акс эттиради, деб таъкидлайди (30; 31;).

ХУЛОСА. Юқорида келтирилган таҳлилий фикр-мулоҳазаларни умумлаштирган ҳолда мазкур масала юзасидан куйидагича хулосаларни келтириш мумкин:

Эмоция – бу мураккаб феномен, шу сабабдан уни мукамал ўрганишга нисбатан интеграл тарзда ёндашиш лозим, яъни эмоцияни намоён этувчи лисоний ва нолисоний воситаларни комплекс таҳлил қилишни таъминловчи психологик, фалсафий, лингвистик, қолаверса, паралингвистик жиҳатдан таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ.

“Эмоция” тушунчаси психология фанида *одам ва ҳайвонларнинг ташқи оламга нисбатан лаҳзалик жавоби* сифатида, фалсафа фанида *шахснинг муайян воқеликка нисбатан лаҳзали таъсир кучи* сифатида, тилшунослик фанида *эса ички ва ташқи таъсирга нисбатан физиологик ўзгаришли руҳий ҳолат* сифатида талқин қилинади.

“Эмоция”ни пайдо қилувчи омиллар асосан, *субъект эҳтиёжи; жавобли муносабат; ҳаракат; ва ҳиссиётлар*; туркумидаги омиллар замирида юзага келади. Хусусан, психология фани эмоциянинг пайдо бўлиш жараёнида кенг қамровли, яъни юқоридаги 4 хил омилларга таянса, фалсафа фани эҳтиёж ва муносабат туркумидаги омилларга, тилшунослик фани эса фақат ҳаракат ва ҳиссиётлар атрофидаги омилларга таянади. Яъни, ўзаро фанлараро ракурсда “эмоция”нинг соф психологик ҳодиса эканлиги устунлик қилади.

Эмоцияларнинг ботиний тасвири ҳисобланган *физиологик* ва *психологик компонентлари* ҳамда зоҳирий тасвири ҳисобланган *хулқ-атвор компонентлари* “эмоция”ни тавсифлашда муҳим аҳамият касб этади, хусусан, эмоция дастлаб, ботиний шаклда пайдо бўлиб, зоҳирий шаклда намоён бўлиши лисоний таърифларнинг асосий мезонларидан бири саналади.

Лисоний таърифларда “эмоция”нинг ўзига хос психологик функцияларидан *рефлексив баҳолаш функцияси* - субъект баҳоси сифатида, *сигнализация функцияси* - билиш ва когниция сифатида, *бошқариш функцияси* - ички эмоционал кечинмалар

сифатида, *харакатга келтирувчи функцияси* - ўзгарувчан *ҳодиса* сифатида, *мулоқот функцияси* - *эмоционал алоқа* сифатида талқин қилиниши руҳият тасвирини ифодалашда “*эмоция*”нинг тилдан ташқари, энг самарали новербал восита эканлигига ишора қилади.

Иктибослар/Сноски/References

- 1.Расчетина С.А. Детско-материнские отношения как фактор развития ребенка в раннем возрасте // Социальное обслуживание семей и детей: научно-методический сборник. 2018. Вып. 14: Семья с ребенком раннего возраста в фокусе социальной работы. –С. 24–36. http://homekid.ru/content/docs/izdaniya/serealnui_sbornik/vse-vuryski/v14/24-36.pdf
- 2.Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. –Москва: ВШ., 1989. -156 с.
- 3.Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. Учебное пособие для вузов. -М.: Школа-Пресс, 1995. – 384 с.
- 4.Шелер М. Избранные произведения. –Москва: Гнозис, 1994. – 413 с.
- 5.Хаймс, Д.Х. К истории лингвистической антропологии. / Антропологическая лингвистика, 1963, № 5 (1), –С. 59–103.
- 6.Эмоция ҳақида — У ким, бу нима — QOMUS.INFO.
<https://qomus.info/encyclopedia/cat-e/emotsiya-uz/>
- 7.THE CAMBRIDGE DICTIONARY OF PSYCHOLOGY. General Editor D. Matsumoto, - New York : United States of America by Cambridge University Press, 2009. –609 p.
- 8.Психология. Словарь / Под общ.ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. –Москва: Политиздат, 1990. – 494 с.
- 9.Большой психологический словарь. Под.ред. Б.Г.Мещеряков, В.П.Зинченко. – Москва: ОЛМА-Пресс, 2003. – 666 с.
- 10.GRAND DICTIONNAIRE DE LA PSYCHOLOGIE. Editions Larousse / la bibliothèque numérique Gallica, 2009. <https://studylibfr.com/doc/3105508/grand-dictionnaire-de-psychologie>
- 11.Blackburn S. The Oxford Dictionary of Philosophy. –2016 / <https://www.amazon.com/Oxford-Dictionary-Philosophy-Simon-Blackburn/dp/0192116940>
- 12.Comte-Sponville A. Dictionnaire Philosophique. PUF: 4e édition « Quadrige », 2013. – 1030 p.
- 13.Новая философская энциклопедия. Электронная библиотека ИФ РАН. <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASHc26f3aa36526f7c63ca4c2>
- 14.Ўзбек тилининг изохли луғати. –Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. [www.ziyouz.com кутубхонаси](http://www.ziyouz.com/ku_tubxonasi).
- 15.Современный толковый словарь. / <https://slovar.cc/rus/bse/535490.html>
- 16.Большой современный толковый словарь русского языка. / <https://slovar.cc/rus/tolk/131963.html>
- 17.Dico en ligne Le Robert / Dictionnaire de définitions, synonymes/ <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/emotion>
- 18.Emotion-definition of emotion by The Free Dictionary <https://www.thefreedictionary.com/emotion>
- 19.G‘oziyev E. Psixologiya. –Toshkent : „O‘qituvchi“ NMIU, 2017. –352 b.
- 20.Koselak A. Sémantique des sentiments «*Quand je pense a toi, je ressens quelque chose de mauvais*» en français et en polonais. Thèse de Doctorat. – Metz, 2007. –587 p.
- 21.Макдауголл У. Различение эмоции и чувства. / Психология эмоций. Тексты / Под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. –С. 103–108.
- 22.Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка : попытка системного описания // Вопросы языкознания, №1, 1995. – С. 50-75.
- 23.Романов Д.А. Языковая репрезентация эмоций: уровни, функционирование и системы исследований (на материале русского языка). Автореф.докт.дисс. –Белгород, 2004 – 52 с.

24. Пищальникова В.А. Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение». Рецензия на монографию В.И.Шаховского «Лингвистическая теория эмоций» / <https://cyberleninka.ru/article/n/2009-01-003-shahovskiy-v-i-lingvisticheskaya-teoriya-emotsiy-m-gnozis-2008-416-s?ysclid=16ozzdl0ww576500710>
25. Агапова С. Г., Телюкина Е. К. К вопросу о способах репрезентации эмоций // Science Time. – 2015. – № 1. – С. 9-11.
26. Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций. – Москва: Гнозис, 2008. - 416 с.
27. Ларина Т.В. Прагматика эмоций в межкультурном контексте. / Текст науч.ст.по спец. «Языкознание и литературоведение», 2015. –С.144-163. <https://cyberleninka.ru/article/n/pragmatika-emotsiy-v-mezhkulturnom-kontekste>
28. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. Пер. с англ. А.Д. Шмелева. – Москва: Языки славянской культуры, 2001. – 272 с.
29. Шаховский В.И. Язык и эмоции. Учебное пособие. – Волгоград : Изд-во ВГПУ «Перемена», 2009. –170 с.
30. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. Из. 2-е, доп. –Москва: Эдиториал УРСС, 2002. – 280 с.
31. Гак В.Г. Синтаксис эмоций и оценок / Функциональная семантика: оценка, экспрессивность, модальность. –Москва: ИЯ РАН. –168 с.
32. Ashurov Sh., Suvonova N. Linguistic, Psychological and Theological Interpretation of “White” Colour (in the example of the French and Uzbek languages) / Journal of Positive School Psychology 2022, Vol.6, No.4, 9550 – 9560. Scopus Source:<https://www.scopus.com/sourceid/21101044228>

ТИЛ, ТА'ЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Гаппаров Алибек,
СамДВМЧБУ хорижий тиллар
кафедраси катта ўқитувчиси
Самарқанд, Ўзбекистон
ali_bek85@mail.ru

ПУБЛИЦИСТИК МАТНИНГ СОЦИОЛИНГВИСТИК ТАДҚИҚИ

АННОТАЦИЯ

Тилнинг ривожланиш жараёни, асосан, ички омил, шунингдек, ташки омиллар ҳисобига кенгайишидан иборат. Бугунги кун тиллараро глобаллашув жараёни сабаб дунё тиллари луғат таркибининг бойиб боришида экстралингвистик факторнинг фаоллашганини ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш жоиз. Жамиятдаги барча ўзгаришлар тилда акс этади ва тилдаги юз бераётган ўзгаришларга жамиятнинг онгли аралашуви зарур деган ғояни илгари суришга асос солиш зарур. Бу ўз ўрнида “тил сиёсати” тушунчаси билан боғлиқ. Замонавий ижтимоий тараққиёт инсоннинг ҳар томонлама ижтимоий жараёни бўлиб, унинг энг муҳим таркибий қисмларидан бири тилдир. Инсон фаолиятининг барча жабҳалари, инсон онги томонидан ажратилган ижтимоий мазмунли барча нарсалар тилда, унинг лексикасида акс этади. Дарҳақиқат, сиёсат ва мафкура жамиятнинг ўзига хос атрибути сифатида тилга бетараф бўла олмайди, чунки улар халқ ва жамиятдан мустақил равишда мавжуд бўла олмайди.

Калит сўзлар: публицистика, газета, медиаматн, услуб, сиёсат, тил, матбуот, тил сиёсати, терминология, социоллингвистика

Gapparov Alibek,
SamSUVMLB senior teacher of the
foreign languages department
Samarkand, Uzbekistan
ali_bek85@mail.ru

SOCIOLINGUISTIC STUDY OF PUBLICISTIC TEXT

ABSTRACT

The process of language development consists mainly of expansion due to internal factors, as well as external factors. Today, due to the process of interlinguistic globalization, it is worth noting that the extralinguistic factor has been activated in the enrichment of the vocabulary of world languages. All the changes in the society are reflected in the language, and it is necessary to establish the basis for the promotion of the idea that the conscious intervention of the society is necessary for the changes taking place in the language. This is related to the concept of "language policy". Modern social development is a comprehensive human social process, one of its most important components is language. All aspects of human activity, all things with social content separated by the human mind are reflected in the

language and its lexicon. Indeed, politics and ideology cannot be neutral to language as a specific attribute of society, because they cannot exist independently of people and society.

Keywords: journalism, newspaper, media text, style, politics, language, press, language policy, terminology, sociolinguistics

Гаппаров Алибек,
старший преподаватель кафедры
иностраннных языков СамГУВМЖБ
Самарканд, Узбекистан
ali_bek85@mail.ru

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПУБЛИЦИСТСКОГО ТЕКСТА

АННОТАЦИЯ

Процесс развития языка состоит в основном из расширения за счет внутренних факторов, а также внешних факторов. Сегодня, в связи с процессом межъязыковой глобализации, стоит отметить активизацию экстралингвистического фактора в обогащении лексики языков мира. Все изменения в обществе отражаются в языке, и необходимо создать основу для продвижения идеи о том, что для изменений, происходящих в языке, необходимо сознательное вмешательство общества. Это связано с понятием «языковая политика». Современное общественное развитие представляет собой всеобъемлющий социальный процесс человека, одним из важнейших его компонентов является язык. Все стороны человеческой деятельности, все вещи социального содержания, выделяемые человеческим разумом, отражаются в языке и его лексике. Действительно, политика и идеология не могут быть нейтральными по отношению к языку как специфическому атрибуту общества, потому что не могут существовать независимо от людей и общества.

Ключевые слова: журналистика, газета, медиатекст, стиль, политика, язык, пресса, языковая политика, терминология, социоллингвистика.

Оммавий ахборот воситалари махсус ижтимоий-ахборот тизими сифатида ижтимоий-сиёсий воқеликни ўзига хос концептуаллаштириш вазифасини бажаради, мафкуравий медиа оламини яратади. Бу ижтимоий-сиёсий нутқда, оммавий ахборот воситаларига қаратилган, терминлар сиёсий дунё ҳақида маълумот ташувчиси сифатида ишлайди. Оммавий ахборот воситалари (ОАВ) жамиятимиз ва ҳаётимизнинг муҳим қисмидир, чунки улар ахборот узатишнинг энг муҳим воситасидир. ОАВ тушунчаси деганда кенг жамоатчиликни хабардор қилувчи, маърифат тарқатувчи, билим берувчи, кўнгил очар техник воситалар тушунилади. Зеро, Г.Я.Салганик журналистикага: “замонавийлик йилномаси, ҳозирги тарихни бутунлигича акс эттиргани учун у жамиятнинг долзарб муаммолари – сиёсий, ижтимоий, маиший, фалсафий ва хоказоларга қаратилган” деб таъриф беради [11. Б.202].

Сиёсий жараён жамиятда, одамларнинг ижтимоий фаолияти жараёнида туғилади ва ривожланади. Е.И.Шейгалнинг фикрига кўра, сиёсатнинг ўзига хослиги, инсон фаолиятининг бир қатор бошқа соҳаларидан фарқли ўлароқ, унинг асосан дискурсив табиатга эгаллигидадир: кўплаб сиёсий ҳаракатлар ўз табиатига кўра нутқ ҳаракатларидир [13. Б.305].

Оммавий коммуникацияларнинг тили – бу маълумотни тақдим этишнинг маълум бир услуги билан тавсифланганлигини ҳисобга олсак, ОАВ нинг ўзи газета – публицистик услубнинг, яъни ҳам ёзма, ҳам оғзаки шаклда амалга ошириладиган жамият ҳаёти, оммавий мулоқот услубларнинг маълум лингвистик хусусиятлари билан

тавсифланади. Ушбу услубнинг асосий ажралиб турадиган хусусиятларидан бири бу иккита тенденциянинг: экспрессивлик тенденцияси ва стандартликка йўналтирилган тенденциянинг комбинациясидир. Албатта, бу публицистиканинг ўзи бажарадиган вазифалар билан боғлиқ.

ОАВ тилининг услуб хусусиятлари ҳар бир газета матнида ҳар бири тилдан фойдаланишда яна ўз услубий хусусиятларига эга. Англашиладики, тилдан фойдаланиш маъносида ёки публицистик моҳияти билан газеталарнинг ҳар бирининг олдига қўйилган мақсад ва вазифаларидан, жанр хусусиятларидан келиб чиқиб белгиланади. Зеро, газета тилининг услубий имкониятлари уларнинг ижтимоий вазифасига боғлиқ бўлиб, оммага ахборот узатиш жараёнида ОАВнинг вазифаси билан боғлиқ ҳодиса сифатида қаралади. Кўпчилик ҳолларда улар тарғибот ишларини олиб бориш, яъни асосий вазифасидан келиб чиқиб аудиториغا таъсир ўтказишда тил воситаларидан ҳам ана шунга мос равишда танланади.

Матбуотни публицистик услуб асоси деб ҳисобланар экан унинг саҳифаларида эълон қилиниб бориладиган турли хабарлар, жанр хусусиятларидан қатъий назар публицистик услубнинг ёзма шаклидир. Публицистик услуб кенг тармоқли услуб ҳамда у ҳам бошқа нутқ услубларига хос.

Публицистик услуб – (газета – оммавий, газета, сиёсий, газета - журнал) – сиёсий, иқтисодий, маданий, спорт ва бошқа шу каби ижтимоий муносабатларнинг кенг соҳасига хизмат қилувчи функционал услублардан бири. Публицистик услуб сиёсий адабиётда қўлланилади, у ОАВ) – газеталар, журналлар, радио, телевидение, ҳужжатли фильмлар билан ифодаланади.

ПУБЛИЦИСТИКА (лот. publicus – ижтимоий) – даврнинг ижтимоий-сиёсий ва б. долзарб масалаларига бағишланган адабий ижод тури. Публицистиканинг вазифаси ижтимоий фикр уйғотиш ва уни шакллантириш, маълум мақсадга йўналтириш, ҳужжатли факт маълумотлар асосида воқелик манзарасини яратишдан иборат. Ҳозирги замон ижтимоий ҳаёти, унга алоқадор ўтмиш ва келажак фактлари публицистиканинг предметиدير. Ҳаётда ижтимоий фаолият, онгли қарашларнинг салмоғи ортган сари публицистнинг, яъни ижодкорнинг воқеликка фаол аралашуви, фикрни бевосита ошқора, дангал ифодалаш тамойили ҳам ошди. Публицистика фан, санъат, адабиёт асарлари таркибига тобора кўпроқ кириб бормоқда. Публицистик роман, пьеса, кино асарлари пайдо бўлмоқда [14. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-p/publitsistika-uz/>].

Т.А. Зуева нутқнинг публицистик услубини “адабий тилнинг сиёсий ва мафкуравий ижтимоий муносабатлар соҳасига хизмат қилувчи функционал турларидан бири сифатида тавсифлайди. Шунингдек, узатиладиган маълумотларнинг қиймат йўналиши туфайли ифода ва стандартнинг комбинацияси публицистик услубнинг асосий семантик – конструктив тамойилидир” деб таърифлайди [2. Б.55].

Шу ўринда публицистиканинг вазифаси борасида фикр билдирмоқчимиз. Публицистиканинг вазифаларига:

- жамоатчиликда ижтимоий фикр уйғотиш ва уни шакллантириш;
- факт-маълумотлар асосида турли-туман воқелик манзарасини яратиш.

Ушбу услубнинг энг муҳим функциялари ахборот функцияси, шунингдек, сиёсат, фан, спорт ва жамият ҳаётидаги янгиликларни хабар қилишдир. Ахборот функцияси тил тизимининг турли даражаларида кўп сонли тил воситалари орқали амалга оширилади. Бу ерда стандарт сўзлашув нутқи элементлари қаторига – хабарнинг мазмунига қараб – ишбилармонлик нутқининг, турли илмий касбий тиллар, ижтимоий-сиёсий терминология бўлаклари, фаннинг турли соҳаларига ва касбий доираларга тегишли махсус лексика ҳамда кўп сонли географик номлар ёки муассаса ва ташкилотларнинг номлари киради [1. Б.40].

Оммавий ахборот воситаларида учрайдиган ушбу ва бошқа лексик бирликлар қуйида муҳокама – қилинади. Ундан фойдаланиш соҳаси – бу оммавий ахборот

воситалари, сиёсатчилар ва жамоат арбобларининг оммавий чиқишларидир. Бундан мантиқан келиб чиқадики, асосий ижтимоий-сиёсий тушунчалар ўз ўрнида публицистиканинг предметини ташкил этувчи асосий тушунчалар ҳамдир. Ижтимоий-сиёсий лексика ўзининг равшанлиги, қулайлиги билан оммавий ахборот воситаларининг асоси сифатида газетага яқин, бу унинг ўзига хос хусусиятидир. Айтилганларни умумлаштириб, ижтимоий-сиёсий лексиканинг қуйидаги белгиларини келтириб ўтишимиз мумкин:

- ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг маълум вақт давомида ижтимоий аҳамиятга эга бўлган ва фаол муҳокама қилинадиган тушунча ва ҳодисаларини акс эттиради;
- ўзининг катта қисмида у барча давом этаётган ижтимоий ҳодисалар иштирокчиларига яқин ва тушунарли;
- мафкуравийликка эга;
- оммавий ахборот воситалари ва журналистикада кенг қўлланилади.

Публицистик услубда “*Ишонтириш*” ҳамда “*Таъсир этиш*” коммуникатив ҳаракатининг самарадорлиги пропозитив маълумотларнинг мазмунига, психолингвистик хусусиятларга, ижтимоий мавқега, маърузачи ва тингловчининг ижтимоий роли функцияларига, коммуникатив ҳаракатнинг вақти ва жойига, ахборотни оғзаки ва оғзаки бўлмаган компонентларда тақдим этиш шаклига боғлиқ.

ОАВ лисоний таъсир этишнинг фаол канали сифатида муайян ахборий услубларнинг қўлланиши ва тарқалишида ҳам муҳим аҳамият касб этади. “Ахборот услуги” тушунчаси оммавий коммуникация билан бевосита боғлиқ ва бу ўқувчи, тингловчи, томошабин билан олиб бориладиган мулоқотдаги ўзига хос оҳангни ифодалашга хизмат қилади. Бундай хусусиятга ҳар бир ОАВ – газета, журнал, радиоэшиттириш ва теледастур эга [12. Б.59].

Ю.Е.Калугина таъкидлаганидек, маъноли мулоқот воситаси сифатида тил ўз таркибида сўзловчининг ниятини тўлиқ, оқилона гавдалантиришга ва унинг стратегик мақсадларини энг самарали амалга оширишга қодир бўлган бирликларни ўз ичига олади [10. Б.3-8].

Анъанага кўра, публицистика сиёсий ва иқтисодий масалаларни ёритишда муҳим маданий-тарихий роль ўйнайди [3. Б.92-101]. Сиёсий оммавий ахборот воситалари матнларига “иқтисод” мавзусига мунтазам мурожаат қилиш молиявий ва иқтисодий лексика сиёсий дискурснинг ажратилмас атрибути эканлигини айтишга имкон беради [4. Б.96].

Функционал жанрга мансублиги нуктаи назаридан, кенг доирадаги сиёсий ва иқтисодий медиа матнлар тоифасига киради ва аниқ прагматик йўналишга эга, чунки улар автор шарҳини ўз ичига олади, маълум бир фикр билдиради ёки жамоатчилик фикрини шакллантирадиган баҳо берилади:

Пўлотчида энди ота-оналарнинг кўнгиллари тўқ. Негаки, фарзандлари шундоқ қўл чўзса етгулик мактабда, замонавий шарт-шароитларда сабоқ олишади. (ХС.09.01. 2023); “Энг муҳими, ички хотиржамлик кўнгилда сабр туйғусини уйғотади. Зеро, буюк ҳақим бобомиз Ибн Сино бежиз: “Сабр — шифонинг бошланишидир”, деб таъкидламаганлар” (UzA.19.04.2020) ва ҳ.к.

Тил инсон фаолиятида унинг хатти-ҳаракатларини муайян даражада тартибга солувчи белгили воситалар системаси сифатида қаралади. Тилнинг муқаррар яшаши, яъни барқарорлиги шу тилдан фойдаланувчи халқнинг таффақурига ва миллий ўзлигига боғлиқ экани ҳеч ким учун сир эмас. Жамият ҳаётидаги турли эврилишлар, дунё халқларининг моддий, мафкуравий ва маданий алоқалари тилнинг ўзгаришига ёки унинг йўқ бўлиб кетишига сабаб бўладиган омиллардан биридир.

М.Худойқулов “... газета, журналистика ва публицистика бир-бири билан узвий боғлиқ ҳодисалар бўлиб, газета публицистика воситаси билан иш кўрса, ўз навбатида, публицистика газета фаолияти орқали намоён бўлади” – деб ҳисоблайди [13. Б.6].

Дарҳақиқат, газета матнининг ижтимоий функцияси «нутқ манзили»нинг ўзига хос хусусиятлари билан ҳам белгиланади.

Инсон фаолияти ва жамиятидаги, жумладан, сиёсий, дипломатик, иқтисодий соҳадаги муҳим воқеа ва ўзгаришларни ақс эттирувчи оммавий ахборот воситаларининг тили сўз яратишда улкан имкониятга эга. Англашиладики, “Ахборот воситаларининг иқтисодий матнларида учрайдиган муаллифнинг неологизмлари махсус тил бирликларига айланиши мумкин” [5. Б.98].

Замонавий публицистик услубда тилнинг икки тенг ҳуқуқли вазифаси кўзга ташланади: ахборот бериш ва таъсир этиш. Шунинг учун функционал услубшуносликда публицистик услубнинг публицистик ва инфор­мацион услуб ҳосил қилувчи омилларнинг дихотомиясига алоҳида эътибор берилади. Услубнинг ўзи эса бирмунча тўлиқроқ айтганда, оммавий коммуникация услуби сифатида ўрганилади. Бу услуб ҳосил қилувчи омиллар жанрларнинг ривожланган тизимидан иборат. Улар асосида ҳам тил функциялари шаклланади. Информацион жанрлар ахборот бериш, таҳлилий жанрлар предмет ёки воқеа-ҳодисани таҳлил қилиш, публицистика эса таъсир этиш функцияларини бажаради. М.Н.Кожина публицистик услубни ўзига хос газета жанрларининг – интервью, корреспонденция, бош мақола, ички ва ташқи воқеа-ҳодисалар ҳақидаги ахборотлар йиғиндиси, дея таърифласа [7. Б.224], Д.Н.Шмелёв ахборий хабарлар публицистик стилга хос эмас, деб таъкидлайди [16. Б.148].

Публицистик услуб фақат ўзига хос лексикага эга эмас. М.Н.Кожина нуқтаи назарига кўра, унинг тилида илмий, расмий, расмий-идоравий стилга хос бўёқдорликка эга сўзлар кўп, бироқ газета публицистикасига хос бўёқдорликка эга бўлганлари йўқ ёки жуда ҳам оз [7. Б.224]. Бундай қараш асосида публицистик услуб турли услубларга мансуб жанрлар йиғиндисидан иборат бўлиб, ушбу жанрлар ҳам, ўз навбатида, ўзига хос экстралингвистик белгиларга эга деган фикр шаклланди. Булар жумласига оммавий ўқувчига, турли талаб ва эҳтиёжларга, истакларга қаратилганлик, публицистиклик кабиларни киритиш мумкин. Матбуот матнларини яратиш публицистик дискурс сифатида тавсифланади ва коммуникатив, услубий ва тил меъёрларига мувофиқ равишда яратилади. Публицистик дискурс унда аввалдан мустақкам жой олган концептларни лисоний таъкидлаш деб ҳам талқин этилиши мумкин. Улар идеологемалар деб ҳам аталади.

Айтиш жоизки, публицистик услуб доирасида ижтимоий фаолиятнинг тилдан фойдаланишдаги махсус услуб сифатида қаралади. Дарҳақиқат, “Публицистик асарлар жуда кенг мавзудаги масалаларга – замонамизнинг жамиятини қизиқтирган долзарб масалаларига: сиёсий, иқтисодий, ахлоқий, фалсафий, маданият, таълим, кундалик ҳаётга оид масалаларга бағишланган” [9. Б.102]. Ўзбек тили функционал услуб тизимида публицистик услубнинг алоҳида ўрин ва мавқега эгаллиги унинг ижтимоий ҳаётда кенг кўламдаги ижтимоий-сиёсий, маънавий-маърифий, маданият ва спорт каби соҳаларга хизмат қилиши билан изоҳланади [7. Б.52].

Публицистик-газета тилида кўрсатиб ўтилган жараён “нутқий занжирнинг стандартлаштирилган ва экспрессив бўғинларнинг мажбурий ва бевосита мунтазам ўзаро нисбати, уларнинг алмашинуви ва бир-бирига қарама-қарши қўйилиши сифатида намоён бўлади. Бунинг хусусияти моделлаштирилаётган газета воқелигининг ўзига хос омилларига боғлиқ бўлади” [8. Б.57]. Бунда ҳар иккала тенденция газета тилининг табиати, унинг ижтимоий хусусияти ва коммуникатив аҳамиятидан келиб чиқади. Газета тили оммавий, таркиб жиҳатидан хилма-хил бўлган аудиторияга йўналтирилади. Шу боис, унинг шакллари ижтимоий жиҳатдан аҳамиятли, тушунарли, турли ижтимоий гуруҳлар учун таъсирчан бўлиши лозим. Ҳам нутқ ишлаб чиқарувчиси (“коллектив тарғиботчи ва ташвиқотчи”), ҳам нутқ олувчиси нуқтаи назаридан газета тили стандартлаштиришга максимал даражада мойиллигини, унга эҳтиёжмандлигини намоён этади [8. Б.57]. Шу тариқа, газета нутқий стандартлашув ижтимоий

коммуникатив ва баҳоловчи йўналишга эга, бадий-нутқий стандартлашув индивидуал-коммуникатив йўналишга эга. Газета-публицистик нутқи – бу, аввало, таъсир кўрсатиши лозим бўлган нутқ, шу боисдан аудиториянинг манфаатларини максимал даражада ҳисобга олади. Демак, нутқ манзили нутқга назаридан ҳам газета нутқи ижтимоий жиҳатдан ўта аҳамиятлидир. Сиёсий-ижтимоий лексемаларнинг фаоллашуви ана шу ҳодисани кўрсатади: *демократия, партия, Евроосиё иқтисодий иттифоқи; инқирозли ҳодисалар; барқарор лигиогистик занжирлари; кооперация алоқалари; ижтимоий кескинлик; ҳамкорликнинг ностандарт механизмлари; меҳнат миграцияси; иқтисодий тараққиёт; табиий драйвер* ва ҳ.к.

Кўрсатилган мисоллардан кўриниб турибдики, матбуотда ижтимоий-сиёсий соҳага доир бирликлар сўз ва иборалардан фойдаланилади.

Матбуот матнида сиёсий-ижтимоий лексемаларнинг қайта шаклланишини куйидаги ҳолатларини кузатиш мумкин. Маълумки, тилда лексиканинг тилда аввалдан бўлган, тарихий ва эскирган сўзлар ҳисобига, шундай сўзларни ишга солиш, амалга киритиш йўли билан бойиши кўпчилик тиллар учун характерли ҳодиса сифатида қаралади. Шундай ижтимоий-сиёсий лексемаларга *вазир, ҳоким, ҳокимият, қўмита, девон* каби луғавий бирликларни киритиш мумкин. Публицистик услубнинг ёзма шаклларида ушбу лексемалар эскирган, қўлланишдан чиққан сўз ва иборалар, синтактик тузилмалар қайта фаоллашгани матбуотда кузатилади.

Публицистик услубнинг оралиқ услуб эканлигини тасдиқловчи яна бир тасдиғи сифатида расмий услубдаги феълнинг ҳаракат номи шакли фаол қўлланилишида, гапнинг кесими кўпинча ҳозирги замоннинг мажхул нисбатида ифодаланади, ҳужжатнинг характериға қараб шарт майли шаклиға тез-тез мурожаат қилинишида кўришимиз мумкин. Масалан, *ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, қабул қилиш, белгилаш, тасдиқлаш, тартибга солиш, ўзгартириш, жорий қилиш, комиссиясини тузиш, сайлов кунини тайинлаш, сайлаш, озод этиш, ратификация қилиш, таъсис этиш, амалга ошириш* сингари феълли бирикмалар ишлатилган ҳамда *амалга оширилади, ташкил этади, белгиланади, асосланади, ҳисобланади, ҳимоя қилинади, амалга оширади, тан олинади, иш кўради, адо этади, кафолатланади, таъқиқланади, тавсия этилади* сингари феълларнинг фаол ишлатилиши ҳам юқоридаги фикрнинг тасдиғидир.

Публицистик услуб термини учун синоним сифатида ва энг кенг тарқалган газета – публицистик номланиши бўлиб, публицистик услубда иккита кичик услубнинг мавжудлигини тавсифлайди – газета – ахборот ва журналистик (шахсий публицистик); газета ва газета – журналлар публицистик услубнинг қўлланилишининг асосий соҳасини – белгиланган алоқа соҳасидаги даврий матбуотни, сиёсий жиҳат, воқеликка ёндашишда сиёсий жиҳатнинг муҳим ролини ажратиб кўрсатади [15. <https://sanstv.ru/dict>].

Дарҳақиқат, ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги долзарб масалаларни ёритишда публицистиканинг ўрни бекиёсдир. Публицистиканинг чуқур мазмуни, ижтимоий-сиёсий масалалар хусусида баҳс-мунозаралар олиб бориши уни сиёсий жараёнда муҳим ўрин тутиши билан белгиланади.

Публицистик услуб жамият ҳаётининг барча соҳаларидаги долзарб масалаларни тасвирлашга қаратилган. “Журналистик услубда (публицистик услубда) таъсир қилишнинг тил функцияси (ташвиқот ва тарғибот) амалга оширилади, бу билан соф маълумот берувчи функция бирлаштирилади (“янгиликлар репортажи, хабарлари”)” [9. Б.33].

Шундай қилиб, публицистика сиёсий ва иқтисодий масалаларни ёритишда муҳим маданий-тарихий аҳамиятга эгаллиги билан оммавий ахборот воситалари матнлари орқали ижтимоий-сиёсий лексикага мунтазам мурожаат қилиш орқали улар таркибига

иқтисодий, маданий, диний, ҳарбий, халқаро муносабатлар соҳаси лексикасини сиёсий дискурсининг ажратилмас атрибути эканлигини кўрсатади.

Иктибослар/Сноски/References

1. Andrea Dettmer. (R)evolution der Sprache. Zum Sprachwandel im modernen Russischen – untersucht anhand russischer Printmedien. – Bielefeld, 2000. 170 с.
2. Зуева Т.А. Стилистика русского языка: Учебное пособие. – Екатеринбург, 2008. 175 с. (Zuyeva T.A. Stilistika russkogo yazyka: Uchebnoye posobiye. – Yekaterinburg, 2008. 175 s.)
3. Калугина Ю.Е. Экономические термины в современном политическом дискурсе. Вестн. Моск. унта. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2015. № 3. – 101 с. (Kalugina Yu.Ye. Ekonomicheskiye terminy v sovremennom politicheskom diskurse. Vestn. Mosk. unta. Ser. 21. Upravleniye (gosudarstvo i obshchestvo). 2015. № 3. – 101 s.)
4. Калугина Ю.Е. Кўрсатилган асар. – 101 с. (Kalugina Yu.Ye. Ko'rsatilgan asar. – 101 s.)
5. Калугина Ю.Е. Кўрсатилган асар. – 101 с. (Kalugina Yu.Ye. Ko'rsatilgan asar. – 101 s.)
6. Каримов С. Ўзбек тили функционал стилистикаси. – Самарқанд: СамДУ, 2010. – 191 с. (Karimov S. O'zbek tili funksional stilistikasi. – Samarqand.: SamDU, 2010. – 191 s.)
7. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвещение, 1993. 464 с. (Kojina M.N. Stilistika russkogo yazyka. – M.: Prosvechueniye, 1993. 464 s.)
8. **Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе.** – М., 1971. 268 с. (**Kostomarov V. G. Russkiy yazik na gazetnoy polose.** – M., 1971. 268 s.)
9. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М.: Оникс 21 век: Мир и образование, 2001. 381 с. (Rozenal D.E. Spravochnik po russkomu yazyku. Prakticheskaya stilistika. – M.: Oniks 21 vek: Mir i obrazovaniye, 2001. 381 s.)
10. Романов, А.А. Регулятивная деятельность участников диалога // Язык, культура и социум в гуманитарной парадигме: сб. науч. тр.; Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1999. 148 с. (Romanov, A.A. Regulyativnaya deyatelnost uchastnikov dialoga // Yazyk, kultura i sosium v gumanitarnoy paradigme: sb. nauch. tr.; Tver. gos. un-t. – Tver, 1999. 148 s.)
11. Солганик Г.Я. Стилистика текста. М.: Флинта. 2000. 251 с. (Solganik G.Ya. Stilistika teksta. M.: Flinta. 2000. 251 s.)
12. Тешабаева Д.М. кўрсатилган асар. – Б.59. (Teshabayeva D.M. ko'rsatilgan asar. – B.59.)
13. Хайруллаев Х. (2019). Об особенностях изучения объекта речевой лингвистики. Иностранная филология: язык, литература, образование, (2 (71), 17-20. извлечено от <https://inlibrary.uz>) (Xayrullayev X. (2019). Ob osobennostyax izucheniya obyekta rechevoy lingvistiki. Inostrannaya filologiya: yazyk, literatura, obrazovaniye, (2 (71), 17-20. izvlecheno ot <https://inlibrary.uz>)
14. Худойкулов М. Журналистика ва публицистика. – Т.: Тафаккур, 2010. 288 с. (Xudoyqulov M. Jurnalistika va publisistika. – T.: Tafakkur, 2010. 288 s.)
15. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса: Монография. Ин-т языкознания РАН; Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград: Перемена, 2000. 365 с. (Sheygal Ye.I. Semiotika politicheskogo diskursa: Monografiya. In-t yazykoznaneya RAN; Volgogr. gos. ped. un-t. – Volgograd: Peremena, 2000. 365 s.)
16. Шмелев Д.Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке. – М.: Наука, 1976. 150 с. (Shmelev D.N. Sintaksicheskaya chlenimost vyskazyvaniya v sovremennom russkom yazyke. – M.: Nauka, 1976. 150s.)
17. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-p/publitsistika-uz/>
18. <https://sandtv.ru/dict>

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Urokov Xasan

Samarqand davlat chet tillar instituti
o'zbek tili va adabiyoti kafedrası
stajyor-o'qituvchisi
Samarqand, O'zbekiston
urokovhasan@gmail.com

KUN.UZ IJTIMOY TARMOQ XABAR MATNLARINING SOTSIOLINGVISTIK TAHLILI

ANNOTATSIYA

Ijtimoiy tarmoqlar-internet bugungi kunda eng tezkor xabar almashish vositasi sanaladi. Bu tarmoqlarda nafaqat xabar almashish mumkin, balki eng so'nggi yangiliklardan, axborotlardan bahramand bo'lamiz. Yurtimizda ham bugungi kunda ijtimoiy tarmoq-internet sohasini rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda. Shaxsan yurtboshimiz Sh. Mirziyoyev boshchiligida raqamli texnologiyalarni, ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Yurtimizda bugungi kunda internet tarmog'ini rivojlantirish, kundalik yangiliklarni yetkazib berishga mo'ljallangan ijtimoiy tarmoqlarni tashkil qilish uchun amaliy harakatlar olib borilmoqda. Lekin tashkil qilinayotgan bunday ijtimoiy tarmoqlarning hammasini ham ishonchli deb bo'lmaydi. Sababi bunday ijtimoiy tarmoqlarning ba'zilarida "mish-mish", "feyk", "soxta" xabarlar beriladi, ularning asl maqsadi bunaqangi xabarlar orqali mashhur bo'lish, ko'proq obunachilarga, o'quvchilarga ega bo'lish hisoblanadi. Bu ijtimoiy tarmoqdagi yolg'on xabarlarni o'qigan o'quvchilar ishonchli xabarlar bilan soxta xabarlarning farqiga bormay qolmoqda. Bu esa jamiyatda turli xil tushunmovchiliklarni, nizolarni yuzaga chiqarmoqda.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoq, Kun.uz, adresant, adresat, feyk, mish-mish, lakuna, realiya, geografik realiya.

Urokov KHasan

Samarkand State Institute of Foreign Languages
department of Uzbek language and literature
teacher
Samarkand, Uzbekistan
urokovhasan@gmail.com

SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS OF KUN.UZ SOCIAL NETWORK MESSAGES

ABSTRACT

Social networks - the Internet today are considered the fastest means of communication. In these networks, we can not only exchange messages, but also enjoy the latest news and information. In our country today, great attention is being paid to the

development of social networks and the Internet. Under the leadership of our President Sh. Mirziyoyev, great attention is being paid to the development of digital technologies and social networks. Today, in our country, practical efforts are being made to develop the Internet, to organize social networks designed to deliver daily news. But not all such social networks are reliable. The reason is that "rumor", "fake", "artificial" messages are given in some of these social networks, the real purpose of which is to become famous and gain more subscribers and readers through such messages. Readers who read false news on this social network are not able to distinguish between reliable news and fake news. This causes various misunderstandings and conflicts in the society.

Keywords: social network, Kun.uz, addressee, addresse, fake, rumor, lacuna, reality, geographical reality.

Уроков Хасан

Самаркандский государственный институт иностранных языков
Кафедра узбекского языка и литературы
преподаватель-стажер
Самарканд, Узбекистан
urokovhasan@gmail.com

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СООБЩЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ KUN.UZ

АННОТАЦИЯ

Социальные сети – Интернет сегодня считаются самым быстрым средством общения. В этих сетях мы можем не только обмениваться сообщениями, но и получать последние новости и информацию. В нашей стране сегодня большое внимание уделяется развитию социальных сетей и Интернета. Под руководством нашего Президента Ш.Мирзиёева большое внимание уделяется развитию цифровых технологий и социальных сетей. Сегодня в нашей стране предпринимаются практические усилия по развитию Интернета, организации социальных сетей, предназначенных для доставки ежедневных новостей. Но не все такие социальные сети надежны. Причина в том, что в некоторых из этих социальных сетей даются «слуховые», «фейковые», «ложные» сообщения, реальная цель которых — прославиться и получить больше подписчиков и читателей с помощью таких сообщений. Читатели, читающие ложные новости в этой социальной сети, не в состоянии отличить достоверные новости от фейковых. Это вызывает различные недоразумения и споры в обществе.

Ключевые слова: социальная сеть, Kun.uz, адресат, адресат, фейк, слух, лакуна, реальность, географическая реальность.

Kundalik hayotimizni ijtimoiy tarmoqlarsiz, ulardagi kundalik yangiliklarsiz tasavvur qilolmaymiz. Bu tarmoq hayotimizga shu qadar jadallik bilan kirib keldiki, natijada ularga tobe bo'lib qolayotganimizni sezmay ham qoldik. Ijtimoiy tarmoq sohalarini rivojlantirish uchun yurtimizda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Chunki barcha sohalar ushbu tarmoqqa ulanmoqda, ishlar shu tarmoq orqali bajarilmoqda. **“Ushbu soha rivojlanmasa, boshqa biror-bir tarmoq oldinga yurmaydi” [1]**, – deb ta'kidlagan edi yurtboshimiz o'zlarining nutqlarida.

Darhaqiqat, ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi jamiyat uchun foydadir. Har kuni ijtimoiy tarmoqlarda insonlar turli xil sohadagi yangiliklar bilan tanishmoqda. Istagan ma'lumotlarini izlab topmoqda, o'z fikrlarini mustaqil tarzda bayon qilmoqda. Lekin ushbu chiqayotgan kundalik xabarlar orasida ham ishonchlisini topish, ma'lumotlaridan bimalol foydalana olishimiz mumkin bo'lgan xabarlar bilan tanishish qiyinlashib ketmoqda. Ijtimoiy

tarmoqlar orqali “feyk”, “mish-mish” xabarlar ham keng tarqalmoqda. Endi insonlarda “Qaysi xabarlarga ishonishimiz kerak?” degan savol kun markaziga chiqmoqda.

Shunday ishonchli ma'lumotlarni kundalik hayotimizga taqdim etish bilan shug'ullanadigan ijtimoiy tarmoq saytlaridan biri – bu Kun.uz sayti hisoblanadi. Bu saytda berib borilayotgan xabarlar o'zining ishonchliligi, tayanilgan manbalarning mavjudligi, tezkor tarzda o'z foydalanuvchilariga yetkazib berilishi bilan boshqa saytlardan farqlanib turadi. Kun.uz saytidagi xabarlar turli xil mavzularda berib boriladi, bu esa foydalanuvchilariga qo'shimcha qulayliklarni yaratib beradi. Chunki ushbu saytga kirsangiz, boshqa saytlarga o'tmasdan turib siz sport xabarlari, siyosiy xabarlar, madaniy-ma'rifiy xabarlar, iqtisodiy xabarlar va boshqa yo'nalishdagi xabarlarni izlab topishingiz, ulardan bemalol foydalanishingiz mumkin.

Kun.uz saytida e'lon qilingan xabarlar o'zining ishonchliligi bilan boshqa ijtimoiy tarmoq xabarlaridan ajralib turadi. Ko'pincha Daryo.uz ijtimoiy tarmog'idagi yangiliklarni kuzatuvchilar Kun.uzniki bilan o'xshash deyishadi. Haqiqatan ham, yuzaki qaraganda bu ikki saytda e'lon qilib borilayotgan xabarlar ma'no jihatdan bir xildek tuyiladi. Ikki saytda ham bir xil xabarlar chiqsa, ikkisida ham kundalik axborotlar bir xilda yoritilsa. Unda foydalanuvchilarda “bu ikki saytning bir-biridan qanday farqi bor?” degan savol tug'ilishi mumkin. Agar yaxshilab ikki saytdagi xabarlarga e'tibor beriladigan bo'lsa, birinchi o'rinda, ulardagi xabarlar ifodalananayotgan alifboda farq mavjud: Daryo.uz saytidagi xabarlar lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida berilsa, Kun.uz saytidagi xabarlar ham lotin, ham kirill alifbosidagi o'zbek yozuvlarida berib borilmoqda. Ikkinchidan, Daryo.uz saytidagi xabarlar asosan matnli ko'rinishda berib borilsa, Kun.uz saytidagi xabarlar matnli va video ko'rinishida taqdim etiladi. Uchinchidan, Daryo.uz sayti e'tiborini dunyodagi va yurtimizdagi yangiliklarga birdek qaratgan bo'lsa, Kun.uz saytidagi xabarlarning katta qismi yurtimizdagi o'zgarishlarni, yangiliklarni yoritishga qaratilgan.

Kun.uz saytida berilayotgan xabarlarda jamiyatimizdagi o'zgarishlar, islohotlar, sodir bo'layotgan jinoyatlar, qonun buzilishlari, madaniy meroslarimizning bugungi kundagi ahvoli, yoshlar tarbiyasi kabi mavzular yoritilib boriladi. Shuningdek, bu ijtimoiy tarmoqning boshqa tarmoqlardan farqli tarafi ijtimoiy yordamga muhtoj, jamiyatimizning moddiy va ma'naviy yordamiga ehtiyoji eng katta qatlamlarining muammolarini ham olib chiqishidir, - deb hisoblaymiz.

So'z, – hazrat Alisher Navoiy aytganlaridek, insonni hayvondan farqlaydigan vositadir [2]. Bekorga so'zni Iso Masih nafasiga qiyoslashmagan [3]. So'zning kuchi juda katta. So'z odamni o'ldirishi ham, unga qayta jon baxsh etishi ham mumkinligini ko'plab kitoblardan o'qib o'rganganmiz. So'z jamiyat bilan chambarchas bog'langan bo'lib, bu uning ijtimoiy vazifasida namoyon bo'ladi. So'z orqali insonlar muloqot qilishadi, bitmagan ishlarini bittirishadi, kasallarni davolashadi, bemorlarning ko'ngliga malham berishadi.

Kun.uz sayti ham so'z orqali jamiyatimizdagi o'zgarishlarni, insonlarning bir-biri bilan munosabatini ochib berishga harakat qiladi. Ushbu saytda e'lon qilingan xabarlarni o'rganishimiz jarayonida til va jamiyat birligiga yana bir bora amin bo'ldik.

Quyida Kun.uz saytidagi xabarlarning sotsiologik tahliliga to'xtalib o'tamiz.

Ushbu saytda e'lon qilingan **“Тандир ва жиз меҳмонларга, кўкатлар ва бошқа фойдали маҳсулотлар кўпроқ кашқадарёликларга”** deb nomlangan xabarda yurtboshimizning Qashqadaryoga tashrifi mobaynidagi so'zlari keltirilib o'tilgan. Unda voha ahlini sog'lomlashtirish uchun ko'proq ko'kat va foydali mahsulotlar yeyishi kerakligini yurtboshimiz ta'kidlab o'tganlar. Barchamizga ma'lumki, ijtimoiy tarmoqlarda ham yengil kulgiga sabab bo'ladigan voqealardan biri – bu vohaliklarning go'sht mahsulotlarini ko'p iste'mol qilishidir. Bu haqida hattoki qiziqchi Avaz Oxunning mashhur jumalari ham mavjud. Tandır va go'sht deb aytilsa, yurtimizning qaysi burchagida yashashidan qat'iy nazar barcha vohaliklar haqida gapiradilar. U yoqda chorvachilik rivojlangan bo'lib, kundalik mahsulotlarining ichida go'sht bo'lishi tabiiy. Ushbu ikki so'z vohaning tamg'asi bo'lib

qolgan desak, adashmaymiz. Maqolaga e'tibor beradigan bo'lsak, suhbat do'stona tarzda olib borilgan, yurtboshimiz ko'kat va boshqa foydali mahsulotlarni vohaliklar iste'mol qilishi ularning foydasiga ishlashini aytib o'tganlar. Ko'kat barcha ijtimoiy qatlamda sog'lik uchun foydali bo'lsa, tandir va go'sht mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish xastalikka olib borishini bilishadi.

Saytdagi **“Ернинг янги “ўпка” лари – иқлимни дарахтлар эмас, сув ўтлари кутқаради”** nomli xabarda qo'llangan so'zlar ekologlar qatlami doirasida ishlatiladigan, ekologik munosabatlarni ochib berishga xizmat qiladigan so'zlardir. “Uglerod neytralligi”, “atmosfera zararli chiqindilar chiqishi”, “daraxt ekish”, “karbonat anhidrid”, “iqlim o'zgarishi”, “fotosintiz”, “sho'rsizlantirish”, “chuchuk suv”, “suv o'tlari” kabi so'zlar ekologik muammolarni bartaraf etuvchi shaxslar nutqida ishlatiladi. Kundalik hayotimizda bu so'zlar doim ham qo'llanmaydi, chunki ular qo'llanilish doirasi chegaralangan so'zlarning bir ko'rinishi, ya'ni terminlar sanaladi. Xabardagi “iqlim o'zgarishi”, “sho'rlanish”, “fotosintizlovchi suv o'tlari”, “atmosfera ifloslanishi” kabi birliklar orqali o'quvchi yerdagi ekologik muammoning asl mohiyatini his qiladi. **“Innovator”, “planeta”, “kompensatsiya”, “texnologiya”** kabi so'zlarning qo'llanilishi ushbu muammoga biznes qatlamlari, ular orqali zamonaviy texnologiyalar aralashganidan darak beradi.

Tilimizga boshqa tillardan shunday so'zlar ham kirib kelganki, bu so'zlarni o'zimizda tarjima qilishning iloji yo'q. Bunday so'zlar sirasiga “ekvivalentsiz leksika”, “lakuna”, “realiya” kabilarni kiritamiz. Masalan, ingliz tilidagi katta miqdordagi leksik birlikning o'zbek tilida ekvivalenti yo'q [4]. Kun.uz saytidagi xabarlarda ham shunday so'zlardan foydalanilganligini ko'rishimiz mumkin.

Saytdagi siyosiy xabarlardan biri **“Лавров Хитлерда ҳам “яхудий қони бўлганини” итдао қилди. Исроил ундан узр сўрашни талаб этди”** nomli xabardir. Ushbu xabarda ekvivalentsiz leksikadan, realiyalardan foydalanilganining guvohi bo'lamiz: antisemit, yahudiy, natsist, natsizm, argument, natsifikatsiya, Mediaset, Xolokost, Twitter. Bu yerda antisemit, natsist, natsizm, argument, natsifikatsiya kabi so'zlar ekvivalentsiz leksikaga oid bo'lsa, Mediaset, Xolokost, Twitter so'zlari realiyalarga misol bo'ladi. Ushbu so'zlar orqali voqea chet davlatda sodir bo'layotganligini va siyosiy qatamlar orasidagi konflikt ekanligini anglab olishimiz mumkin.

Ushbu xabarda Lavrov tilidan ikkita ibora chiqqan: **“Eng ashaddiy antisemitlar yahudiylardir” va “Har oilaning o'z ahmoq a'zosi bor”**. Bu iboralar orqali Hitlerning va Ukraina Prezidenti Zelenskiyning yahudiyligiga ishora qilinmoqda. Bundan tashqari, holat (antisemit), mavzu (siyosat), maqom (yahudiyligi) ham ko'rsatib o'tilgan. Bu iboralarning birida Hitler, ikkinchisida Zelenskiy nazarda tutilgan. Ushbu xabarni o'qigan o'quvchi ongida birdaniga yahudiylar qirg'inini amalga oshirgan “zolim” hamda rus amaldorlarining e'tirofiga ko'ra, “aqlidan ozgan” Zelenskiy gavgavlanadi. Ikkinchi iborada yana qo'shimcha pragmatik ma'no ham mavjudki, bu ma'no “qardosh xalqlar oilasi (rus, ukrain, belarus) ichidagi ahmoq” degani.

Ijtimoiy tarmoq matnlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, so'zlarning qisqartma shakllari ko'p qo'llanilishiga ishonch hosil qilamiz. Yuqorida nomi keltirilgan xabarda ham **Rossiya TIV, RF TIV, Isroil TIV** kabi qisqartmalarni kuzatishimiz mumkin. Bunday qisqartmalardan foydalanish so'zlarning nutqqa qulay shaklda olib kirilishidan darak beradi.

Saytdagi xabarlarga nazar solsak, umumjahon tomonidan qabul qilingan so'zlar yoki yurtimizdagi siyosatchilar, omma nutqida ko'p uchraydigan qisqartma so'zlarning lotin yoki ingliz alifbosidagi asl ko'rinishi berilgan. Masalan, Kun.uz saytidagi xabarlarga qarasaq, **Kun.uz, AOKA, Mediaset, Twitter, Facebook** kabi o'zimizda yoki dunyoda e'tirof etilgan so'zlar o'zining asl holicha berilgan.

Nutqiy muloqot chog'ida so'zlovchining kommunikatsiya sharoitidan kelib chiqqan holda bir tildan (dialektdan, uslubdan) boshqa bir til ko'rinishiga o'tishi **kodlar o'zgarishi**, ya'ni **bir kod tasarrufidan ikkinchi kod tasarrufiga o'tish** deyiladi[5]. Xuddi shunday

hodisani biz Kun.uz saytidagi **“IIB Toshkentda o‘tkazilgan “soqol tadbirlari” bo‘yicha izoh berdi”** nomli xabarda ko‘rishimiz mumkin. Chunki bu xabarda bir necha bor adresant va adresat munosabati o‘zgargan, rasmiy uslubdan so‘zlashuv uslubiga o‘tish holatlari ham mavjud.

Bundan tashqari, ushbu xabarda diniy qatlamga mansub bo‘lgan so‘zlar – soqol, diniy e‘tiqod, domlo, duo, ro‘mollilar, imom, hijob, burqa (faqat ko‘z ochiq qoldiriladigan kiyim), e‘tiqod, islomshunos; huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari qatlamiga mansub so‘zlar – tezkor shtab, profilaktik tadbir, reytd, siyosat, buyruq, hujjat rasmiylashtirish, PPX, IIV, bosim, statya, qamoq, tushuntirish xati; ijtimoiy tarmoqqa oid tushunchalar – vayner, bloger, Instagram, Facebook, Telegram; chet tilidagi so‘zlar – motivatsiya, mashinka, reytd, shtab, statya; eskirgan so‘z – mulozimlardan foydalanilgan.

Bloger, vayner, Instagram, Facebook, Telegram so‘zlari shakliy-etimologik yozuv tamoyili asosida kirill alifbosidagi matnlarga o‘zgarishsiz olib kirilgan.

Matnda eskirgan so‘zdan ham foydalanilgan. “Mulozim” so‘zi qadimda saroy amaldori, xizmatchisi ma’nosida qo‘llangan. Bugungi kunda esa iste’moldan chiqib ketgan. Ushbu xabar matnida esa bu so‘zdan foydalanilgan. Bu so‘z o‘sha jumlaning g‘alizlik kasb etishiga sababchi bo‘lgan: **“Ichki ishlar organlari tomonidan jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda jamoat xavfsizligini ta’minlash jarayonida o‘tkaziladigan tezkor-profilaktik tadbirlarini fuqarolarning diniy e‘tiqodi bilan bog‘lash mutlaqo noto‘g‘ri. Fuqaro, o‘zining konstitutsiyaviy huquqlari poymol etilgan deb hisoblasa, o‘rnatilgan tartibda shikoyat qilishi mumkinligini eslatib o‘tamiz”**, – dedi IIV *mulozimi*.

Blogerlarning nutqidagi **diniy e‘tiqod, domlo, duo, imom** kabi so‘zlarning qo‘llanilishi ularning islomiy bilimlardan xabardorligini anglatadi.

“Reytd”, “statya”, “qamoq” deyilgan so‘zlarni eshitganda barcha qatlam vakillari ongida huquqni muhofaza qiluvchi organlar gavdalanadi. Ushbu so‘zlarni ishlatish orqali matnda Ichki ishlar xodimlarining jazo turlari va vositalariga ishora qilinmoqda.

Kun.uz saytida e‘lon qilingan xabarlardan yana biri siyosiy mazmundagi **“Bayden Amerikada «Haqiqat vazirligi»ni tuzib tanqidlar nishoniga aylandi”** nomi bilan chiqarilgan. Ushbu xabarda sotsiologiyaning bir qancha elementlari ishtirok etgan. Bundan tashqari, ba’zi jumlar pragmatik xususiyat ham kasb etgan. Yana subkodlar almashunivi hodisasi ham mavjud.

Vakillar palatasi, ichki xavfsizlik quyi qo‘mitasi, Konservativ siyosatchilar, Federal hukumat, Kongress, kongressmen, Respublikachilar partiyasi, Ichki xavfsizlik departamenti (DHS), Kengash, departament, demokratiya, Milliy xavfsizlik departamenti singari qo‘llangan ekvivalentsiz leksikalar Amerika milliy davlatchiligining asoslari sanaladi. Ushbu muqobilsiz leksikalarning qay birini eshitsak ham, Amerika diyori yodimizga tushadi.

NBS telekanali, Twitter, Oq uy, noqonuniy migratsiya, Wall Street Journal kabi lakunalar ham bevosita Amerika hayoti va madaniyati bilan bog‘langan. Ushbu so‘zlarning tilimizda muqobil variantlari mavjud emas, ularni bir tildan boshqa tilga to‘g‘ri tarjima qilib bo‘lmaydi.

Yuqorida nomi keltirilgan xabarda ijtimoiy tarmoqqa oid bo‘lgan lakunalar ham mavjud: **blok, akkaunt, tvit, senzura (bu yerda ijtimoiy tarmoqlardagi ta’qiqalar nazarda tutilgan), Twitter, heshteg**. Ushbu xabardagi mana shu so‘zlar-lakunlar orqali Amerika hayotida, barcha qatlamlari orasida (xoh u quyi qatlam bo‘lsin, xoh yuqori-siyosiy qatlam bo‘lsin) ijtimoiy tarmoqning qanchalik katta o‘ringa ega ekanligini bilib olishimiz mumkin.

Xabar matnini tahlil qilish jarayonida akronimlardan ham foydalanilganligiga guvoh bo‘ldik. Bunday so‘zlar orqali matnda siyosiy tashkilotlar nomlari keltirilgan. Ya’ni butun dunyo ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ushbu akronimlarni ko‘rganlarida so‘z nima haqida ketayotganini tezda anglab oladi.

DHS - Ichki xavfsizlik departamenti;

DGB - Disinformation Governance Board – dezinformatsiyani boshqarish kengashi;

Stalinning **KGBsi** va boshqalar.

Bulardan tashqari, xabar matnida geografik realiyalardan ham foydalanilganligini kuzatishimiz mumkin. **Nyu York, Kaliforniya, Jorjiya, Arkanzas, shtat** kabi soʻzlar geografik realiyaga misol boʻla oladi. Chunki bular geografik joy nomini bildiradi, bunday nomlar esa bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilinmasdan, maʼnosi ham oʻzgartirilmasdan olib kiriladi.

Brifing, distopik (katta azob-uqubat yoki adolatsizlik mavjud boʻlgan xayoliy davlat yoki jamiyatga tegishli), byuro, antiutopiya singari yangi soʻzlardan foydalanilgan. Bu soʻzlar siyosiy qatlamga mansub soʻzlar sanalib, barchasi Amerika jamiyati bilan chambarchas bogʻlangan.

Xabar matnida «**Adolf Hitlerda haqiqat vazirligi bor edi, Jozef Gebbelsda va Iosif Stalinda ham. Endi Jozef Baydenda ham haqiqat vazirligi bor**» degan mazmundagi jumla ham mavjud. Bu Amerikalik siyosatchilaridan biriga tegishli boʻlgan fikrlar. Bu jumla oʻzida pragmatik maʼno kasb etmoqda, yaʼni Adolf Hitler, Jozef Gebbels, Iosif Stalinlar tarixda soʻz erkinligini boʻgʻgan, xalqning butun hayoti ustidan nazorat oʻrnatgan, oʻz shaxsini yuqori darajaga olib chiqqan davlat rahbarlari sanaladi. Bularning qatoriga Jo Baydenning nomini kiritish bilan “undan ham shu harakatlarni kutish mumkin, u ham yakka hokimlikka intilmochi, Amerikada soʻz erkinligini yoʻqotmoqchi, barcha fikrlar ustidan oʻz nazoratini oʻrnatmoqchi” kabi tag maʼnolarni anglab olishimiz mumkin.

Xabar matnida adresantning oʻrni almashishiga, yaʼni kodlar almashganiga ham diqqatingizni qaratmoqchimiz. Xabar muallif tomonidan ingliz tilidan toʻgʻridan toʻgʻri tarjima qilingan holda berilgan. Xabar matnining boshlanishida adresant muallifning oʻzi boʻlib turib, keyinchalik esa maʼlum vaqtga boshqalarning fikrini keltirish bilan oʻz oʻrnini boshqa insonga boʻshatib bergan. Maʼlum muddat davomida fikr bildiruvchi shaxs almashgan.

Eʼtibor beradigan boʻlsak, Kun.uz saytida eʼlon qilingan xabarlarining aksariyati ingliz, rus tillaridan toʻgʻridan toʻgʻri tarjima qilingan. Shuning uchun ham bunday xabar matnlarida muqobilsiz leksika, inglizcha va ruscha terminlarni koʻp uchratamiz. Ularning hammasi ham tilimizga tarjima qilinavermaydi. Chunki bunday soʻzlar oʻsha xalqlarning hayot tarzi, davlatchiligi, madaniyati bilan bogʻliq boʻladi. Maʼlum bir tushunchalarni boshqa xalqlarda qanday maʼnoni bildirishini bilmasdan turib matnga olib kirish yoki oʻquvchi tomonidan ushbu soʻzlarning asl mohiyati maʼlum boʻlmasa, xato tushunchalar hosil qilinishi mumkin. Yoki tarjima jarayonida lingvistik gʻovlar ham boʻlishi mumkin. Bunday hollarda ham tarjima qilinayotgan asl matndagi soʻzlarning boshqa tilda muqobil variantlari mavjud boʻlmaydi.

Lingvistik gʻovlar mavjud boʻlmagan hollarda ham ayrim tushunchalarni tillararo idrok qilinishida lakunalar hosil boʻlishi mumkin. Chunki the Cherokees, the Black soʻzlari hindularning qabila nomlari ekanligini koʻpchilik resipiyent (axborotni qabul qilayotgan kishi) [6] lar tushunmasligi mumkin. Xuddi, shuningdek, AQSh hukumatining qarorgohi hisoblanmish «Oq uy» tushunchasi oʻrtamiyona maʼlumotli resipiyentlar uchun «oqqa boʻyalgan uy» tasavvurini uygʻotishi mumkin.

Xorijiy tilda ifodalanuvchi tushunchani tarjima tilida mavjud boʻlgan yaqin maʼno ifodalovchi soʻz bilan almashtirish mumkin. Bunday usul odatda muayyan kontekst ichida amalga oshiriladi. Bunday usulda tarjima qilishni yuqoridagi matnda ham uchratishimiz mumkin. Matnda “funksiya” soʻzi “vazifa” soʻzi oʻrnida almashinib qoʻllangan.

Kun.uz saytidagi xabarlarini oʻrganish jarayonida ushbu saytning Daryo.uz saytidan farqli jihatlaridan yana biri video shaklidagi xabarlarining berilishi edi. Ushbu xabarlarini kuzatish jarayonida shu narsaga guvoh boʻldikki, bunda muloqotning verbal va noverbal usullaridan foydalaniladi. Chunki yuzma-yuz muloqot jarayonida suhbatdoshlar orasida soʻzlardan tashqari turli xil jestlar, imo-ishoralalar ham fikr almashish uchun xizmat qiladi.

Bunday video xabarlarda kasallikdan qiynalayotgan, yordamga muhtoj qatlamning dard-u hasratlari, musibatli hayot manzaralari yorqin aks ettiriladi. Bunday video murojaatlarni ko'rgan insonlarda ularga nisbatan yordam berish istaklari paydo bo'ladi, moddiy yordam berishga imkoniyati mavjud bo'lmagan shaxslar esa ularning haqiga duolar qilishadi. So'z bilan odamlarning qiyinchiliklaridan xabardor bo'lganidan ko'ra o'z ko'zi bilan ko'rgani insonga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Xalqimizda shunday bir dono fikr mavjud: "Ming bor eshitgandan ko'ra bir bor ko'rgan afzal".

Video murojaatlarda faqat yordamga muhtoj bo'lgan qatlamning dard-u hasratlari yoritilmaydi, bu video murojaatlarda yurtimizdagi yangiliklar, ijtimoiy hayotimizga oid bo'lgan xabarlar, dunyo hamjamiyatidagi voqea-hodisalar ham berib boriladi.

Kun.uz saytida bundan tashqari, reklamalar ham berib boriladi. Reklamalar orqali ushbu saytning moliyaviy tomoni yaxshilanadi. Saytda ijtimoiy roliklar ham, siyosiy video murojaatlar ham, reklama ko'rinishidagi videolar ham berib boriladi.

Kun.uz saytidagi xabar matnlarida sotsiologiyaning bir qancha elementlarini uchratishimiz mumkin. Subkodlar, adabiy til normalari, so'zlashuv tili, so'zlashuv uslubi, dialektlar va ularning turlari, subkodlar almashinuvi, ilmiy terminlar, muqobilsiz leksika, realiyalar va ularning turlari, publitsistik, so'zlashuv, so'zlashuv uslubining kundalik so'zlashuvidan, qisman rasmiy, ilmiy hamda badiiy uslublardan foydalanilgan. Qolgan uslublar Kun.uz matnlarida funksional vazifalarni bajargan. Bulardan tashqari, xabarlarning boshqa tillardan to'g'ridan to'g'ri tarjima asosida o'zbek tiliga o'girilgan matnlar ham bor. Bunday matnlarda tarjimaning ham nozik jihatlariga e'tibor berilgan. Yana milliy madaniyatimizni namoyon etuvchi xabarlar ham mavjud bo'lib, bunday xabarlarda o'zbek xalqiga mos bo'lgan urf-odatlar, an'analar haqida ma'lumotlar berilgan.

Shunday qilib, Kun.uz saytidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqdagi eng ishonchli manbalardan hisoblanadi. Bu yerda foydalanuvchilar uchun barcha mavzudagi xabarlarni topish imkoni mavjud. Yana obunachilar uchun shunday qulayliklar ham borki, foydalanuvchilar istahsa, xabarli matnlarni, istahsa, video ko'rinishidagi xabarlarni o'qishlari yoki ko'rishlari mumkin bo'ladi. Bularning barchasi foydalanuvchilar uchun yaratilgan qulayliklardir.

Иқтибослар/Сноски/References

- 1.Mirziyoyev Sh. 2022-yil 14-aprel kuni Axborot texnologiyalari vazirligining faoliyati va ushbu yildagi rejalari muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishdagi nutqi.
- 2.Mirziyoyev Sh. «Inson qadri uchun». Saylovoldi dastur (gazeta.uz sayti). 27-sentabr 2021.
- 3.Iqbol Mirzo. So'z durlarin termoqdir ishim. (maqola yuz.uz saytidan olindi) 3-sentabr, 2020.
- 4.Mirzaaliyev I., Oxunov A. Ekvivalentsiz leksikaning o'zbek va ingliz tillarida ifodalanishi. (maqola) ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES, 2021.
- 5.Hakimov M., Gaziyeva M. Pragmalingvistika asoslari. – Toshkent, 2020.
- 6.Psixologiyadan ma'ruza matni. Muomala va bilish jarayonlari. Muomalaning madaniy tadqiq etilishi. (Hozir.org sayti) 2019.
- 7.Hamzatov R. Mening Dog'istonim (E.Vohidov tarjimasi "Umrim daryosi"). – Toshkent: Sharq, 2001.
- 8.Sotsiolingvistika. O'quv uslubiy majmua. GulDu, 2018.
- 9.Sotsiolingvistika. O'quv-uslubiy majmua. SamDu, 2021.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TA'LIMSHUNOSLIK

Юсупова Зарина,

Докторант Самаркандского государственного
института иностранных языков
Самарканд, Узбекистан
yasi_amir@mail.ru

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идёт о приоритетных направлениях модернизации образования в Узбекистане. Цифровизация — это полное сочетание цифровых технологий и практического применения, в том числе в образовании. Образование можно считать эффективным, если оно даёт теоретические знания, наиболее актуальные в данное время и прежде всего если оно вооружает учащихся практическими навыками которые помогут им в жизни и работе. Использование этих информационных и телекоммуникационных технологий позволяет участникам дистанционного образования общаться независимо от их местонахождения посредством электронной почты, чата, форума, видеоконференции, вебинара, вебинара. Методологическая особенность дистанционного образования заключается в том, что приобретение знаний, умений и навыков, предусмотренных образовательной программой, осуществляется не в традиционных формах обучения, а путем самостоятельной работы обучающегося с использованием различных инструментов - т.е. носителей информации. Основой процесса дистанционного обучения является не преподавание а обучение, т.е. деятельность.

Ключевые слова. Цифровизация, образования, непрерывное, процесс обучения, индивидуализация, основе, технология, включать, использование, данные, виртуализации, реальность, вычисления, мобильный, информация,

Yusupova Zarina,

Samarqand davlat chet tillar instituti doktoranti
Samarqand, O'zbekiston
yasi_amir@mail.ru

ZAMONAVIY TA'LIM MUHITIDA OLIY TA'LIMDA RAQAMLI KOMPETENSIYANING O'RNI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekistonda ta'limni modernizatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlari haqida so'z boradi. Raqamlashtirish – bu raqamli texnologiyalar va amaliy qo'llanmalarining, jumladan, ta'lim sohasida ham to'liq birikmasidir. Ta'lim ma'lum bir davrda eng dolzarb bo'lgan nazariy bilimlarni ta'minlash va eng avvalo, o'quvchilarga hayotda va mehnatda yordam beradigan amaliy ko'nikmalar bilan qurollansa, uni samarali deb hisoblash mumkin. Ushbu axborot-telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish masofaviy ta'lim ishtirokchilariga joylashgan joyidan qat'iy nazar elektron pochta, chat, forum, videokonferensiya, vebinar, vebinar orqali muloqot qilish imkonini beradi. Masofaviy ta'limning uslubiy xususiyati shundan iboratki, ta'lim dasturida nazarda tutilgan bilim, ko'nikma va malakalarni egallash an'anaviy ta'lim shakllarida emas, balki turli vositalar - ya'ni axborot tashuvchilardan foydalangan holda talabning mustaqil ishi orqali amalga oshiriladi. Masofaviy ta'lim jarayonining asosi o'qitish emas, balki o'rganishdir, ya'ni. faoliyat.

Kalit so'zlar. Raqamlashtirish, ta'lim, uzluksiz, o'quv jarayoni, individuallashtirish, asoslangan, texnologiya, o'z ichiga oladi, foydalanish, ma'lumotlar, virtualizatsiya, haqiqat, hisoblash, mobil, axborot.

Yusupova Zarina,

PhD student of Samarkand State Institute
of Foreign Languages,
Samarkand, Uzbekistan
yasi_amir@mail.ru

THE ROLE OF DIGITAL COMPETENCE IN THE MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN HIGHER EDUCATION

ABSTRACT

This article deals with the priority areas for the modernization of education in Uzbekistan. The digitalization process is a deep convergence of digital technologies with material and social and humanitarian technologies and practices, including educational ones. Training can be considered effective if it provides the most relevant theoretical knowledge at the moment and, most importantly, allows students to develop practical skills that are most applicable and useful in life and work. The use of these information and telecommunication technologies allows distance education participants to communicate regardless of their location through e-mail, chat, forum, video conference, webinar, webinar. The methodological feature of distance education is that the acquisition of knowledge, skills and abilities provided for by the educational program is carried out not in traditional forms of education, but through the student's independent work using various tools - i.e. information carriers. The basis of the distance learning process is not teaching, but learning, i.e. activity.

Keywords. Education, digitalization, continuous, learning individualization, based, technology, include, use, data, virtualization, process, reality, computing, mobile, information.

Комфортная жизнь в современном обществе требует в большей или меньшей степени владения различными технологиями и устройствами, а также владения специализированными знаниями, многие из которых ранее принадлежали ограниченному кругу специалистов. Конечно, это неизбежно ведет к упрощению требований к таким знаниям, поскольку «работа с компьютером» — это не то, что было

20 лет назад, а те знания и навыки, которые необходимы человеку в повседневной жизни. Изменения. Появляются новые области знаний и в то же время отпадает необходимость в старых и привычных дисциплинах. Все это требует регулярного обучения специалистов различным знаниям и навыкам.

Развитием современного общества знаний является глобальная экономика. Он стремится усилить процессы международной интеграции науки и техники и глобализации отношений между технологиями и образованием. Сегодняшний мир постоянно нуждается в квалифицированных специалистах и карьерной мобильности для работы в меняющихся экономических условиях. Образование является важным институтом для создания базы для развития цифровой экономики. На рынке труда задача повышения качества современного профессионального образования актуальна и определяется потребностями работодателей и цифровой экономики в целом. Это привело к большим изменениям на всех уровнях образования. Новым шагом в развитии общества, именуемым «цифровизацией», также называемым новым процессом, является выбранное направление реформирования образования в Узбекистане путем изменения информационного процесса. Цифровой мир представляет собой сложное сочетание техники и материальной, социальной и человеческой деятельности, в том числе образовательной. [7;44]

По данным Никулиной и Е.Б. Стариченко, в сфере образования целью цифровизации является обеспечение последовательного образования (долгосрочного образования) и самопознания на основе развития образовательных технологий, использования больших данных, виртуализации и расширения. Реальность в образовании (VR, AR), облачные вычисления, мобильные технологии и многое другое. Навыки 21 века для будущих специалистов включают эффективное использование цифровых технологий в образовании, вовлечение учащихся в самостоятельные исследования, отбор информации, участие в программировании и цифровую грамотность.

Люди, которые занимающиеся образованием, часто сталкиваются с вопросом, как эффективно использовать ресурсы, потраченные на образование. Во-первых, давайте посмотрим, как измерить эффективность вашего обучения. Чем меньше на образование затрачивается времени и других ресурсов, тем выше будет его эффективность. Обучение можно считать эффективным, если оно дает актуальные теоретические знания и, в первую очередь, вооружает учащихся необходимыми и полезными практическими навыками для жизни и работы.

Важно отметить еще один момент, который играет важную роль в эффективном образовании. После окончания учебы важно сочетать полученные знания с профессиональными навыками и применением. Особенно это актуально при решении абстрактных задач, так как участники не всегда могут точно сопоставить полученные результаты с их применением в своей непосредственной деятельности. Чаще всего организации предпочитают не экономить на развитии ключевых сотрудников. Имея ограниченные ресурсы, многие организации больше внимания уделяют обучению и повышению квалификации (переподготовке) менеджеров. Внешние партнеры готовы помочь и поддержать эти решения снижая стоимость обучения за счет пересмотра формы проведения занятий. Мы должны создать необходимые условия для обеспечения постоянного [1;53]

До недавнего времени были не разделены такие понятия, как дистанционное обучение, заочное и открытое обучение. Но сегодня дистанционное обучение доказывает свою важность и актуальность. Образовательное сообщество признает, что дистанционное обучение открывает хорошие перспективы для обучения на протяжении всей жизни. Но ставит вопрос, о том что является ли дистанционное обучение является формой технологией обучения. Стратегии и тактики дистанционного обучения зависят

от понимания этого вопроса и соответствующей подготовки учителей к дистанционному обучению. На сегодняшний день исследователи и практики дистанционного образования предлагают следующие основные определения:

- дистанционное обучение – «целостная и интегративная гуманистическая форма обучения, основанная на широком использовании традиционных и новых информационных технологий и их технических средств, в том числе учебно-методических материалов, их самостоятельном изучении, преподавателями и учащимися, используется для обеспечения диалогового обмена между студентами, и в общем случае учебного процесса, не только конкретное учебное заведение, но и место студента в пространстве и времени не имеет значения.

- дистанционное обучение (Институт ДИ РАО) – «Форма обучения, при которой взаимодействие учителя и ученика и ученика происходит на расстоянии и отражает все элементы (цели, содержание, методы), присущие образовательному процессу., организационные формы, учебные материалы и др.) реализуются конкретными средствами, интернет-технологиями или иными средствами, обеспечивающими интерактивность.

- дистанционное обучение (группа специалистов МЭСИ) — "Дистанционная технология обучения, при которой преподаватели и студенты находятся в разных физических местах. Раньше под дистанционным обучением подразумевалось заочное обучение. Оно стало средством обучения с использованием технологий обучения".

- дистанционное обучение (Центр "Эйдос", Хуторской А.В.) - "Обучение на основе телекоммуникаций. Объекты обучения (студенты, преподаватели, тьюторы и т.д.) разнесены в пространстве или во времени и не осуществляют общеобразовательных процессов. Процессы, имея пространственную или временную различность, осуществляют общий учебный процесс, направленный на создание ими внешних образовательных продуктов и соответствующих внутренних изменений субъектов образования.[2;12]

Из приведенных определений можно сделать вывод об отсутствии общего понимания сущности дистанционного образования. Однако дистанционное образование в виде дистанционных образовательных технологий сейчас внедряется в правовое поле в вузах Узбекистана. Таким образом, образовательные учреждения имеют право использовать дистанционные образовательные технологии во всех формах обучения в порядке, установленном государственными (центральными) органами управления образованием.

Таким образом, под дистанционными образовательными технологиями понимается следующее: технология (в соответствии с требованиями времени - кейс технология) - печатные и мультимедийные учебные материалы для обучающихся. Обычно они используются в ежедневных занятиях: повторных лекциях, семинарах, упражнениях, консультациях и тестах. Часть общения с профессором (например, консультации) и получение информации из электронных библиотек и университетских баз данных осуществляется через Интернет.

Дистанционное образование – это особый вид обучения, главной особенностью которого является интерактивное общение всех участников образовательного процесса. Присутствие преподавателя не обязательно, так как дистанционное обучение – это процесс обучения, не зависящий от предмета. При дистанционном обучении реализуется личностно-ориентированный образовательный подход с максимальной индивидуализацией обучения. Дистанционное образование характеризуется общеобразовательными принципами и специфическими образовательными принципами.[4;55]

Схема 1. Этапы дистанционного обучения

Использование новых информационных и телекоммуникационных технологий позволяет участникам дистанционного образования общаться независимо от их местонахождения посредством электронной почты, чата, форума, видеоконференции, вебинара, вебинара. [9;3] Методологическая особенность дистанционного образования заключается в том, что приобретение знаний, умений и навыков, предусмотренных образовательной программой, осуществляется не в традиционных формах обучения (лекциях, занятиях, семинарах и т.п.), а путем самостоятельной работы обучающегося с использованием различных инструментов т.е. носителей информации.[10;3] Основой процесса дистанционного обучения является не преподавание а обучение, т.е. деятельность.

Эффективность системы образования напрямую зависит от уровня учителя, потребностей студента, содержания учебной литературы и инфраструктуры, направленной на формирование самостоятельного образования. Следовательно, подготовка передовых кадров, повышение их конкурентоспособности в соответствии с требованиями рынка труда, подготовка творчески мыслящих специалистов тесно связаны с образовательным процессом, налаженным в учебных заведениях.

В 1869 году президент Гарвардского университета, видный деятель американского образования Чарльз Уильям Элиот вводит в обиход понятие “кредитных часов”. Так, в 1870-х-1880-х годах вводится система, измеряемая кредитными часами. Обучение по кредитной системе и освоение учебных программ позволило студентам самостоятельно планировать учебный процесс, контролировать его качество, совершенствовать образовательные технологии.

Введение шкалы накопления кредитов не только предоставило студенту большую свободу, но и дало возможность самостоятельно планировать учебный процесс, чтобы в будущем он мог стать конкурентоспособным специалистом в выбранной области. Между тем, это также привело к улучшению системы оценки и образовательных технологий.

Как предусмотрено в Болонской декларации, кредитно-модульная система служит в основном для выполнения двух функций с акцентом на независимое образование:

первый предусматривает мобильность студентов и преподавателей, то есть беспрепятственный, свободный переход (переезд на учебу или работу) из одного высшего учебного заведения в другой вуз;

во — вторых, за всю учебную и научную деятельность студента по выбранному направлению или специальности четко рассчитана учебная нагрузка-кредит. Сумма кредитов показывает, сколько студент освоил по выбранной им программе.

Кредитная технология дает право обучающимся выбирать предметы по выбору, включенные в рабочий учебный план, посредством чего принимать непосредственное участие в формировании индивидуального учебного плана. Им предоставляется свобода выбора, причем не только предметов, но и профессорско-преподавательского состава. Предоставление студентам возможности выбора предметов является положительным моментом. Она также является своеобразным ценностным показателем оценки процессов обучения.

Кредит был впервые введен в университетах США в восемнадцатом и девятнадцатом веках с целью либерализации учебного процесса, установления еженедельной академической нагрузки студента.

Одним из наиболее важных аспектов Болонской декларации является использование единой “кредитной системы” высших учебных заведений (ECTS). Зачетная или кредитная единица-считается стоимостным показателем любой учебной деятельности, учитываемой в учебном плане.

Система ECTS предоставляет большие преимущества студентам из Европы и стран-участниц Болонского процесса в целом. Например, академические знания, полученные студентом в университете, в котором он учится, гарантируют его признание в высших учебных заведениях стран-членов этой системы, то есть его своеобразное “преобразование”. В то же время, данная система дает возможность членам системы возобновить, перевести и закончить обучение студентов в другом вузе.

Система ECTS также предлагает ряд удобств для университетов. Так, обеспечивает сходство и уникальность учебных планов, четко отражающих информацию об учебном процессе в разрезе конкретных образовательных направлений и специальностей. Это также позволяет заблаговременно согласовывать содержание программ в высших учебных заведениях, принимающих и отправляющих студента, с целью достижения признания степени специализации. Сохраняется ответственность и самостоятельность студента в решении всех вопросов, связанных с его образованием. В европейской системе образования учебные курсы и весь учебный процесс рассчитываются в кредитах, а в Узбекистане и других странах СНГ-в академических часах. Каждое высшее учебное заведение по системе ECTS самостоятельно определяет структуру кредита, количество кредитов по каждому модулю, а также общую сумму кредитов, которую студент должен накопить для завершения каждого курса и периода обучения в целом.

В отличие от существующего порядка преподавания, в кредитной системе, кроме обязательных предметов, в индивидуальный график занятий студента включаются и предметы по выбору. Студентов не отчисляют с учебы и не переводят с курса на курс. Тот, кто не может набрать установленные баллы по предмету (курсу), сдает повторный экзамен только по этому предмету. Диплом о высшем образовании выдается после набора установленных кредитов. Сумма кредита, которую студенты должны собрать за один год по системе ECTS, составляет 60. Принимая во внимание, что один учебный год будет состоять из двух семестров, студент должен набирать 30 кредитов за семестр. Если программа бакалавриата составляет 3-4 года, студент должен набрать 180-240 кредитов для получения степени бакалавра и 60-120 кредитов для завершения 1-2 — летней программы магистратуры.

В Узбекистане есть доступ к информационным ресурсам и различным международным базам данных, доступ к которым в какой-то степени ограничен. В результате основное внимание профессорско-преподавательского состава в высшем образовании было сосредоточено на поиске информации, ее усвоении и распространении среди студентов после предварительной обработки. То есть учителя были просто субъектами, получающими и передающими информацию. При этом студент, как объект учебного процесса, выполнял роль приемника информации,

основное время проводил в аудитории, слушая лекционные занятия. На сегодняшний день в связи с ускорением доступа к информационному миру, расширением доступа к международным научно-техническим базам данных, ускорением процессов глобализации на повестку дня был вынесен вопрос развития самостоятельного образования студентов.

Поскольку современное общество больше заинтересовано в свободе и достижении максимальных результатов, дистанционное обучение обеспечивает подобное образование, поскольку не мешает личности во времени и пространстве. Благодаря широкому спектру действий он не дорогой и качественный.

Кредитная система образования увеличивает обмен студентами. Потому что кредиты, полученные в одном университете, учитываются в другом, и студенты могут переходить из одного университета в другой без потери кредита. Именно эта система позволит узбекским студентам продолжить обучение в передовых зарубежных университетах и снять сложные бюрократические барьеры.

Но следует также отметить, что слепое, без учета наших собственных ценностей, непосредственное применение какого-либо международного опыта, без глубокого анализа каждого его элемента, с опорой на научные обоснования, не может быть осуществлено, не следует также забывать о том, что в будущем могут возникнуть определенные негативные ситуации. То есть нельзя сказать, что эта система полностью соответствует нашему мировоззрению, условиям, ценностям, направленным на воспитание гармоничного человека. Поэтому мы должны изменить взгляды профессорско-преподавательского состава и студентов, являющихся активными элементами учебного процесса, привить им требования данной системы, сформировать особую культуру.

Мы должны осознавать, что без подготовки кадров, соответствующих требованиям рынка труда, мы неизбежно потеряем свое место, позиции в конкурентной борьбе. Но перед нами нет ни лучшего пути, ни выбора. Почему бы и нет, высшие учебные заведения всех развитых стран идут по этому пути и добиваются высоких результатов. После того, как наша традиционная система высшего образования не признана в мире, мы вынуждены внедрять передовые стандарты и системы в высшие учебные заведения. Таким образом, стремление к инновациям, продолжение начатых усилий по коренному реформированию системы высшего образования является всесторонне правильным решением.

Интеллектуальная свобода учащихся в получении знаний, умений и навыков. В то же время, кроме компьютерных навыков, учащиеся должны научиться работать с учебной информацией, полученной во время дистанционного обучения. [8;70]

Цифровизация как основной тренд современного мира заняла ведущие позиции в образовании. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 28.04.2020 г. № ПП-4699 «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства» в качестве стратегической задачи выдвигает задачу широкого внедрение цифровых технологий на всех этапах системы образования, повышение уровня цифровых знаний, необходимых для современной экономики, совершенствование инфраструктуры образования.

Информационно-образовательная среда дистанционного образования – систематизированный набор средств передачи данных, источников данных, протоколов взаимодействия, оборудования, программного обеспечения и организаций поддержки и методов для удовлетворения образовательных потребностей пользователей. При этом дистанционное обучение имеет:

- гибкость;
- модульность;
- экономическая эффективность;

- новая роль преподавателя;
- специализированный контроль качества образования. [5;41]

Дистанционное обучение, – это особый вид обучения, главной особенностью которого является интерактивность взаимодействия всех участников образовательного процесса. Наличие преподавателя при этом не обязательно, так как дистанционное обучение, – процесс самостоятельного изучения материала. При дистанционном обучении реализуется личностно-ориентированный подход к обучению, происходит максимальная индивидуализация обучения. [3;27]

Таким образом, технология дистанционного обучения означает: технологию (во временных требованиях — кейс-технология) - средства обучения, к которым учащиеся могут получить доступ в печатных СМИ и социальных сетях. Они предпочитают использовать традиционные методы обучения, такие как резюме, семинары, лекции, обмен мнениями и дискуссии. Часть общения с профессорами (например, дискуссии), а также доступ к информации из электронной библиотеки и баз данных университета можно осуществлять через Интернет.

Иктибослар/Сноски/References

1. Андреев А. А. К вопросу об определении понятия «дистанционное обучение» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.e-joe.ru/sod/97/4_97/st096.html (Andreev A. A. K voprosu ob opredelenii ponyatiya «distansionnoe obuchenie» [Elektronniy resurs]. Rejim dostupa: http://www.e-joe.ru/sod/97/4_97/st096.html)
2. Блинов В.И., Дулинов М.В., Есенина Е.Ю., Сергеев И.С. Проект дидактической концепции цифрового профессионального образования и обучения. – М.: Издательство «Перо», 2019. – 72 с. (2. Blinov V.I., Dulinov M.V., Yesenina Ye.Yu., Sergeev I.S. Proekt didakticheskoy konsepsii sifrovogo professional'nogo obrazovaniya i obucheniya. – M.: Izdatel'stvo «Pero», 2019. – 72 s).
3. Десятирикова, Л.А. Формирование готовности будущих бакалавров педагогического образования к использованию компьютерных средств в профессиональной деятельности: на примере подготовки к обучению математике : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Десятирикова Людмила Анатольевна ; Благовещенский государственный педагогический университет. - Благовещенск, 2015. - 180 с. - Место защиты: Тольяттинский гос. ун-т - Текст
3. (Desyatirikova, L.A. Formirovanie gotovnosti budushix bakalavrov pedagogicheskogo obrazovaniya k ispol'zovaniyu komp'yuternix sredstv v professional'noy deyatel'nosti: na primere podgotovki k obucheniyu matematike: spetsial'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» : dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Desyatirikova Lyudmila Anatol'evna ; Blagoveshenskiy gosudarstvenniy pedagogicheskiy universitet. - Blagoveshensk, 2015. - 180 s. - Mesto zashiti: Tol'yattinskiy gos. un-t – Tekst)
4. Ершова, Н.А. Формирование компетентности учителя начальных классов в области информационно-коммуникационных технологий в педагогическом колледже : специальность 13.00.08 «Теория и практика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Ершова Надежда Александровна; Волгоградский государственный педагогический университет. - Волгоград, 2009. - 232 с. - Текст. (Yershova, N.A. Formirovanie kompetentnosti uchitelya nachal'nix klassov v oblasti informasionno-kommunikasionnix texnologiy v pedagogicheskom kolledje : spetsial'nost' 13.00.08 «Teoriya i praktika professional'nogo obrazovaniya» : dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Yershova Nadejda Aleksandrovna; Volgogradskiy gosudarstvenniy pedagogicheskiy universitet. - Volgograd, 2009. - 232 s. - Tekst.)
5. Ибрагимов И. М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. А. Н. Ковшова. М.: Издательский центр «Академия», 2005. (Ibragimov I. M. Informasionnie texnologii i sredstva distansionnogo obucheniya: Ucheb. posobie dlya studentov visshix uchebnix zavedeniy / Pod red. A. N. Kovshova. M.: Izdatel'skiy sentr «Akademiya», 2005.)
6. Ксенофонтова А.Н., Леденева А.В. Цифровизация образования: проблемы, перспективы. Вестник. Оренбургского государственного университета 2020 № 5 (228) (Ksenofontova A.N., Ledeneva A.V. Sifrovizatsiya obrazovaniya: problemi, perspektivi. Vestnik. Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta 2020 № 5 (228))
7. Никулина Т.В, Е. Б. Стариченко. - Текст : непосредственный // Педагогическое образование в России. - 2018. - № 8. - С. 107-113. (Nikulina T.V, Ye. B. Starichenko. - Tekst : neposredstvenniy // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. - 2018. - № 8. - S. 107-113.)
8. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / Под ред. Е. С. Полат. М.: Издательский центр «Академия», 2004. (Polat Ye. S.,

Buxarkina M. Yu., Moiseeva M. V. Teoriya i praktika distansionnogo obucheniya: Ucheb. posobie dlya studentov visshix pedagogicheskix uchebnix zavedeniy / Pod red. Ye. S. Polat. M.: Izdatel'skiy sentr «Akademiya», 2004).

9. Толстобоков, Олег Николаевич. Современные методы и технологии дистанционного обучения. Монография – М.: Мир науки, 2020. стр 5-28

(Tolstobokov, Oleg Nikolaevich. Sovremennye metodi i tehnologii distansionnogo obucheniya. Monografiya – М.: Mir nauki, 2020. str 5-28)

10. Шаров В.С. Дистанционное обучение: форма, технология, средство. <https://cyberleninka.ru/article/n/distantcionnoe-obuchenie-forma-tehnologiya-sredstvo> время обращения 20.11.2022 (Sharov V.S. Distansionnoe obuchenie: forma, tehnologiya, sredstvo. <https://cyberleninka.ru/article/n/distantcionnoe-obuchenie-forma-tehnologiya-sredstvo> vremya obrasheniya 20.11.2022)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Qodirov Umut,
Doktorant,
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O'zbekiston
kodirovumut.uz@mail.ru

CHE TIL DARSLARIDA KULTUROLOGIK YONDASHUV

ANNOTATSIYA

O'qituvchilar asosiy e'tiborni talabalarning universitetda turli tillarni kasbiy asosda egallashlariga qaratadilar. Maqolada nolingvistik sinflarda chet tilini egallash jarayoni tasvirlangan. Ushbu jarayondagi asosiy g'oya o'quvchilarning madaniyatlararo yondashuvni hisobga olgan holda kelajakdagi kasblari yo'nalishida turli madaniyatlar tillarida gapirish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat. Ta'limda professional yondashuvni madaniy kelib chiqishi bilan bog'lash muhimdir. Bu madaniyatning yorqin tarkibiy qismlari bilan chambarchas bog'liq bo'lishi kerak: stereotiplar, kiyinish, ovqatlanish odatlari, xulq-atvor va boshqalar. Talabalar madaniyatlararo muloqotning maxsus strategiyalaridan qanday xabardor bo'lishni o'rganishni xohlashadi. Biz rang barang dunyoda yashayapmiz va boshqa madaniyat vakillari bilan munosabatlar juda muhim. Madaniyat og'zaki va og'zaki bo'lmagan muloqotga ta'sir qiladi. Madaniyat markazida chet tilini o'rganish alohida ahamiyatga ega. Madaniy suvga sho'ng'iah talabalarga professional, biznes va akademik masalalarni samarali tushunishga va chet ellik hamkasblar bilan muvaffaqiyatli muloqot qilishga yordam beradi. Shuningdek, ular biznes masalalarini madaniy nuqtai nazardan tushunishga harakat qiladilar va o'zlarini global jarayonlarning teng huquqli hamkorlari sifatida namoyon qiladilar.

Kalit so'zlar: kulturologiya, lingvokulturologiya, kulturologik yondashuv, chet tili, akkulturasiya, muammoli vaziyat, sotsiomadaniy yondashuv, kommunikativ-etnografik, kontent tahlil, komparativistika.

Kodirov Umut,
PhD researcher,
Samarkand State University
named after Sharof Rashidov,
Samarkand, Uzbekistan
kodirovumut.uz@mail.ru

CULTURAL APPROACH IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES

ABSTRACT

Teachers focus on students' professional acquisition of different languages at the university. The article describes the process of foreign language acquisition in non-linguistic classes. The main idea in this process is to develop students' ability to speak languages of

different cultures in the direction of their future professions, taking into account the intercultural approach. It is important to connect a professional approach to education with cultural background. It should be closely related to the bright components of culture: stereotypes, clothing, eating habits, behavior, etc. Students want to learn how to become aware of specific strategies for intercultural communication. We live in a colorful world and relationships with representatives of other cultures are very important. Culture affects both verbal and non-verbal communication. Learning a foreign language in the cultural center is of particular importance. Cultural immersion helps students effectively understand professional, business, and academic issues and successfully communicate with foreign colleagues. They also try to understand business issues from a cultural perspective and present themselves as equal partners in global processes.

Keywords: culturology, linguoculturology, culturological approach, foreign language, acculturation, problem situation, sociocultural approach, communicative-ethnography, content analysis, comparative studies.

Кадыров Умут,
Докторант,
Именем Шарофа Рашидова
Самаркандский государственный университет,
Самарканд, Узбекистан
kodirovumut.uz@mail.ru

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

АННОТАЦИИ

Преподаватели делают акцент на профессиональном освоении студентами разных языков в университете. В статье описывается процесс овладения иностранным языком на неязыковых занятиях. Основной идеей в этом процессе является развитие у студентов способности говорить на языках разных культур в направлении их будущих профессий с учетом межкультурного подхода. Важно связать профессиональный подход к образованию с культурным фоном. Она должна быть тесно связана с яркими составляющими культуры: стереотипами, одеждой, пищевыми привычками, поведением и т. д. Студенты хотят научиться узнавать о конкретных стратегиях межкультурной коммуникации. Мы живем в красочном мире и отношения с представителями других культур очень важны. Культура влияет как на вербальное, так и на невербальное общение. Изучение иностранного языка в культурном центре имеет особое значение. Культурное погружение помогает студентам эффективно разбираться в профессиональных, деловых и академических вопросах и успешно общаться с зарубежными коллегами. Они также пытаются понять вопросы бизнеса с точки зрения культуры и представить себя в качестве равноправных партнеров в глобальных процессах.

Ключевые слова: культурология, лингвокультурология, культурологический подход, иностранный язык, аккультурация, проблемная ситуация, социокультурный подход, коммуникативно-этнография, контент-анализ, компаративистика.

Kirish I. Biz uchinchi ming yillikka, XX asrning kulturologik asriga, madaniyatlarning haqiqiy dialogiga kirdik va bu dialogning samaradorligi bizga bog'liq. Madaniyatlar dialogi muvaffaqiyati uning aloqa qilishayotgan kishilar va xalqlar madaniyatlariga, ularning hayotiy hamda madaniy-tarixiy tajribasiga qanchalik javob bera olishi bilan belgilanadi.

Ushbu maqolada kulturologik aspektning ingliz tili ta'limi, bugungi lisoniy shaxsni tarbiyalashga ta'sirini o'rganish muhim ahamiyatga ega ekaniga e'tibor qaratiladi [Qarang: Galskova N.D, 2003, 192b]. V.V.Safanova yozishicha, "madaniyatshunoslik" va "kulturologiya" ba'zan terminologik sinonimlar sifatida ishlatiladi [Qarang: Safanova V.V, 2014, 123-141b]. Lingvodidaktikada "madaniyatshunoslik" termini ustida to'xtab o'tish maqsadga muvofiq ko'riladi. Mazkur termin, bir tomondan, ma'naviy, moddiy, jismoniy madaniyatni chog'ishtirma-qiyosiy va qadriyatlarni birgalikda o'rganish, ikkinchi tomondan, shaxs, madaniyat, jamiyat madaniyati va hamjamiyat madaniyati sifatida talqin qilinadi. Bu terminlarning I.Ya.Levyash tomonidan berilgan falsafiy nazardan chegaralash shundan iboratki, "madaniyatshunoslik" – bu nofalsafiy "blokklar", madaniyat haqidagi faktologik bilimlar tizimidir. "Kulturologiya esa uning yadrosi (mag'zi) kishining erkin, ijodiy faoliyatining umumiy qonuniyatlari haqidagi fan..." [Egorova O.S, 2016, 160b]. Vatandosh tilshunos olimlar E.M.Vereshchagin, V.G.Kostomarov, M.N.Betyutnev, T.D.Tomaxinlar tomonidan til va madaniyatning o'zaro aloqasi masalasiga doir ishlari nazariy jihatdan ham, tatbiqiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Ular ishlari tufayli chet til o'qitish metodikasida o'tgan asrning 70-yillaridayoq "lingvoo'lkashunoslik" yo'nalishi yuzaga keldi. Lingvoo'lkashunoslik—"bu chet til o'qitishning bir sohasi bo'lib, u lingvodidaktikaning umumta'limiy va gumanitar vazifalarini bajarish uchun ta'limning kommunikativligini ta'minlash maqsadida tilning kumuliyativ funksiyasidan foydalanadi. Bu jarayonda adresatning akkulturasiyasi sodir bo'ladi. Chunki, ta'lim metodikasi filologik tabiatga ega: tanishtirish til vositalari orqali va ularni o'rganish jarayonida kechadi" [Belonogova A.A, 2014, 134-137b].

Lingvoo'lkashunoslikning mohiyatini to'liq ifodalagan mazkur ta'rifda uning til o'qitish sohasi ekani, ta'lim jarayonida bir xalq vakillari boshqa xalq madaniyati shakl va xususiyatlarini qabul qiladi, shaxsiy madaniyatning shakllanish emas, balki "akkulturasiya" sodir bo'ladi. Lingvoo'lkashunoslikda tilning tanishtiruvchi- bildiruvchi imkoniyati shu tilni xorijliklarga o'qitish jarayoniga olib kirish usul va vositalari o'rganiladi. Konkret usul va vositalardan foydalanish lingvoo'lkashunoslik negizini tashkil etuvchi besh metodologik tamoyilga asoslanadi [Miloradova I.B, 2014, 333-334b].

Birinchi tamoyil faktni qabul qilishdan iborat. Bunga ko'ra, tilning ijtimoiy tabiati xorijlikni yangi voqelikka olib borishning ob'ektiv imkoniyatidir.

Ikkinchi tamoyil chet tilni o'qish va o'qitish jarayoni uchun xorijlikni akkulturasiyalash jarayoni tili sifatida tushunishdan iborat.

Uchinchi tamoyil lingvoo'lkashunoslik vazifalariga asoslanadi va o'quvchilarda til sohibi bo'lish xalqqa nisbatan ijobiy holatlarni shakllantirishni nazarda tutadi.

To'rtinchi tamoyil til o'qitish jarayonini yaxlit va bir xil bo'lishini talab qiladi: o'lkashunoslikka doir ma'lumot tilning tabiiy shakllari va o'qish matnlari olinadi va bu tashqaridan, sun'iy tarzda, tilga nisbatan tashqi yo'l bilan qo'lga kiritilmasligi kerak.

Beshinchi tamoyil lingvoo'lkashunoslik xususiyatini aniqlashtiradi: ta'limning lingvoo'lkashunoslik aspekti o'qish jarayoniga borliqni bilishning filologik usulini amalga oshiradi.

Akkulturasiya – madaniyatlar o'zaro ta'siri jarayoni, bir xalq tomonidan boshqa xalq madaniyatini to'liq yoki qisman qabul qilish. Bunda bir yoki ikkala guruhning ham original madaniy qoliplar o'zgarishi mumkin, ammo ular qo'shib ketmaydi. – Tarjimon.

Bu besh metodologik tamoyil kulturologik yondashuvni o'quv jarayoniga olib kirish tartib-qoidalarini belgilaydi va til o'qitish maqsadlari uchun material tanlashga ham bevosita ta'sir qiladi va ularning o'quv-metodik nuqtayi nazardan maqsadga muvofiqligi ta'lim matnlarini tanlash eng yuqori mezon hisoblanadi: 1) matnning o'lkashunoslikka doir materiallar bilan to'yinganligi; 2) zamonaviylik – zamonaviy madaniyatga mo'ljallangan bo'lish talabi. Bu talabni vaqtinchalik axborot izidan quvish bilan adashtirmaslik kerak; 3) aktual (o'quvchi nuqtayi nazaridan yangi) istorizm. Mazkur tamoyilga ko'ra, darsliklarga hozir tilning barcha

sohiblariga allaqachon ma'lum bo'lib qolgan tarixiy ma'lumotlarni kiritmaslik: muayyan tarixiy davr bizga qanchalik yaqin bo'lsa, ulardan olinadigan ma'lumotlar ham shunchalik ko'p bo'ladi; 4) keltirilayotgan dalillar nuqtayi nazaridan matnlarning tipikligi [Qarang: Prokof'eva V.L, 2014].

Xullas, chet tilni lingvokulturologik va kulturologik nuqtaiy nazardan o'rganish, xalq madaniyati, axloq-odobi, an'na va odatlari, maqol va matallaridan ta'lim berish, xorijiy tilning barcha bo'limlarini saviyasi kulturologik o'qitish hozirgi lisoniy shaxslarni ahloqiy va estetik tarbiyalashga yordam beradi. Kulturologik yondashuv shaxsning kasbiy ijodkorligi, uning madaniy takomilida yashashning ijodiy turini shakllantirish o'quvchilarning shaxslar aro va ijtimoiy munosabatlar tizimiga, til va madaniyatni bilishga moslashtiradi.

Madaniyatlararo kompetensiya dunyo xalqlarining o'zaro muloqot qilish asosi bo'lib, chet til o'qitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Madaniyatlar aro kompetensiya o'zga madaniyat hodisalarini sabr-toqat bilan idrok etish malakasini uning sohiblari xulqini ularning ko'zi bilan ko'rish istagini taqozo etadi. O'qituvchini o'zi madaniyatlar aro kompetensiyani to'liq egallagan bo'lishi va uni o'z o'quvchilariga singdira bilishi lozim. Chunki, har bir jamiyatda, har bir davlatda kishilar har xil muloqot qiladi. Bunda tarkib topgan axloq, odat, an'ana, madaniyatga qat'iy amal qilish kerak bo'ladi. Madaniyat birlamchi, u iqtisodiyot va siyosatga ta'sir ko'rsatadi. Xalqlarning o'zaro muloqoti, eng avvalo, madaniyat va til yordamida kechadi [Qarang: Saffonova V.V, 2014, 123-141..b].

Biz madaniyatning V.Z.Bibler tomonidan berilgan ta'rifga tayanamiz: madaniyat – bu turli madaniyat kishilarining bir paytdagi muloqoti va turmushning umumiy shaklidir. Binobarin, ularning har biri kishilarning bir paytda muloqot qilish va yashashining ham umumiy shaklidir: madaniyatlarining ana shu muloqotida shaxslarning bir biri bilan muloqoti sodir bo'ladi. Yu.E.Proxorovning g'oyat ishonarli fikriga ko'ra, muloqot tuzilishi doimo o'zaro ta'sir va o'zaro harakatda bo'lgani uchun tarkibiy qismni o'z ichiga oladi: yopiq (интровертивный) hodisa – matn, ochiq (экстровертивный) hodisa – diskurs, real hodisa – muloqot vaziyatining haqqoniyligi [Kirpicheva G.Yu, Shishkina O.V 2014, 29-32..b].

V.G.Kostomarovning asosli fikricha, muloqotga, madaniy dialog asoslariga o'qitish sof pedagogika doirasidan chiqadi, maishiy, siyosiy va iqtisodiy maqom kasb etadi. Til, shaxs, mentalitet va madaniyatning o'zaro munosabati muammolari ko'plab tadqiqotchilarning aql-zakovatini to'liqlantirib keladi. Chunki o'z ilmi, o'z tili, o'z mamlakati va boshqa xalqlar madaniyatini anglash va bilish yashashni mazmunli qiladi. Bizga “madaniyatlar dialogi kerak”,- deb yozgandi M.M.Baxtin.

“Madaniyatli kishi” tushunchasi turli davrlarda turli ma'noga ega bo'lgan. “Bizning davrda madaniyatli kishi – bu xususiy hayot qobig'i bilan cheklanmagan, planetar tafakkurga ega, o'zini faqat ona madaniyat doirasi bilan cheklanmaydigan, butun sayyora manfaatlari bilan yashovchi, nafaqat bilimdan, balki emotsiyonal estetik jihatdan rivojlangan, o'z madaniyati va boshqa mamlakatlar mulkini to'g'ri tushungan va baholay oladigan shaxsdir”,- deb yozadi V.S.Bibler. “Binobarin, hozirgi madaniy ta'limning vazifasi – kishini madaniyatlar haqidagi rangborang ma'lumotlar bilan boyitish, balki unga madaniyatli ko'rishga, o'zining madaniy qiyofasi va obrazini shakllantirishga yordam berish hamdir”,- deya ta'lim vazifasiga aniqlik kiritadi. V.M.Mejuyev. Hozirgi davrda mutlaqo ayonki, - deb yozadi N.D.Galskova, “lingvodidaktiv va metodik tadqiqotlarni madaniyatlar aro muloqotga, aniqrog'i, o'quvchilarda unda samarali qobiliyatini ishtirok etishni shakllantirish masalalariga qaratish lozim” [Galskova N.D, 2003,192b].

Yuqorida bayon qilinganlardan kelib chiqib, biz muhit, madaniyatlar aro muloqotda faol qatnashishga imkon beruvchi, aqliy va ahloqiy kamol topish, kishining shaxsiy madaniyati, bolani madaniyat bilan oshno qilish usuli – bu maqsadli rivojlantiriladigan malakani tushunishdir, deb o'ylaymiz. “... Bilim yordamida o'rgatish mumkin, ammo shaxsning real madaniyatining amaliyot xulosasi sifatidagi tushunish ilmiy mushohada doirasidan chetda qolmoqda, - deya bu vazifaning ahamiyati va murakkabligini ta'kidlaydi E.K.Bistriskiy.

II. Bugungi dunyoda kulturologik yondashuv ta'limining muhim jihati hisoblanadi. Mazkur yondashuv til o'qitishni madaniyat orqali olib boradi, milliy madaniyatni til vositasida o'rganish masalasiga e'tibor qaratadi. Chet tilni to'laqonli egallash uchun o'rganilayotgan til mamlakati madaniyatini chuqur bilish talab qilinadi.

Kulturologik yondashuv har qanday tilni o'rganishda quyidagi vazifani bajarishni Samoylova A.A – Birk shahridagi 4-maktab ingliz tili o'qituvchisi taqozo etadi: o'quvchilarni tilni xalq madaniyati haqidagi bilimlar manbai sifatida o'rganish orqali o'rganilayotgan til mamlakati madaniyati bilan tanishtirishdir.

Chet til ta'limida hozirgi kulturologik yondashuvdagi quyidagilardir:

- lingvoo'lkashunoslik yondashuv
- sotsiyomadaniy yondashuv
- kommunikativ-etnogafik yondashuv.

Lingvoo'lkashunoslik yondashuv o'quvchilarga o'rganilayotgan til mamlakati madaniyati, xalqi, an'analari bilan tanishishga yordam beradi. E.M. Vereshchagen va V.G.Kostomarov xalq milliy madaniyati bilan chet tilni yonma-yon o'rganish lozimligi haqida gapiradilar. Lingvoo'lkashunoslik yondashuvning vazifasi – bu ham til sohibining milliy xususiyatlarini ham butun xalq madaniyatini masalan, har bir mamlakat va madaniyat voqeliklarini: AQShda Mikki Mausni, Rossiyada Matreshkani aks ettiradigan til birliklarini o'rganishdir.

Sotsiomadaniy yondashuv hozirgi globallashuv davrida birgalikda harakatlana olish ko'nikmasini nazarda tutgan holda madaniyatlar aro hamkorlik jarayoniga yordam beradi.

Kommunikativ-etnografik yondashuv til va shu tilda so'zlashuvchi xalq madaniyatini o'quvchilarga lisoniy va sotsiyomadaniy muhitda bo'lish shart-sharoitlarini yaratishga yo'naltirilgan kulturologik yondashuvdir. Mazkur yondashuvni amalga oshirish yo'llari:

- kuzatish metodi. Bu metodning vazifasi kerakli ma'lumot to'plash uchun o'quvchilarga real til muhitini yaratishdir;
- so'rovnoma. U olingan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun savollarni o'z ichiga olgan so'rovnoma o'tkazishni taqozo etadi. Bu esa kerakli ma'lumotlarni olishga yo'naltirilgan.
- suhbat (ИНТЕРВЬЮ) o'quvchining chet til vakili bilan yuzma-yuz suhbatini uyushtirishni talab qiladi.

Kulturologik yondashuvni amalga oshirish usullari:

- autentik illustratsiya o'rganilayotgan mamlakatning ayrim voqeliklaridan foydalanish;
- o'quvchilarga ingliz tilida bahs-munozara olib borishga imkon beradigan va til madaniyati haqida olingan bilimlarni umumlashtirishga yo'naltirilgan mavzuli kartochkalarni qo'llash;
- o'rganilayotgan til asotir va afsonalarini, ertak va hikoyalarini, maqol va matallarini o'rganish;
- o'zga tilda muloqot sharoitlariga yaqin muammoli sotsiomadaniy vaziyatlarni yaratish;
- juft yoki guruh bo'lib bilim izlash vazifalarini berish;
- ma'lum mavzu, turli o'quv loyihalari va bahs-munozaralar bo'yicha kommunikativ-ta'limiy o'yinlardan foydalanish;
- chet til o'qitishda multimedaviy, masalan, “Learn to speak English”, “Tell me more” kabi kurslarni tashkil etish. Ayrim mavzular til sohiblari bilan internet-forumlar yordamida muloqot qilishni taqozo etadi.

Har qanday til muayyan madaniyatlar, milliy mentalitet, olamning milliy manzarasi doirasida o'rganish maqsadga muvofiq. Chet til o'qitish jarayonida o'quvchilarda boshqa xalqlarga nisbatan hurmat tuyg'ulari shakllanadi, o'zga madaniyat, o'zga hayot tarzi va

madaniy qadriyatlarga qiziqish uyg'onadi. O'zga madaniyat faqat ma'lum faoliyat, masalan, xorijiy badiiy adabiyotlarni o'rganilayotgan tilda o'qish jarayonida bilib olinadi.

Til ma'lum lingvomadaniy jamoa uchun xarakterli bo'lgan fikrlash usuliga ta'sir qiladi: How are you? ("Ahvolingiz qanday?") ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatlarda biror kishining muammolari haqida batafsil ma'lumot olishni emas, balki salomlashishni anglatadi.

Ingliz tili o'qitishda kulturologik yondashuvni amalga oshirish uchun madaniyatga muvofiqlik va rivojlantiruvchi ta'lim tamoyillari muhim hisoblanadi. Bu quyidagi metodlar yordamida qo'lga kiritiladi:

- 1) muammoli vaziyat va muammoli savollar metodi;
- 2) qisman-izlavchi va tadqiqiy metodlar;
- 3) maqol, matal, frazeologizm va ingliz tili uchun xarakterli fikrlarning kontent-tahlil va lingvokulturologik tahlil;
- 4) tilning barcha sohalarini madaniyat ko'zgusi orqali o'zlashtirish metodi;
- 5) logikali metodika texnologiyasi;
- 6) madaniy xulq ko'nikmalarini hosil qilishga mo'ljallangan o'qitish metodi;
- 7) ingliz tili o'qitishda tabiiy metod (4,74-b)

Kulturologik yondashuv doirasida ingliz tili darslarida bajariladigan mashqlarga bir necha misol keltiramiz.

1. Tezgapirishga o'rgatish mashqlari talaffuzni yo'lga qo'yish, ingliz tili intonatsiyasi ustida ishlash, ayniqsa, madaniy kontseptlarni aniqlashda juda samarali. Taklif etilayotgan tezgapirishlar quyidagi talablarga javob berishi kerak: fonoviy bilimlar bilan to'yinganligi, madaniy kontseptlarni topish va tahlil qilish, til egalariga yaqin boqea-hodisalar hamda narsa predmetlarning mavjudligi. O'quvchilar taklif etilayotgan tezgapirishlarni takrorlaydi va yodlaydi. Buning uchun o'qituvchi shunday muammoli savollar qo'yadi: qanday tilda mazkur hodisaga katta e'tibor berilayotganini qanday belgilarga qarab aniqlash mumkin? , "Sanab o'tilgan tez gapiruvchilarga qaysi mavzu va ob'ektlar ingliz tili egalari uchun muhim?". Mazkur metodni qo'llash inglizlar uchun muhim bo'lgan quyidagi muhim mavzularni aniqlash imkonini berdi: ("What noise annoys an oyster most?")- bu savolda gap dengizlarda yashaydigan ustritsa ustida ketmoqda, "Six sick sea-serpents swam the seven seas"- bu yerda esa dengiz ilonlari va yetti dengiz haqida gapirilmoqda, ingliz madaniyatida markaziy o'rinlardan birini egallaydi, chunki, Buyuk Britaniya orollar davlati va bu yerda aholi turar joy dengiz chegarasidan 60-80 km uzoqda joylashgan. Dengiz sohillarida joylashish iqtisod sohalariga (kemasozlik, neft va gaz sanoati va b.), aholining faoliyati taomlanish ratsioni bilan bevosita bog'liq....

Qisman-izlanuvchi va tadqiqot metodlari samarali qo'llash uchun o'quvchilarga tezgapirishlarni topish, ularning ruscha ma'nolarini to'plash va kulturologik nuqtayi nazardan tahlil qilish vazifasi beriladi. Topshiriqlarni bajarish paytida o'quvchilarda, odatda, shunday qiyinchiliklar paydo bo'ladi: 1) ruscha monandlarni topish va tarjima qilish. Masalan, "How much wood would a woodchuck chuck, if a woodchuck would chuck wood?" tabiiyki, rus tilida bu gapning o'xshashini topish qiyin. Bunday holatlarda o'qituvchi bilan birgalikda muqobil variant topilishi mumkin: "Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет"; 2) tezgapirishlar tahlili o'quvchilardan nafaqat ingliz tili, balki geografiya, iqtisod, siyosat, madaniyat sohalariga doir bilimlarni ham eslab qoladi.

2. Kontent-tahlil va lingvokulturologik tahlilga oid frazeologizm, maqol va matallarni o'rganish va tahlil qilish o'quvchilarda doimo katta qiziqish uyg'otadi. Chunki bu o'quvchilarni emotsional, jonli va yorqin obrazlar tizimi bilan tanishtiradi. O'quv faoliyatining bu shakli kuchli estetik imkoniyatiga ega. U o'quvchilarda obrazli fikrlash, ijodiy yondashuv, o'zga madaniyat tarixi va xususiyatlarini tushunish, o'z madaniyatiga yangicha qarash ko'nikmalarini hosil qiladi.

Frazeologizm, maqol va matallar tahlili natijasida Buyuk Britaniya aholisini ajratib turuvchi quyidagi xususiyatlar aniqlanishi mumkin: 1) shaxsiy-hayotiy tarzi. Buyuk Britaniya

uchun ko'plab chiroyli bino va qadimiy qal'alarning mavjudligi xarakterlari uning aholisi o'z uyida yashashni afzal biladi. Buni ularning so'zlaridan ham bilish mumkin: "My home is my castle" (ya'ni "mening uyim – mening qal'am, o'z uyim o'lan to'shagim") va shuningdek, inglizlar o'zlarining oila bo'lib yashashni ma'qul ko'radi (bola haqida, ta'til, dam olish haqida gapirish oddiy bir holatlar); 2) aniqlilik, tartiblilik bilan tavsiflanuvchi mehnat faoliyati bilan bog'liq madaniyat. Inglizlar rahbariyatga nisbatan qisqa distantsiya bo'ladi; 3) shaxsning sifati. Odatda, inglizlarga o'z shaxsini ulug'lash – "men" olmoshini bosh harf bilan yozish xarakteri. Ruslarda aksincha, suhbatdoshga hurmat ramzi sifatida "ВЫ" ("siz") bosh harf bilan yoziladi, "Dog eats dog" – "kishi kishiga dushman, o'zingdan topgan baloga qayga borasan da'voga", "Every man for himself" – "har kim o'zi uchun, o'zing uchun o'l yetim o'rda ham qirda ham" va b; bosiqlik "Keep your emotions to yourself" – "hislarini jilovla, hissiyotga berilma, aql bilan ish tut"; "Well, I think it would be better" – "ha, men yaxshi bo'lardi deb o'ylayaman".

Sintaktik sathda emotsional bosiqlik qat'iy so'z tartibiga ko'ra ham tanlanadi. Gapda ega, kesim, to'ldiruvchi bo'ladi, undov belgisi kamdan-kam holatlarda ishlatiladi. Kishi har narsaga o'z mehnati bilan erishish lozimligi quyidagi gaplarda o'z ifodasini topgan: "to miss a chance" – "imkoniyatni boy bermoq, yo'qotmoq", "to be a (self) made" – "hamma narsada o'zi erishgan kishi bo'lmoq".

Konservativizm, millatning o'z tarixi uchun g'ururlanishi, boshqa millatlardan ajralib turish haqiqiy inglizcha xususiyat. "Unconventional" – "boshqalarga o'xshamaydi" – inglizning eng yaxshi maqtovi; "Foreign" – "ajnabiy" so'zi esa salbiy ma'noda qo'llanadi. Konservativizm yana anaxronizmlar: sutchining aravachasi, qizil telefon butkasi, ikki qavatli qizil avtobuslarning mavjudligida ham kuzatiladi. Konservativizmning yana bir ko'rsatgichi – tarixan tarkib topgan patriarxat erkakning boshliq ekanidir: "boys and girls" va "men and women", "The cat knows well whose butter he ate" – "Mushuk go'sht yeganini biladi". Hammaga ma'lum murojaat "ladies and gentlemen" – bu qoidadan mustasno, chunki u xalqaro etiket.

Buyuk Britaniya aholisi ehtiyotchanligi: "Prevention is better than the cure" – "Davolashdan ko'ra, oldini olgan afzal", va "Safety first" – "Birinchi navbatta xavfsizlik", shubhadorligi: "Silence is golden" – "Sukut - oltin" va "Walls have ears" – "Devorning ham qulog'i bor". Mas'uliyatsizlik, odatda, ingliz uchun xos emas. Mavzuga oid iboralarning kamligi shundan dalolat beradi: "Too many cooks spoil the broth" – ruscha muqobili "У семи нянек дитя без глаза", o'zbekcha muqobili – "Cho'pon ko'p bo'lsa, qo'y xarom o'ladi".

O'quvchilarning o'zaro va o'qituvchi bilan munosabatini o'rgatishga qaratilgan ish turi – bu muloqot paytida fikr almashinishni mustaqil faoliyat va ijodkorlikni rivojlantirishga mo'ljallangan topshiriqlar bilan to'ldirish mumkin. O'quvchilarga maqol, matal, frazeologizm tahlili asosida inglizlarning xarakterli xususiyatlarini aniqlash vazifasi beriladi. Shuningdek, ma'no nozikliklarini ifodalovchi so'zlarni tahlil qilish ham maroqli. Ingliz tilida suzish (cho'milish)ning turli nozikliklarini beruvchi quyidagi fe'llar bor: "to swim" – "suzmoq", "to sail" – "elkan bilan suzmoq", "to navigate" – "kemani boshqarmoq", "to drift" – "suv yuzida nazoratsiz harakatlar qilish".

Komparativistika Rossiya va Britaniya tillari, madaniyat hamda tarixini qiyoslash metodlariga asoslangan bu topshiriqlar til va xalq og'zaki ijodlarining kichik shakllarini o'zlashtirish o'quvchilarga o'rganilayotgan til mamlakati madaniyatiga "cho'mish"ga yordam beradi va o'z madaniyat sarhadlariga chuqurroq kirib borish uchun turtki bo'ladi. Binobarin, ingliz tilini o'rganish asnosida biz nafaqat umumiy ma'nodagi madaniyat bilan tanishamiz, balki ularni o'z madaniyatimiz bilan qiyoslash imkoniga ham ega bo'lamiz.

Biror kitobni uyda o'qish va undan frazeologik birliklarni topish ham o'quvchilar uchun qo'shimcha vazifa bo'lishi mumkin. Masalan, K.Doylning "That little square box" – "O'sha mitti kvadrat quti" hikoyasida quyidagi frazeologizmlarga: "to run a risk" – "tavakkal qilmoq", "to keep an eye on" – "ko'zdan qochirmaslik", "make yourself at home" – "o'z

uyingizda o'tirgandek his etish", to stand smth" – "chidamoq"; maqolda: "if the worst to the worst" – "hech bo'lmaganda" duch kelish mumkin.

Umuman, frazeologizm, maqol va matal bilan ishlash odatda, ko'tarinki ruhda, "qiziq-ku", va "buni qarang-a!" kabi ko'tarinki ruhda kechadi. Materialni mustahkamlash uchun o'quvchilar savollar tuzadi. Masalan, "Xalqaro so'lashuvlar mavzusi"da biri ingliz rolini bajaradi, ikkinchisi rus kishi nomidan gapiradi. So'zlashuvlar tafsilotlarini o'quvchilarning o'zlari mustaqil ravishda o'ylab topadi va natijada ularda muammoga ijodiy yondashuv, o'z nutqida maqol, matal va iboralardan foydalanish ko'nikmasi hosil qilinadi.

Xullas, biz har bir ingliz tili darsida kulturologik yondashuvga duch kelamiz. Undan foydalanish maktab dasturining u yoki bu mavzusini oddiy yodlashgagina emas, balki tilning o'zini va uning egalari xarakterini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Chet til ta'limida kulturologik yondashuv tilni madaniyat ifodasi sifatida o'rganar va madaniy qadriyatlarni bilishda til vosita idrok etish imkonini taqozo etadi. Bu pirovard natijada inson xulqining ma'lum qolipini va nutqiy faoliyatini amalga oshirish ko'nikmalarini hosil qiladi. Chet tilni lingvokulturologik va kulturologik nuqtaiy nazardan o'rganish, xalq madaniyati, axloq-odobi, an'na va odatlari, maqol va matallaridan ta'lim berish, xorijiy tilning barcha bo'limlarini saviyasi kulturologik o'qitish hozirgi lisoniy shaxslarni ahloqiy va estetik tarbiyalashga yordam beradi. Kulturologik yondashuv shaxsning kasbiy ijodkorligi, uning madaniy takomilida yashashning ijodiy turini shakllantirish o'quvchilarning shaxslar aro va ijtimoiy munosabatlar tizimiga, til va madaniyatni bilishga moslashtiradi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя.-2-е изд., перераб. и доп.-.: АРКТИ, 2003.-192 с. (Galskova N.D. Sovremennaya metodika obucheniya inostrannym yazykam: Posobie dlya uchitelya.-2-e izd., pererab. i dop.-.: ARKTI, 2003.-192 s.)
2. Сафонова В.В. // Язык и культура. - 2014. - № 1 (25). - С. 123-141 (Safonova V.V. // Yazik i kultura. - 2014. - № 1 (25). - S. 123-141)
3. Егорова О.С. йозик. Маданият. Образование: Сборник материалов международной научной конференции «Чтения Ушинского». Вып. 2. / Науч. кызыл. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. Егорова. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2006. - 160 с. (Yegorova, O.S. yozik. Madaniyat. Obrazovanie: Sbornik materialov mejdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Chteniya Ushinskogo». Vyp. 2. / Nauch. qizil. O.S. Egorova. - Yaroslavl: Izd-vo YaGPU im. K.D. Ushinskogo, 2006. - 160 s.)
4. Белоногова А.А. К вопросу об эффективности внедрения коммуникативного подхода в обучение школьников английскому языку / Белоногова А.А. // В сборнике: Теоретик ва малий саволлар науки XXI века Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор А.А. Сукиасян. - 2014. - С. 134-137. (Belonogova A.A. K voprosu ob effektivnosti vnedreniya kommunikativnogo podhoda v obuchenie shkolnikov angliyskomu yazyku / Belonogova A.A. // V sbornike: Teoretik va amaliy savollar nauki XXI veka Sbornik statey Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskie konferentsii. Otvetstvennyy redaktor A.A. Sukiasyan. - 2014. - S. 134-137)
5. Миладова И.Б. Гуманитарное образование с позиции социокультурного подхода как обогащение иноязычной практики / Милорадова И.Б. // Вестник ТОГИРРО. - 2013. - № 2. - С. 333-334. (Miladova I.B. Gumanitarnoe obrazovanie s positsii sotsiokulturnogo podhoda kak obogashchenie inoyazychnoy practici / Miloradova I.B. // Vestnik TOGIRRO. - 2013. - № 2. - S. 333-334.)
6. Прокофьева В.Л. Обучение письменной речи на уроках английского языка/ Иностранные языки в школе - Москва: Просвещение - №5 – 1997. (Prokofeva, V.L. Obuchenie pismennoy rechi na uroках angliyskogo yazyka/ Inostrannye yazyki v shkole - Moskva: Prosveshchenie - №5 – 1997.)
7. Сафонова В.В. Соединение языков и культур в зеркале мировых тенденций развития современного языкового образования / Сафонова В.В. // Язык и культура. - 2014. - № 1 (25). - С. 123-141 (Safonova V.V. Soizuchenie yazykov i kultur v zerkale mirovyx tendentsiy razvitiya sovremennogo yazykovogo obrazovaniya / Safonova V.V. // Yazik i kultura. - 2014. - № 1 (25). - S. 123-141)
8. Кирпичева Г.Ю., Шишкина О.В. Раннее обучение английскому языку как способ развития коммуникативной культуры младших школьников / Кирпичева Г.Ю., Шишкина О.В. // Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных ва общественных наук. - 2014 г.р. № 1 (34). - С. 29-32 (Kirpicheva G.Yu., Shishkina O.V. Rannee obuchenie angliyskomu yazyku kak sposob razvitiya kommunikativnoy kultury mladshix shkolnikov / Kirpicheva G.Yu., Shishkina O.V. // Novyy universiteti. Seriya: Aktualnye problemy gumanitarnyh va obshchestvennyh nauk. - 2014 yil. № 1 (34). - S. 29-32)
9. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя.-2-е изд., перераб. и доп.-.: АРКТИ, 2003.-192 с. (Galskova N.D. Sovremennaya metodika obucheniya inostrannym yazykam: Posobie dlya uchitelya.-2-e izd., pererab. i dop.-.: ARKTI, 2003.-192 s.)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Юсупова Зарина

Докторант

Самаркандского государственного
института иностранных языков

yasi_amir@mail.ru

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идет о цифровой компетенции педагога, как важный компонент педагогического образования. Цифровое потребление современного информационного пространства связано с использованием интернет-услуг в повседневной жизни человека и его трудовой и профессиональной деятельности. Это использование стационарного и мобильного Интернета, различных цифровых устройств, интернет-СМИ, социальных сетей, облачных технологий для хранения и передачи данных. Цифровая грамотность как компонент цифровой компетентности педагога-психолога предполагает умение отличать информацию достоверную от недостоверной, использовать различные источники информации, работать на компьютере и аналогичных устройствах и знать возможности их применения в области сквозных цифровых технологий, применять инновационные инструменты в своей профессиональной деятельности; наличие компьютерной грамотности будущего специалиста, знание медиаконтента и его источников.

Ключевые слова. Умение, программа, продукт, формат, числовые данные, инструмент, статистика, визуализация, сформированный, навыки, поиск, отбор, источник, информации, цифровая грамотность, обучения.

Yusupova Zarina

tayanch doktorant

Samarqand davlat chet tillar instituti

yasi_amir@mail.ru

O'QITUVCHINING RAQAMLI SAAVODLILIGI PEDAGOGIK MADANIYAT TARKIBI VA KASBIY MALAKALAR KO'RSATICHI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'qituvchining raqamli kompetensiyasi o'qituvchi ta'limining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqiladi. Zamonaviy axborot makonining raqamli iste'moli insonning kundalik hayotida, uning mehnat va kasbiy faoliyatida Internet xizmatlaridan

foydalanish bilan bog'liq. Bu statsionar va mobil Internet, turli raqamli qurilmalar, onlayn media, ijtimoiy tarmoqlar, ma'lumotlarni saqlash va uzatish uchun bulutli texnologiyalardan foydalanish. Raqamli savodxonlik o'qituvchi-psixologning raqamli kompetentsiyasining tarkibiy qismi sifatida ishonchli va ishonchsiz ma'lumotni ajratish, turli xil ma'lumotlar manbalaridan foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi. kompyuter va shunga o'xshash qurilmalarda ishlash va raqamli texnologiyalar sohasida qo'llash imkoniyatlarini bilish, o'z kasbiy faoliyatida innovatsion vositalarni qo'llash; bo'lajak mutaxassisning kompyuter savodxonligining mavjudligi, media-kontent va uning manbalarini bilish.

Kalit so'zlar. Ko'nikma, dastur, mahsulot, format, raqamli ma'lumotlar, vosita, statistika, vizualizatsiya, shakllangan, ko'nikmalar, qidirish, tanlash, manba, axborot, raqamli savodxonlik, o'rganish.

Yusupova Zarina

doctoral student

Samarkand State

Institute of Foreign Languages,

yasi_amir@mail.ru

DIGITAL LITERACY OF THE TEACHER AS A COMPONENT OF PEDAGOGICAL CULTURE AND INDICATOR OF PROFESSIONAL SKILLS

ABSTRACT

This article deals with the digital competence of the teacher as an important component of teacher education. Digital consumption of the modern information space is associated with the use of Internet services in the daily life of a person and his labor and professional activities. This is the use of fixed and mobile Internet, various digital devices, online media, social networks, cloud technologies for storing and transmitting data. Digital literacy as a component of the digital competence of a teacher-psychologist involves the ability to distinguish between reliable and unreliable information, use various sources of information, work on a computer and similar devices and know the possibilities of their application in the field of end-to-end digital technologies, apply innovative tools in their professional activities; availability of computer literacy of the future specialist, knowledge of media content and its sources.

Keywords. Skill, program, product, format, numerical data, tool, statistics, visualization, formed, skills, search, selection, source, information, digital literacy, learning.

Цифровая компетентность педагогов рассматривается в современном научном наследии как результат эволюционного развития их ИКТ-компетентности, которая заявлена в профессиональном стандарте педагога неотъемлемой характеристикой учителя в современных условиях. Она является основой для развития цифровой грамотности студентов. Учителю отводится важная роль в адаптации цифровых инноваций для повышения качества обучения. Деятельностный подход необходим для организации такого процесса подготовки, когда студент становится его субъектом: активно участвует в определении содержания, организации обучения и т.д.

По мнению Е.В. Егоровой и Т.А. Лопатухиной, «компетентностный подход в образовании – это совмещение педагогических, технологических и организационных факторов образовательного процесса» [1,12]. Эта теория позволила нам определить соответствующие факторы для формирования цифровой компетентности будущих педагогов.

Е.И. Рассказова цифровую компетентность определяет как «способность индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и применять информационно-коммуникационные технологии в разных сферах жизнедеятельности»[2.31]. Исходя из сущности понятия «компетентность», содержания профессиональной деятельности и трудовых действий, которые педагог-психолог должен выполнять в рамках трудовых функций, мы определили понятие «цифровая компетентность» и выделили следующие ее компоненты: цифровые потребление, грамотность и этика, а также цифровая и информационная безопасность. Цифровое потребление современного информационного пространства связано с использованием интернет-услуг в повседневной жизни человека и его трудовой и профессиональной деятельности. Это использование стационарного и мобильного Интернета, различных цифровых устройств, интернет-СМИ, социальных сетей, облачных технологий для хранения и передачи данных.

Важно отметить еще один момент, играющий важную роль для эффективного обучения. После завершения обучения важно связать полученные знания с навыками в работе и возможностью их применения. Особенно это актуально при решении абстрактных задач, поскольку участники не всегда могут правильно сопоставить полученные результаты с их применением в своей непосредственной деятельности. Чаще всего организации предпочитают не экономить на развитии ключевых сотрудников. Ограниченные финансовые ресурсы многие организации концентрируют именно на обучении и повышении квалификации (профессиональной переподготовки) высших управленческих кадров. Внешние поставщики готовы помочь и поддержать такие решения, снижая стоимость обучения за счет пересмотра формы проведения мероприятий. Для обеспечения постоянного обучения персонала необходимо создать предпосылки, побуждающие работников совершенствоваться.

До недавнего времени такие понятия, как дистанционное обучение, заочное обучение, открытое обучение и др., практически не разделялись. Но в настоящее время дистанционное обучение доказало свою значимость и востребованность. В образовательном сообществе осознано, что у дистанционного обучения хорошие перспективы, связанные с реализацией обучения через всю жизнь. Однако до сих пор актуален вопрос: дистанционное обучение — это форма обучения или технология? Что является серьезной проблемой, так как от понимания этого вопроса зависят стратегия, тактика реализации дистанционного обучения, а соответственно, и подготовка преподавателей к работе в дистанционное обучение. В настоящее время исследователями и практиками дистанционного обучения даны следующие его основные определения.

- дистанционное обучение называется синтетическая, интегральная гуманистическая форма обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных технологий и их технических средств, которые применяются для доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между преподавателем и обучающимся, причем процесс обучения в общем случае не критичен к их расположению в пространстве и во времени, а также к конкретному образовательному учреждению.

Основой цифровой и информационной безопасности является навык безопасной работы в процессе взаимоотношений человека как члена общества с техническими устройствами и современными сквозными технологиями. Цифровая этика в современном обществе предполагает осознание личной ответственности за характер распространяемой информации, систему внутренних принципов и убеждений, препятствующих распространению социально деструктивной информации и дезинформации, манипулированию сознанием людей. Мера ответственности пользователя интернет-пространства во взаимодействии со средой.

Цифровая грамотность как компонент цифровой компетентности педагога предполагает умение отличать информацию достоверную от недостоверной, использовать различные источники информации, работать на компьютере и аналогичных устройствах и знать возможности их применения в области сквозных цифровых технологий, применять инновационные инструменты в своей профессиональной деятельности; наличие компьютерной грамотности будущего специалиста, знание медиаконтента и его источников. Она представлена нами следующими индикаторами: информационная грамотность, компьютерная грамотность, медиаграмотность.

Будущий специалист должен знать и уметь оперировать основными сквозными цифровыми технологиями. Практикующие педагоги-психологи применяют в своей профессиональной деятельности инструменты для создания презентаций, интерактивного контента и интерактивного видео. Они владеют элементами инфографики и обработки аудио-, видеоизображений. Специалисты должны знать и применять в своей работе образовательные онлайн-сервисы, приложения для профилактики и лечения различных фобий и страхов, диагностики и лечения тревожности и депрессивных состояний и т.д.

Многие учёные выделяют компоненты ИКТ-компетентности, обеспечивающие целостность значения ИКТ-компетентности для будущего педагога. Т.А. Лавина [4;21] в кандидатской диссертации определяет ИКТ-компетентность учителя как «сложную личностно-профессиональную характеристику, включающую мотивационно-ценностный, когнитивно-операционный и рефлексивно-проектировочный компоненты, обеспечивающие гибкость и готовность учителя адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности в условиях информатизации образования, а также перемещать идеи из области информатики и информационных технологий в другие области знаний и стремиться к творческому самовыражению с использованием возможностей ИКТ».

Н.Б. Сэкулич обозначает три основных компонента ИКТ-компетенций: ценностно-мотивационный, информационно-технологический, коммуникативный. [11;69] Каждый из этих компонентов состоит из набора определенных умений и навыков:

ценностно-мотивационный - осознанная потребность в освоении ИКТ, в самообразовании, самосовершенствовании средствами ИКТ, осознание роли ИКТ для современного специалиста;

информационно-технологический - умение оформлять собственный программный продукт в различных форматах, обрабатывать числовые данные с помощью инструментов статистики и визуализации, сформированные навыки поисковой выборки, отбора релевантных источников информации;

коммуникативный - знание различных способов организации коммуникации, знание средств видеоконференц-связи, вебинаров, стримов; умение вести деловую переписку по электронной почте с соблюдением сетевого этикета, навыки работы с социальными сетями, блогами в целях образования, самообразования.

Особый интерес в данных диссертационных исследованиях представляет мотивационно-ценностный (или ценностно-мотивационный) компонент, который отражает осознанную потребность личности в применении ИКТ в повседневной жизни и профессиональной деятельности.

И.П. Сухов [6;24] выделил следующие компоненты ИКТ-компетентности педагога: личностный, мотивационный, когнитивный и деятельностный. Личностный компонент выражен в контексте рефлексивных умений и навыков педагога, проявляющийся в способности дать адекватную оценку эффективности и целесообразности использования ИКТ. [5;82]

Мотивационный компонент отвечает за положительное отношение к использованию ИКТ в учебном процессе, освоению новых технологий и обмену опытом информатизации с коллегами.

Когнитивный компонент отвечает за наличие необходимых знаний в сфере

ИКТ (владение понятийным аппаратом, классификацией электронно-образовательных ресурсов (ЭОР), ориентирование в нормативных документах, представление о принципе работы технологии и другие теоретические сведения). Деятельностный компонент характеризуется сформированностью умений и навыков работы с электронными образовательными ресурсами.

Т.А. Лавина [7,32] в своем докторском исследовании определила следующие компоненты ИКТ-компетентности: гностический (исследовательский), проектировочный, конструктивный, организаторский, коммуникативный. Гностический (исследовательский) компонент предполагает изучение и анализ учителем возможностей ИКТ, а также различных видов деятельности обучающихся при использовании средств ИКТ. Проектировочный компонент предполагает формулирование педагогических целей и задач использования средств ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Конструктивный компонент предполагает деятельность учителя по подготовке и планированию уроков, внеклассных мероприятий и т.д. в определенных условиях с использованием средств ИКТ.

Организаторский компонент деятельности учителя включает действия, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса. Коммуникативный компонент предполагает информационное взаимодействие между участниками образовательного процесса в условиях локальных и глобальной компьютерных сетей, в том числе информационно-коммуникационной среды школы.

А.К. Тарыма [8.32] предлагает выстраивать процесс формирования ИКТ-компетентности будущих учителей на основе актуализации его мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов. Мотивационный компонент характеризуется осознанной потребностью будущего педагога овладеть ИКТ и использовать их в преподавании.[7;32] Когнитивный компонент характеризуется обладанием будущим учителем знаниями о возможностях информационных технологий в совершенствовании педагогической деятельности, ориентированной на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений, самостоятельно приобретать знания, а также на реализацию информационно - исследовательской деятельности. Деятельностный компонент подразумевает обладание будущим педагогом знаниями о возможностях информационных технологий в совершенствовании будущей профессиональной деятельности. Рефлексивный компонент характеризуется способностью будущего педагога самостоятельно моделировать учебный процесс с использованием ИКТ, которая выражается, в частности, в умении сознательно и самостоятельно осуществлять и регулировать контроль уровня собственного развития и личностных достижений.

А.Н. Сергеев, основываясь на понятии профессиональной ИКТ- компетентности выделяет обще пользовательский, общепедагогический, предметно-педагогический компоненты ИКТ-компетентности будущего педагога. [12;47] Согласимся с мнением учёного, что Общепользовательский компонент включает: использование приемов и соблюдение правил работы со средствами ИКТ, техники безопасности и другие вопросы, входящие в результаты освоения ИКТ в образовательной организации. Общепедагогический компонент включает педагогическую деятельность в информационно-образовательной среде (ИОС) и постоянное ее отображение в ИОС в соответствии с профессиональными задачами. Предметно-педагогический компонент включает профессиональную деятельность с использованием ИКТ, основанную на

специфике конкретной педагогической области. Согласимся с мнениями ряда учёных, предлагающих в структуре ИКТ-компетентности компонент, отражающий мотивы и ценностные ориентации в области информатики и ИКТ, активности человека и потребности в профессиональной деятельности, связанной с информатикой и ИКТ. В связи с этим, выделим в структуре ИКТ-компетентности дополнительный компонент - мотивационно-ценностный. Таким образом, на основе рассмотренных диссертационных исследований, мы предлагаем четырех компонентную структуру ИКТ-компетентности: мотивационно-ценностный, общепользовательский, общепедагогический, предметно-педагогический компоненты. [10;34] Согласно взглядам исследователей (Е.А. Барахсановой, Ю.В. Ворониной, Е. Зотовой, Г.У. Солдатовой, Е. Рассказовой, М. Resnick, А. Martin, D. Madigan), цифровая компетентность определяется через готовность (знания, умения, мотивацию и ответственность) к эффективному применению информационных технологий во всех сферах жизни и профессиональной деятельности с учетом современных требований информационного общества. В исследованиях многих отечественных ученых подчеркивается интегративный характер феномена «цифровая компетентность. Содержание цифровой компетентности и уровень ее сформированности (индекс цифровой компетентности) отечественные исследователи наиболее часто рассматривают через совокупность таких компонентов, как:

- мотивационный компонент (мотивация, интерес, потребность в применении цифровых инструментов и стремление к самосовершенствованию в сфере информационных технологий, способность к выявлению барьеров);
- когнитивный компонент (знание теоретических основ применения информационных технологий и цифровизации образовательного процесса);
- операционный компонент (способность применения знаний о цифровых инструментах педагогической деятельности, умение проектировать образовательный процесс на основе применения информационных технологий).

Отечественные представления о содержании и структуре цифровой компетентности созвучны с европейским пониманием цифровой компетентности, которое представлено в модели цифровых компетенций для образования (EU Digital Competence Framework for Educators).[6;22]

Ключевую роль в формировании цифровой компетентности играют школьный курс информатики и уровень цифровой компетентности учителя информатики. Именно от уровня цифровой компетентности учителя информатики зависят эффективность формирования у обучающихся представлений о базовых знаниях и их технологические умения в области применения информационных технологий.

Так в работе Спивака В.А. особое внимание уделено проблемам развития мягких навыков (soft skills) и необходимостью «укоренения в сознании основ системного мышления и методологии системного подхода как формы практической реализации этого вида мышления в ситуациях принятия решений и решения проблем»,[4,32] автором предложена «Модель взаимосвязи ключевых групп компетенций лидера и универсальных компетенций образовательных стандартов». В то время как авторы Кожухова Н.В., Серпухова Е.П., Веселова Ю.В., Кожухова Д.А, [1,23] обращают внимание на возможность адаптации гибких навыков (не теряющих своей актуальности) к условиям изменяющейся среды в процессе цифровой трансформации мира: «Задан новый вектор обучения с ориентацией на перспективные потребности рынка, гораздо более важный, обеспечивающий свободный доступ персонала к учебным программам, способствующим непрерывному развитию профессиональных навыков», авторы выделяют такие ключевые тренды в образовании как: персонализация образования, деятельность проводится в информационной среде, измерение состояния и изменений.

В статье Константиновой Д.С., Кудяевой М.М. [3,23] напротив, авторы акцентируют внимание на изменении условий профессиональной деятельности уже состоявшегося специалиста, требующей от работника владения цифровыми навыками (помимо высокого уровня специализированных навыков в области профессиональной подготовки), поскольку, по мнению авторов, «низкий уровень владения цифровыми навыками будет сдерживать развитие экономики страны и уровень ее конкурентоспособности».

Шевякова А.Л., Петренко Е.С., Набиев Е.Н., Мамбетова С.Ш., Ескерова З.А.[5,23] также приходят к аналогичному выводу, рассматривая сложившиеся условия цифровой трансформации в период первой волны пандемии в стране. Необходимо также отметить влияние, оказанное пандемией, на скорость внедрения и адаптации цифровых навыков, проанализированное Шариповым О.М. [6;21] что позволило автору выделить ряд особенностей, среди которых можно отдельно упомянуть такие тренды как «ускорение процесса роботизации и вымирания профессий» и «потребность в новых компетенциях, характеризующих новую рабочую среду». Оба тренда предполагают спрос со стороны участников рынка труда на самостоятельное (и/или централизованное) обучение в дистанционном формате, позволяющее работникам компенсировать возникший дефицит знаний, необходимых для выполнения своих профессиональных обязанностей в условиях удалённой работы.

Таким образом, можно резюмировать, что развитие профессиональных компетенций в условиях происходящих изменений, связанных с цифровой трансформацией, как на рынке труда, так и в области профессионального образования, является исключительно актуальным направлением исследований, позволяющим своевременно обеспечить подготовку кадров.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Кожухова Н.В., Серпухова Э.П., Веселова Ю.В., Кожухова Д.А. Компетенции «будущего» в условиях цифровой экономики // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – № 7. – с. 1875-1892. – doi: 10.18334/epp.11.7.112993). (Kojukhova N.V., Serpukhova E.P., Veselova Yu.V., Kojukhova D.A. Kompetentsii «buduhego» v usloviyax tsifrovoy ekonomiki // Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo. – 2021. – № 7. – s. 1875-1892. – doi: 10.18334/epp.11.7.112993).
2. Константинова Д.С., Кудаева М.М. Цифровке компетенции как основа трансформации профессионального образования // Экономика труда. – 2020. – № 11. – с. 1055-1072. – doi: <https://doi.org/10.18334/et.7.11.111073>. (Konstantinova D.S., Kudaeva M.M. Sifrovie kompetensii kak osnova transformasii professional'nogo obrazovaniya // Ekonomika truda. – 2020. – № 11. – с. 1055-1072. – doi: <https://doi.org/10.18334/et.7.11.111073>.)
3. Сергеев, А.Н. Формирование ИКТ-компетентности педагога в процессе профессиональной подготовки будущих учителей / А. Н. Сергеев. - Текст: непосредственный // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. - 2015. - № 9-10 (104). - С. 22-26. - Текст : непосредственный. (Sergeev, A.N. Formirovanie IKT-kompetentnosti pedagoga v prosesse professional'noy podgotovki budushix uchiteley / A. N. Sergeev. - Tekst: neposredstvenniy // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. - 2015. - № 9-10 (104). - S. 22-26. - Tekst : neposredstvenniy).
4. Спивак В.А. Универсальная компетенция № 1: системное и критическое мышление специалиста и лидера // Лидерство и менеджмент. – 2021. – № 1. – с. 53-68. – doi: 10.18334/лим.8.1.111524. (Spivak V.A. Universal'naya kompetensiya № 1: sistemnoe i kriticheskoe mishlenie spesialista i lidera // Liderstvo i menedjment. – 2021. – № 1. – с. 53-68. – doi: 10.18334/lim.8.1.111524).
5. Тарима, А.К. Методика формирования ИКТ-компетентности будущих учителей тувинского языка в условиях двуязычия : специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Тарима Алдинсай Константиновна ; Омский государственный педагогический университет. - Омск, 2014. - 166 с. - Текст : непосредственный. (Tarima, A.K. Metodika formirovaniya IKT-kompetentnosti budushix uchiteley tuvinskogo yazyka v usloviyax dvuyazichiya : spesial'nost' 13.00.02 «Teoriya i metodika obucheniya i vospitaniya (po oblastyam i urovnyam obrazovaniya)» : dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Tarima Aldinsay Konstantinovna ; Omskiy gosudarstvenniy pedagogicheskiy universitet. - Omsk, 2014. - 166 s. - Tekst : neposredstvenniy).
6. Шевякова А.Л., Петренко Е.С., Набиев Е.Н., Мамбетова С.Ш., Ескерова З.А. Формирование компетенций для Индустрии 4.0: рекомендации к действию // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – № 3. – с. 715-734. – doi: 10.18334/epp.11.3.111815. (Shevyakova A.L., Petrenko Ye.S., Nabiev Ye.N., Mambetova S.Sh., Yeskerova Z.A. Formirovanie kompetensiy dlya Industrii 4.0: rekomendatsii k deystviyu // Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo. – 2021. – № 3. – с. 715-734. – doi: 10.18334/epp.11.3.111815).
7. Шарипова О.М. Цифровизация и цифровые компетенции: новая реальность // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – № 3. – с. 1789-1802. – doi: 10.18334/vines.10.3.110525 (Sharipova O.M. Sifrovizatsiya i sifrovie kompetensii: novaya real'nost' // Voprosi innovatsionnoy ekonomiki. – 2020. – № 3. – с. 1789-1802. – doi: 10.18334/vines.10.3.110525).

- 8.EU Digital Competence Framework for Educators Official site of EUR-Lex [Elektronniy resurs]. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006H0962> (data obrasheniya 16.10.2021)
- 9.EU Digital Competence Framework for Educators Official site of EUR-Lex [Elektronniy resurs]. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006H0962> (data obrasheniya 21.11.2022)
- 10.Soldatova G.U., Rasskazova Ye.I. Bezopasnost' podrostkov v internete: riski, sovladanie i roditel'skaya mediasiya // Nasional'niy psixologiche-skiy jurnal. 2014. №3 (15) S.36-48.
- 11.Sekulich, N.B. Interaktivnaya elektronnyaya informasionno - obrazovatel'naya sreda universiteta kak sredstvo formirovaniya IKT- kompetensiy studentov: spetsial'nost' 13.00.01 «Obshaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya» : dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Sekulich Natal'ya Borisovna ; Buryatskiy gosudarstvenniy universitet. - Ulan-Ude, 2018. - 194 s. - Tekst: neposredstvenniy.
- 12.Sergeev, A.N. Formirovanie IKT-kompetentnosti pedagoga v prosesse professional'noy podgotovki budushix uchiteley / A. N. Sergeev. - Tekst: neposredstvenniy // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. - 2015. - № 9-10 (104). - S. 22-26. - Tekst: neposredstvenniy.
- 13.Сысоев П.В. Блог-технология в обучении иностранному языку // Язык и культура. 2012. №4 (20) С.115-127. (Sisoev P.V. Blog-texnologiya v obuchenii inostrannomu yaziku // Yazik i kul'tura. 2012. №4 (20) S.115-127).

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TARJIMASHUNOSLIK

Юлдашева Дилшода

Докторант

Самаркандский государственный
университет имени Ш.Рашидова

Самарканд, Узбекистан

dilshoda@gmail.com

ВКЛАД АМЕРИКАНСКОГО ЛИНГВИСТА ЭДВАРДА СЕПИРА В СОВРЕМЕННОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается лингвистический вклад Сепира и его работы. Анализирована наиболее читаемое произведение Сепира в лингвистическом мире «Язык», такое понятия как дрефт. Даны подробные описания научных изданий Сепира.

Ключевые слова: диалект, терминология, дрефт, концепция, понятие, типология, переводимость

Yuldosheva Dilshoda

doktorant

Sharof Rashidov nomidagi
Samarkand davlat universiteti

Samarqand, O'zbekiston

dilshoda@gmail.com

AMERIKALIK TILSHUNOS EDVARD SEPIRNING HOZIRGI TILSHUNOSLIKKA QO'SHGAN HISSASI

ANNOTATSIYA

Maqolada Sapirning lingvistik hissasi va uning ijodi ko'rib chiqiladi. Sapirning til olamidagi eng o'qilishi mumkin bo'lgan "Til" asari, drift kabi tushunchalar tahlil qilinadi. Sapirning ilmiy nashrlariga batafsil tavsif berilgan.

Kalit so'zlar: dialekt, terminologiya, drift, tushuncha, tushuncha, tipologiya, tarjima qilish qobiliyati

Yuldosheva Dilshoda
researcher
Samarkand state university
named after Sharof Rashidov
Samarkand, Uzbekistan
dilshoda@gmail.com

CONTRIBUTION OF AN AMERICAN LINGUIST EDWARD SAPIR IN MODERN LINGUISTICS

ABSTRACT

The article examines the linguistic contribution of Sapir and his works. The most readable work of Sapir in the linguistic world "Language", such concepts as drift are analyzed. Detailed descriptions of Sapir's scientific publications are given.

Keywords: dialect, terminology, drift, concept, notion, typology, translatability

Сепир родился 26 января 1884 г. в Германии в городе Лауэнбурге (Померания). Его отец, Яков Сепир, эмигрировал в Америку в 1889 г. Он исполнял обязанности раввина и кантора в нью-йоркских синагогах. Строгое религиозное воспитание с многочисленными запретами, казавшимися юному Сепиру ненужными и невыполнимыми, вызывали у него противодействие. Значительно больше его увлекали научные знания, музыка и литература. Победив в конкурсе, он получил пулицеровскую стипендию для прохождения начального четырехлетнего курса обучения в Колумбийском университете, который он завершил в двадцатилетнем возрасте в 1904 г. степенью бакалавра. Решающее влияние на его дальнейшую судьбу оказало знакомство с крупнейшим современным ему лингвистом и антропологом Францем Боасом. Сепир вспоминал впоследствии, что Боас производил впечатление человека, постигшего все тайны языка. На каждое общее утверждение, казавшееся самоочевидной и окончательной истиной, Боас мог немедленно привести противоречащие примеры из известных ему индейских языков. Авторитет Боаса для Сепира в студенческие и последующие годы был безусловным, он формировал его представления о том, что лингвистические занятия должны основываться на конкретном знании разнообразных живых языков.

В 1905—1906 гг., еще будучи студентом Колумбийского университета, Сепир проводит полевые исследования по языку и обычаям одного из диалектов языка чинуквишрам (штат Вашингтон), а также по языку такелма (штат Орегон). Уже эти первые самостоятельные опыты убедили его учителя Боаса, что перед ним серьезный, талантливый исследователь, способный к неординарному научному анализу и пониманию весьма необычных способов языкового выражения. Не имея постоянного места работы, в 1907—1908 гг. Сепир является временным сотрудником Колумбийского университета, где проводит полевую лингвистическую работу среди индейцев яна. Затем, в 1909—1910 гг. он отправляется в Пенсильванский университет, сперва как стипендиат, а затем как инструктор. Там он получает возможность для поездок в поле к индейцам юте и работает с информантом по языку пайуте. Это были годы становления научного мировоззрения и метода, невероятной энергии, финансовых трудностей и больших надежд. Параллельно со своими занятиями различными индейскими языками Сепир пишет и защищает в Колумбийском университете в 1909 г. докторскую диссертацию, посвященную языку такелма. После бурной университетской жизни, разнообразных личностных контактов пребывание в Оттаве, вдали от друзей и учителей, похоже на почетную ссылку. Интеллектуальная изоляция в узком кругу

музейных сотрудников, многочисленные административные заботы — надо формировать коллектив сотрудников, строить долгосрочную программу работы отделения, добиваться финансирования — все это немалая плата за научную независимость. Но молодой Сепир полон энергии и планов. Он совершает длительные полевые выезды на остров Ванкувер к индейцам нутка, собирает материалы по языкам. Канадский период занимает особое место в биографии Сепира. Это время активной эмпирической исследовательской работы и глубоких теоретических раздумий, формирования своего метода и своей теории. К этому периоду, в частности, относится и его книга «Язык», которую он писал с лета 1920 г. по апрель 1921 г. (существует легенда, опровергаемая некоторыми из его друзей, что он написал «Язык» за два месяца). Впрочем, неважно, сколько времени потребовалось Сепиру, чтобы изложить свои обобщения о языке на бумаге, важно, что эта книга сразу же привлекла к себе внимание мировой общественности и выдвинула его в ряд ведущих теоретиков. Сепир написал более 200 работ, часть которых увидела свет лишь после его смерти, а некоторые — до сих пор ждут своей первой публикации в полном собрании сочинений. Настоящий том, естественно, представляет собой скупую выборку из научного наследия Сепира, но хочется надеяться, что он дает некоторое представление о чрезвычайном разнообразии его интересов. Значительное место в томе занимает книга Сепира «Язык. Введение в изучение речи». Как указывалось выше, эта книга уже издавалась на русском языке. Включение ее в данное издание обусловлено фундаментальностью работы, важностью ее для широкого читателя и для понимания научной теории.

Для оценки «Языка» существенно понимать, кому эта книга адресована. Ее чтение не предполагает глубокой профессиональной подготовки читателя, и поэтому Сепир избегает строгой специальной терминологии, сложной транскрипции и все проблемы излагает «с нуля», проходя вместе с читателем путь от наблюдения очевидных языковых фактов до широчайших теоретических обобщений. Но в то же время это никоим образом не учебник и не популяризация принятой в науке точки зрения. Это изложение глубоко авторской позиции по фундаментальным проблемам языкознания, новое слово о языке для современников Сепира, сочинение научное в высшем смысле этого слова. Более того, 70 лет, прошедшие со времени написания книги, практически не состарили ее. И сегодня она представляет собой увлекательное чтение как для неопита, так и для искушенного профессионала. Конечно, лингвистическая терминология за это время значительно обогатилась, некоторые разделы науки, в частности фонология, проделали длинный путь развития. Несмотря на то что «Язык» — наиболее читаемое произведение Сепира в лингвистическом мире, нельзя сказать, что концепция Сепира в полной мере воспринята, усвоена и ассимилирована наукой. Сепир проявил в «Языке» редчайшее понимание нетленных лингвистических ценностей, которые не перестают быть таковыми в зависимости от той или иной научной моды. Сепировский взгляд на язык органично уравнивает синхронную и диахронную стороны языка. Для него это не взаимоисключающие оси, а лишь два дополнительных угла рассмотрения одного и того же явления. Если быть более точным, то для Сепира существовала еще третья составляющая — типологическая. И каждая из них в отдельности неполноценна без двух других. Именно самоочевидность такого синтеза дала возможность Сепиру сформулировать понятие *drift* — языкового дрейфа, которое было отмечено как новаторское еще его современниками, но впоследствии, по существу, ни опровергнуто, ни развито. Анализируя феномен неизбежного исторического изменения языков, Сепир отделяет явления, легко поддающиеся этому процессу, от таких более медленно изменяющихся характеристик, «которые продолжают объединять диалекты еще длительное время после того, как те превратились в совершенно отдельные языковые образования».

Сепир констатирует: «Каждое слово, каждый грамматический элемент, каждое выражение, каждый звук и каждая интонация постепенно меняет свои очертания, подчиняясь незримому, но объективно существующему дрейфу, составляющему суть жизни языка. Все с очевидностью говорит за то, что этому дрейфу присуще некое постоянное направление». Этот дрейф как генетическая программа, заложенная в структуру языка, проявляет себя в независимом однонаправленном изменении родственных языков: «Движущая сила такого наиболее фундаментального, сформировавшегося еще в до-диалектальный период дрейфа часто столь велика, что языки, уже давно разобщившиеся, проходят через те же самые или поразительно схожие фазы развития». Сепир отрицает мистический характер этой скрытой в языке силы и выражает уверенность, что в будущем она будет познана.

Сепира не оставляет мысль, что языковые изменения происходят не хаотичным, случайным образом, а регулируются некоторым механизмом, тесно связанным с внутренней структурой языка. Понять природу этого механизма невозможно, не подобрав ключи к сути языковой структуры. В этих своих попытках Сепир выступает как один из основателей современной типологии. Новую типологию он строит, отталкиваясь от неудач своих предшественников. Типология XIX в. — это классификация языков в области морфологической техники. Сепира не удовлетворяет формальный и поверхностный характер этих классификаций: «Классификации эти не столько охватывают известные нам языки, учитывая их особенности, сколько втискивают их в свои узкие, негибкие рамки». Стремясь «понять язык в его истинной сущности», Сепир не уравнивает элементы языковой структуры — он последовательно проводит мысль, что языковая структура устроена иерархически, в ней имеются более внешние, поверхностные и более глубинные элементы. Именно элементы второго типа в наибольшей мере ответственны за формирование типа языковой структуры, и именно эти элементы должны учитываться в типологических классификациях. И именно поэтому Сепира не удовлетворяет «деление языков на изолирующие, аффиксальные и символические» — «оно чересчур делает упор на внешнем, техническом выражении». Кстати, показателен диахронический тест Сепира, помогающий отличить поверхностные характеристики языка от глубинных: «Языки находятся в непрерывном процессе изменения, но было бы вполне разумным предположить, что они дольше сохраняют именно то, что является в их структуре наиболее фундаментальным».

Взгляд Сепира на задачи лингвистического метода ярко демонстрирует сделанное им попутное наблюдение, связанное с тем, что такие географически далекие языки, как греческий и такелма, оказались соседствующими на его типологической шкале. «Их сходство идет дальше обобщенных фактов, отмеченных в таблице. Может также показаться, что языковые характеристики, о которых легко думать вне всякой связи друг с другом, которые, казалось бы, с точки зрения теории никак между собой не связаны, обнаруживают между тем тенденцию сгруппировываться или двигаться вместе в кильватере некоего скрытого, но властно их контролирующего импульса к форме, который управляет их дрейфом. Поэтому, если мы только убедились в интуитивном сходстве двух данных языков, в присущем им обоим одинаковом внутреннем ощущении формы, нам не придется чересчур удивляться тому, что каждый из них ищет и избегает одних и тех же направлений языкового развития. Мы в настоящее время еще весьма далеки от того, чтобы уметь точно определить, в чем именно заключается это основополагающее чувство формы. Мы можем в лучшем случае только смутно его ощущать и должны по большей части довольствоваться одной лишь констатацией его симптомов... Настанет, быть может, день, когда мы будем в состоянии восстанавливать по этим симптомам стоящие за ними великие

основополагающие схемы». Нет возможности отметить все те идеи данной книги, которые определяют сепировскую концепцию языка и которые имеют основополагающее значение не только для нынешнего этапа развития лингвистики, но и для ее будущего. Вообще надо отметить, что Сепиру присущ дар предвидения новых горизонтов лингвистики и формулирование гипотез, которые пока что не могут быть доказаны с помощью имеющихся у нее средств. Отмечу еще только одно предположение, связанное с реконструкцией исторического процесса формирования технических средств означивания мысли. В связи со своей классификацией значений, в которой конкретные (корневые) значения противопоставляются реляционным значениям, Сепир высказывает мнение, что «все реальное содержание речи, заключающееся в потоке произносимых гласных и согласных звуков, первоначально ограничено было сферой конкретного; отношения не выражались первоначально посредством внешних форм, но подразумевались и устанавливались при помощи линейного порядка и ритма» Хотя книга «Язык» посвящена в основном внутренней структуре языка, две последние главы затрагивают антропологическую проблематику — о взаимоотношении языков с расами и культурой, а также о языке как средстве литературы. В связи с проблемой переводимости литературных произведений Сепир предлагает различать «два различных вида или уровня искусства — обобщающее, внеязыковое искусство, доступное передаче без ущерба средствами чужого языка, и специфически языковое искусство, по существу не переводимое»

По свидетельству современников, Сепир в своих исследованиях индейских языков проявил себя как блестящий фонетист, достигавший совершенного анализа самых необычных звуковых систем, отличавшийся скрупулезной точностью записи звучащей речи. Необходимость фиксации материала бесписьменных языков способствовала формированию фонологического подхода к анализу речи. Но у Сепира этот подход не ограничился стихийным фонологизмом, а привел его к формулированию основ фонологической теории и понятия фонемы. Образцом обоснования фонологической теории является его статья «Психологическая реальность фонем» (1933). В отличие от тех лингвистов, для которых фонема — это только абстрактная научная сущность, точка пересечения отношений в системе, для Сепира это в то же время психологическая реальность говорящего. «Многолетний опыт записи и анализа бесписьменных индейских и африканских языков привел меня к убеждению, что неискушенный носитель языка слышит не фонетические элементы, а фонемы». Статья представляет собой увлекательный протокол процесса исследовательского анализа языковых данных с помощью привлечения интуиции информанта. Сепир убедительно показывает, что носитель языка использует не только фонологический инвентарь единиц, но и их морфонологическую значимость. Сейчас, конечно, никого уже не надо убеждать, что эти уровни анализа необходимы, но трудно привести какую-либо другую работу, в которой сама процедура открытия лингвистической истины описывалась бы так конкретно, просто и увлекательно. В эпоху, когда психолингвистики как особой науки еще не существовало, Сепир провел интереснейший психолингвистический эксперимент по выявлению символических коннотаций между качеством гласных и смысловой оппозицией «маленький/большой», установив, что гласные г — а соответствуют полюсам этой шкалы. Это заключение сделано на основе анализа статистически достоверных опытных данных по восприятию псевдослов — искусственных звуковых цепочек, произносимых как слова английского языка. Описание исследования содержится в статье «Об одном исследовании в области фонетического символизма» (1929). Методика фонетической реконструкции исходной фонетической системы родственных языков излагается в статье «Понятие фонетического закона» (1931). Сепир использует данные проведенной Блумфилдом реконструкции консонантной системы алгонкинских языков и ведет читателя по

лабиринтам лингвистического рассуждения, приводящего к открытию нетривиальной научной истины. Это эссе — блестящий пример педагогического сочинения.

Наконец, работа «Глоттализированные проходные в навахо, нутка и квакнутль (с замечанием об индоевропейском)» (1938) показывает Сепира как тончайшего исследователя конкретной материи языка, выдающегося практика лингвистического анализа. Статья при переводе несколько сокращена за счет технических деталей, но по ней видно, с какой любовью Сепир относился ко всякому языковому факту и как много он мог за ним увидеть. Эта работа в данном томе — чуточку приоткрытая верхушка того айсберга, каковым является научное творчество Сепира. В наследии Сепира представлены также работы, касающиеся более высоких языковых уровней. В сборник включено по одной работе из области морфосинтаксиса и семантики. Как известно, термин «мор-фосинтаксис» появился недавно и Сепир им не пользовался, но его статья «Проблема именной инкорпорации в языках американских индейцев», написанная, кстати, в типологическом ключе, посвящена одному из интереснейших явлений, находящихся на стыке морфологии и синтаксиса — инкорпорации. Отталкиваясь от узкого определения инкорпорации Крёбером как объединения в одном слове именного объекта и глагола, Сепир приводит богатый фактический материал, требующий расширенного толкования этого явления — как «объединения именной основы с глагольной, независимо от того, какова в ее логическом смысле синтаксическая функция имени». Данную статью вместе с предыдущей объединяет присущий Сепиру метод типологически значимых обобщений исходя из скрупулезного анализа собственноручно добытых и сопоставленных данных. Этот метод, конечно, чрезвычайно трудоемок, но зато он дает надежные результаты.

Интерес Сепира к семантике наблюдается еще в его книге «Язык». Вспомним, что исходным пунктом его морфологической классификации языков была классификация грамматических значений. Там же он намечал программу будущих типологических исследований конкретных разновидностей грамматических значений — рода, падежа, числа, вида, времени, наклонения, способа получения информации и т.д. (эта программа в наше время успешно претворяется в жизнь). Но особенно усиливается семантическая ориентация Сепира в последнее десятилетие его жизни (т.е. на фоне безраздельного господства дескриптивистской моды). В сборник включена его статья «Целостность» (1930), по духу близкая к его поздней работе «Градуирование» (как уже говорилось, публиковавшейся в русском переводе). Эта работа — провозвестник того направления в лингвистике, которое стало активно развиваться спустя три десятилетия. Сепир преодолевает целую пропасть, отделяющую лингвистику формы от лингвистики содержания. У него нет ни прецедента, ни терминологии, ни даже концептуальной поддержки — дух захватывает, как он мог взяться за такое. Чтобы правильно оценить эту работу, надо понимать, на каком пустыре Сепир ее создавал. Обладая гениальным даром ощущения языковой формы и разумного пользования тем, что называют здравым смыслом, он достигает тончайшего анализа семантических противопоставлений в области значения 'объединение в целое', 'целостность' (totality). Неблагодарное занятие пересказывать эту работу, тем более что сейчас она требовала бы перевода на язык современной семантики, более строгих формулировок, тестирования адекватным языковым материалом и, видимо, определенных корректив. Но в этой работе в концентрированном виде проявился гений Сепира.

Дитя ли Сепир своего времени? Если бы это было так, то следовало бы ожидать последовательного развития его идей, а, как мы видели, это далеко не так. Создается впечатление, что Сепир приходит к нам не столько из прошлого, сколько из будущего, и его общечеловеческий взгляд на язык — это намек на то, к какому рубежу лингвистике еще предстоит подойти.

Иқтибослар/Сноски/References

- 1.Sapir Edward. Appraisals of his life and work. Ed.by K.Koerner.Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins publishing company,1984,p.1975.
- 2.Selected writings of Edward Sapir in language, culture and personality. Ed.by D.Mandeibaum. Univ of California Press,1949, p.25-26.

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-3, ISSUE-5

TOSHKENT-2022